

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES Nov - 2023

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 3: Afrique / Histoire, Science politique, Relations internationales, Économie, Géographie

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.1 No 3
Nov - 2023

Collection PLURAXES/MONDE

Vol. 1 N° 3/ Octobre 2023

ISSN Print : 2960- 0715

ISSN Online : 2960- 0723

***Dossier 3 : Afrique / Histoire, Science politique, Relations
internationales, Economie, Géographie***

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : A. D. KPATI

Marquette et illustration : Honorine KELEBOU

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VII
<i>Communication et insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'agriculture au Burkina Faso</i> _ Aïcha TAMBOURA-DIAWARA & Taïrou BANGRE -----	09
<i>Utilisation des barques à ordures dans la ville de Ouagadougou et politique gouvernementale : quelle sémiotique pour un changement de comportement des populations dans le cadre des nudges ?</i> _ Alphonse BAYALA -----	28
<i>Les inondations d'octobre et de novembre 2022 dans la Vallée du Sourou au Burkina Faso</i> _ Bienvenue Lawankiléa Chantal Noumpoa KARAMBIRI -----	44
<i>Economic analysis of Immigration and Immigrants' Integration after Brexit in UK</i> _ Bouré DIOUF -----	65
<i>Innovations et stratégies d'adaptation en matière de services et d'informations agrométéo-climatiques chez les producteurs périurbains de vivriers à Parakou</i> _ M. Ernest AGBOTA et Al. -----	81
<i>Le barrage de soum, une opportunité de développement durable des populations riveraines au Burkina Faso</i> _ Korotimi SANOU -----	103
<i>Contribution à la lutte contre la corruption dans l'administration municipale au Burkina Faso</i> _ Kouamé Emmanuel BANAON -----	126
<i>Les déplacés internes à l'ouest de la Côte d'Ivoire : des obstacles à un retour (2002-2016)</i> _ Kouamé Kouassi Jean Bosco ESSE -----	149
<i>Paramètres environnementaux et comportements à risque dans l'émergence et la dynamique de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouake Côte d'Ivoire</i> _ Kpaka Sabine DIOBO Epse DOUDOU et Al. -----	162
<i>Approche canonico-juridique de la répression des abus spirituels, une étude comparée des législations pénales canonique latine et burkinabè</i> _ Laurent Saâtieme SOMDA -----	189
<i>Le palmier dans la civilisation matérielle Kongo (XV^e-XIX^e siècles)</i> _ Lucien NIANGUI GOMA & ZOUNOU Noumawudo Hermione -----	216
<i>Insertion et domination des immigrants : stratégies en œuvre dans le secteur rural de Bouaflé (Centre de la Côte d'Ivoire)</i> _ Mélédje Méline MEL --	243

<i>The challenges of local development in a context of climate change and security crisis in the rural commune of Bani, sahel region (Burkina Faso) _</i>	
Wendkouni Ousmane NIKIEMA et AL. -----	261
<i>Resolving crises through literary diplomacy: A case study of the trojan war will not take place by Jean Giraudoux _</i>	
Richard Baffour OKYERÉ et AL. -----	280
<i>Aménagements de conservation des eaux et des sols au Burkina Faso : contribution des cordons pierreux à la sécurité alimentaire dans la province de l'Oubritenga _</i>	
Songanaba ROUAMBA -----	296
<i>Efficacité de la formation pratique au regard des taux horaires exécutés dans les établissements professionnels hôteliers _</i>	
Sinaly TRAORÉ et AL. ----	316
<i>Mobilisation partisane dans la ville de Maroua à l'extrême-nord Cameroun et révolution des charters dans un contexte médiatique nouveau _</i>	
Stanislas, VROUMSIA BAMHIRIMOU -----	334
<i>Mutations territoriales dans le Cavally ivoirien : l'exemple des Dan du canton Bougalou : 1980-2010 _</i>	
Achille César VAH & Doyakang Fousseny SORO -----	357
<i>[Dynamique d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè (Bénin)] _</i>	
Hippolyte Nonvidé ADESSE et AL. -----	373
<i>L'impact de la transition urbaine sur les conditions et qualité de vie des personnes âgées dans le village d'ano, commune de Cocody (Abidjan) _</i>	
Antoine DROH -----	391
<i>Universités ouest-africaines face aux défis de la mondialisation : limites dans l'enseignement de la géographie en ce contexte du système LMD à L'UCAD _</i>	
Abibe SÈNE -----	409
<i>Impacts environnementaux et socio-économiques du projet routier de contournement de la ville de savè au Bénin _</i>	
Tognidè Auguste HOUINSOU -----	428

Liste des auteurs

Aïcha TAMBOURA-DIAWARA & Taïrou BANGRE, *Institut Panafricain d'Etudes et de Recherche sur les Médias, l'Information et la Communication & Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou / Burkina Faso_ aicheydiawara@gmail.com & tbangre@.fr*

Alphonse BAYALA, *Université de Limoges / France & Université Joseph KI-ZERBO (Ouagadougou) / Burkina Faso_ bayalalebeni@gmail.com*

Bienvenue Lawankiléa Chantal Noumpoa KARAMBIRI, *Institut des Sciences des Sociétés (INSS/CNRST) Ouagadougou / Burkina Faso,_ bienvenuechantal@gmail.com*

Bouré DIOUF, *Université Cheikh Anta DIOP de Dakar / Sénégal_ bourembissine@gmail.com*

M. Ernest AGBOTA, Comlan Julien HADONOU & Jean Bosco K. VODOUNOU, *Université de Parakou / Bénin_ agbotam@gmail.com*

Korotimi SANOU, *Université Norbert ZONGO/Koudougou / Burkina Faso_ sanoukoro77@gmail.com*

Kouamè Emmanuel BANAON, *Swiss UmeF University Of Burkina Faso / Université de Lisala de RDC / Congo_ ebanaon@yahoo.fr*

Kouamé Kouassi Jean Bosco ESSE, *Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan / Côte d'Ivoire_ jeanboscoesse@gmail.com*

Kpaka Sabine DIOBO Epse DOUDOU, Moussa COULIBALY & Abdoulaye MARIKO, *Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo / Côte d'Ivoire_ diobosabine@yahoo.fr, Coulsiby2015@gmail.com et abdoulayemariko72@gmail.com*

Laurent Saâtieme SOMDA, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso (UCAO-UUB) / Burkina Faso_ Satieme2014@gmail.com*

Lucien NIANGUI GOMA & Noumawudo Hermione ZOUNOU, *Université Marien Ngouabi / Congo & Université de Parakou / Bénin_ nianguigom@gmail.com*

Mélèdje Mélaine MEL, *Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) / Côte d'Ivoire_ melomail4@gmail.com*

Wendkouni Ousmane NIKIEMA, Fabienne KAFANDO & Pawendkigou Isidore YANOGO, *Université Norbert ZONGO, Koudougou/ Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou / Burkina Faso_ wendkouniousmanenikima@gmail.com, fabiennekafand@gmail.com et yanogois@gmail.com*

Richard Baffour OKYERE, Francis Douglas APPIAH, Tahiru DJATO & Charles AFRAM SENIOR, *University of Energy and Natural Resources/ Ghana_ Richard.okyere@uenr.edu.gh, Francis.appiah@uenr.edu.gh, Tahiru.djato@uenr.edu.gh & framchasy@yahoo.com*

Songanaba ROUAMBA, *Université Joseph Ki-Zerbo. Laboratoire Sciences Humaines et Sociales (LABOSHS) / Université Norbert Zongo / Burkina Faso_ songanaba@gmail.com*

Sinaly TRAORÉ, Hillarion BÉNIÉ & Maurice Konan KOUAKOU, *IPNETP, Abidjan / Côte d'Ivoire_ tmansiadjogoya@gmail.com, benie.mh1@gmail.com & prestige_servs@yahoo.fr*

Stanislas, VROUMSIA BAMHIRIMOU, *Université de Maroua / Cameroun_ vrouma@gmail.com*

Achille César VAH & Doyakang Fousseny SORO, *Université Jean-Lorougnon Guédé de Daloa / Côte d'Ivoire_ vah.achillecesar@yahoo.com & doyakanggoro@yahoo.com*

Hippolyte Nonvidé ADESSE, Jean Bosco Kpatindé VODOUNOU & Béranger MEDETON, *Université de Parakou / Bénin_ adessenonvidehippolyte@gmail.com, vjanbosco@gmail.com & mberanger90@yahoo.fr*

Antoine DROH, *Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) Abidjan / Côte d'Ivoire_ antoinedroh@yahoo.fr*

Abibe SÈNE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal_ abibousene83@gmail.com*

Tognidè Auguste HOUINSOU, Cocou Blaise NASSIHOUNDE & Mouhamadou Tadjou Din SIDI ALI, ¹*Université d'Abomey-Calavi, Laboratoire d'Aménagement du Territoire, d'Environnement et du Développement Durable / Bénin_ nassihoundeblaise@gmail.com*

Communication et insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'agriculture au Burkina Faso

Aïcha TAMBOURA-DIAWARA

Taïrou BANGRE

Maîtres Assistants, Enseignants chercheurs.

Institut Panafricain d'Etudes et de Recherche

sur les Médias, l'Information et la Communication

Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

aicheydiawara@gmail.com,

tbangre@fr

Résumé

Le présent article analyse le rôle de la communication de la Confédération Paysanne du Faso pour le développement de l'insertion socio-professionnelles des jeunes dans l'agriculture au Burkina Faso. Cette insertion se réalise à travers la création d'espace de concertation pour le renforcement des capacités techniques, partages d'information et d'expériences des jeunes par la Confédération Paysanne du Faso. Une revue documentaire couplée de compilation de résultats d'études sur le sujet a été réalisée. Elle a été complétée par une enquête qualitative auprès de 63 personnes ressources et bénéficiaires à travers un guide d'entretien semi-directif et une observation directe grâce à une fiche d'observation.

Les résultats indiquent que : (i) il y a eu une utilisation efficace des approches canaux et outils de communication pour la diffusion et l'acceptation d'une innovation dans le monde agricole ; (ii) les besoins et préoccupations des jeunes ont été pris en compte ; (iii) les jeunes ont mis en pratique les messages reçus.

Mots-clés : Communication pour le développement, insertion socio-professionnelle, jeune, chômage, agriculture.

Abstract

This article analyses the role of communication by the Confédération Paysanne du Faso in developing the socio-professional integration of young people in agriculture in Burkina Faso. This integration is achieved through the creation of consultation forums for technical capacity building and the sharing of information and experience among young people by the Confédération Paysanne du Faso. A documentary review was carried out, together with a compilation of the results of studies on the subject. It was supplemented by a qualitative survey of 63 resource persons and beneficiaries

using a semi-directive interview guide and direct observation using an observation sheet.

The results indicate that: (i) there was effective use of communication channels and tools for the dissemination and acceptance of an innovation in the agricultural world; (ii) the needs and concerns of young people were considered; (iii) young people put into practice the messages received.

Key words: Communication for development, socio-professional integration, young people, unemployment, agriculture.

Introduction

Pays sahélien situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso a une population estimée à 20 505155 habitants en 2019, majoritairement composée d’enfants, d’adolescents et de jeunes. Selon l’INSD, « Les enfants et jeunes de moins de 35 ans représentent plus des ¾ de la population (77,9%) et les adolescents (10-19 ans) en représentent près d’un quart (23,6%) »¹. Cette population est « largement rurale (+3/4) et le secteur rural constitue une composante importante dans l’économie du Burkina Faso. Il contribue pour 35% au produit intérieur brut du pays et emploie 82% de la population active »².

Si le taux officiel du chômage au Burkina semble faible, 2,4% avec un taux de sous-emploi atteignant 26,7%, il n'en demeure pas moins que la problématique de l'emploi reste une affaire brûlante dans le pays avec une population caractérisée par une forte jeunesse. Le chômage est plus perceptible en milieu urbain et touche principalement les jeunes de moins de 35 ans, les diplômés en particulier ; alors que le sous-emploi concerne surtout le milieu rural, estimé à 15%. Aussi, au regard des nombreux atouts qu’offre le secteur agricole dans la réduction de la pauvreté et le maintien de l’équilibre social, le gouvernement a initié des programmes et projets spécifiques de développement des compétences et de promotion de l’emploi en faveur des jeunes ruraux depuis 2015. Il est accompagné par les organisations paysannes à travers leur faîtière, la Confédération

¹ INSD, 2022, 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Burkina Faso, synthèse des résultats définitifs, Burkina Faso, p.32.

² SPONG (2014), Etude sur l’état des lieux et la problématique de l’emploi des jeunes au Burkina Faso, Ouagadougou, Burkina Faso, p.28.

Paysanne du Faso (CPF), qui a développé des initiatives visant à promouvoir et encourager l'insertion des jeunes dans l'agriculture. Pour réaliser cet engagement, la CPF a mis en place un espace de concertation des jeunes, appelé *Collège des Jeunes (CdJ)*, qui prône un renouvellement de générations en agriculture et de façon implicite la lutte contre le chômage des jeunes. Cet engagement appelle à des actions de : renforcement de capacités technique, concertation, partages d'information et d'expériences, etc. D'où l'utilisation de la communication pour le développement comme levier car sa contribution à l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'agriculture est primordiale en ce sens que leur implication dans le processus et leur intégration au sein des organisations professionnelles est un véritable gage de succès à la réduction du chômage.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le choix de ce thème dont la question de recherche se formule ainsi qu'il suit : Comment la communication pour le développement contribue-t-elle à l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'agriculture au Burkina Faso ? Pour ce faire, l'objectif général de la recherche est d'analyser les actions de communication utilisées de la CPF pour l'insertion socio-économique des jeunes dans l'agriculture au Burkina Faso ?

Cette recherche est construite selon une série d'hypothèses dont la principale atteste que le dispositif de communication de la CPF est adéquat car il prend en compte le contexte socioculturel, les besoins et préoccupations des jeunes ainsi que du contenu du message à livrer.

Les hypothèses secondaires sont :

- 1- la CPF a utilisé une stratégie, une démarche, des canaux et outils de communication qui ont pu améliorer le niveau de connaissance des jeunes sur les opportunités d'emplois du secteur de l'agriculture ;
- 2- les messages livrés lors des actions de communication ont favorisé le changement de perception des jeunes sur l'agriculture;
- 3- les actions de communication ont permis le changement de comportement escompté par l'intérêt manifesté aux métiers de l'agriculture par les jeunes.

Pour répondre à la question de recherche, plusieurs théories peuvent être utilisées. Nous privilégions cependant la théorie de la

communication pour le développement initiée par des auteurs comme G. Bessette (2004) qui propose une nouvelle vision de la communication. Cette vision se matérialise à travers une action planifiée, fondée sur les processus participatifs et la communication interpersonnelle, qui facilite le dialogue entre différents intervenants réunis autour d'un problème de développement ou d'un but commun. Pour impulser le changement souhaité, la communication pour le développement est couplée du modèle transthéorique du changement développé par les psychologues J. Prochaska et C. DiClemente (1982). Cette recherche vient renforcer les recherches antérieures axées sur la contribution de la communication dans le changement de perception et de comportement vis-à-vis de l'agriculture qui est considérée par les jeunes comme une sous-profession. S'inscrivant dans le champ des sciences de l'Information et de la Communication, cette recherche permettra d'évaluer l'utilisation de la communication pour le développement comme un outil d'aide au changement de mentalité et de comportement par l'acceptation d'une innovation dans le monde agricole. Avec la hausse du taux de chômage, amener les jeunes à choisir les métiers de l'agriculture, secteur d'employabilité, revient à travailler à diminuer le taux de chômage, lutter contre la pauvreté et relever l'indice de développement économique du Burkina Faso.

1. Approche méthodologique

La démarche méthodologique renvoie à l'ensemble des méthodes et techniques permettant d'explorer, d'observer, de recueillir les données sur le terrain.

La revue documentaire a consisté à faire une compilation de résultats de recherche sur le sujet couplée d'une exploration documentaire (ouvrages, documents techniques, articles de presse écrite et en ligne, thèses, mémoires, compilation de résultats).

Le choix de la zone de recherche s'est porté sur la ville de Bobo-Dioulasso. Située à 365 kilomètres de la capitale, Ouagadougou, elle est le chef-lieu de la région des Hauts-Bassins. Le choix la région Ouest autour de Bobo-Dioulasso est une grande région cotonnière. La ville est qualifiée de « ville agricole » par le nombre d'activités agricoles qu'elle abrite, et du fait que ses industries fonctionnent à partir de produits agricoles (usines de traitement de coton, huilerie et

savonnerie, brasserie, usine de jus de fruits, etc.). Les principales activités agricoles qui sont exercées à Bobo-Dioulasso sont : le maraîchage, l'élevage de porc, l'embouche bovine, le petit élevage et les cultures de contre saison. Par ailleurs, elle compte plusieurs faitières qui regroupent des jeunes membres des CDJ. Ce qui a facilité la collecte des données auprès des cibles.

La population de recherche est constituée d'un public hétérogène composé de la population cible ; le groupe témoin et les personnes ressources. La population cible comprend les membres du CDJ et les responsables de la CPF.

Les techniques d'échantillonnage utilisées diffèrent selon les cibles. Le groupe témoin concerne les jeunes travailleurs dont les structures travaillent avec la CPF. La technique utilisée est celle du tirage aléatoire. Les personnes ont été identifiées par la méthode de choix raisonnée. Ce sont les personnes capables de : fournir des informations sur la question de l'emploi ; l'insertion des jeunes dans l'agriculture ; partager des expériences et de donner des conseils.

Le corpus de la recherche est composé de 27 personnes réparties ainsi qu'il suit ;

- Population cible : responsables de la CPF (2)
 - Membres du collège des jeunes (11)
- Groupe témoins : Chargé de communication du Centre d'Etudes et d'Expérimentation Economiques et Sociales de l'Afrique (1)
 - Agronome du Conseil National de l'Agriculture Biologique (1)
 - Comptable de la Fédération Nationale des Organisation Paysannes (1)
 - Coordonnatrice de Afrique VERTE (1)
 - Stagiaire en communication du ROPPA (1)
 - Membre de l'Association Munyu des Femmes de la Comoé (1)
 - Communicateur de la Fédération Nationale des Organisations Paysannes (1)
 - Chargé de suivi-évaluation de Jades Production(1).
- Personnes ressources ; Responsable d'OXFAM Burkina (1)
 - Responsable des Agriculteurs Français et Développement International (1)

Responsables de ROPPA (2)
Responsable du CECI (1)
Responsable de TRIAS Burkina (1).

Du fait de la nature de la recherche, c'est l'enquête qualitative qui a été privilégiée. C'est la méthode de sondage par choix raisonnée qui a été utilisée. De plus, l'observation directe réalisée a permis d'appréhender les mécanismes mis en place au sein de le CPF quant aux renseignements et à l'orientation des usagers, aux partages d'expériences et conseils donnés mais aussi de voir et connaître les pratiques et ressources de communication de la CPF. La collecte de données a été réalisée en Avril 2019 à Bobo-Dioulasso.

Les guides d'entretien semi-directif, de focus group et la fiche d'observation sont les outils utilisés pour collecter les données.

2. Résultats

Cette partie propose une synthèse des résultats acquis à travers l'analyse des données collectées sur le terrain.

2.1. Dispositif de communication utilisé par la CPF pour promouvoir et encourager l'insertion des jeunes dans l'agriculture

2.1.1. De l'approche de communication

L'approche de communication utilisée par la CPF est principalement l'approche participative. Selon Guy Bessette (2000, p.77), « l'approche participative met l'accent sur le processus de communication, c'est-à-dire sur la relation qui s'établit entre les interlocuteurs plutôt que sur le message »³. D'où le choix de la communication interpersonnelle qui joue un rôle crucial dans la diffusion et l'acceptation d'une innovation dans le monde agricole. En effet, lors des formations, des voyages et visites d'échanges, c'est la communication interpersonnelle qui est utilisée car elle facilite l'acquisition de connaissances et favorise la créativité d'idées, les échanges et le dialogue.

³ Bessette Guy, 2000, Communication participative et l'appui communautaire, Les Presses de l'Université Laval, Canada, p.77.

Pour les ateliers et rencontres avec les acteurs du monde rural, la CPF utilise la communication de groupe qui s'appuie sur les outils de la communication interpersonnelle. Par contre, dans le cadre des activités relatif à l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'agriculture, la CPF utilise essentiellement la communication de masse dont les médias classiques (télévision, radio) et les médias numériques. En effet, grâce à des partenariats développés avec certains médias, la CPF organise des débats télévisuels et participe souvent à des émissions sur le monde rural et l'agriculture. A travers ce canal, la CPF envoie des messages qui sont copté par les leaders des unions/fédérations et transmis sous forme de débat aux jeunes. C'est la chaine nationale, RTB2 qui est utilisée par la CPF. Cette chaîne est représentée dans les treize régions du pays.

La CPF utilise aussi la radio pour faire passer les spots publicitaires et organiser des émissions. Elle est en partenariat avec la radio nationale et d'autres stations privées. De plus, l'utilisation des réseaux sociaux permet de diffuser des messages à travers Facebook, twitter, en direction de ses membres, des producteurs en général, des partenaires, des décideurs politiques et de la population.

2.1.2 Des actions de communications réalisées

La CPF réalise différentes actions en faveur de l'insertion des jeunes dans l'agriculture, mais la présente recherche s'intéressera surtout à celles relatif à la communication.

- Les ateliers : En mati 77ère de communication participative, les ateliers constituent une offre dans l'atteinte des objectifs de la CPF. Ils offrent l'occasion de discuter en groupes, d'émettre des idées, d'échanger et de partager les expériences sur un thème donné. Ils favorisent et facilitent la réflexion

le débat collectif et la formulation de recommandations pour améliorer et renforcer les actions. Ce sont des rencontres organisées par la CPF qui regroupe en général ses membres, le CDJ, le Collège des Femmes, les partenaires, les acteurs étatiques et non étatiques. Les thèmes abordés portent sur « le devenir des jeunes », « les possibilités qu'offrent l'agriculture, les avantages, les défis à relever », etc. La plupart de ces rencontres se tiennent à Bobo-Dioulasso en raison des charges financières en cas de leur délocalisation.

- Les formations : elles ont pour but de renforcer les capacités des membres afin de les rendre opérationnels sur le terrain. Elles offrent également des « moments » de discussion, d'échanges et de partages d'expériences. Les thèmes de formation portent sur les thématiques divers dont le foncier, la transformation, la commercialisation, les politiques agricoles, etc. ; et en communication sur les techniques de négociation commerciale, les techniques de recherche de financement, le plaidoyer, etc. De plus, la CPF organise des sessions de mentorat en vue de coacher les jeunes par un leader appelé « mentor » qui lui fournit tout l'appui-conseil nécessaire pour la réussite de son activité. Former et coacher les jeunes dans les métiers agricoles constituerait une porte d'entrée vers un développement inclusif.

- Les visites terrain : elles offrent une occasion à la CPF de faire le suivi des membres au niveau de leur développement de compétence et de capacité ainsi que des réalisations. Les discussions, les échanges et le dialogue sont des canaux utilisés lors de ces visites. Cela permet à la CDJ de connaître les réalités du terrain, d'améliorer et de renforcer leur accompagnement. La CPF organise au moins une visite terrain par an en fonction des ressources financières disponibles. Pour exemple, quelques membres et les techniciens de la confédération ont visité la ferme d'un jeune éleveur à Koudougou. Ce qui a permis de diagnostiquer les faiblesses, de recentrer l'accompagnement de la CPF et de mettre en place un planning de suivi.

- Les voyages d'étude : La CPF a initié des voyages d'étude au Burkina Faso et au Mali avec les jeunes producteurs. Les voyages offrent un cadre permettant à des personnes de zones, cultures et coutumes différentes, de partager des expériences et renforcer les capacités de ses membres sur les techniques et pratiques culturelles innovantes. Ils offrent également l'occasion de faire des échanges fructueux et d'offrir un cadre de renforcement de la collaboration et des actions de synergie en matière de promotion de techniques et pratiques.

Les voyages d'étude et les visites terrain sont bénéfiques pour les jeunes producteurs et dans le développement des communautés, car ce sont des canaux de partage de savoir, de savoir-faire et savoir être.

- Du contenu des messages

La collecte des données a permis de recueillir des informations sur les techniques de conception des messages. Il ressort que les messages

sont conçus en fonction de la cible, donc adaptés aux groupes concernés et traduits en Dioula, langue courante dans la localité. Le principe d'adaptation des messages aux cibles est donc ancré dans la pratique de la CPF et des responsables. Ainsi, le profil du groupe visé détermine la nature, le contenu du message ainsi que le canal de diffusion qui sera utilisé. Ce principe est un élément clé dans la communication participative.

Les messages diffusés par la CPF peuvent être regroupés en trois types :

1. Les messages d'information : ils sont le plus souvent adressés à toutes les parties prenantes et à la population. Ils servent à informer sur une situation donnée dont : les messages sur la météo, les politiques agricoles, les changements climatiques, le foncier, les marchés de commercialisation, les ravageurs des cultures, etc.

Exemple de messages d'information : « *la présence des jeunes dans les Organisations Paysannes facilite leur accès à l'information technique, économique et commerciales* » ; « *Prenez garde aux attaques des champs par les chenilles légionnaires* ». Ces messages sont courts et pertinents par rapport à la cible. Cependant, le premier message est assez complexe car l'information technique peut-être comprise de plusieurs manières. Il revient à la CPF de formuler des messages simples, concis et précis pour une bonne compréhension de la cible.

Le second message a été produit dans un contexte de saison humide à partir des informations au niveau régional sur l'apparition des chenille légionnaires. Tel formulé, le message souligne la gravité de la situation et alerte aussi bien les producteurs dont les jeunes, le gouvernement et la population qui se nourrit des récoltes.

2. Les messages de sensibilisation : Ils sont principalement adressés aux membres de la CPF, et par ricochet aux producteurs du Burkina Faso. Ces messages portent en général sur les techniques et les pratiques, les politiques et lois agricoles, la vie des organisations paysannes, les normes et qualités des produits locaux, etc. Exemple de messages de sensibilisation : « *intégrer les jeunes dans les instances de décisions est gage de leur responsabilisation* » ; « *l'accès aux financements à faible taux d'intérêt facilite l'accès des jeunes aux facteurs de production (équipements, intrants, infrastructures)* ».

Les deux messages sont simples, précis, concis et facilement compréhensifs. Le premier message est délivré aux responsables des organisations paysannes et aux communes. Il invite les cibles à donner plus de valeur aux jeunes. Le deuxième est adressé aux structures de financement et les invite à faciliter l'accès des jeunes producteurs aux crédits.

3. Les messages de plaidoyer : Ce type de message est adressé au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. Ils servent à plaider pour l'adoption d'une loi, la prise en compte des besoins et préoccupations des producteurs et productrices, dénoncer des pratiques malfaisantes, etc. La CPF fait souvent des plaidoyers auprès des décideurs politiques ; Exemples de messages de plaidoyer : « *adopter une politique nationale efficace de l'insertion socio-économique des jeunes dans les métiers agricoles* » ; « *l'accès sécurisé des jeunes au foncier les motive à s'insérer dans l'agriculture* ».

Ces messages sont simples, concis, précis, pertinents et compréhensibles. Ils rendent compte des préoccupations des jeunes par rapport au secteur agricole. L'utilisation de verbes d'action (adopter, motiver, s'insérer) incitent les cibles à agir. A travers ces messages, la CPF invite les décideurs politiques à prendre des mesures pertinentes afin que l'insertion des jeunes dans l'agriculture soit efficace et efficiente. Ces messages ont été élaborés avec l'appui des jeunes lors des rencontres avec les personnes ressources pour discuter et identifier leurs besoins et préoccupations prioritaires.

2.2. De la participation des jeunes et de la prise en compte de leurs besoins et préoccupations aux actions de communication

Les onze jeunes enquêtés ont participé aux activités de communication de la CPF : la totalité a pris part aux ateliers et aux formations, 3/11 ont pris part aux visites terrain et 2/11 aux voyages d'échanges. La non-participation de tous les onze jeunes à toutes les activités de communication se justifie par l'insuffisance de ressources financières. C'est pourquoi, seuls les leaders de groupe qui peuvent mieux influencer les autres membres en sont les bénéficiaires. Cette manière de faire utilise « la théorie de la communication à double étage, « two-

step flow of communication »⁴, c'est-à-dire passer par les leaders des jeunes pour mieux influencer l'ensemble des autres jeunes.

Les partenaires sont unanimes sur la participation effective des jeunes aux différentes activités de communication. Ils l'illustrent par ces propos : « *à toutes les rencontres de la CPF auxquelles j'ai pris part, j'y ai vu des membres du collège des jeunes qui ont participé aux débats, aux travaux de groupes et n'ont pas manqué de prendre la parole quand il le fallait* » (Chargée de programme à UNITERRA, femme, universitaire) ; « *les jeunes ont plusieurs fois participé aux rencontres nationales et sous régionales. Ils ont également pris part aux rencontres de plaidoyer et d'élaboration des messages pour la prise en compte de leurs besoins* » (Chargé de mission AFDI, Homme, universitaire).

La prise en compte des doléances des jeunes dans les messages se font lors des activités de plaidoyer auprès du gouvernement et partenaires techniques financiers (PTF) pour faciliter leur accompagnement. Selon le conseiller national aux initiatives économiques des organisations paysannes « ----- il y a eu des messages de plaidoyer adressés au Président du Faso, aux ministères (agriculture, élevage, environnement, jeunesse, femme, PTF etc.) pour favoriser l'élaboration d'une politique d'installation des jeunes dans les métiers et professions agricoles au Burkina ». A ce stade, la CPF joue le rôle de leader d'opinion et une interface entre les jeunes et le gouvernement. Elle porte les messages des jeunes et plaide pour qu'ils soient pris en compte dans les différentes politiques agricoles. Par ailleurs, l'institution de cadres de concertation entre autorités et jeunes constitue des tribunes pour l'expression des attentes de ces derniers.

2.3. Les appréciations sur les actions de communication

Les appréciations sur les actions de communication ont été faites par les acteurs et bénéficiaires. Ils ont porté sur : les canaux, outils et supports de communication, des actions de communication, des messages, la participation des jeunes femmes aux activités.

⁴ Lazarsfeld Paul, Elihu Katz (2008), Influence personnelle ; Ce que les gens font des médias, Armand Colin & INA, Paris, pp.69-80.

- *Appréciation des canaux, outils et supports de communication* : tous les enquêtés apprécient positivement les outils et supports de communication utilisés par la CPF. En effet, les canaux et outils de communication de masse tels la télévision et la radio pour diffuser les émissions sont de bonnes approches pour atteindre les cibles et les populations rurales comme le dit la chargée de communication de la CPF en ces mots : « nous estimons que les producteurs s'intéressent beaucoup à la radio et vu que la Radiotélévision du Burkina émet sur l'étendue du territoire, nous les privilégions afin d'atteindre et influencer le maximum de personnes ». Il en est de même pour les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui le moyen utilisé principalement par les jeunes comme l'atteste dans ses propos ce jeune producteur (28 ans, secondaire) « j'utilise beaucoup les réseaux sociaux surtout Facebook. Je suis abonné à la page Facebook de la CPF où je suis les activités que réalise la CPF ».

Les personnes ressources apprécient positivement l'utilisation de la télévision et de la radio, surtout la Radiotélévision du Burkina qui permet de toucher facilement les politiques. En effet, le fait de suivre ces émissions peuvent les rendre plus sensibles à la problématique de l'insertion des jeunes dans l'agriculture, comme le confirme la chargée de communication de ROPPA en ces termes : « lorsque les questions qui touchent le politique sont posées sur un média accessible à tous ou sur la toile, il réagit rapidement. Aussi, si la RTB et les médias sont bien utilisés, ils sont de bons moyens pour interpeler le politique ».

- *Appréciation des actions de communication* : le CdJ et le groupe témoin apprécient positivement la qualité des actions de communication comme l'atteste cette jeune productrice (29 ans, secondaire) « je suis très contente qu'on m'invite chaque fois qu'il y a une rencontre. J'apprends toujours de nouvelles choses qui m'aident à me perfectionner dans mon travail ».

- *Appréciation du contenu des messages* : Les membres du CdJ apprécient positivement le contenu des messages car les messages d'information et de sensibilisation diffusée par la CPF sont compréhensibles et mis en pratique par les jeunes. C'est aussi l'avis de ce jeune producteur (31 ans, secondaire) « la participation d'un jeune à une activité est déjà une prise en compte de tous les jeunes qu'il représente. Les plaidoyers auprès des chefs d'exploitation

familiaux, des politiques pour nous octroyer des portions de terre, les multiples formations sur les thèmes concernant les jeunes, rendent fidèlement compte de nos besoins et préoccupations ». Il est soutenu par un autre (29 ans, secondaire) « ce sont nos préoccupations évoquées lors des rencontres que nos responsables de la CPF vont défendre devant les partenaires et l'Etat ».

Les partenaires s'accordent sur le fait que les messages font la synthèse des préoccupations des jeunes comme l'affirme la chargée de programme du ROPPA « tous les plaidoyers que nous menons avec la CPF concerne leurs besoins. A travers des rencontres, nous les invitons à s'exprimer sans crainte parce qu'eux seuls savent ce dont ils ont besoin... Après, nous faisons la synthèse avec la CPF et nous portons le plaidoyer auprès des personnes à qui elles sont adressées ». En définitif, il ressort que les contenus des messages répondent aux besoins et préoccupations des jeunes. Ces messages sont également mis en pratique. Tout comme Guy Bessette et Lazarsfeld le disent, la communication participative favorise le dialogue social et une amélioration socio-économique des populations cibles.

- Appréciation de la participation de jeunes femmes aux activités : A ce niveau, se dégage une insatisfaction générale car les hommes sont plus invités que les femmes à participer aux activités ; ce qui impacte négativement ces dernières qui se sentent lésées comme l'atteste cette productrice en ces mots : « j'aurai voulu prendre part à certaines activités, malheureusement, je n'y suis pas invitée. C'est bien de former les jeunes, mais je pense qu'aller sur le terrain et voir les réalisations des autres, c'est mieux » (27 ans, secondaire). Elle est soutenue par un autre producteur en ces termes « c'est vrai que dans toutes les activités auxquelles nous sommes invitées, on retrouve la plupart du temps, une seule femme. Si par exemple, nous sommes trois, il y aura deux hommes et une femme. Je pense que si on les impliquait plus, elles seraient capables de mieux contribuer. Elles ont généralement de bonnes idées mais sont beaucoup timides » (29 ans, secondaire).

Cette position n'est pas partagée par les responsables de la CPF qui estiment que tous les jeunes sont traités sur le même pied d'égalité.

3. Discussions

La problématique de l'emploi des jeunes dans l'agriculture dans un contexte de mutations agricoles a permis de rendre compte, malgré les limites imputables à l'ampleur et à la nouveauté du questionnement, de l'importance des échelles d'analyse. En effet, selon la FAO « L'Afrique est un continent jeune et dynamique à la recherche de nouvelles opportunités. Selon les estimations, plus de soixante pour cent des 1,2 milliard d'Africains ont moins de 25 ans. La plupart d'entre eux vivent dans des zones rurales où les perspectives d'emploi sont faibles et où l'agriculture reste le moteur essentiel du développement économique »⁵. Cette description souligne l'importance de la question pour d'autres pays comme le Sénégal qui a « développé plusieurs stratégies pour fixer les jeunes, surtout ceux qui sont candidats à la migration, dans les zones rurales »⁶. Ce qui confirme également l'importance de la problématique au Burkina Faso avec les initiatives développées par la CPF en faveur de l'insertion des jeunes dans le secteur agricole.

La difficulté est que l'image de ce secteur demeure négative parmi les jeunes du fait que les mutations ne sont pas totalement effectives selon nos résultats d'étude et ceux d'autres effectuées en Afrique. Ainsi, parlant du Burkina Faso, il a été souligné que « l'agriculture qui emploie plus de 85% de la population active est pratiquée selon un système d'exploitation traditionnel extensif dans des conditions climatiques, pédologiques et pluviométriques difficiles. Ces facteurs défavorables contribuent à la faiblesse de la productivité et au sous-emploi assez important chez les jeunes ruraux ».

Les résultats de l'étude soulignent le renouvellement de génération en agriculture et de façon implicite la lutte contre le chômage des jeunes est une question majeure pour le Burkina Faso avec une population dont plus des ¾ représentent la majorité, à prédominance rurale alors que le secteur rural constitue une composante importante dans l'économie du Burkina Faso.

⁵ FAO, 2018, Forum Global Sécurité Alimentaire et la Nutrition, Forum FSN, Rome, p.2

⁶ Wade Cheik. Ahmed Tidiane, 2018, L'agriculture : un grenier d'emplois durables pour les jeunes et les migrants de retour », Agridape publication, Sénégal. <http://iedafrique.org/opinion-L-agriculture-un-grenier-d-emplois-durables-pour-les-jeunes-et-les.html>, (consulté le 22 septembre 2023), p.2

Il est reconnu que la transformation structurelle de l'agriculture est une condition préalable pour accroître la productivité du travail et le niveau des revenus, mais surtout pour créer des emplois décents. Cela suppose de trouver des moyens financiers, humains et matériels pour une bonne mise en œuvre des politiques publiques. Pour ce faire, il est important de faire de l'agriculture familiale et des exploitations familiales, les moteurs de la transformation de l'économie rurale, en mettant l'accent sur les pratiques durables comme l'agroécologie au détriment des pratiques qui n'encouragent pas les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Aussi, pour capter les marchés émergents et en faire les véritables moteurs de la croissance agricole, de l'amélioration des revenus et des conditions de vie des ruraux, les agricultures et les chaînes de valeur locales doivent être suffisamment compétitives par rapport aux importations alimentaires en provenance du marché mondial. Il ressort, à la lumière des changements qui doivent s'opérer pour susciter l'intérêt des jeunes à l'agriculture, qu'il doit y avoir des modèles ou des références susceptibles de changer leurs perceptions, connaissances, attitudes vis-à-vis de l'agriculture en vue de les maintenir dans le secteur. Cela souligne la nécessité à mettre également l'accent sur la formation en vue du partage des connaissances et d'une orientation appropriée et pertinente pour aider les jeunes à mieux se préparer aux possibilités offertes par l'agriculture et l'agro-industrie. Cet éveil ne peut être effectif que dans une démarche de communication.

Des auteurs comme Busani Bafana se sont intéressés au sujet en mettant l'accent sur l'insertion comme un vecteur de lutte contre la pauvreté, dans la perspective de l'esprit d'entreprise, l'innovation numérique et l'avenir du travail dans l'économie rurale tout en soulignant le manque d'information sur les possibilités offertes par l'agriculture et l'importance de faire comprendre que l'agriculture n'est pas seulement assimilée à une exploitation agricole, mais qu'elle offre aussi de nombreuses possibilités d'entreprendre, notamment la production, la transformation, la valeur ajoutée, le marquage et la commercialisation. La FAO s'accorde avec cette idée en soulignant que « les technologies de l'information et de la communication telles que le téléphone portable et internet plaisent aux jeunes urbains et ruraux, et peuvent participer à l'accès à l'information, de ce fait, faire accroître la productivité des exploitations agricoles, favoriser les

innovations et permettre l'accès eux services financiers et aux marchés »⁷. C'est pourquoi, selon SYRPA Normand, « il faut susciter l'intérêt du jeune, comme de tout interlocuteur dans une démarche de communication : il faut lui parler de lui, de ce qui l'intéresse, de la manière dont on peut l'aider à s'épanouir en agriculture à travers son intérêt et son équilibre, à affirmer son identité »⁸. C'est à cela que la CPF s'est attelée à travers les actions de communications réalisées surtout que les jeunes en milieu urbain ont une absence totale de connaissance sur l'agriculture ; ils n'ont pas une bonne image de l'agriculture. Ces derniers ne connaissent pas l'étendue des métiers qui peuvent être exercés en faisant des études agricoles et la population qui est à priori négatif sur ces métiers. Dans le même sens, le Collège des Jeunes du CNC affirme que « les parents, l'entourage du jeune peuvent le dissuader de travailler en agriculture » et d'ajouter « qu'une communication efficace qui s'appuie sur un message clair, positif et porteur d'avenir pourrait attirer les jeunes à s'investir dans l'agriculture »⁹. D'où l'importance de la communication et la nécessité de bâtir une campagne forte, dédiée uniquement à l'agriculture. Cette importance est également soulignée par D. Lompo en ces termes : « ... pour vulgariser ces pratiques culturelles, la communication demeure un élément très important. La communication pour le changement de comportement se traduisant par des séances de sensibilisation, de visite d'échange, de voyages, est indispensable afin que les jeunes adoptent de nouvelles pratiques »¹⁰. En plus des résultats susmentionnés, la présente recherche montre que la communication participative a été d'un grand apport dans la lutte contre le chômage en général et dans l'insertion des jeunes dans l'agriculture au Burkina Faso. En effet, le diagnostic du processus et

⁷ FAO (2014), Centre technique de Coopération Agricole et Rurale, les jeunes et l'agriculture : principaux enjeux et solutions concrètes. FIDA, Rome, p.10)

⁸ SYRPA Normand (2009), « Comment attirer les jeunes dans l'agriculture », CTA Technical Brief 19. Wageningen : CTA <https://hdl.handle.net/10568/105630> (consulté le 23 septembre 2023), p.32.

⁹ Collège des Jeunes du CNC (2014), Installation des jeunes en agriculture et sur les attentes des jeunes ruraux en matière d'installation porté par le Collège des Jeunes, Sénégal.

¹⁰ Lompo Dialinli (2014), Communication et promotion des pratiques culturelles durables: expériences de l'Office de Développement des Eglises Evangéliques, » rapport de fin de cycle », Université Joseph Ki Zerbo, IPERMIC, Burkina Faso, p.37.

des actions de communication de la CPF a favorisé l'éveil de conscience des jeunes sur les opportunités d'emplois qu'offre le secteur et par ricochet aiguisé leur intérêt. Cet intérêt a suscité leur engagement qui a été consolidé par la valorisation des jeunes et leur insertion dans les cadres de concertation des producteurs, le renforcement de leurs savoir, savoir-être et savoir-faire à travers des actions de communication. Ces actions confirment les hypothèses de départ formulées.

Cependant, ce constat pose également un ensemble de questions stratégiques qui peuvent influencer sur la durabilité des résultats de la CPF. Il s'agit de l'insuffisance des ressources humaines et financières qui sont perceptibles au niveau de la communication. En effet, l'absence d'une stratégie et d'un plan de communication, la non fonctionnalité du site web, la non utilisation et animation permanente des réseaux sociaux et du bulletin d'information sont tributaires de la disponibilité de ces ressources. De plus, la problématique du genre qui est incontournable dans un processus de développement durable doit être abordée de façon holistique par la CPN car les femmes ont de nos jours investi le domaine de la maraichèculture. Dans tous les cas, pour opérer des changements positifs, la CPF doit renforcer les capacités des responsables et agents en charge de la communication surtout l'utilisation et la gestion de réseaux sociaux afin de pouvoir répondre rapidement aux besoins des internautes. Elle doit mettre l'accent sur la mobilisation des jeunes filles en tenant compte de leurs besoins immédiats et de leurs intérêts stratégiques.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif d'analyser la contribution de la communication de la CPF dans l'insertion des jeunes dans l'agriculture au Burkina Faso. Les résultats montrent que la communication a joué un rôle dans cette insertion à travers ses contributions multiformes. En effet l'utilisation d'approches, de canaux, d'outil et supports variés ont été d'un grand apport dans le renfortement de la connaissance des jeunes sur l'agriculture, les différentes possibilités du domaine, les métiers ainsi que les avantages d'adhérer à la confédération. De plus, la participation des jeunes aux activités, la prise de parole lors des rencontres confirme que les

besoins et préoccupations des jeunes sont pris en compte, soulignant du coup l'efficacité de la communication quant à l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur agricole. Cependant, des obstacles qui ressortent de la recherche montrent que la communication de la CPF doit être renforcée par une stratégie triennale ou quinquennale comprenant des actions planifiées et budgétisées afin d'éviter une gestion non structurante. De plus, il faut travailler à disposer de communicants de qualité car du fait de la répartition des organisations paysannes dans les treize régions du pays, la CPF doit avoir un dispositif d'information et de communication opérante, efficace et accessible à tous. D'où la nécessité de mobiliser des ressources financières dédiées à la communication.

La recherche a également souligné le problème d'inégalité lié au genre, c'est-à-dire à l'inégale participation des jeunes femmes productrices dans les activités de communication. Aussi, pour amener les jeunes à s'insérer dans l'agriculture, cette inégalité constitue un frein à l'initiative surtout que le développement durable ne peut être possible que grâce à la participation des hommes et des femmes sans aucune distinction à la construction du projet de société. La CPF doit renforcer ses compétences sur le genre et développement et sa prise en compte dans l'agriculture pour mieux atteindre ses missions et objectifs. Aussi, est-il nécessaire de faire une investigation sur ce volet du sujet qui pourrait s'intituler « *Genre et insertion des jeunes dans l'agriculture* ».

Bibliographie

Bessette Guy (2000), *Communication participative et l'appui communautaire*, Les Presses de l'Université Laval, Canada.

Collège des Jeunes du CNC (2014), *Installation des jeunes en agriculture et sur les attentes des jeunes ruraux en matière d'installation porté par le Collège des Jeunes*, Sénégal.

Darankoum Larba Christian (2014), *Emploi des jeunes au Burkina Faso : état des lieux et perspectives*, rapport, Burkina Faso.

FAO (2014), *Centre technique de Coopération Agricole et Rurale, les jeunes et l'agriculture : principaux enjeux et solutions concrètes*. FIDA, Rome.

FAO (2018), *Forum Global Sécurité Alimentaire et la Nutrition*, Forum FSN, Rome.

INSD (2022), *5ème Recensement Général de la Population et de l'Habitation du Burkina Faso, synthèse des résultats définitifs*, Burkina Faso.

Lazarsfeld Paul, Elihu Katz (2008), *Influence personnelle ; Ce que les gens font des médias*, Armand Colin & INA, Paris.

Lompo Dialinli (2014), *Communication et promotion des pratiques culturelles durables : expériences de l'Office de Développement des Eglises Evangéliques*, rapport de fin de cycle, Université Joseph Ki Zerbo, IPERMIC, Burkina Faso.

SPONG (2014), *Etude sur l'état des lieux et la problématique de l'emploi des jeunes au Burkina Faso*, Ouagadougou, Burkina Faso.

SYRPA Normand (2009), « Comment attirer les jeunes dans l'agriculture », *CTA Technical Brief 19*. Wageningen : CTA <https://hdl.handle.net/10568/105630> (consulté le 23 septembre 2023).

Wade Cheik. Ahmed Tidiane (2018), « L'agriculture : un grenier d'emplois durables pour les jeunes et les migrants de retour », *Agridape publication*, Sénégal. <http://iedafrique.org/opinion-L-agriculture-un-grenier-d-emplois-durables-pour-les-jeunes-et-les.html>, (consulté le 22 septembre 2023).

Utilisation des barques à ordures dans la ville de Ouagadougou et politique gouvernementale : quelle sémiotique pour un changement de comportement des populations dans le cadre des nudges ?

Alphonse BAYALA

Doctorant en Sciences du langage

Université de Limoges (France) &

L'université Joseph KI-ZERBO (Ouagadougou-Burkina Faso)

bayalalebeni@gmail.com

Résumé

Les décideurs politiques ont mis en place un projet d'assainissement de la ville qui ne donne pas les résultats escomptés dans la mesure où les populations ont perdu l'habitude quant à ce qui concerne l'utilisation des barques à ordures. Cela remet en cause les différents projets de développement de la ville de Ouagadougou au point où les sciences du sens à travers la sémiotique se propose un nouveau dispositif reposant sur les nudges. Ce dispositif, les nudges s'appuiera sur la manipulation sensorielle, le paternalisme libertaire, l'architecture de choix, en amusant à travers le comportement pour aboutir à une manipulation douce favorisant le changement de comportement des populations pour l'usage des barques à ordures pour un cadre de vie sain.

Mots-clés : barque à ordures, changement de comportement, sémiotique, nudge

Abstract

Political decision-makers have implemented a city sanitation project which is not giving the expected results to the extent that people have lost the habit of using garbage boats. This calls into question the various development projects of the city of Ouagadougou to the point where the sciences of meaning through semiotics propose a new system based on nudges. This device, the nudges, will be based on sensory manipulation, libertarian paternalism, the architecture of choice, by entertaining through behavior to achieve a gentle manipulation favoring the change in behavior of populations for the use of garbage boats for a healthy living environment.

Key words: garbage boat, behavior change, semiotics, nudge

Introduction

La pollution de l'environnement est au cœur des préoccupations de bon nombre de projets de développement de ce siècle. Depuis lors, les décideurs politiques mettent en place un certain nombre de mesures qui jusque-là semblent ne pas fonctionner comme voulu. La ville de Ouagadougou, « la plus peuplée du pays »¹¹ comme d'ailleurs toutes les grandes villes, fait face à une augmentation fulgurante des déchets dans ses ruelles.

Cela est en partie dû au fait que les populations ont perdu l'habitude autant dit n'ont pas toujours le réflexe de les porter dans les barques à ordures, en dépit des actions menées par les autorités du pays. De ce qui précède, il apparaît tout alors logique que les critiques ayant pour préoccupations la protection de l'environnement et l'assainissement du cadre de vie à travers des articles, des mémoires et des thèses, etc. fassent de ce(s) sujet(s) leur préoccupation. C'est d'ailleurs ce qui motive la formulation du sujet suivant : « utilisation des barques à ordures dans la ville de Ouagadougou et politique gouvernementale : quelle sémiotique pour un changement de comportement des populations ? ». De toute évidence, la question pouvant se poser est de savoir comment susciter le changement de comportement face à une population qui a perdu le réflexe de l'utilisation des barques à ordures dans la ville de Ouagadougou. Autrement dit, quelle dispositif « *nudging* » mettre en place pour favoriser le changement de comportement individuel et collectif dans un contexte de crise sociale et environnementale dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso ?

Cela étant dit, l'intérêt d'étudier un tel sujet, et de pousser la réflexion, comme nous le ferons ici, nous impose de faire des propositions que nous jugeons pertinentes arrimées de beaucoup de modestie pour voir les populations nouer et renouer avec l'usage des barques à ordures. Le tout sous l'angle sémiotique. Dans cette logique, il s'agira pour nous, dans un premier temps, de faire un travelling théorique et méthodologique suivi d'un bref aperçu de la situation. Cela nous

¹¹ Alphonse Bayala, Téléphone portable dans les mœurs des Ouagalais ; absentéisme présentifié : quel regard sémiotique ?, Djiboul, Revue scientifique des Arts-communication, Lettres, Sciences humaines et sociales, n°2 Volume 3, 2021, p.325.

permettra de déboucher sur les obstacles liés à l'adhésion des populations et d'envisager une méthode douce permettant ainsi de mettre en place le schéma actanciel.

1.Travelling théorique et méthodologique

Notre étude trouve son fondement dans les travaux développés par Greimas notamment sur la manipulation. Le sujet, le destinataire-sujet manipulé, les populations de la ville de Ouagadougou, poussées vers une action de manque de liberté opposent une résistance au projet des décideurs politiques celui de l'utilisation des barques à ordures quelle qu'en soit la situation. Dans le but de dissuader la propagation de l'insalubrité, des lois ont été adoptées dont « La loi N° 002/94/ADP du 19 janvier 1994 portant code de l'environnement interdit la détention ou l'abandon des déchets urbains dans des conditions favorisant le développement d'animaux nuisibles et d'insectes vecteurs de maladies, susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens »¹². L'inefficacité de cette loi appelle une redéfinition et un recadrage de l'angle d'attaque pour faire face à cette résistance. D'où l'intervention des nudges.

1.1. Des nudges

La théorie des nudges a été développée par Richard Thaler (économiste) et Casey Sunstein (juriste). Elle s'inscrit dans l'économie comportementale qui à l'origine s'intéressait aux questions économiques avant d'intégrer certains domaines comme la santé, l'écologie, etc. et de se voir solliciter par les décideurs politiques pour des questions de gouvernance. De nos jours « Le nudge est donc un élément qui permet de rediriger l'attention d'un individu. Ce type d'intervention sur le comportement des individus existe habituellement dans le domaine du marketing, et permet alors d'inciter à l'achat. Les nudges, eux, défendent une volonté plus altruiste, leurs intérêts sont de permettre aux individus d'avoir un comportement

¹² Programme d'expertise sur les déchets urbains programme UWEP. Le projet de collecte des ordures ménagères de la patte d'oie au secteur 15 de Ouagadougou, centre régional pour l'eau potable et l'assainissement, 1997, p.7

vertueux »¹³. Mieux c'est « un dispositif de persuasion qui détourne des mauvaises décisions et incite aux meilleurs choix, en quelque sorte un opérateur de tri axiologique »¹⁴. Les décideurs doivent pour ce fait, dans une sorte de tact qui fera prendre conscience aux populations des problèmes liés à un certain nombre d'habitus et solliciter un changement de comportement qualitatif que R. Thaler et C. Sunstein appellent le paternaliste libertarien ou libertaire. Ils déclarent à cet effet:

« The idea of libertarian paternalism might seem to be an oxymoron, but it is both possible and legitimate for private and public institutions to affect behavior while also respecting freedom of choice. Often people's preferences are ill-formed, and their choices will inevitably be influenced by default rules, framing effects, and starting points. In these circumstances, a form of paternalism cannot be avoided. Equipped with an understanding of behavioral findings of bounded rationality and bounded self-control, libertarian paternalists should attempt to steer people's choices in welfare-promoting directions without eliminating freedom of choice. It is also possible to show how a libertarian paternalist might select among the possible options and to assess how much choice to offer. Examples are given from many areas, including savings behavior, labor law, and consumer protection»¹⁵.

En effet, cette expression est un syncrétisme de deux concepts apparemment inconciliables qui traduisent le fait pour les autorités d'inciter les populations sans pour autant leur priver de leur liberté.

Les nudges se propose dès lors, au regard des « tensions » entre populations et décideurs, comme une solution palliative. Les nudges permettront de combattre les tensions entre le vouloir-faire des décideurs et le vouloir-être des populations pour une manipulation

¹³ Julie Lairesse, 2022, « Les nudges et les politiques publiques : des dispositifs d'incitation dans la perspective du développement durable. Une approche socio-sémiotique d'un défi sociétal. Thèse de doctorat, université de Limoges, p.84.

¹⁴ Jacques Fontanille et Julie Lairesse, 2021, « Les nudges et le contrôle sémiotique du milieu et du collectif », Actes sémiotiques 2021, n°124

¹⁵ Julie Lairesse, idem, p.119

douce dépourvue de « relent de violence »¹⁶, de tension et de domination. Pour ce faire, ils misent sur la dimension sensible qui apparait comme la stratégie adéquate dans la majorité des nudges. En effet, nombre d'entre eux semble reposer sur une inflexion du parcours des utilisateurs, la création d'un écart caractéristique de la « modification de la relation sujet/objet » par rapport à une pratique habituelle va modifier le flux syntagmatique des routines utilisées habituellement par les utilisateurs : « Dans cette logique de l'écart, la figuralité du nudge va agir comme un élément de confrontation entre deux mondes mis en tension : celui ordinaire de la routine et celui supposé par le nudge »¹⁷. Cette modification du parcours, cet écart, est défini par Isabella Pezzini et Paolo Peverini comme une « rhétorique de l'accident »¹⁸, dans le sens où cet écart provoque une variation perceptuelle. Cela étant dit, quel apport est l'apport de la sémiotique et comment elle interviendra-t-elle dans cette étude ?

1.2. De la sémiotique

L'utilisation des barques à ordures permet de mettre en relief un fait apparemment simple et banal qui peut être considéré comme « pratique sociale et pratique sémiotique »¹⁹. Dans la mesure où partageant l'avis de Greimas et Courtés, Yves Dakouo écrit : « on appelle pratique sémiotique les procès sémiotiques reconnaissables à l'intérieur du monde naturel »²⁰. C'est avec juste raison que notre étude s'inscrit dans la sémiotique des pratiques sociales. Cette étude met les populations dans une posture de manque de liberté qui se traduit par un « devoir-faire, ne pas pouvoir ne pas faire, devoir-être »²¹. Elle pose donc le déficit de manipulation ou d'une manipulation inadéquate étant donné qu'Éric Landowski, dans sa

¹⁶ Alphonse Bayala, 2023 « Pratique footballistique et désir de domination, clin d'œil pour une sémiotique de la "guerre" ! », Collection Pluraxes /Monde, p.40.

¹⁷ Cécile MCLAUGHLIN, François BOBRIE et Anne KRUPICKA, « Goûtons aux nudges : contre le gaspillage alimentaire. Réflexions Sémiotiques sur les pratiques d'influence de type "nudge" en milieu scolaire », Actes Sémiotiques, 124, 2021, p. 143.

¹⁸ Isabella PEZZINI et Paolo PEVERINI, « Communication non conventionnelle et nudging en contexte urbain », Actes Sémiotiques, 124, 2021, p. 56.

¹⁹ Umberto Eco, L'œuvre ouverte, Seuil, 1969, p11.

²⁰ Yves Dakouo, Les pratiques amoureuses dans le roman : le cas du flirt, Ethiopiennes n° 84, Littérature, Philosophie et art, 2010, p.229.

²¹ Algirdas Julien Greimas et Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979, p.220.

théorie des interactions²² considère la manipulation « comme un régime d'interaction fondé sur l'intentionnalité (compétence modale), en vertu de la stratégie du vouloir-faire, et l'ajustement comme régime d'interaction fondé sur la sensibilité (compétence esthétique), le faire-faire prenant alors la forme du faire-sentir »

C'est à travers l'entrecroisement de ces deux visions (sémiotique et nudge) et de leur dépassement que nous pensons rendre possible l'incitation au changement des comportements dans la perspective de l'usage des barques à ordures et de la préservation du cadre de vie. Avant tout, intéressons-nous à la situation à Ouagadougou.

2. Bref aperçu de la situation

La pression démographique et la recherche d'une condition de vie meilleure au Burkina Faso créent un phénomène appelé exode rural des populations des contrées reculées vers les grandes villes. La ville de Ouagadougou assiste, depuis lors, à une forte pression démographique. Cet état de fait est à l'origine de l'expansion de la ville au point où les populations font face « à la création de zones d'habitation non structurées (non loties) aux périphéries »²³. Les populations, en fonction de leur rang social, ont de plus en plus recours à des actions produisant plus de déchets, cela transparaît dans le tableau suivant que donne à voir le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement (CREPA)²⁴.

²² Eric Landowski, « Avant-propos : ajustements stratégiques », Actes sémiotiques, 110, 2007, [En ligne] <https://www.unilim.fr/actes-semiotique/66>, consulté le 08/09/23 à 23h56

²³ idem, p6.

²⁴ Le CREPA a été créé en 1988, dans le cadre de la décennie de l'Eau (DIEPA 1981 -1990). Il s'est rendu compte du débordement des services municipaux à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pour faire face à la multitude de tas d'ordures anarchiques qui traînent dans la ville.

- *Tableau 1 : Production spécifique et densité des ordures ménagères en fonction du niveau de vie*

Standard	Production spécifique (Kg/habitant)	Densité
Haut standing	0,85	0,37
Moyen standing	0,65	0,47
Bas standing	0,54	0,85
Moyenne pondérée	0,62	0,62

Figure 1 : source CREPA

Avec une production de 1600²⁵ tonnes de déchets par jour, la ville de Ouagadougou autrefois « Ouaga la belle » est devenu Ouaga la poubelle ». Ces déchets sont de plusieurs ordres et présentent une composition qui varie selon le niveau de vie : des plus polluants aux moins polluants, des plus encombrants aux moins encombrants. C'est ce tableau qui est mis en exergue par ces chiffres statistiques menés par le Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement nous donnent.

- *Tableau 2 : Évolution de la composition des ordures en fonction du niveau de vie*

Composition	Haut standing	Moyen standing	Bas standing
Inertes	2,4	4	1
Combustible	9,6	6,6	2,1
Organiques	60,5	36,9	21
Fines	27,5	52,5	75,9

Figure 2 : source CREPA

²⁵ Sidwaya, Insalubrité urbaine : Ouagadougou perd son lustre d'antan, 2019, [En ligne] <https://www.sidwaya.info/carrefour/2019/01/04/insalubrite-urbaine-ouagadougou-perd-son-lustre-dantan/>, consulté e 04/09/23.

Ce passage de belle à poubelle se justifie par « l'insalubrité chronique qui enlaidit la plupart des quartiers de la ville. Après la pluie, le spectacle est pestilentiel. Les voies sont encombrées de débris de tout genre transportés par les eaux, des canalisations utilisées comme des poubelles sont obstruées, des eaux stagnantes servent de nid de moustiques »²⁶. L'incivisme d'une certaine frange de la population favorise cette pratique. En effet « l'incivisme de certains qui déversent nuitamment leurs ordures dans les espaces publics ». Les autorités du pays semble être dépassées par les comportements inappropriés et avouent leurs impuissances étant donné qu'« une grande partie de la population refuse d'adhérer aux règles de gestion des déchets. »²⁷. La population, quant à elle, pointe du doigt l'autorité qui, de leur avis, ne fait rien pour l'assainissement du cadre de vie. Nous nous retrouvons dans une sorte de « ping-pong de patate chaude » jeté et rejeté entre les deux sujets qui refusent d'endosser une certaine responsabilité vis-à-vis de ce désastre environnemental. Dans le fond, « cette situation, si elle demeure imputable à toute ville en train de se faire, reste également liée à un manque de conscientisation et de responsabilisation des différents acteurs, ceux-ci ignorant leur rôle dans l'affaire »²⁸. Cette ignorance pose un certain nombre de problème constituant une sorte d'obstacle à toute adhésion collective.

3. Obstacle à l'adhésion

Ce point précis passera au tamis l'incitation et la résistance d'une part et la tension d'autre part.

3.1. *L'incitation et la résistance*

Si comme le souligne Paul Ricœur « l'incitation est en moi en tant qu'être de manque et d'élan et peut composer avec l'incitation du vouloir »²⁹, c'est avec juste raison que la politique d'assainissement se

²⁶ Idem.

²⁷ Le Faso.net, 2021, Insalubrité au Burkina : « Il faut de la répression » [En ligne] <https://www.studyoafafa.org/1226-insalubrite-au-burkina-il-faut-de-la-repression>, Consulté le 04/09/23 à 23h21

²⁸ Aspects de l'insalubrité urbaine à Ouagadougou : Constat de réalité et nécessité d'actions concrètes, [En ligne], <https://lefaso.net/spip.php?article108294>, Consulté le 05/09/2023 à 23h58.

²⁹ Paul Ricœur, Philosophie de la volonté. Le volontaire et l'involontaire, Paris, Aubier, 1988, p.227.

fera chair dans la mesure où les êtres y seront prédisposés. Les moyens pour y arriver ne devraient en aucun cas poser problème. D'où vient alors la résistance ? Sans aucun doute dans la manière et le savoir-faire dans les interactions entre les deux consciences, décideurs politiques et populations. La manière et le savoir-faire laisseront place à l'incitation et constitueront un outil de désamorçages de la résistance. Les populations pour la plupart ne sont pas conscientisées sur les dangers (source de pollution) liés à la présence des ordures dans un milieu inapproprié. Le taux d'analphabétisme étant très élevé, les populations analphabètes se positionnent à un niveau supérieur en termes d'effectif à la population instruite. Les décideurs politiques, eux, instruits ne disposent pas des mêmes canaux de réceptivité des messages, de la communication qui est faite pour emmener les populations à l'adhésion de la politique. Cette étape préalable n'étant pas franchie, l'incitation tant attendue coince pour laisser place à la résistance.

La réception juste du message au sujet-destinataire, les populations mettront en place une sorte de devoir-faire qui engage la responsabilité des populations vis-à-vis de la protection de leur cadre de vie, de leur environnement pour donner lieu à un cadre sain, agréable et viable.

3.2. La tension

Les tensions naissent des questions de rivalité entre deux ou plusieurs sujets ayant en partage un objet. Chaque sujet étant conduit par sa liberté et son épanouissement se retrouve à l'entrecroisement de l'autre. Dans le cadre de la politique de l'utilisation des barques à ordures, les tensions entre les populations et les gouvernés sont palpables. La liberté étant au cœur du processus, elle n'est pas appréciée sous le même angle découlant ainsi sur des rivalités. Or, « La question de la rivalité fait appel à deux protagonistes dans une même sphère ayant une relation plus ou moins directe dans lequel la fin justifiant les moyens »³⁰. Le corps ne voulant pas être mis à rude épreuve, les populations se sont habituées à ne plus se donner de la peine quant à l'utilisation des barques à ordures. Les autorités

³⁰ Alphonse Bayala, *Pratique footballistique et désir de domination, clin d'œil pour une sémiotique de la « guerre »!*, Pluraxes/ Monde, 2023, p.40.

politiques chargées de l'assainissement de la ville mettent en place des méthodes « coercitives » d'où la naissance des tensions. Cette volonté des autorités consistant à montrer ce qui est bien ou pas pour les populations induit un certain paternaliste dénué de son caractère libertaire ou libertarien. Ce type de paternaliste ne présente en aucune manière une architecture de choix aux populations dans le but ultime d'offrir cette liberté de choix à ces derniers pour voir s'estomper la tension. Dans cette logique et dans le point suivant, nous avons recours à la méthode douce pour une adhésion souple, mais efficace et complète des populations aux processus d'assainissement de leur cadre de vie.

4. La méthode douce : adhésion

La méthode douce se présente dans le cadre des nudges comme non-agressive et dépourvu de tension, elle permet, pour paraphraser Thaler et Sunstein, « d'inspirer la bonne décision ». Pour nous en convaincre, observons cette série d'images dont celle de la gauche est la situation réelle de l'occupations des déchets dans la ville de Ouagadougou et celle de la droite est une proposition « nudging » pour « soigner » les manquements des images de la gauche.

Figure 3:: image d'une poubelle de la ville de Ouagadougou et proposition nudging

Ces images présentent deux dispositifs de réception des ordures aux caractéristiques différentes. La première image est dans un état répugnant, les ordures débordent le local et cela traduit l'absence des

personnes en charges de son acheminement vers les zones aménagées à cet effet. La deuxième présente un aspect attrayant d'où la présence de ces personnes à ces abords. Cela est en partie dû à la décoration dont fait objet la poubelle. La poubelle de droite combat, sinon rend presque impossibles les dépôts sauvages de déchets et orientent les utilisateurs et les contraignent dans une certaine mesure au respect du cadre mis à leur disposition et les invitent à l'adoption d'un comportement écocitoyen. Aussi, ce dispositif masque le caractère contraignant de l'utilisation des barques à ordures installés. Les populations mettront en avant le caractère ludique de l'utilisation de ce dispositif et de façon volontaire et/ou involontaire y adhéreront. À ce sujet Éric Singler écrit : « Rendre un comportement amusant, c'est bien sûr un fantastique levier pour encourager à l'adopter »³¹.

Dans une autre mesure, ce dispositif « *nudging* » met l'accent sur le caractère attractif rendu possible par la décoration qui force l'admiration et invite les populations à prendre du plaisir à s'en servir pour ainsi rendre le cadre de vie propre. Plus qu'une poubelle, elle est un objet décoratif. Dans une autre mesure ce dispositif permet d'offrir « une architecture de choix qui modifie de façon prévisible le comportement des gens »³².

Figure 4 : Image d'une poubelle à Ouaga et proposition nudging

³¹ Éric SINGLER, *Green nudge : réussir à changer les comportements pour sauver la planète*, Montreuil, Pearson, 2015, p.176.

³² Richard Thaler et Cass Sunstein, *Nudge La méthode douce pour inspirer la bonne décision*, trad. par M.-F Pavillet, Paris, Vuibert, 2010, Pp.24-25

Comme nous pouvons le constater, l'image de droite offre une plus grande possibilité de choix aux utilisateurs des poubelles. Cette possibilité appelée architecture de choix, nous l'avons susmentionné, par Thaler et Sunstein s'inscrit non seulement dans la dynamique de l'attractivité, mais aussi de l'hygiène et de conscientisation.

Figure 5: image d'une poubelle de la ville de Ouagadougou et proposition nudging

La poubelle positionnée à la partie droite présente une différence par rapport à celle positionnée dans la partie gauche tant dans la présentation que dans la conception. Cette différence à une influence certaine sur le comportement de ces utilisateurs et des dépôts sauvages que laisse voir l'image de gauche. Elle est décorée de sorte à mettre en avant l'aspect esthétique que l'usage qui devrait en être fait. Cette technique de camouflage impose le geste juste (parfait) aux différents usagers. Aussi, ce dispositif est une réponse à plus de patience pour les populations lorsque leur environnement immédiat ne leur propose pas de possibilité pour se débarrasser de leurs déchets. Cette analyse est traduite par le schéma actanciel de Greimas qui suit.

5.Schéma actantiel

Notre étude fait intervenir le schéma actanciel de Greimas à travers ses trois axes : l'axe de la communication (destinateur, sujet, destinataire), l'axe du combat (adjuvant, objet, opposant) et l'axe du désir (objet, sujet).

Figure 6 : Schéma actanciel de l'usage des barques à ordures et l'aide des nudges

Ce schéma actanciel traduit de fait le rôle que peut jouer la politique *nudging* dans le changement de comportement faisant passer les populations de la ville de Ouagadougou de la perte de l'habitude et de la motivation à l'usage des barques à ordures aussi et surtout au plaisir que les populations prendraient à le faire. En effet, cela se traduit par ces axes attribués à ce schéma que nous examinons :

- Axe 1 : aussi appelé axe de la communication, il met en évidence la communication qui est faite entre les décideurs politiques et la population sur le projet de l'usage des barques à ordures et de l'assainissement de leur cadre de vie.
- L'axe 2, celui du combat présente le changement de comportement comme adjuvant, car devant aider le sujet opérateur, les nudges dans l'atteinte de son objectif. Sa stratégie reposera sur la manipulation sensorielle, la décoration, de sorte à favoriser l'adhésion des populations sans aucune contrainte. Les populations adopteront le geste souhaité à travers le divertissement et en prenant du plaisir à le faire. Ce changement de comportement est aussi favorisé par une architecture de choix qui de façon subtile réduirait toutes les possibilités de choix aux populations sans laisser un grand spectre de contrainte. Face à un « tel arsenal », les opposants, l'habitude et le manque de motivation censées

restreindre le champ d'action des adjuvants perdront en efficacité.

- L'axe 3, l'axe du désir conduira de toute évidence les nudges vers l'utilisation des barques à ordures. Le changement de comportement tant souhaité se retrouverait à être une effectivité.

Conclusion

Les nudges sont de plus en plus inscrits au cœur des projets politiques portant particulièrement sur les questions des infléchissements comportementaux. En appoint aux sciences du sens, les nudges permettent de mettre en place une sorte de manipulation douce axée sur la manipulation sensorielle (l'esthétisme), le paternalisme libertaire (architecture de choix) des populations ayant perdu l'habitude de l'usage des barques à ordures dans la ville de Ouagadougou pour un changement de comportement leur permettant d'actualiser leur désir. Dans le cas qui nous concerne, celui d'assainir le cadre de vie.

Les décideurs politiques quoiqu'il en soit joueraient un rôle pilote dans cette dynamique. Ils pourront mettre à la disposition des populations un dispositif adéquat et régulier répondant aux propositions des nudges pour une incitation réelle des populations. Cela n'occulte pas la responsabilité des populations dans la pollution et de la dégradation du cadre de ville de Ouagadougou.

Reference bibliographique

Bayala Alphonse, (2021), « Téléphone portable dans les mœurs des Ouagalais ; absentéisme présentifié : quel regard sémiotique ? », *Djiboul, Revue scientifique des Arts-communication, Lettres, Sciences humaines et sociales*, n°2 Volume 3.

Bayala Alphonse, (2023) « Pratique footballistique et désir de domination, clin d'œil pour une sémiotique de la " guerre" ! », *Collection Pluraxes/Monde*.

Bayala Alphonse, (2023), « Pratique footballistique et désir de domination, clin d’œil pour une sémiotique de la “guerre” ! », *Pluraxes/Monde*.

Colas-Blaise Marion, (2021), « Vers une politique des nudges : instrument au service de l’incitation », *Actes sémiotiques*, N°124, [En ligne] <https://doi.org/10.25965/as.6699>.

CREPA a été créé en 1988, dans le cadre de la décennie de l’Eau (DIEPA 1981 -1990). Il s’est rendu compte du débordement des services municipaux à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pour faire face à la multitude de tas d’ordures anarchiques qui traînent dans la ville.

Dakouo Yves, (2010), *Les pratiques amoureuses dans le roman : le cas du flirt, Ethiopiennes n° 84, Littérature, Philosophie et art*.

Éco Umberto, (1969), *L’œuvre ouverte*, Paris, Seuil.

Fontanille Jacques et Lairesse Julie, (2021), « Les nudges et le contrôle sémiotique du milieu et du collectif », *Actes sémiotiques*, N°124.

Greimas Algirdas Julien et Courtés Joseph, (1979), *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Paris, Hachette.

Lairesse Julie, (2022), « Les nudges et les politiques publiques : des dispositifs d’incitation dans la perspective du développement durable. Une approche socio-sémiotique d’un défi sociétal. Thèse de doctorat, Université de Limoges.

Landowski Éric, (2007), « Avant-propos : ajustements stratégiques », *Actes sémiotiques*, 110, 2007, [En ligne] <https://www.unilim.fr/actes-semiotique/66>, consulté le 08/09/23 à 23h56.

Le Faso.net, (2021), *Insalubrité au Burkina : « Il faut de la répression »* [En ligne] <https://www.studiyafa.org/1226-insalubrite-au-burkina-il-faut-de-la-repression>, Consulté le 04/09/23 à 23h21.

Cécile McLaughlin, François Bobrie et Anne Krupicka, (2021), « Goûtons aux nudges : contre le gaspillage alimentaire. *Réflexions Sémiotiques sur les pratiques d’influence de type “nudge” en milieu scolaire* », *Actes Sémiotiques*, 124, p. 138-156.

Programme d’expertise sur les déchets urbains programme Uwep. Le projet de collecte des ordures ménagères de la patte d’oie au secteur 15 de Ouagadougou, centre régional pour l’eau potable et l’assainissement, 1997.

Pezzini Isabella et Peverini Paolo, (2021), « Communication non conventionnelle et nudging en contexte urbain », Actes Sémiotiques, 124, 2021, p. 55-70.

Sidwaya, Insalubrité urbaine : Ouagadougou perd son lustre d'antan, 2019, [En ligne] <https://www.sidwaya.info/carrefour/2019/01/04/insalubrite-urbaine-ouagadougou-perd-son-lustre-dantan/>, consulté le 04/09/23.

Singler Éric, (2015), Green nudge : réussir à changer les comportements pour sauver la planète, Montreuil, Pearson.

Ricœur Paul, (1988), *Philosophie de la volonté. Le volontaire et l'involontaire*, Paris, Aubier.

Thaler Richard et Sunstein Cass, (2010), « Nudge La méthode douce pour inspirer la bonne décision », trad. par M.-F Pavillet, Paris, Vuibert.

Aspects de l'insalubrité urbaine à Ouagadougou : Constat de réalité et nécessité d'actions concrètes, [En ligne], <https://lefaso.net/spip.php?article108294>, Consulté le 05/09/2023 à 23h58.

Les inondations d'octobre et de novembre 2022 dans la vallée du Sourou au Burkina Faso.

Bienvenue Lawankiléa Chantal Noumpoa KARAMBIRI

Chargé de recherche

Institut des Sciences des Sociétés (INSS/CNRST)

Ouagadougou, Burkina Faso

bienvenuechantal@gmail.com

Résumé

Les inondations sont des phénomènes climatiques extrêmes qui touchent le Burkina Faso depuis une certaine période. La zone nord-soudanienne du pays est affectée par ces phénomènes qui ont de nombreuses conséquences négatives. En octobre 2022, la vallée du Sourou a subi des inondations. Les eaux sont restées pendant plus d'un mois et demi dans la zone. Cette situation a engendré des dommages considérables pour les populations riveraines et surtout les agriculteurs. L'objectif de cette recherche est d'évaluer les conséquences des inondations de ces deux mois dans la vallée du Sourou. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie basée sur une approche quantitative a été adoptée. Des images sentinelles de deux périodes ont été téléchargées. Le traitement des images a permis de spatialiser les événements. De plus, des données sur le nombre de personnes affectées et les quantités de superficies inondées ainsi que les pertes ont été collectées auprès des services compétents de la province du Sourou. Les résultats obtenus montrent que les eaux ont recouvert plus de 59460, 29 ha d. Dans la zone aménagée de l'AMVS, 1264 ha ont été affectés et correspondent à environ 50 % des superficies totales. Dans la partie gérée par la direction provinciale de l'agriculture du Sourou, 571, 62 ha sont affectés soit 25, 30 % de la superficie totale. A ce niveau les pertes sont estimées à 1486,482 t. On dénombre dans toute la zone au total 1923 producteurs affectés.

Mots clés : inondations, zone aménagée, migration, vallée du Sourou, Burkina Faso

Abstract

Flooding is an extreme climatic phenomenon that has been affecting Burkina Faso for some time. The country's northern Sudan zone is affected by these phenomena, which have many negative consequences. In October 2022, the Sourou valley was flooded. The waters remained in the area for over a month and a half. This situation caused considerable damage to local populations, especially farmers. The aim of this research is to assess the consequences of the flooding that occurred over these two months in the Sourou valley. To achieve this objective, a methodology based on a quantitative approach was adopted. Sentinel images from two periods were downloaded. Image processing was used to spatialize the events. In addition, data on

the number of people affected, flooded areas and losses were collected from the relevant departments in the province of Sourou.

The results show that floodwaters covered more than 59460, 29 ha. In the area managed by AMVS, 1,264 ha were affected, corresponding to around 50% of the total surface area. In the area managed by the Sourou provincial department of agriculture, 571.62 ha have been affected, i.e. 25.30% of the total area. Losses here are estimated at 1,486.482 t. There are a total of 1,923 affected growers throughout the zone.

Key words: floods, developed area, migration, Sourou valley, Burkina Faso

Introduction

Les catastrophes d'origine hydro-climatique constituent 79 % de l'ensemble des catastrophes naturelles du XXe siècle. Les phénomènes météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques sont la principale cause du doublement des catastrophes naturelles dans le monde³³. En effet, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2020, 18 142 catastrophes naturelles ont été recensées dans le monde soit en moyenne 907 événements par an. Celles-ci ont entraîné de façon directe ou indirecte la mort de 1 354 792 personnes et occasionnant un coût estimé de 3 443 milliards de \$ de dommages². Seulement pour l'année 2020, les inondations ont touché 23 pays à travers le monde. L'Afrique, qui subit les changements climatiques, n'est pas à l'abri de ces phénomènes climatiques extrêmes. De toutes les catastrophes qui frappent l'Afrique sahélienne, les sécheresses et les inondations tiennent la dragée haute aussi bien en nombre, en fréquence, en victimes humaines qu'en pertes économiques (Bronfort, 2017, Tanguy, 2012). Elles constituent 80% des catastrophes naturelles du XXe siècle (Barry, 2008). A titre illustratif, les inondations de 2007 en Afrique occidentale ont touché 14 pays dont le Burkina Faso, et ont affecté 800 000 personnes (OCHA, 2009). Au Burkina, le bilan des inondations, s'élevait à 93 000 personnes affectées dont 28 000 déplacées. Les dommages matériels et financiers ont été également importants. La survenue de ces inondations est liée aux facteurs naturels et anthropiques qui se conjuguent. Les populations rurales sont plus vulnérables aux inondations à cause de leur pauvreté.

³³ <https://www.catnat.net>

Statistiquement, les inondations ne sont pas à l'origine du plus grand nombre de victimes mais provoquent un grand nombre de sinistrés (Veyret et Chocat, 2005). Si les risques naturels ne peuvent être éliminés, ils n'entraînent des catastrophes que dans la mesure où les communautés touchées s'y attendent le moins et se sont mal préparées. Si la prévention des risques reste incertaine (car due aux phénomènes aléatoires), tout au moins la vulnérabilité porteuse de poids et des conséquences du risque peut être appréhendée. Cette appréhension n'est possible que si toutes les mesures ont été prises (Hayon, 2009). En 2009, le Burkina Faso a connu des inondations et 11 régions sur 13 ont été touchées. Le bassin versant du Sourou n'est pas à l'abri de ces phénomènes climatiques extrêmes de types inondations. En effet, en septembre-octobre 2012, les périmètres irrigués de la vallée du Sourou ont été submergés et les villages riverains ont également été absorbés par les eaux du fleuve. Suite à ces inondations, sur les périmètres irrigués, 565 hectares (ha) de maïs, 88,87 ha de riz et le site d'exploitation de 24 ha de l'INERA ainsi que la station de pompage de Guiédougou ont été engloutis par les eaux.³ En 2016 également, la vallée du Sourou a encore enregistré des inondations. En plus de ces dates, l'automne 2022 a vu des inondations toucher la vallée du fleuve Sourou au Burkina Faso. Les eaux ont stagné plus d'un mois dans certains endroits et deux (02) mois dans d'autres. La succession d'épisodes pluvieux a conduit à une saturation des sols dès la mi-septembre et celle-ci jusqu'à la fin du mois de novembre dans les villages de la vallée du fleuve Sourou. Cette saturation du sol couplée à des pluies intenses est susceptible de créer un ruissellement important. Ce ruissellement va entraîner un remplissage du cours d'eau qui va ensuite sortir de son lit et engloutir tous les champs et les habitations de la zone. Au vu des données, la zone a subi plusieurs épisodes d'inondations. L'hypothèse de cette recherche stipule que les inondations de 2022 ont eu d'énormes conséquences dans la vallée du fleuve Sourou au Burkina Faso.

1. Méthodologie de la recherche

1.1. Localisation et choix de la zone d'étude

La vallée du Sourou est située au nord-ouest du pays. Elle est entre les parallèles 12°45' N et 13°45' N et les méridiens 3°20' W et 4°00' W.

Dans cette zone, il y a un cours d'eau pérenne. Celui-ci constitue une frontière naturelle entre le Burkina et le Mali et est long de 120 km dont 90 km en territoire burkinabè. Sur le territoire national, il constitue aussi une frontière naturelle entre la province du Sourou et celle de la Kossi. La carte 1 présente la situation de la vallée du Sourou.

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude

Dans cette zone, l'agriculture est très développée. En effet, l'agriculture pluviale et irriguée y sont pratiquées. L'agriculture irriguée a connu son essor à la faveur des aménagements qui ont été réalisés. De 144 en 1966, la superficie aménagée est passée à 3 793 ha en 2005 selon l'Autorité de Mise en Valeur de la vallée du Sourou (AMVS). Elle était de 3 818 ha en 2009. La superficie aménagée était d'environ 6 000 ha en 2014. Parmi les périmètres irrigués du pays, c'est pour le moment le premier en termes de superficie aménagée (Karambiri, 2017).

1.2. Méthode de collecte des données

Pour réaliser cette recherche, une approche quantitative a été adoptée. Des données de pluviométrie de 1992 à 2022 de la station synoptique de Dédougou ont été collectées auprès de l'ANAM. Le choix de cette

station s'explique par le fait qu'elle soit la station synoptique la plus proche de la vallée du Sourou. Des données sur les dégâts et le nombre de sinistrés ont été collectés auprès de la direction provinciale de l'agriculture du Sourou et de l'AMVS. Des enquêtes n'ont pas pu être réalisées à cause de l'insécurité dans la zone. En effet, la vallée du Sourou est infestée par les groupes armés terroristes. Il est donc impossible de s'y rendre et de faire des enquêtes ou des entretiens.

De plus, des images sentinelles ont été téléchargées et traitées pour avoir une situation des inondations. Ce sont des images du 1^{er} septembre 2022 pour voir la situation à cette période et des images du 30 octobre pour voir l'évolution de la situation.

Des prises de vue ont été faites par les producteurs sur place et transmises pour l'étude.

1.3. Méthode de traitement des données

1.3.1. Indice de précipitation standardisée

L'analyse de la variabilité interannuelle des indices pluviométriques a été faite avec les anomalies standardisées. Ces anomalies ont été calculées en utilisant la formule d'analyse de la variabilité interannuelle des indices suivants :

$$x'_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma(x)}$$

où : x'_i = anomalie centrée réduite pour l'année i

x_i = la valeur de la variable ;

\bar{x} = la moyenne de la série.

$\sigma(x)$ = l'écart type de la série

1.3.2. Justification du choix du type d'image et méthodologie de traitement de l'image satellitaire

Pour la délimitation des surfaces inondées, les images satellitaires issues des capteurs sentinel-2 ont été téléchargées compte tenu de leur haute révolution. En effet, les capteurs sentinel-2 enregistrent des images avec des résolutions spatiales variantes entre 10 et 15 m, selon les Bandes. Ces capteurs sont embarqués à bord de satellites qui ont un cycle de passage de 15 jours au-dessus d'un même point, situé à la surface terrestre. La haute résolution et la durée d'acquisition des

images sentinelles conjuguées à l'objectif de l'étude est d'évaluer les conséquences des inondations de ces deux mois dans la vallée du Sourou et l'étendue de la zone d'étude ont conduit à leur choix.

Deux tuiles d'images sentinel-2 couvrant le secteur d'étude pour chaque date d'observation, ont été téléchargées sur le site Payload Data Ground Segment (PDGS).

La période d'investigation ayant coïncidé avec la fin de la saison pluvieuse, une correction radiométrique a été effectuée afin de réduire au maximum des irrégularités du capteur, des bruits dus au capteur ou à la couverture nuageuse et atmosphérique. Cette correction avait également pour but de convertir des données afin qu'elles puissent représenter exactement le rayonnement réfléchi ou émis mesuré par le capteur.

Après cette opération, une image en composition fausse couleur, avec les bandes Proches Infrarouges (B8) et la bande rouge (B4), a été réalisée. L'objectif principal de l'étude étant la détermination des surfaces inondées, l'indice d'eau de différence normalisée en anglais Normalized Difference Water Index (NDWI) a été associée à la composition colorée fausse couleur afin de bien détecter les surfaces en eau. En effet, le NDWI est utilisé pour mettre en évidence les éléments d'eau libre dans une image satellitaire, ce qui permet de mettre en exergue les zones couvertes d'eau par rapport à celles non couvertes. La formule de calcul de l'indice NDWI pour les données sentinel-2 :

$NDWI = (V - PIR) / (V + PIR)$ avec V = bande verte correspondant à B3 et PIR = bande proche infrarouge correspondant à B8.

Pour la classification, cinq classes d'unités d'occupation ont été retenues à savoir : surface en eau ; champ et jachère ; formation végétale dense ; formation végétale peu dense et habitat/sol nu.

Les zones d'entraînements pour la classification supervisée ont été définies sur l'image de synthèse obtenue à partir de la combinaison de la composition colorée fausse couleur et l'indice NDWI. Ainsi, 15 champs d'entraînements d'une superficie moyenne de 100 m² pour chaque classe d'unités d'occupation ont été définis.

2. Résultats et interprétation

2.1. Dynamique pluviométrique de 1992 à 2010

Cette étude des précipitations annuelles présente l'avantage de décrire et de caractériser leurs distributions dans le temps et dans l'espace. Elle permet également d'apprécier l'ampleur des déficits et des excédents. La figure 1 représente la variation interannuelle de la pluviométrie. Sous un climat de type tropical sec, la pluviométrie présente une forte variabilité interannuelle.

Figure 1 : Variation interannuelle des précipitations à la station de Dédougou de 1992 à 2022

Source : Agence Nationale de la Météorologie, 2023

Le total pluviométrique au cours des 30 années présente une variation interannuelle qui ne permet pas de dégager une tendance dans la série pluviométrique. La faiblesse de la valeur du coefficient de détermination R^2 (0,049) témoigne de l'absence de tendance. La moyenne annuelle des trente (30) ans (843,26 mm), justifie une bonne pluviométrie malgré des variations interannuelles. Il existe toutefois des années déficitaires et des années excédentaires. Les années déficitaires sont celles qui ont enregistré un cumul pluviométrique annuel inférieur à la moyenne des 30 ans (843,26 mm) dont les plus remarquables 580,7 mm, 676 mm, 686,9 mm et 703,4 mm sont comprises entre 1993 et 2000. Cependant, les années qui ont enregistré

un cumul pluviométrique annuel supérieur à la moyenne des 30 ans (843,26 mm) sont dites excédentaires dont les plus importants sont 1022,6 mm, 1131,2 mm et 1149,2 mm correspondant à 2010, 1994 et 2015. D'une manière générale, on constate une irrégularité de la pluviométrie qui s'explique par une alternance d'années déficitaires et d'années excédentaires comme le montre la figure 2.

Figure 2 : Evolution de l'indice standardisé des précipitations entre 1992 et 2022

Source : Agence Nationale de la Météorologie, 2023

L'examen de ce graphique permet d'observer deux phases d'évolution. Une première, de 1992 à 2008 caractérisée par une sécheresse modérée et une deuxième, de 2009 à 2022 marquée par une succession d'années humides et sèches. L'année 2000 est la plus déficitaire et l'année 2015 cumule le plus grand excédent en matière de pluviométrie.

L'allure générale de la figure 2 montre un mode de variabilité très accentué d'années humides et sèches. La fréquence des années déficitaires est supérieure à celle des années normales, excédentaires soit dix-neuf (19) contre onze (11) sur la série considérée. L'année 2022 a connu un excédant pluviométrique de 0,35.

2.2. Etat de lieu des inondations

Depuis le depuis du mois de septembre, des alertes ont été données par les autorités pour parler des risques d'inondations dans la zone. Une note du gouverneur de la Boucle du Mouhoun informait la population des risques d'inondations dans la zone. « Les fortes pluies enregistrées au cours de cette saison hivernale ont entraîné, par endroits, la sortie des fleuves Mouhoun et Sourou de leur lit pouvant très probablement s'accompagner d'une importante accumulation d'eau pluviale en amont du barrage de Lery dans les mois d'octobre et de novembre. Cette situation constitue un risque très élevé d'inondations des villages riverains de la vallée du Sourou durant les mois d'octobre et de novembre 2022 ». Quelques jours après cette note, effectivement les eaux du Sourou sont sorties de leur lit et ont d'abord submergé les parcelles de cultures. Par la suite les villages environnants ont été atteints laissant les populations dans la désolation. Les photos 1 et deux montrent le niveau d'eau dans la zone.

Photo 1 : Niveau de l'eau dans le village de Di

Cliché : Traoré Y, novembre 2022

De l'analyse de la carte 2, il ressort que l'eau a submergé les autres unités d'occupation des terres dans la zone. La carte 2 montre l'évolution de la situation des inondations dans la zone.

L'eau a envahi toute la zone jusqu'au niveau des concessions. Cette situation a été confirmée par les cartes réalisées.

Carte 2 : Evolution des inondations

L'analyse de cette carte montre que la superficie couverte par l'eau pendant l'inondation est presque le triple de la superficie du cours d'eau en période normale. Toute la zone des aménagements hydroagricoles du côté de Lanfiéra était submergée par les eaux. Du côté de Di, l'eau avait submergé les berges et a atteint le village toujours selon la carte pendant ce phénomène climatique exceptionnel. Dans la vallée du Sourou à la date du 15 septembre 2002, les unités d'occupation du sol étaient constituées de 47, 41 % de formations végétales peu denses, de 18, 85 % de champs et jachères, de 11, 88% de sols-nus et habitats, de 11, 21 % de formations végétales denses et de 10, 65 % de surface en eau comme l'indique le tableau 1.

Tableau 1 : Evolution des unités d'occupation des terres du 15 septembre 2022 au 15 novembre 2022

Unités d'occupation du sol	Superficie en ha (pendant les inondations) en %	Superficie en ha (après les inondations) en %	Évolution des Unités d'occupation des terres en %
Surface en eau	10,65	2,65	8,00
Formation végétale dense	11,21	14,51	-3,30
Formation végétale peu dense	47,41	49,94	-2,52
Champs et jachères	18,85	20,88	-2,03
Sol-nu et habitat	11,88	12,02	-0,14
Total	100	100	0

Source : traitement des images, décembre 2022

Les résultats renseignent que certaines unités d'occupation des terres comme la surface en eau a connu une progression de 8 % pendant les inondations. Par contre toutes les autres unités ont connu une régression de 3, 30 % pour la formation végétale dense de 2, 52 % pour la formation végétale peu dense, 2, 03 pour les champs et jachères et enfin de 0,14 pour le sol-nu et habitat. Ce qui montre que la surface en eau a connu une progression au détriment des autres unités d'occupation des terres. Ces chiffres témoignent de l'ampleur des inondations car la superficie de la surface en eau avait triplé à cette période.

2.3. Causes des inondations

Les eaux ont continué à s'accumuler dans la zone jusqu'en mi-novembre 2022. Avec l'insécurité dans la zone, les agents du ministère en charge de l'eau ne pouvaient pas aller ouvrir les vannes de Léry qui permettent de réguler les eaux du Sourou. En effet, la gestion du barrage, notamment les consignes d'ouvertures et de fermetures des vannes de Léry, est assurée conjointement par la Direction Générale des Ressources en Eau au niveau central et la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques de la Boucle du Mouhoun au niveau

déconcentré. Au regard de la quantité d'eau tombée à la station synoptique de Dédougou en 2022, 849 mm pour une pluviométrie moyenne annuelle de 843,26 mm, la pluviométrie de la zone ne peut pas expliquer ces inondations. En effet si cette pluviométrie expliquait ce phénomène, la zone allait subir des inondations toutes les années où la pluviométrie allait être légèrement supérieure à la moyenne. L'hypothèse qu'on peut avoir est la non ouverture des vannes pour permettre l'évacuation de l'eau qui a conduit aux inondations dans la zone. En effet, à la confluence du Mouhoun et du Sourou, des vannes ont été construites³⁴. Ce sont ces vannes qui permettent de réguler les eaux du Sourou. La photo 2 présente les vannes de Léry. Ces vannes n'ont pas été ouvertes suite à l'inaccessibilité de la zone. Avec l'insécurité au Burkina Faso, les missions terrains dans cette zone sont interrompues à cause de l'insécurité. Effectivement, les ouvrages de stockage jouent un rôle important face à des événements climatiques extrêmes. La non ouverture ne permet pas de vidanger le trop plein d'eau pour éviter les risques à l'aval du cours d'eau.

Photo 2 : Les vannes de Léry vues du côté Sourou

Cliché : KARAMBIRI B.L.C.N., mars 2016

³⁴ En raison des grandes potentialités économiques et agricoles dont recèlent la plaine un barrage-vanne a été construit en 1976 sur le lit du Sourou au niveau du village de Léry.

Le fait que le lit mineur ou le lit majeur du cours d'eau ait été réduit augmente les risques d'inondation. Pour le lit majeur par exemple, le changement d'occupation du sol est certainement le facteur principal de réduction de la capacité d'écoulement compte tenu des pratiques agricoles qui se font sans le respect de la zone de servitude, des producteurs qui produisent dans le lit majeur et également par l'accroissement des aménagements depuis 2014 dans la zone de Di.

2.4. Conséquences des inondations

Les conséquences sont énormes. Les villages ont été envahis par les eaux qui ont stagné pendant longtemps. Cela a impacté les activités. Sortir hors des concessions ou du village pour les activités était difficile. Les populations se sont organisées pour faire des passages précaires afin de permettre aux gens de se déplacer. La photo 3 montre les aménagements réalisés par les populations du village de Di.

Photo 3 : aménagements de fortune réalisés par les populations

Cliché : Traoré Y, novembre 2022

Ces eaux qui ont stagné dans la zone plus de deux (02) mois ont beaucoup impacté les populations de la zone. L'agriculture étant l'activité principale avec des périmètres au bord du cours d'eau, ces agriculteurs sont les plus touchés par ces inondations. En effet, les producteurs des zones aménagées gérées par l'Autorité de Mise en

Valeur du Sourou ont perdu beaucoup de récoltes. Le tableau 2 présente la situation des dégâts dans la zone aménagée.

Tableau 2 : Situation des dégâts des inondations

Localité	Périmètres	Superficies totales du périmètre (ha)	État (superficies affectées (ha))	Nombre de producteurs affectés
Guiédougou	300 ha	300	205	295
Niassan	Bloc Est	70	10	38
	Bloc Ouest	70	48	95
	610 ha bloc D	70	70	126
	CAPIN	50	50	149
	200 ha/500 ha	200	40	65
	300 ha/500 ha	300	90	110
Benkadi	425 ha	425	105	95
Débé	200ha/475ha	200	100	120
	275ha/475ha	275	120	96
Gouran	Bloc "A"	134	125	218
	Bloc "B"	206	186	363
	Bloc "C"	203	115	9
Total		2503	1264	1779

Source : AMVS, décembre 2022

Les résultats du tableau 2 montrent que sur 2503 ha de périmètre, 1264 ha ont été affectés soit 50, 49 % des superficies emblavées dans la zone aménagée. Ces chiffres montrent que les dégâts étaient énormes. Le nombre de producteurs affectés était de 1779 personnes. Ce qui veut dire que 1779 ménages ont été touchés si on considère que chaque producteur constitue un chef de ménage. Ce sont 295 producteurs qui sont les plus impactés par la situation. La perte à ce niveau est évaluée à 205 ha. Cette situation qui est intervenue en fin de saison montre que les conséquences seront énormes pour les producteurs de la vallée du Sourou en particulier et pour tout le pays en général. Le revenu des producteurs va baisser avec ces pertes. Cette baisse aura des conséquences sur la prise en charge de leur famille en termes d'éducation, de santé, etc. Elle peut aussi poser le problème de sécurité

alimentaire. La vallée du Sourou étant dans une zone à fort déficit sécuritaire, ces inondations et leurs conséquences ont entraîné une forte vulnérabilité des populations.

Concernant les producteurs des zones aménagées qui sont gérées par la direction provinciale de l'agriculture du Sourou et les producteurs hors périmètres, le constat est le même. Les inondations d'octobre-novembre 2022 ont eu d'énormes conséquences sur les productions agricoles. Le tableau 3 présente la situation des inondations dans les autres zones.

Tableau 3 : Situation des inondations par spéculation dans la zone DPA.

Spéculation	Superficie totale du champs (ha)	Superficie inondée du champs (ha)	Proportion de perte (%)	Estimation pertes de production (tonne)
Maïs	1605,11	394,12	58,4186705	1212,362
Riz	653,62	177,25	50,1884419	273,87
Niébé	0,25	0,25	100	0,25
Total	2258,98	571,62	69,54	1486,48

Source : Direction provinciale de l'agriculture du Sourou, décembre 2022

Dans cette partie de la vallée, 145 producteurs ont vu leurs champs sinistrés. Sur la superficie totale emblavée dans la zone aménagée de Di et dans la zone hors périmètre, 571, 62 ha ont été inondée. Les pertes sont estimées à 1486,48 t soit 69,54 %. Ces chiffres sont parlants et montrent l'ampleur des dégâts causés par ce phénomène climatique extrême. Donc il y'a un manque à gagner de 1486, 48 t sur la production provinciale et partant sur la production nationale sans les pertes des périmètres qui sont sous le contrôle de l'AMVS. En tenant compte des superficies totales mises en valeur dans la vallée du Sourou, on se rend compte que 1835 ha ont été touchés par l'inondation.

Il faut noter que ces inondations ont aussi touché une partie du bassin versant du Mouhoun. La figure 3 montre les superficies perdues par spéculation dans toute la boucle du Mouhoun.

Figure 3 : superficie perdue par spéculations dans la région de la boucle du Mouhoun

Source : Données de la direction provinciale de l'agriculture du Sourou, décembre 2022

L'analyse de cette figure montre que le maïs est la principale spéculation à être touchée par les inondations. Pourtant, le maïs fait partie des principales céréales consommées par la population de la zone et aussi destiné à l'exportation. Cela est un manque à gagner pour les producteurs. Après le maïs, la deuxième spéculation à être impactée est le sorgho et la troisième est l'arachide. Ces statistiques donnent une idée des difficultés alimentaires et monétaires qui seront créées par ces inondations. La production par tonne de la boucle du Mouhoun qui est en sorte le grenier du Burkina Faso a été très impactée comme le montre la figure 4.

Figure 4 : perte de production par spéculation

Source : Données de la direction provinciale de l’agriculture du Sourou, décembre 2022

Les pertes par tonnes n’ont pas suivi les superficies inondées. En effet, c’est le maïs, le riz et la banane qui ont perdu en termes de tonne. Cette situation est déplorable car la boucle du Mouhoun contribue en grande partie à la production nationale. De plus, cette partie du pays a enregistré beaucoup de déplacés internes suite à la crise sécuritaire. Ces dégâts causeront en plus une crise humanitaire pour la vallée du Sourou, la région de la boucle du Mouhoun et de façon générale le Burkina Faso.

3. Discussion

L’eau a submergé les champs et les concessions durant deux mois environs. De plus en plus les inondations sont récurrentes. Plusieurs auteurs ont montré cela. C’est le cas de (Descroix *et al*, 2013) qui ont montré qu’en 2012, le mois d’août voit encore deux (02) événements hydrologiques notoires se succéder. Le 21 août, le fleuve Niger charrie près de 2500 m³/s à Niamey, atteignant son plus haut niveau jamais mesuré depuis 1929. De plus, (Panthou, 2013) trouve qu’il y a une augmentation du nombre des événements pluviométriques extrêmes, comme cela a été observé récemment dans le bassin du Niger moyen.

La vallée du Sourou a connu une variation de la pluviométrie. Mais la pluviométrie de 2022 n'a pas été une pluviométrie exceptionnelle. Ce qui fait dire que les inondations ne sont pas liées à une forte pluviométrie dans la zone mais au fait de n'avoir pas pu ouvrir les vannes afin de réguler l'eau dans le cours d'eau. (André, 2015) a trouvé aussi des résultats similaires en France. Pour cet auteur, d'un point de vue hydraulique, à débit donné, un niveau d'eau plus élevé dans un cours d'eau peut être dû à la restriction de la débitance ou capacité d'écoulement. Ceci peut être obtenu soit par une réduction de la débitance du lit mineur soit par une réduction de celle du lit majeur. Pour le lit mineur, une réduction n'est vraisemblable qu'en cas de mauvais entretien qui ait conduit à un effondrement des berges ou à un développement de la végétation ou à une accumulation de dépôts divers. Par contre ce résultat ne correspond pas avec celui de (Hangnon, 2009) qui trouve que les inondations du 1^{er} septembre 2009 à Ouagadougou étaient liées à une forte intensité de pluie en quelques heures. Les épisodes de pluies qui s'abattent sur la ville de Ouagadougou, en un temps court conduisent à de forts ruissellements et à des accumulations d'eau. La différence des résultats de la présente étude avec celui de cet auteur peut avoir deux explications. D'abord parce que cette étude se déroule sur un cours d'eau alors que l'étude de Hangnon se déroule en ville. De plus dans la vallée du Sourou, c'est un cours d'eau qui a débordé et a entraîné des inondations.

La dynamique d'occupation des terres a montré la régression de toutes les autres unités par contre la surface en eau a augmenté. La matrice de transition montre que la surface en eau a augmenté au profit des autres unités d'occupation des sols. Cela est similaire en partie aux travaux de (Karambiri, 2017) qui trouvent dans l'étude de la dynamique d'occupation des terres, une grande régression des formations végétales et une progression de la surface en eau. Mais la raison qui explique cette progression de la surface en eau selon l'auteur est liée à l'ensablement du cours d'eau. De ce fait la profondeur du cours d'eau est réduite. Ce résultat corrobore celui de (Saida *et al*, 2012) qui trouvent que les superficies des surfaces artificielles ont une évolution croissante. Leur augmentation de 3 % pour la première décennie et de 4,4 % pour la deuxième, s'est faite essentiellement au détriment des surfaces agricoles. Cela s'explique par l'accroissement de la population, dans ce bassin périurbain, qui a

entraîné de fortes modifications de l'occupation des sols. Ces changements, se manifestent par un accroissement des surfaces artificialisées, plus fortement imperméables, ce qui peut accroître les écoulements rapides et les inondations.

Les pertes sont estimées à plus de 15000 t de production et 1835 ha ont été touchés par l'inondation. Elles sont liées au fait que l'eau a stagné pendant longtemps dans la zone. Cela correspond aux conclusions de (Hangnon, 2009) qui trouve que les accumulations d'eau sont imputables parfois à la saturation du sol. Car malgré leur durée particulièrement brève, les précipitations à forte intensité développent une énergie cinétique suffisante pour causer des dommages. Ce résultat est similaire à celui de (Descroix *et al*, 2013) qui montrent que les dégâts sont considérables et 80 personnes perdent la vie dans cette grave inondation.

Conclusion

A la fin de cette étude, il faut retenir que l'inondation d'octobre-novembre 2022 dans la vallée du fleuve Sourou était d'une ampleur importante. Les eaux ont stagné pendant plus de deux (02) mois dans la zone. Pendant cet événement, la superficie d'eau était presque le triple de la superficie du cours d'eau en période normale. La surface en eau a connu une progression de 8 % pendant les inondations au détriment des autres unités d'occupation des terres. Mais il faut noter que ces inondations n'étaient pas liées à la forte pluviométrie selon l'analyse des données pluviométriques. Elles sont peut-être dues à d'autres facteurs. Ce phénomène climatique extrême a causé beaucoup de dégâts surtout sur la production agricole pluviale. Environ 145 producteurs ont été sinistrés avec des pertes estimées à plus de 1486,48 t. Peut-être qu'il faudra des analyses plus pointues sur la pluviométrie journalière et les données hydrométriques de la zone pour avoir de plus amples informations sur les causes. Il faudra mener une étude sur l'ensablement du cours d'eau pour avoir de plus amples informations sur la capacité actuelle du cours d'eau afin de pouvoir expliquer ces inondations.

Bibliographie

André Paquier (2015), « Causes des inondations de l'automne 2014 dans le Sud Est de la France. La Houille Blanche » *in Revue internationale de l'eau*, EDP Sciences, 2015, 1, pp.5-6

Barry James (2008), *La prévention des catastrophes : le rôle de l'UNESCO*, Rapport, les presses de l'UNESCO, 50 pages

Bronfort Sacha (2017), *Les stratégies d'adaptation face au risque d'inondation dans les zones d'habitat spontanés de Ouagadougou*, Burkina Faso, Mémoire de master, université de Liège, 100 pages.

Descroix Luc, Diongue Niang Aïda., Dacosta Honoré, Panthou Gérémy, Quantin Guillaume, Diedhiou Arona (2013), « Evolution des pluies de cumul élevé et recrudescence des crues depuis 1951 dans le bassin du Niger Moyen (Sahel) » *in Climatologie*, vol. 10, pp. 37-49.

Hangnon Hugues Y. (2009), *Risques naturels en milieu urbain : cas des inondations dans l'arrondissement de Nongr_Maasom (commune de Ouagadougou)*, Mémoire de master, université de Ouagadougou, 118 pages.

Karambiri Bienvenue Lawankiléa Chantal Noumpoa (2017), *Variabilité climatique et Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le bassin versant du Sourou au Burkina Faso*, Thèse de doctorat, université Joseph ki-zerbo, 238 pages.

Kermadi Saïda, Braud Isabelle, Jacqueminet Christine, Branger Flora, Renard Florent 1 et Michel Kristell

(2012) « Quels liens entre climatologie, occupation des sols et inondations dans le bassin versant de L'Yzeron (Ouest Lyonnais) ? Apport de l'analyse conjointe de données hydroclimatiques et d'images satellitaires très haute résolution » *in Climatologie*, vol. 9 (2012), PP. 83 à 107

OCHA (2009), *Afrique de l'Ouest : Inondations 2009*, Rapport de situation no 3 - 21 Sep 2009,

<https://reliefweb.int/report/burkina-faso/afrique-de-louest-inondations-2009-rapport-de-situation-no-3-21-sep-2009>

Panthou Gérémy (2013), *Analyse des extrêmes pluviométriques en Afrique de l'Ouest et de leurs évolutions au cours des 60 dernières années*, Thèse de doctorat, Université de Grenoble, 283 pages.

Tanguy Marion (2012), *Cartographie du risque d'inondation en milieu urbain adaptée à la gestion de crise*, Thèse de doctorat, Institut

national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre Environnement, 103, pages

Veyret Yvette et Chocat Bernard (2005), « Les mégapoles face aux risques et aux catastrophes naturelles », La jaune et la rouge, dossier Environnement, in *LA JAUNE ET LA ROUGE*, juin-juillet 2005, n°606, pp. 38-41

Economic analysis of Immigration and Immigrants' Integration after Brexit in UK

Bouré DIOUF

*Département d'études anglophones
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Sénégal
bourembissine@gmail.com*

Abstract

Immigration and integration are the two most debated issues in British in recent years. It is an interdisciplinary topic in which many researchers try to understand their meaning. After Brexit, Britain faces the critical issue of migration. This article examines the issue of immigration in relation with that of the integration of the immigrants after British exit from the European Union. In this purpose, we covey insights of the British labour force. It shows that immigration and integration are hotly debated issues. Thus they are much discussed in the media across Europe particularly in a British multiculturalist country. In this way, our purpose is to tackle uncertainties of millions of EU and non-EU migrants who crossed the Mediterranean and the Eurozone. The right of free movement of people and services along EU members' states has become a British puzzle. Besides it deals with the skilled migrants workers who were working in the UK before the Brexit and after Brexit. It shows all uncertainties and the future destination of those migrants in Britain. So, the purpose of British government was to cut migration after the exit of the EU. Thus, it shows that even though British exit from the EU, former EU skilled migrants may stay in Britain waiting for new UK immigration regulations so that they can work there. These skilled immigrants, international students, humanitarian refugee settlement and British nationals Hong Kong are big economic contributors to UK economy.

Keywords: immigration, integration, brexit, economy, united kingdom

Résumé

L'immigration et l'intégration sont les deux questions les plus débattues en Grande-Bretagne ces dernières années. Il s'agit d'un sujet interdisciplinaire dans lequel de nombreux chercheurs tentent de comprendre leur signification. Après le Brexit, la Grande-Bretagne est confrontée à la question critique de l'immigration. Cet article examine la question de l'immigration en relation avec celle de l'intégration des immigrés après la sortie britannique de l'Union européenne. À cette fin, nous fournissons des informations sur la main-d'œuvre britannique. L'article montre que l'immigration et l'intégration sont des questions très débattues. Elles sont donc très discutées dans les médias à travers l'Europe, en particulier dans un pays britannique multiculturaliste. Ainsi, notre objectif est de répondre aux incertitudes des millions de migrants européens et non européens qui ont traversé la Méditerranée et la zone euro.

Le droit à la libre circulation des personnes et des services dans les États membres de l'UE est devenu un casse-tête pour les Britanniques. En outre, il traite des travailleurs migrants qualifiés qui travaillaient au Royaume-Uni avant et après le Brexit. Il montre toutes les incertitudes et la destination future de ces migrants en Grande-Bretagne. L'objectif du gouvernement britannique était donc de réduire l'immigration après la sortie de l'UE. Ainsi, cela montre que même si les Britanniques sortent de l'UE, les anciens migrants qualifiés de l'UE peuvent rester en Grande-Bretagne en attendant les nouvelles réglementations britanniques en matière d'immigration afin de pouvoir y travailler. Ces immigrés qualifiés, étudiants internationaux, réfugiés humanitaires et ressortissants britanniques de Hong Kong contribuent largement à l'économie britannique.

Mots clefs: immigration, integration, brexit, economy, united kingdom

Introduction

On June 23, 2016, the United Kingdom exit from the European Union which is well-known as Brexit. The UK withdrawal's has brought new legal policies in matter of immigration and integration in Britain. With this event, the UK is not bound to EU regulations anymore. This will bring many changes to British immigration and integration policies. So it will have international legal implications, economic uncertainties, political and social uncertainties among British People. Since then, controlling immigration was an important issue alongside the British conservative government. For some researchers or scholars, by this unprecedented event which is known as Brexit, the UK government will be able to change its policy on immigration. Thus, the conservative party as the governing party of Britain will be able to implement tough, hard or soft measures to cut net EU immigration and restrict illegal non-EU nationals. The government has the complex challenge to tackle these issues.

Prior to the British exit from the EU, the then 2010 conservative-Liberal Democrats government wanted to implement tough measures on non-EU economic immigrants. (Dennison and Goodwin, 2015:169-170). Before the EU referendum, we heard some speculations on the outcome of the flow immigration on natives' employments. Some commentators thought that the net immigration from the EU and non-EU immigration crowded UK labour market. For those speculators, this phenomenon has negative impact on the outcome of the labour market. It will increase unemployment of

British natives. Consequently, UK-born citizens fail to get a job from UK companies in which we have many migrants coming from EU and outside the European Union.

However, labour market and EU free movement are the main debate. The British will was to benefit from the EU market without acknowledging some of the EU regulations. The UK loathes the EU free movement which they think it has crowded the British labour market. It is a complicated situation in which we face two antagonist ideas. Great Britain is for the EU market without abiding to its rules. British and EU interests cannot work together in matter of free regulations. Nevertheless, Christian Dustmann and Tommaso Frattini (2014) state that EU migrants are positive fiscal impact because they are important fiscal contributors to UK public finances. In general, they have important fiscal impact to the UK economy.

Between 2004 and 2007, the European Union welcomed new Eastern European countries. By the way, the United Kingdom has welcomed many EU migrants from these new Eastern member states. Therefore, recent Eurozone economic crisis of 2008 has increased the numbers of EU migrants. All the EU members' states face this mass migration in Europe. Thus, many European countries face a crisis after the economic effects of this event. (Ágopcsa, Cojourn 2:1 (2017). In fact, contracts ratified by those members' states compelled them to accept all these EU regulations.

For more than a decade, Britain has been accusing the EU of being the cause of mass migration in the country. Its legal and political system was denied by the UK. By EU regulations towards free movement of persons, Britain faced a flow of migrants on its coastal areas and throughout the country. Indigenous British people are more critical to the flow of mass immigration. This flow of people to the West was a main issue in British politics before their exit from the EU. According *Le Monde* correspondent in the United Kingdom Cécile Ducourtieux, a French journalist newspaper, despite the utopic “*promises*” used by the “Leave campaign” which led to Brexit we have more immigrants. On June 23rd, the United Kingdom cuts its ties with the European Union with 52% out and 48% in the EU (Ford and Goodwin, 2017: 17). Britain was doubtful since the beginning of this European integration. In a nutshell, even if we have Brexit has been

voted, “(...) *the number of net arrivals has doubled since 2016.*” (*Le Monde*). Clearly, even though British people voted to exit from EU, the number of immigrants towards Britain has increased. Immigration and integration after Brexit are two closely linked issues. It’s difficult to make forecasts. This is the very fact that allows us to study the perspectives of the contingencies of these subjects. The question of immigration is also related with the simmering economic issues which are salient topics behind the British exit.

The British government has decided to cut immigration tentacles on the United Kingdom. It wants to unleash British people from what it thought as an invasion Britain. Its main purpose is to stop illegal immigration which is qualified by the government as an invasion of the kingdom.

Britain ratified the principles set out in the Charter of the Fundamental Rights of European Union in 2000. The ratification of this charter means that the United Kingdom is obliged to follow these directives in order to comply with international law. And so the right to free movement of goods and people is an inalienable right within the member countries of the European Union. The right to free movement of persons and services belongs among the four right of which was legislation at the beginning of the European Union.

Besides, on March 7th, 2023, a new law was introduced in the house commons well-known as Illegal Migration Bill. The main purpose of this new law is to “*prevent and deter unlawful migration, and in particular migration by unsafe and illegal routes, by requiring the removal from the United Kingdom of certain persons who enter or arrive in the United Kingdom in breach of immigration control*”. (Commons Library Research Briefing, 10 March 2023:4) This tough measure is characterised as a critical issue in the European Union in which the United Kingdom was part of it. The denial about Eurozone and migration are part of this new bill. After the Brexit, immigration and free movement of persons have become critical issue around the EU members’ states. These two topics are in denial in Britain. Brexit is a complex issue in which Britain was not prepared to embrace some international laws which is a compulsory to abide on them. The central hypothesis is that EU and non-EU migration are net fiscal contributors to UK economy. In other words, these two groups are of greater impact on British public finances. They are important net fiscal contributors

to British economy. Economic researchers think that immigration has an increased impact on the economy of those countries which have more positive impact on their public economy.

This article examines the issue of immigration in relation with that of the integration of the immigrants after British exit from the European Union. In this purpose, we convey insights of the impact this issue on British labour force market. We will be drawing on research from the Home Office, which is responsible for refugee integration, settlement and citizenship policy, and the Ministry of Housing, Communities and Local Government (MHCLG), which is responsible for community cohesion in England. In addition, Apart from a few authors who have carried out research on the issues of immigration and integration of immigrants in the UK, the Migration Observatory feeds into debates on international migration and public policy, and is one of our sources of research, and the Office of National Statistics which collects and publishes statistics related to immigration and integration and the impact of these two groups on British economy. This paper is divided into two sections. The first section deals with the economic contribution of EU and non-EU immigrants to the UK economy and the second section is about the reasons for immigration and integration of EU and non-EU immigrants

1. The economic contributions of migrants to the UK economy

One of the most debated themes on UK referendum was immigration. It was one of the most contentious issue in British politics. Thus, it was considered as “*an iceberg issue*” according to Robert Ford. It was a political means of 2005 British General election. (2006). First of all, the purpose’s aim is to make something clear about immigration. The British EU referendum was more about a manhunt than a referendum. So, according to Réka Ágopcsa “*In June 2015, 45% of the British public thought that immigration was the most burning issue facing Britain*” (Ágopcsa, Cojourn 2:1 2017, in Ipsos MORI, 2015). As member of the European Union, Great Britain was obliged to accept Brussels regulations which has been ratified by himself. Most of the time, the “Leave campaign”, afraid of the loss of British sovereignty, was one of the debate about EU migration. Thus, we face the clash between sovereignty and immigration. For the

“Leave campaign”, EU membership has many negative aspects on UK economy.

However, several researchers have shown many positive impacts on EU net fiscal migrants’ contribution to the UK economy. This issue of EU migration brings relevant costs and benefits to UK economy. The “Leave campaign” forget the output of these immigrants into the British economy. In fact, immigrants contribute much more on UK businesses. But we have negative aspects on the employments of low-skilled workers who receive less than they had before about their wages. (Dustmann *et al.* 2013). Migration has negative impact on British economy and its labour market. Costs and benefits was avoided by this camp on the debate of this phenomenon of immigration. Thus, Christian Dustmann and Tommaso Frattini stated that “(...) *recent immigrants endowed the country with productive human capital between 2000 and 2011 that would have cost the UK £6.8bn in spending on education.*” (Dustmann and Frattini, 2014).

According to me, Western countries need net EU and non EU migration due to its ageing population. EU referendum of 2016 led to the fall of net EU migration but increase the flow of non EU migration. This phenomenon has a positive impact to UK economy since the Brexit. (Pettinger, 2021).

Figure 1: Net Migration in the UK from 1991 to 2021

Source: Impact of Immigration on UK Economy, 17 June 2021 by Tejvan Pettinger, <https://www.economicshelp.org/blog/6399/economics/impact-of-immigration-on-uk-economy/> **Inflows and Outflows**

Figure 2 Net Migration in the UK from 1991 to 2019

Source: Impact of Immigration on UK Economy, 17 June 2021 by Tejvan Pettinger, <https://www.economicshelp.org/blog/6399/economics/impact-of-immigration-on-uk-economy/>

The increase net migration has contributed into the UK public economy. These two figures show an increase of non-EU immigrants to UK. We see the opposite for non-EU nationals. This category outnumber EU immigrant. From 1999 to 2019, we have witnessed to an increase of these non-EU nationals.

2. Reasons for immigration and integration of EU and non-EU immigrants

Integration is “*the process of becoming a full member of a group or society, and becoming involved completely in its activities.*” (Showel, 2007: 786). One of the most salient issues on immigration is migrants fleeing tyranny, persecution or refugees fleeing war and seeking asylum and safety into the UK. They come to Britain seeking job opportunities... on *The New York Times*, Megan Specia, reporting from London on May 25, 2023 stated that “*In 2022, that figure jumped to 1.163 million, an all-time high and a figure that is unlikely to be matched soon.*” (Megan Specia, *The New York Times*, May 25, 2023) But allowing in too many foreigners, this is what frustrate indigenous people in Britain. The fact that Britain would be able to control its policies on immigration by taking back control of its borders was much debated by those who wanted to UK exit from the EU.

Thus, illegal migrants will be repatriated to their countries. Therefore, British voters decided to quit the European Union. This objective, so much vaunted by the most radical wing of British integration within the European Union seems to have plunged foreigners into uncertainty. Another thing which attracts immigrants to come and settle in Britain is the commonwealth. In other words, among these immigrants, there are some of them who are sons or father. (Pettinger, 2021).

However, foreign minorities face many uncertainties in British landscape. Since the coalition government between Conservative Party and Liberal Democrats, many immigration policies was announced. Thus, the Conservative Party has tried to implement more restrictive immigration policies to cut the flow of net EU and non-EU migration. Nowadays, these policies are not at the top of the political debate. The majority of the British population no longer consider immigration to be a very important issue. In fact, “*Britons*

favor ‘controlled openness’ over closed door as immigration soars”. (Simon Montlake, July 26, 2023).

The British do not totally reject immigrants, but they do want assiduous controls on migrants entering the United Kingdom. In other words, they are in favour of screening all immigrants wishing to set foot on British soil. They remain open to legal immigration. We can assume that the British are welcoming migrants to their country. Nevertheless, the population is resistant to illegal immigrants.

There seems to be a preference for immigrants among the British population. The natives criticise the government for not controlling the borders properly. They are in favour of very great restrictions on immigrants along the British borders. However, they also want immigrants’ quality, such as professionals who can work in the National Health Service... In this immigration quality, they are in favour of the integration of students, scientists, bankers, etc... The United Kingdom is for a “*controlled openness*” (Simon Montlake, July 26, 2023). In fact, legal immigrants are welcomed in Britain. They are keen on immigrants but against illegal immigrants (Simon Montlake, July 26, 2023). The fact is that “*Britain has major labor shortages, particularly in health care, social services and agriculture, partly because of Brexit.*” (Megan Specia, *The New York Times*, May 25, 2023)

As seen above, after the British exit from the European Union, we have more migrants from non-EU countries than those from EU members’ states. There are many reasons for non-EU migrants and EU migrants that led these two groups to come and stay or settle in UK. The main reason to come Britain is to pursue their university or college studies throughout UK schooling system. In addition, people arriving to UK’s shores come for work, family reasons, and seeking asylum.

After Brexit, we face a rise of net non-EU citizens coming to the UK. The majority of this net increase of net overall immigrants of non-EU citizens is due to work, study and humanitarian routes visa, refugee settlement, ‘*Hong Kong British Nationals (Overseas) status holders*’ and Ukraine from 2019 to December 2022 (Sumption *et al*, p. 7, 09 Aug, 2023). Non-EU arrivals according to ‘The Migration Observatory’, at the University of Oxford, “*The Net migration was unusually high in 2022, as several factors came together at the same*

time, including the war in Ukraine” (Sumption *et al*, p. 6, 09 Aug, 2023).

International students, skilled workers, humanitarian visa routes, refugee settlement (Asylum seekers reach a higher record) are reasons of many immigrants in Britain. As told above, the United Kingdom is not entirely against immigration. But the UK government is for high-quality immigration. In fact, new study policies enabled by the government make the UK educational system more attractive to international students. In May 2022, the English newspaper *The Guardian* stated that international students contributed to British economy average 42 billion in 2021/2022. (O'Carroll and Adams, Fri 27 Jan 2023). After Brexit EU and non-EU citizens receive the same status in UK universities. This shows the decline in the number of EU students enrolled at British universities after Brexit. (O'Carroll and Adams, Fri 27 Jan 2023). Nonetheless, the aim of the Department for education is to host many EU students in the long-term because “*EU students remain an important part of our international education strategy ambition of hosting at least 600,000 students a year and generating £35bn in exports for the UK economy, both by 2030.*” said the spokesman of this department (O'Carroll and Adams, Fri 27 Jan 2023). Furthermore skilled workers

British national (Overseas) contributed about £69,900 in 2019 in productivity throughout UK in matter of “infrastructure system”, “working methods”, and *proficiency in local language*. A trend states that “*As a baseline though, should 300,000 people migrate to the UK, the UK’s economy could benefit from a £12 billion stimulus (...). If 1 million individuals immigrate over a five year period, the UK could benefit from their productivity leading to an eventual economic stimulus of £40 billion.*” (Niculescu-Marcu, July 6, 2020). These Hong Kongers have more impact on the British economy. “*UK GDP could be boosted by £12-40 billion from migration of skilled Hong Kongers*”. (Niculescu-Marcu, July 6, 2020). Workers from Hong Kong have a net economic contribution to UK that is why they receive a warm welcome from Britain.

Figure 3: Reasons for Migration in to UK

Madeleine Sumption, Peter William Walsh, Ben Brindle, 09 AUG 2023, BRIEFING: Net migration to the UK, The Migration Observatory, at the University of Oxford COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society) University of Oxford, 58 Banbury Road, Oxford, OX2 6QS, available at <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2023/08/MigObs-Briefing-Net-Migration-to-the-UK.pdf>

This figure shows that studies are more likely the issue which attracts immigrants to UK. After studies, we have job opportunities. International students are more integrated in Britain than low-skilled workers.

Figure 4: Estimates of net migration and immigration of EU and non-EU, per year, 1991 to 2022

Madeleine Sumption, Peter William Walsh, Ben Brindle, 09 AUG 2023, BRIEFING: Net migration to the UK, The Migration Observatory, at the University of Oxford COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society) University of Oxford, 58 Banbury Road, Oxford, OX2 6QS, available at <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2023/08/MigObs-Briefing-Net-Migration-to-the-UK.pdf>

For more than a decade, Britain face an unprecedented number of new immigrants coming for many reasons. This figure shows that from 1999 until 2022, this immigration keep on going. Since mid-2010s, non-EU immigrants come to UK. Non-EU nationals outnumber those from the EU.

Conclusion

Immigration and integration are currently highly salient topics. The first is at the top of the British debate issue in these recent times. In British politics, it is used to appeal more people particularly elder citizens. The British government tries to control immigration.

After the UK's withdrawal from the European Union, EU and non-EU immigrants face many uncertainties. The latter frightened many immigrants both non-EU nationals and particularly those from the EU. That is the reasons why we have tried to tackle immigration and integration. We have dealt immigrants' status and their integration after British exit from the European project. Besides, the second is an important issue among British People. The integration of EU and non-EU nationals depends on their qualification. In other, they can be easily integrated if these immigrants are highly qualified. They can meet the complex challenge of the ageing of the British population. They can also put an end the shortage in the British labour market.

As said before, Britain is not against immigration from EU and non-EU nationals. The purpose of British government was to cut migration after the exit of the EU. Its aim is to control its immigration policies and to tackle turbulence of the net migration into the UK. It was one of the main aim of the referendum of 23 June 2016. The British people knew that the government will implement some changes on immigration policies.

One of the most salient issue on immigration is migrants fleeing tyranny, persecution or refugee fleeing war and seeking asylum into the UK. But allowing in too many foreigners is what frustrate indigenous people in Britain. Thus, illegal migrants are not allowed to stay into the UK. The British tries to restrict some illegal immigrant to come and stay for short-term or long-term in the UK. They are sent back to their home countries after checking their administrative papers.

In this article, I have found that the British People and the conservative government are not against immigration. But they are in favour of high-quality immigration. Immigrants are important contributors to the UK Economy. They are so productive in many British sectors such particularly in the field of finance. Besides it has shown that these migrants have many positive impacts on EU net fiscal migrants' contribution to the UK economy. This issue of EU migration brings relevant costs and benefits to UK economy.

Thus, our study shows that even though UK exit from the EU, former EU skilled migrants will stay in Britain waiting for new UK regulations and will work there. These kinds of immigrants may stay in UK and work there as they want. Skilled immigrants, international

students, humanitarian refugee settlement and British nationals Hong Kong are big economic contributors to UK economy.

Britain is for international students, high-skilled workers, humanitarian visa routes, refugee settlement. As told above in the body the work, the United Kingdom is not entirely against immigration. But the UK government is for high-quality immigration. In fact, new study policies enabled by the government make the UK educational system more attractive to international students. This high-quality immigration is so important to This immigration is important because it can bridge the gap between the country's ageing population and the labour market, which needs more skilled workers as the years go by. These highly qualified immigrants can work in the National Health Service, infrastructures and so on so forth...

In short, the UK is in the process of legal, skilled immigration, which could reduce the gap in the British labour market. Thus, in many of our sources, we found that migrants from EU member states such as Bulgaria and Poland began to decline after the UK's exit from the EU. The post-Brexit policies are at the root of this decline in the number of migrants from the EU. In these policies, we have seen that EU citizens and those from countries around the world have the same migration rules within the UK. These EU nationals can be frightened by EU referendum speculations about the future of immigration policy in Britain which is told about being tough.

Nevertheless non-EU nationals increase. This situation is caused by a high number of visa route which is granted to non-EU nationals. The British government introduce the visa route to Ukrainian refugees. There is also the granting of visa route to Hong Kong British national (Overseas) status holders. At last, the UK government granted visa to international students in order to study and work there. They even can invest in UK. (Sumption, 21 NOV 2022).

As stated above, the main result of our article is that, now there are more non-EU nationals immigrants than EU immigrants into the UK. Net non-EU nationals immigrants increase in UK and it's the opposite for EU ones. May it be seen as a rejection of Britain of by EU immigrant or Britain immigration policies are unbearable by EU citizens.

Bibliography

Ágopcsa Réka, COJOURN 2:1 (2017), Discourse in the United Kingdom on EU immigration: Analysis of Prime Minister David Cameron's political language on EU immigrants between 2010 and 2015.

Ford, Robert 2006, An iceberg issue? Immigration at the 2005 British General election Nuffield College University of Oxford.

Ducourtieux Cécile, May 26, 2023, at 9:28 am (Paris), updated on May 26, 2023, at 10:55 am, Christian Dustmann and Tommaso Frattini, "The Fiscal Effects of Immigration to the UK", *Economic Journal*, Vol.124, Issue 580, pages F593–F643, 2014, UK immigration at record levels, in spite of Brexit, available online at https://www.lemonde.fr/en/united-kingdom/article/2023/05/26/uk-immigration-at-record-levels-in-spite-of-brexit_6028075_135.html

Dennison James and Goodwin Matthew, *Britain Votes (2015)* 168–187, "Immigration, Issue Ownership and the Rise of UKIP",

Pettinger Tejvan, (15 June 2022), Reasons for net migration into the UK, available at

Pettinger Tejvan (2021), Impact of Immigration on UK Economy, available at <https://www.economicshelp.org/blog/6399/economics/impact-of-immigration-on-uk-economy/>

Christian Dustmann and Tommaso Frattini, (2014), "The Fiscal Effects of Immigration to the UK", *Economic Journal*, Vol.124, Issue 580, pages F593–F643.

<http://www.cream-migration.org/files/FiscalEJ.pdf>

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eoj.12181/abstract>

This article was originally featured in the Conversation on the 5th November 2014, <https://www.ucl.ac.uk/economics/about-department/fiscal-effects-immigration-uk>

Dustmann C. and Frattini T. (2014). The Fiscal Effects of Immigration to the UK. *Economic Journal*, 124(580), pp.593-643.

Showell Martin, (2007), *Macmillan English Dictionary for advanced learners*, second edition, Macmillan.

Simon Montlake, July 26, 2023, Britons favor 'controlled openness' over closed door as immigration soars, available at:

https://www.csmonitor.com/World/Europe/2023/0726/Britons-favor-controlled-openness-over-closed-door-as-immigration-soars?cmpid=mkt:ggl:dsa-np&gclid=Cj0KCQjw06-oBhC6ARIsAGuzdw31mMO1yPBnKozMNgPa2Xs7LugCb7wLLiNLNTMmV16kun0DRvgYgNkaArTgEALw_wcB

Madeleine Sumption, Peter William Walsh, Ben Brindle, 09 AUG 2023, BRIEFING: Net migration to the UK, The Migration Observatory, at the University of Oxford COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society) University of Oxford, 58 Banbury Road, Oxford, OX2 6QS, available at <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2023/08/MigObs-Briefing-Net-Migration-to-the-UK.pdf>

Cristian Niculescu-Marcu, The Centre for Economics and Business Research, July 6, 2020, UK GDP could be boosted by £12-40 billion from migration of skilled Hong Kongers, available at: <https://cebr.com/reports/uk-gdp-could-be-boosted-by-12-40-billion-from-migration-of-skilled-hong-kongers/#:~:text=If%201%20million%20individuals%20immigrate%20over%20a%20five,UK%20seems%20likely%20to%20understate%20the%20full%20impact.>

Lisa O'Carroll and Richard Adams, Fri 27 Jan 2023 06.00 GMT, Number of EU students enrolling in UK universities halves post-Brexit, *The Guardian*, available at: <https://www.theguardian.com/education/2023/jan/27/number-eu-students-enrolling-uk-universities-down-half-since-brexit>

Innovations et stratégies d'adaptation en matière de services et d'informations agrométéo-climatiques chez les producteurs périurbains de vivriers à Parakou

M. Ernest AGBOTA¹

Comlan Julien HADONOU²

Jean Bosco K. VODOUNOU³

¹ Université de Parakou – UP, Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau-EDSAE- Laboratoire d'Analyse et de Recherche sur les Dynamiques Economiques et Sociales (LARDES), Parakou, Bénin

² Université de Parakou –UP, Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau-EDSAE- Laboratoire d'Analyse et de Recherche sur les Dynamiques Economiques et Sociales (LARDES) , Parakou, Bénin

³ Université de Parakou –UP, Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau-EDSAE- Laboratoire des Géosciences de l'Environnement et de Cartographie (LaGECa), Parakou, Bénin
agbotam@gmail.com

Résumé

Cet article examine les innovations et stratégies d'adaptation durables utilisées par les producteurs périurbains de vivriers pour faire face aux défis climatiques. L'étude, basée sur une approche sociologique, analyse les pratiques agricoles, les expériences et les obstacles rencontrés par ces producteurs en raison du changement climatique. L'échantillon de 384 producteurs a été obtenu via une méthode non probabiliste qui a consisté à sélectionner des producteurs en fonction de critères spécifiques. Ils couvrent 6,70 % de la population agricole dans les trois arrondissements de Parakou. Les données traitées à l'aide d'Excel 2013 et le Facteur de Consensus Informateur (FCI) ont permis d'évaluer la diversité des indicateurs de changement climatique, d'impact et de stratégies d'adaptation. Le modèle SWOT a été appliqué pour analyser ces innovations et stratégies d'adaptation durable.

Mots clés : changements climatiques, stratégies d'adaptation durable, innovations, patrimonialisation, Parakou.

Abstract

This article examines the innovations and sustainable adaptation strategies used by peri-urban food producers to cope with climate challenges. The study, based on a sociological approach, analyses the farming practices, experiences and obstacles encountered by these producers as a result of climate change. The sample of 384 farmers was obtained using a non-probabilistic method that involved selecting farmers on the basis of specific criteria. They cover 6.70% of the farming population in the three districts of Parakou. Data processed using Excel 2013 and the Informative Consensus Factor (ICF) were used to assess the diversity of climate change indicators, impacts and adaptation strategies. The SWOT model was applied to analyse these innovations and sustainable adaptation strategies.

Key words : climate change, sustainable adaptation strategies, heritage innovations, Parakou

I- Introduction

Le changement climatique est devenu l'un des défis les plus urgents et critiques auxquels le secteur agricole est confronté de nos jours. Les effets du changement climatique, tels que les variations de température, les perturbations des régimes pluviométriques et l'augmentation des événements météorologiques extrêmes, ont un impact considérable sur les systèmes de production agricole. Selon les alertes dont les plus récentes sont celles du Groupe Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC), les conséquences des changements et variabilités climatiques se manifesteront davantage à travers les phénomènes extrêmes tels que les inondations et les sécheresses (Ouedraogo *et al.*, 2022 : 546). L'agriculture urbaine qui se développe dans plusieurs villes d'Afrique de l'Ouest et du Centre est confrontée à des contraintes qui limitent son essor (Doucouré & Fleury, 2004 : 46). Les producteurs de vivriers, en particulier ceux situés dans les zones périurbaines, font face à des défis croissants pour assurer la sécurité alimentaire et maintenir leur subsistance dans un environnement en constante évolution.

La commune de Parakou, au Bénin, fait partie des zones périurbaines confrontées aux conséquences du changement climatique. Les producteurs de vivriers de cette commune dépendent largement des conditions climatiques favorables pour leurs activités agricoles. Cependant, les phénomènes tels que les sécheresses, les inondations

soudaines, les pluies tardives et la hausse des températures ont perturbé les cycles agricoles traditionnels, menaçant ainsi la stabilité et la durabilité des moyens de subsistance de ces communautés agricoles.

Face à cette réalité climatique, les producteurs périurbains de vivriers ont dû faire preuve d'adaptabilité et d'innovation pour survivre et prospérer dans ce contexte incertain. L'adaptation est désormais une question de survie et elle s'accompagne de comportements résilients vis-à-vis des contraintes de production mais aussi de l'accroissement naturel qui symbolise une augmentation de la demande (Vodounou *et al.* 2016 : 3 & Ouedraogo *et al.*, 2022 : 548) ».

Ces acteurs ont développé des innovations et stratégies d'adaptation durables pour faire face aux défis climatiques, préserver leur sécurité alimentaire et améliorer leur résilience face aux aléas climatiques. En effet, les options d'adaptation sont élaborées et mises en œuvre en fonction de la nature des problèmes générés par le changement du climat (Adegbola *et al.* 2021 : 74)

Cet article vise à analyser les innovations et stratégies d'adaptation mises en œuvre par les producteurs périurbains de vivriers dans la commune de Parakou, pour faire face à la crise climatique en vue d'identifier les bonnes pratiques et approches pour promouvoir une agriculture durable et résiliente dans un contexte de crise climatique.

II- Matériels et méthodes

2-1- Milieu d'étude

L'étude est réalisée dans la commune de Parakou, un grand centre urbain situé entre 9°21 latitude nord et 2°36 longitude Est. Elle s'étend sur une superficie de 441 km² dont 53,3 % occupée par l'habitat avec une population de 255 478 habitants dont 127 328 hommes et 128 150 femmes (RGPH4). Elle est située au centre de la République du Bénin à 407 km de la capitale économique Cotonou, et représente la capitale régionale du Nord-Bénin, soumise au climat des régions soudaniennes et soudano-sahéliennes à deux saisons, (Djohy *et al.*, 2015 : 184). L'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie des ménages périurbains de la commune. Cependant, cette activité est de plus en plus vulnérable en raison des variations et des changements

climatiques auxquels elle est confrontée selon certaines études. Durant la période de 1951-2010, le nombre de jours de pluie a constamment baissé dans l'ordre de 11 à 28 %, alors que la température a connu une augmentation de 1°C. Par ailleurs, les modèles probabilistes prédisent qu'à l'horizon 2050, la région sera victime d'un accroissement de pluies périodiques, d'une diminution des précipitations à l'échelle saisonnière et d'un accroissement de la durée des saisons sèches. Dans la commune de Parakou, les précipitations moyennes sont estimées à 1.200 mm. La précipitation maximale est souvent observée dans les mois de juillet, août et septembre. Lorsque le front intertropical se trouve en dessous de 10° de latitude nord, souffle un vent sec et chaud : l'harmattan. Il faut ajouter à celui-ci, des vents violents observés au début et vers la fin des saisons des pluies et qui occasionnent beaucoup de dégâts. La dominance des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés hydromorphes et les sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions dans la commune favorisent la production agricole. Ces sols ferrugineux tropicaux et hydromorphes sont très favorables à la production agricole

Figure 1 : Carte géographique de la commune de Parakou

Source : Fond topographique IGN, 2016 / Image Google Earth

2-2- Collecte des données

Les données ont été collectées à travers un guide d'entretien adressé aux agents de Météo Bénin et les agents techniques du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, et un questionnaire d'enquête adressé aux producteurs remplissant les critères fixés par l'étude. Les données collectées sont relatives aux catégories d'indicateurs (changement climatique, impacts, innovations, stratégies d'adaptation et contraintes) liés aux changements climatiques.

2-3- Echantillonnage

Sur une population de 5727 producteurs agricoles (Direction de la Statistique Agricole, 2022 : 1) que compte la commune de Parakou, 384 producteurs périurbains de vivriers ont été enquêtés à travers les trois arrondissements via un échantillonnage raisonné. La taille de l'échantillon (n) a été calculée avec la formule de Cochran. Elle s'exprime de la façon suivante :

$$n_{Cochran} = t^2 \times p \times (1-p) / m^2$$

Avec :

- t : Niveau de confiance. La valeur type du niveau de confiance choisie est 95%, correspondant à $t = 1,96$;
- p : Proportion estimée de la population qui présente la caractéristique ($p = 50\%$ ou $0,5$) ;
- m : Marge d'erreur (généralement fixée à 5 %)

Le choix des producteurs agricoles enquêtés a été fait sur la base des critères suivants :

- Être producteur agricole impliqué dans les cultures vivrières : Ce critère est essentiel car l'étude porte sur les producteurs de cultures vivrières, et il est donc nécessaire que les enquêtés soient directement impliqués dans ce secteur. Cela garantit que les informations recueillies sont pertinentes pour le sujet de l'étude.
- Avoir au moins quarante (40) ans et une expérience d'au moins quinze (15) ans dans l'agriculture pour pouvoir témoigner des changements climatiques observés : Les

producteurs agricoles plus âgés et ayant une expérience significative sont souvent mieux placés pour fournir des informations précieuses sur les tendances et les changements climatiques qu'ils ont pu observer au fil des ans. Leur expérience accumulée leur permet de prendre du recul et de contextualiser les évolutions climatiques.

- Avoir résidé de manière régulière dans le secteur d'étude au cours des trente (30) dernières années : La résidence régulière dans la commune est importante. Les personnes qui ont vécu dans la commune pendant une période prolongée sont plus susceptibles d'avoir une compréhension approfondie des modèles climatiques locaux.
- Avoir cultivé régulièrement au moins 0,5 ha dans le secteur d'étude au cours des quinze (15) dernières années : L'agriculture périurbaine fait de plus en plus face à la rurbanisation, et les terres cultivables s'amenuisent au profit des habitations. L'étude suppose que la majorité des producteurs dispose d'au moins ½ hectare de cultures vivrières et peuvent être prises en compte par l'étude. Le tableau 1 présente la répartition des enquêtés dans le secteur d'étude.

Tableau I : Répartition des enquêtés dans le secteur d'étude

Commune	Arrondissements & quartiers		Producteurs enquêtés	Echantillonnage (%)	Effectif producteurs au niveau communal
Parakou	Arrondissement 1	Thian Tourou Sawararou Okedama Bèyèrou Bakpèrou Titirou Gah-non Gorobani Kadera Berouyarou	146	2,54	
	Arrondissement 2	Zongo Zénon Korobororou Nima Baka Arafat Banikanni	110	1,92	
	Arrondissement 3	Wansirou Nikkikipèrou Guema Woré Dokparou Swinrou Ganou Zongo II	128	2,23	
Total	3	25	384	6,70	5727

2-4- Traitement des données et analyse des résultats

Le logiciel Excel 2013 a été utilisé pour le traitement des données et la réalisation des graphiques liés aux différentes variables impliquées dans l'étude.

- Le Facteur de Consensus Informateur (FCI) ou (*Informant Consensus Factor* (FIC) définit par Heinrich *et al.*, 1998, in

Canales *et al.*, 2005, cité par Vodounou (2016 : 7) a permis d’apprécier la diversité et la consistance des indicateurs de changement, d’impact, d’innovation et d’adaptation aux changements climatiques. Il est calculé comme suit :

$$FCI = \frac{Nur - Nt}{Nur - 1}; \text{ Avec :}$$

Nur : nombre de citations dans chaque catégorie d’indicateurs (de changement, d’impact et d’adaptation)

Nt : nombre de variantes dans chaque catégorie.

La valeur du FCI varie entre 0 et 1 et indique un consensus élevé lorsqu’il tend vers 1 (Dembélé *et al.* 2015, cités par Vodounou, 2016 : 7).

- Le modèle SWOT a été utilisé pour analyser les forces, faiblesses, opportunités et les contraintes ou menaces auxquelles les producteurs font face dans la mise en œuvre des innovations et stratégies d’adaptation.

III- Résultats

3-1- Signes caractéristiques des changements climatiques chez les producteurs périurbains de vivriers à Parakou

Les producteurs périurbains de vivriers à Parakou perçoivent les effets des changements climatiques à travers plusieurs indicateurs (figure 2)

Figure 2 : Fréquence des indicateurs de changement

Source : Données de terrain (mars-juin, 2023)

La figure 2 présente les indicateurs de changement climatique évoqués par les producteurs périurbains de vivriers à Parakou. Il en ressort que les vents violents (61 %) sont les indicateurs des changements climatiques les plus dominants selon les producteurs périurbains de vivriers à Parakou. Ces vents précèdent généralement les fortes pluies enregistrées pendant la grande saison des pluies. D'autres indicateurs tels que les poches de sécheresse (55 %), les pluies tardives (50 %) et précoces (50 %), les inondations (43 %) et les pluies agressives (41 %) sont également évoqués par les producteurs comme signes caractéristiques des changements climatiques. Abalou, producteur de maïs à Swinrou, donne sa perception sur les changements climatiques à Parakou :

« À Parakou, les changements climatiques sont fortement ressentis avec des pluies de plus en plus tardives et excessives, perturbant les pratiques agricoles et menaçant les cultures. Les températures élevées pendant les poches de sécheresse provoquent également le flétrissement des cultures, tandis que les vents violents liés aux tempêtes endommagent les récoltes ». Parakou, le 18/ 09/ 2023.

Ces changements climatiques qui ne sont pas sans impacts sur la production agricole et la vie socio-économique des producteurs.

3-2- Impacts des changements climatiques (selon les producteurs)

Les changements climatiques ont de nombreuses répercussions sur la production agricole et la vie socio-économique des producteurs périurbains de vivriers à Parakou (figure 3)

Figure 3 : Fréquence des indicateurs d'impact

Source : Données de terrain (mars-juin, 2023)

Le découragement (65 %) des producteurs constitue l'indicateur d'impact le plus prépondérant. Cette baisse de motivation conduit au changement d'activité (17 %), où plusieurs agriculteurs abandonnent les activités agricoles pour se lancer dans d'autres secteurs d'activités (généralement la conduite de taxi-moto surtout par les plus jeunes, la vente de l'essence de contrebande et l'émigration vers le Nigéria à la quête du mieux-être). La perturbation du calendrier agricole (56 %) du fait de la précocité ou du retard des pluies entraîne la baisse de rendement (31 %), cause de l'endettement (23 %) des producteurs.

« Cette situation a entraîné une réduction significative des rendements agricoles, mettant en péril la sécurité alimentaire de la communauté, qui doit maintenant rechercher des moyens d'adaptation tels que l'exploration de cultures résistantes à la chaleur et à la sécheresse, mais cela nécessitera un soutien et des ressources considérables », Abibath, agricultrice à Ganou. Parakou, le 18/ 09/ 2023.

3-3- Innovations et stratégies d'adaptation des producteurs périurbains de vivriers face aux changements climatiques

Les innovations et les stratégies d'adaptation en matière de services et d'informations agrométéo-climatiques visent à améliorer la résilience des agriculteurs face aux variations climatiques. Les innovations sont des moyens par lesquels de nouvelles approches sont introduites tandis que les stratégies d'adaptation sont les plans mis en place pour utiliser

ces innovations et réduire la vulnérabilité face au changement climatique. Les deux sont essentiels pour garantir une agriculture résiliente et durable dans un contexte de crise climatique.

Ainsi, les producteurs périurbains de vivriers de la commune de Parakou développent plusieurs innovations et stratégies d'adaptation pour faire face aux effets des changements climatiques (figure 4)

Figure 4: Fréquence des indicateurs de stratégies d'adaptation

Source : Données de terrain (mars-juin, 2023)

En matière d'innovations, les producteurs périurbains modifient le calendrier agricole (57 %) selon les conditions climatiques et abandonnent certaines spéculations (61 %) au profit de nouvelles spéculations (66 %), en misant sur les cultures à cycle court (64 %) comme par exemple le maïs de 75 jours contre celui de 120 jours ou le riz de 90 jours contre celui de 120 jours. En matière de stratégies, le labour (91 %) est très répandu chez les producteurs périurbains de vivriers. Il protège les cultures contre l'érosion et favorise une meilleure croissance des cultures, selon les producteurs. Les engrais chimiques (80 %), contrairement aux engrais organiques, sont largement utilisés comme stratégie par les producteurs pour faire face

aux baisses de rendement dues aux effets des changements climatiques.

« Face à la pauvreté des sols, nous sommes obligés d'utiliser les engrais chimiques pour optimiser les rendements, quelles que soient les intempéries », Abraham, cultivateur à Bèyèrou. Parakou, le 18/ 09/ 2023.

Pour contenir les risques liés aux mauvais rendements, les producteurs réduisent également leur superficie culturale (50 %) et font recours à l'association des cultures (36 %).

Planche 1 : Association culturale (maïs-haricot) (a) et sac d'engrais chimique (UREE) (b)

Prise de vue : E. AGBOTA (2023)

Les associations culturales les plus observées chez les agriculteurs en général et au niveau des producteurs périurbains de vivriers à Parakou en particulier sont maïs-haricot ; sorgho-haricot ; maïs-arachide ; maïs-voandzou et igname-maïs. Les engrais chimiques utilisés sont généralement le NPK et l'UREE.

La rotation culturale (44 %) consiste à alterner les types de cultures suivant les saisons agricoles. Le ré-semis (27 %) intervient lorsque certaines semences sont détruites dans le sol du fait des poches de sécheresse qui surprennent les producteurs en pleine saison pluvieuse. Les techniques locales d'adaptation (12 %) concernent essentiellement le paillage et le Zaï dans le maraichage. Des savoirs agrométéo-climatiques modernes ou endogènes sont également mis à contribution pour la prédiction et la prévision du temps et des saisons.

Figure 5 : Valeur des FCI par catégorie d'indicateurs

Source : Données de terrain (mars-juin, 2023)

La figure 5 montre une valeur élevée (0,98) des indicateurs de changement climatique. Ce qui témoigne de la connaissance du phénomène des changements climatiques par 98 % des producteurs périurbains de vivriers à Parakou. Les valeurs FCI des indicateurs d'impact (0,99) et de stratégies d'adaptation (0,99) sont également très élevées. Ces résultats montrent que la quasi-totalité des producteurs sont unanimes sur le fait que les changements climatiques existent et ont de nombreux impacts sur leurs activités ; ce qui les amène à développer des innovations et stratégies d'adaptation afin d'atténuer les effets des changements climatiques.

3-4- Patrimonialisation des savoirs endogènes comme stratégie d'adaptation durable chez les producteurs périurbains de vivriers à Parakou

La patrimonialisation en matière de services et d'informations agrométéo-climatiques fait référence au processus par lequel les pratiques, les savoirs endogènes et les technologies liées aux

prévisions météorologiques sans oublier les stratégies d'adaptation au climat sont préservées, valorisées et transmises de génération en génération sur une longue période. Chez les producteurs périurbains de vivriers à Parakou, les innovations et stratégies d'adaptation basées sur les savoirs et pratiques endogènes locaux sont relativement patrimonialisées (figure 6)

Figure 6 : Patrimonialisation des innovations et stratégies d'adaptation

Source : Données de terrain (mars-juin, 2023)

La majorité des producteurs (93%) affirment que les innovations et stratégies d'adaptation basées sur les savoirs et pratiques endogènes, qui autrefois donnaient satisfaction aux paysans, ne sont plus du tout patrimonialisées, comme le précise Malick, riziculteur à Torou :

« *De nos jours, compte tenu de la pauvreté des sols et de la variabilité climatique, les techniques agricoles ancestrales ainsi que certaines variétés semencières autrefois adoptées ont été abandonnées. On est obligé d'adopter des stratégies et innovations qui rythment avec la dynamique du climat* ». Parakou, le 15/ 09/ 2023. Face à cet état des lieux, l'appui des pouvoirs publics s'avère indispensable.

3-5- Appuis des pouvoirs publics comme mesure d'adaptation durable

Les appuis publics jouent généralement un rôle crucial dans l'adaptation par rapport aux services et informations agrométéo-climatiques. Ces appuis impliquent la formation (l'encadrement des agriculteurs) et la sensibilisation par rapport aux bonnes pratiques agricoles, l'accès aux services et informations agrométéo-climatiques, les crédits agricoles, le développement d'infrastructures agricoles, la vulgarisation agricole et la recherche scientifique. Au niveau local, les producteurs périurbains de vivriers à Parakou ne bénéficient pas d'un appui conséquent en matière de stratégies d'adaptation durable face à la crise climatique. Les zones agro-écologiques urbaines et périurbaines au Bénin ne sont pas souvent prises en compte dans les projets et programmes de développement agricole, comme en témoigne C. Sero, chargé de projets agricoles :

« Très peu de projets s'intéressent aux zones urbaines. La plupart des projets et programmes n'interviennent pas dans les zones urbaines parce qu'ils considèrent ces zones comme des zones non agricoles donc moins vulnérables » Parakou, le 17/ 09/ 2023.

Selon les producteurs enquêtés, l'appui du Conseil agricole aux côtés des agriculteurs est actuellement déterminé par le type de cultures agricoles produites par ceux-ci. A en croire Aziz, producteur rencontré au quartier Bawé dans le troisième arrondissement de Parakou, *« Les cotonculteurs de la zone périurbaine de Parakou sont beaucoup plus soutenus et assistés par l'encadrement agricole mieux que les producteurs de vivriers »*. *« A peine le Conseil agricole regarde de notre côté »*, a-t-il ajouté. Toutes choses qui, selon les producteurs, ne garantissent pas l'efficacité des nombreuses mesures d'adaptation durable (figure 7)

Figure 7 : Appréciation de l’efficacité des mesures d’adaptation

Source : Données de terrain (mars-juin, 2023)

La figure 7 permet d’apprécier l’efficacité des mesures d’adaptation mises en œuvre par les producteurs périurbains de vivriers à Parakou face aux effets des changements climatiques. Il en ressort que les mesures d’adaptation mises en œuvre par les producteurs ne sont globalement pas efficaces. En effet, si 9,30% des producteurs trouvent que les stratégies d’adaptation mises en œuvre sont efficaces, la majorité (59%) dénonce le manque d’efficacité des mesures d’adaptation. Pour certains d’entre eux (31,70%), ces mesures sont peu efficaces. Les principales contraintes liées au manque d’efficacité des stratégies mises en œuvre sont évoquées par les producteurs (figure 8)

Figure 8 : Contraintes liées à l’adaptation des producteurs face aux effets des changements climatiques

Source : Données de terrain (mars-juin, 2023)

Les producteurs périurbains de vivriers à Parakou font face à plusieurs contraintes dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Il s’agit principalement du manque de formations et d’informations sur les meilleures stratégies d’adaptation (80%), du coût élevé des mesures d’adaptation disponibles (50%) et, pour certains, de la réticence aux innovations développées en matière d’adaptation aux changements climatiques (20%). Toute chose qui renforce la vulnérabilité des producteurs face aux changements climatiques.

Tableau II : Analyse SWOT des stratégies d’adaptation des producteurs périurbains de vivriers face aux changements climatiques à Parakou

SWOT	
Strengths (Forces)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation de semences résistantes aux conditions climatiques changeantes. • Connaissances traditionnelles sur les pratiques agricoles durables. • Accès à des ressources en eau grâce à des systèmes d’irrigation communautaires. • Capacité d’adaptation des agriculteurs à travers la diversification des cultures.
Weakness (Faiblesses)	<ul style="list-style-type: none"> • Manque de financement pour la mise en œuvre de technologies d’adaptation plus avancées. • Faible accès aux informations météorologiques et aux prévisions climatiques. • Dépendance continue des pratiques agricoles conventionnelles peu durables. • Faible patrimonialisation des stratégies d’adaptation basées sur les savoirs endogènes locaux. • Insuffisance de formations et de sensibilisation sur les pratiques agricoles durables. • Fragmentation des actions d’adaptation, sans coordination globale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Soutien gouvernemental croissant pour les projets d’agriculture durable.

<p>Opportuneness (Opportunités)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de partenariats avec des organisations internationales pour le renforcement des capacités. • Demande croissante de produits agricoles durables sur le marché local et international. • Programme de subventions pour l'adoption de technologies d'irrigation économes en eau. • Existence d'associations agricoles pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques. • Accès à des formations sur les pratiques agricoles résilientes au climat.
<p>Threats (Menaces)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incertitudes liées au changement climatique et aux modèles de précipitations. • Augmentation des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les vents violents et les inondations. • Pressions croissantes sur les terres agricoles pour l'expansion urbaine. • Conflits d'intérêts entre les producteurs agricoles et les autres parties prenantes. • Vulnérabilité aux fluctuations des prix des produits agricoles sur le marché mondial.

Le tableau II montre que les producteurs disposent de nombreuses forces et opportunités pouvant leur permettre de s'adapter aux effets des changements climatiques. Cependant, certaines menaces et faiblesses sont observées dans les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les agriculteurs périurbains de vivriers à Parakou. Des lacunes qui doivent nécessairement être comblées afin de renforcer la résilience et l'adaptation durable des producteurs périurbains de vivriers à Parakou face aux changements climatiques.

3-6- Discussion

L'étude menée sur les innovations et stratégies d'adaptation durable des producteurs périurbains de vivriers face à la crise climatique dans la commune de Parakou a permis de mettre en évidence plusieurs résultats significatifs. Ces résultats soulignent l'importance cruciale des innovations et stratégies d'adaptation pour faire face aux défis posés par le changement climatique et pour garantir la sécurité alimentaire et le bien-être des communautés agricoles.

Les producteurs périurbains de vivriers font face à plusieurs défis liés aux changements climatiques. Ces changements s'observent à travers les vents violents, les poches de sécheresse, les pluies tardives et précoces, les inondations et les pluies agressives. Ces résultats sont similaires à ceux du MCVDD (2019 : 34), qui trouve que les principaux risques climatiques actuels comprennent notamment les pluies tardives et violentes, les inondations, les poches de sécheresse, la chaleur excessive, les fortes chutes de pluies, les vents violents auxquels s'ajoutent les crues extrêmes et l'élévation du niveau de la mer, observée particulièrement au niveau de la zone côtière. Toute chose qui n'est pas sans conséquences sur la production agricole et la vie socio-économique des producteurs périurbains de vivriers à Parakou. Les impacts des changements climatiques se traduisent par la perte de motivation des producteurs, le changement d'activité, la perturbation du calendrier agricole du fait de la précocité ou du retard des pluies, la baisse de rendement et l'endettement des producteurs. Ces résultats corroborent ceux de Vodounou (2016 : 12) qui précise que les paysans au Nord-Bénin sont impactés par les changements climatiques à travers l'insécurité alimentaire, le bouleversement des dates de semis, la baisse de rendement, la pauvreté, la baisse de motivation, le changement d'activité, l'exode rural et l'endettement. Pour faire face aux effets des changements climatiques, les producteurs périurbains de vivriers à Parakou développent des innovations et des stratégies d'adaptation. Les mesures innovantes les plus remarquables se résument à l'abandon des cultures à cycle long au profit de nouvelles spéculations à cycle court, pour limiter les risques liés à la variabilité climatique. La pratique du labour et l'utilisation des engrais chimiques sont les stratégies d'adaptation les plus développées par les producteurs périurbains de vivriers pour garantir de meilleurs rendements agricoles. Hounkponou (2015) ; Yabi *et al.* (2016), cités par Adéboyé *et al.* (2021 : 47) trouvent que les stratégies d'adaptation sont promulguées en fonction des conditions et des besoins locaux. Ils précisent que ces stratégies combinaient entre autres le travail du sol, la jachère de courte durée, l'utilisation de la fumure organique, du semis tardif, des variétés à cycle court, des techniques de conservation du sol, du semis échelonné, de la reprise de semis, des plantations d'arbres, de la

modification de labour, des cérémonies religieuses et des activités extra agricoles.

Au niveau des producteurs de vivriers à Parakou, les stratégies d'adaptation basées sur les savoirs endogènes sont très peu patrimonialisées du fait de l'adoption des innovations agricoles venant des institutions compétentes de recherche nationale et internationale, bien que ces savoirs endogènes jouent un rôle capital en matière de prévention des risques et d'adaptation durable aux variations climatiques. Or, un développement durable s'avère difficile à réaliser sur la base du mimétisme dans une société possédant sa spécificité culturelle et ses traditions. L'introduction des variétés améliorées de maïs (QPM : Quality Protein Maize, TZSR : Tropical Zea Streak Resistant, etc.) a conduit par exemple à l'abandon des variétés locales à Tchaourou et à N'dali. Une autre source d'inquiétude faisant craindre la perte de l'agro biodiversité locale adaptée réside dans l'introduction de variétés très performantes comme par exemple dans le Nord du Bénin, de la variété d'igname « Florido » (appartenant à l'espèce *Dioscorea alata*) issue de Porto-Rico (Baco *et al.*, 2007 : 203). Les enquêtés ont identifié des facteurs socio-culturels, religieux, économiques, technologiques et le manque de soutien institutionnel qui entravent la pérennisation des savoirs endogènes locaux. Pour les individus comme pour les collectivités, le faible niveau des ressources économiques, l'accès réduit aux technologies et le manque de compétences pour les exploiter sont clairement des facteurs réduisant l'adaptation (Lalou, 2015 : 354). D'où la nécessité de toujours travailler à la patrimonialisation des savoirs et pratiques locaux.

Par ailleurs, l'appui des pouvoirs publics et autres institutions compétentes s'avère indispensable pour une adaptation durable face à la dynamique climatique en cours. Ces défis soulignent l'importance d'une intégration des savoirs agrométéo-climatiques endogènes et modernes, et d'une plus grande implication des acteurs gouvernementaux et des partenaires au développement pour soutenir et renforcer les capacités d'adaptation durable des producteurs face à la crise climatique.

3-7- Conclusion

L'étude met en évidence l'importance des innovations et stratégies d'adaptation durable des producteurs périurbains de vivriers dans la

commune de Parakou pour faire face aux défis climatiques. Les résultats obtenus fournissent des informations précieuses pour orienter les politiques agricoles et les interventions de développement visant à promouvoir une agriculture résiliente et durable basée sur les savoirs agrométéo-climatiques endogènes dans un contexte de changement climatique. En intégrant les connaissances traditionnelles et les innovations technologiques, une approche globale et cohérente peut être développée pour garantir la durabilité et la prospérité des communautés agricoles dans un contexte climatique en mutation.

Cependant, pour garantir une adaptation réussie au changement climatique, il est essentiel que les agriculteurs bénéficient d'un soutien continu en matière de formation, de recherche agricole et d'accès à des informations climatiques fiables. Une collaboration étroite entre les acteurs locaux, les organisations gouvernementales et les partenaires au développement est également nécessaire pour renforcer la résilience des producteurs de vivriers et assurer une sécurité alimentaire durable dans la commune de Parakou.

Dans cet effort continu pour garantir une adaptation réussie, il est également primordial de tenir compte des spécificités locales et des besoins des agriculteurs. Une approche participative, qui donne la parole aux producteurs et intègre leur savoir-faire, sera essentielle pour concevoir des solutions adaptées à chaque communauté. De plus, l'engagement des autorités locales à tous les niveaux est nécessaire pour créer un environnement favorable à la mise en œuvre de ces stratégies d'adaptation.

Il est important de souligner que la résilience des agriculteurs face au changement climatique ne se limite pas à la seule augmentation des rendements, mais englobe également la promotion de pratiques agricoles durables telles que la diversification des cultures, la patrimonialisation des savoirs agrométéo-climatiques et l'intégration des savoirs et pratiques endogènes et modernes. Cette approche holistique contribuera non seulement à la sécurité alimentaire à court terme, mais aussi à la durabilité à long terme de l'agriculture dans la commune de Parakou.

Le moins qu'on puisse dire est que l'engagement soutenu de toutes les parties prenantes, y compris les agriculteurs, les autorités locales, les organisations de développement et la société civile, sera essentiel pour

relever les défis posés par les variabilités climatiques et assurer un avenir prospère pour les communautés agricoles de Parakou.

3-8- Référence bibliographique

Adegbola Ygué Patrice, Ayedegue Iboukoun Oscar et Yabi Afouda Jacob (2021), *Analyse des paquets d'adaptation au changement climatique au Nord Est du Bénin, AfriqueSCIENCE* 19(4), 62 –77.

AdéboyéAyeni Georges, Loumedjinon Elvyre Vivegni Sandra, Agani Oninkitan Francis et Yabi Afouda Jacob (2021), *Analyse des stratégies d'adaptation des maïsiculteurs aux effets du changement climatique selon leurs perceptions dans le Sous Bassin de l'Okpara au Bénin, Revue Africaine d'Environnement et d'Agriculture*,4(3), 46-56.

Baco Mohamed Nasser, Biaou Gauthier, Pinton Florence et Lescure Jean-Paul (2007), *Les savoirs paysans traditionnels conservent-ils encore l'agro biodiversité au Bénin ? Biotechnol.Agro. Soc.Environ.*11(3), 201-210.

Djohy Louis Gildas, Edja Honorat Ange et Nouatin Sourou Guy (2015), *Variation climatique et production vivrière : la culture du maïs dans le système agricole péri-urbain de la commune de Parakou au Nord-Benin, Afrique SCIENCE* 11(6), 183 – 194.

Doucouré Djibril et Fleury André (2004), *La place de l'agriculture urbaine dans les dispositifs institutionnels et la planification*, 45-77.

Lalou Richard. (2015). *Adaptation des systèmes de production et innovations*, IRD Éditions, 349-359.

MCVDD (2019). *Troisième communication nationale du Bénin à la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques*, 272p.

Ouedraogo Ibrahim, BonkougouJoachimet Yanogo Isidore (2022), *L'agriculture climato intelligente dans un contexte de changement et de variabilité climatiques en Afrique Subsaharienne*, DJIBOUL, N°004, Vol.3, 546– 561.

Vodounou Jean-Bosco (2016), *Agriculture paysanne et stratégies d'adaptation au changement climatique au Nord-Bénin*, Open Edition Journals, 24p.

Le barrage de soum, une opportunité de développement durable des populations riveraines au Burkina Faso

Korotimi SANOU

*Enseignante-chercheure au Département de Géographie
Université Norbert ZONGO/Koudougou/Burkina Faso
sanoukoro77@gmail.com*

Résumé

La maîtrise de la ressource en eau est primordiale pour le développement économique et social en zone sahélienne. Ainsi, la mise en eau du barrage de Soum, a permis des initiatives paysannes d'irrigation permettant l'exploitation maraîchère dans les zones riveraines. Cette communication vise à analyser les effets des activités socio-économiques du barrage de Soum sur le développement durable des villages riverains. Ainsi, l'approche systémique a été développée afin de cerner l'impact des activités sur le développement durable. Elle a permis de vérifier les interactions entre les impacts sociaux et économiques des cultures irriguées autour du plan d'eau. Les données quantitatives et qualitatives ont été collectées auprès de 165 exploitants issus de huit villages riverains. L'analyse des données révèle que le barrage a créé une dynamique socio-économique grâce aux activités agricoles pratiquées par les populations des villages riverains. Ces cultures irriguées hissent 62 % de chefs d'exploitations et 39 % des ouvriers agricoles au-dessus du seuil de pauvreté. Les revenus des exploitants varient entre 611 370 F CFA et 2 425 600 F CFA par an. Ces gains ont favorisé l'approvisionnement en vivre afin de combler le déficit des cultures pluviales. La construction du barrage a permis l'agrandissement et la pérennité des zones humides, et a renforcé la pratique de l'agriculture toute l'année.

Mots clés : barrage, maraîchage, développement durable, Soum, Burkina Faso.

Abstract

Controlling water resources is vital for economic and social development in the Sahel region. Since the Soum dam was impounded, farmers' irrigation initiatives have enabled market gardening in the riverside areas. The aim of this paper is to analyse the effects of the socio-economic activities of the Soum dam on the sustainable development of the villages along its banks. The systemic approach was developed in order to identify the impact of the activities on sustainable development. It enabled the interactions between the economic, social and ecological impacts of irrigated crops around the water body to be verified. Quantitative and qualitative data were collected from 165 farmers in eight riverside villages. Analysis of the data reveals that the dam has created a socio-economic dynamic thanks to the agricultural

activities practised by the populations of the riverside villages. These irrigated crops raise 62% of farm managers and 39% of farm workers above the poverty line. Farmers' incomes vary between 611,370 F CFA and 2,425,600 F CFA per year. These gains have boosted food supplies to make up for the shortfall in rain-fed crops. The construction of the dam has enabled the wetlands to be enlarged and made more permanent, and has strengthened year-round agriculture.

Keywords : dam, market gardening, sustainable development, Soum, Burkina Faso.

Introduction

En zone sahélienne, le développement économique et social est tributaire à la maîtrise de la ressource en eau. En effet, le déficit pluviométrique, la création d'emplois et l'accroissement des revenus grâce aux recettes d'exportation tirées de la vente directe de cultures de rente sont avancés pour justifier la construction des barrages (UICN³⁵, 1991 ; CMB³⁶, 2002). Au Burkina Faso, dans la province du Boulkiemdé, le barrage hydro-agricole de Soum s'inscrit dans la durabilité en plus des outils économiques et sociaux qu'il intègre. Il veille à répondre aux exigences de la conférence de Rio sur le développement durable, adopté par le Burkina Faso en 1998. L'objectif général est de contribuer au développement durable à travers des politiques et stratégies afin d'apporter des solutions appropriées aux problèmes liés à l'eau. De sorte que l'eau ne soit plus un facteur limitant du développement socio-économique avec son corollaire de maladie hydrique (CMB, 2002 ; F. Bazin, 2017), et de pertes des ressources naturelles et de terres agricoles, entraînant des répercussions sur l'économie des familles concernées (P. Handschumacher et al, 1995 ; T.P. Zoungrana, 2002 ; P.I. Yanogo, 2003 ; K. Sanou, 2016). Depuis la conférence de 1992, le pays est engagé dans le processus de développement durable à travers la mise en œuvre des conventions émanant des sommets de Rio de Janeiro et de Johannesburg (MAHRH³⁷, 2006).

Cet engagement vise à prendre en compte les préoccupations environnementales du développement durable dans les politiques et stratégies nationales de développement. C'est dans ce contexte que le

³⁵Union Internationale pour la Conservation de la Nature (1991)

³⁶Commission Mondiale des Barrage (2000)

³⁷Ministère de l'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (2006)

gouvernement a adopté en 2006 le document de " Politique nationale de l'environnement " et la politique nationale de développement durable de l'agriculture irriguée. Ces politiques visent d'abord à gérer rationnellement les ressources naturelles et à mieux contribuer au développement socio-économique, ensuite à rendre ces ressources accessibles à toutes les couches sociales afin de lutter contre la pauvreté et à assurer la qualité de l'environnement aux populations en vue de leur garantir un cadre de vie sain (MAHRH, 2006). Le barrage de Soum dont les travaux de construction ont débuté en 2003 suivi de sa mise en eau en 2013, est un cas illustratif, car à terme, 7 500 tonnes de riz et 2 500 tonnes de maïs doivent être produites par an dans les espaces aménagés. Ce projet d'aménagement hydro-agricole s'inscrit dans le possibilisme du développement durable du Burkina Faso avec pour but la prise en compte de ces trois (03) piliers, à savoir : la dimension sociale, économique et écologique. Cet article vise à analyser les effets socio-économiques du barrage de Soum sur le développement durable des villages riverains. Pour y parvenir, une présentation de la zone de l'étude suivie de l'approche méthodologique s'avère utile.

1. La présentation de la zone de l'étude et l'approche méthodologique

1.1. La présentation de la zone de l'étude

Situé dans la province du Boulkiemdé, région du Centre-Ouest, le barrage de Soum est le plus grand aménagement hydro-agricole de la zone (carte 1). Il a une capacité de stockage de 155 millions de m³ avec une étendue d'eau sur 50 km, un déversoir latéral en rive gauche de 150 m, une digue de 1 517 m de long et une profondeur maximale de 12 m. La mise en eau du barrage de Soum prévoit l'augmentation de la production agricole, animale et halieutique. Sur les rives du barrage, en prévision de l'effectivité du périmètre irrigué, des parcelles traditionnelles ont été aménagées par des agriculteurs pour la production de tomates, d'oignons, de poivrons, de maïs. Des activités telles que la pêche traditionnelle et l'élevage sont traditionnellement organisées autour du barrage avec des retombées économiques. Selon la Zone d'Appui Technique de l'Agriculture, en 2020, on dénombre 1000 exploitants provenant des régions du Centre-Ouest, du Plateau

Central et du Nord du Burkina Faso. L'exploitation de cet ouvrage bénéficie d'une organisation et d'une assistance du service de l'environnement et du service de l'agriculture dans la production.

Carte 1 : Localisation du barrage de Soum

1.2. L'approche méthodologique

Cette étude se base sur l'approche systématique afin de mieux cerner l'importance du barrage de Soum et son adéquation avec le développement durable. Elle prend en compte l'interaction entre la dynamique socio-économique et l'impact écologique dudit barrage. Pour ce faire, une recherche documentaire constituée de source électronique, d'ouvrage et de travaux scientifiques, portant sur les aménagements hydro-agricoles et le développement durable ont été nécessaires. En outre une phase de collecte de données a été conduite sous la forme d'observation directe sur le terrain, d'enquêtes et d'entretiens auprès d'une population cible. A partir d'un choix raisonné basé sur les critères de diversité de systèmes de cultures et de la taille des exploitations, 155 exploitants toutes catégories confondues et 10 personnes ressources ont été enquêtés, soit 165

personnes interviewées dans 08 villages. Il est à noter que pour évaluer les impacts économiques et sociaux du barrage, les gains et les investissements des exploitants ont été quantifiés. Ainsi, des données sont collectées sur les revenus, les prix, le nombre d'emploi, les investissements. Ces valeurs ont permis d'analyser l'impact social et économique de l'exploitation du barrage. Le traitement et l'analyse des données ont mobilisé le logiciel Excel pour les statistiques descriptives comme la somme et la moyenne.

2. Le développement durable des exploitants du barrage de Soum

Le développement est perçu par R. Joumard³⁸ (2011 : 31) comme « la modification de la biosphère et l'emploi de ressources humaines, financières, vivantes et non vivantes, pour satisfaire les besoins des hommes et améliorer la qualité de leur vie. Pour être durable, le développement doit tenir compte des facteurs sociaux et écologiques, comme des facteurs économiques ; de la base des ressources vivantes et non vivantes ; et des avantages et désavantages de long terme comme de court terme des alternatives. » Quant à la FAO (2017), elle estime que pour le secteur agricole, le développement durable participe à une gestion rationnelle des ressources disponibles tout en veillant à l'atteinte de la souveraineté alimentaire des communautés en quantité et en qualité de façon pérenne. Au Burkina Faso, le développement durable est conçu par la loi N° 008-2014/AN à son article 4 comme le « modèle de développement axé sur l'efficacité économique, la viabilité environnementale et l'équité sociale, susceptible de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ». Ainsi, le développement durable est effectif lorsque le système de production satisfait aux exigences sociale, économique et environnementale.

³⁸<https://hal.science/hal-00637532>, Robert Joumard., 2011, *Durable ?*, Les collections de l'INRETS /Recherches, Aude Lauby. fihal-00637532, p.31, 07/08/2023

2.1. L'impact social du barrage

L'activité agricole occupe la population de Soum et les villages environnant depuis la mise en eau du barrage. Après l'agriculture pluviale le barrage est mis à profit pour les cultures irriguées. Les villages riverains au plan d'eau enregistrent des arrivées de migrants en saison sèche dans l'optique de mener une activité maraîchère (figure 1).

Figure 1 : Pourcentage des exploitants selon leur origine

Source : Données terrain, 2021

Les producteurs œuvrant dans leur commune d'origine sont les autochtones (66 %) et ceux venant d'autres communes sont les migrants (34 %). La dominance des autochtones est liée à leur proximité avec la ressource et leur statut de propriétaire terrien. Aussi, ces autochtones étaient déjà des maraîchers dans les basfonds avant la construction du barrage. La réalisation du barrage leur a permis d'augmenter leurs capacités de production. Morel (2007) estime que les opportunités induites par les aménagements ne profitent pas aux premiers concernés qui sont les personnes affectées directement par les déplacements liés à la réalisation de l'ouvrage. En Inde, les espaces aménagés profitent aux grands exploitants industriels ayant les grands moyens au détriment des ménages riverains pauvres sans équipement de production (Morel, 2007).

Les modalités d'accès à la terre ne sont pas favorables aux migrants d'où leur nombre moins important par rapport aux autochtones. Toutefois, ces migrants proviennent majoritairement de Kordié (28 %), de Imasgho (15 %) et de Pella1 (5 %), tous des villages de la région du Centre Ouest. Ils viennent également des communes rurales de Ziniaré (19 %) et de Loumbila (11 %) dans la région du plateau Centrale et de la région du Nord, principalement de Yako (6 %) et de Tema Bokin (6 %). Le barrage de Soum est non seulement une opportunité d'emplois pour les riverains, mais également pour les populations des autres communes et des régions éloignées du Burkina Faso. Selon P. Savoie (2003) et F. Bazin (2017), les activités autour des grands barrages contribuent à la création d'emplois pour la population surtout celle riveraine.

2.2. L'activité de production : la culture maraîchère

A la fin de la saison des pluies, la population aménage les berges du barrage de Soum pour mener les activités de contre saison dont les cultures maraîchères. Le maraîchage est pratiqué par 76,53 % des personnes enquêtés. Les exploitations sur les berges sont constituées de plusieurs spéculations, c'est-à-dire que chaque exploitation est organisée en système de culture (figure 2).

Figure 2 : Les systèmes de culture autour du barrage de Soum

Source : Données terrain, 2021

Les producteurs ont opté pour plusieurs systèmes de cultures afin d'optimiser la production et éviter les pertes liées à la fluctuation des prix. L'association de l'oignon et de la tomate semble être la mieux adoptée par les exploitants (31,6 %), ensuite la tomate-oignon-aubergine (11,6 %) et enfin l'oignon-aubergine (3,87 %). La monoculture de l'oignon (24,52 %) et de la tomate (15,48 %) est aussi pratiquée. Ces cinq systèmes de culture représentent 87 % des pratiques des exploitants enquêtés. Les exploitants justifient leur choix par la rentabilité économique de l'oignon et de la tomate qui sont les spéculations dominantes. En outre, l'oignon est très prisé et exige moins d'entretien et se conserve aisément après la récolte (J. Ouédraogo, 2013). Cependant, il y a des années où les prix de la tomate et de l'oignon baissent drastiquement. Cette raison les motive à adjoindre d'autres spéculations qui amortissent les pertes en cas d'une grande baisse. A Kagamzénsé, le maraîchage est l'activité principale et la culture de l'oignon est conditionnée par la disponibilité de l'eau malgré ses avantages en termes de gain monétaire et de cycle de production (K. Sanou, 2022).

La culture maraîchère est complexe, elle nécessite une main d'œuvre conséquente car exigeante en entretien et produits phytosanitaires.

2.3. Le maraîchage comme facteur de création d'emploi

La mise en place des activités maraîchères a créé une nouvelle dynamique sociale dans le secteur agricole de la zone du barrage. Le maraîchage étant un travail assez pénible nécessite une main d'œuvre importante vue qu'il n'est pas mécanisé. Ainsi, les exploitants ou propriétaires des parcelles agricoles emploient des personnes pour les soutenir dans leurs activités. Pendant la saison sèche, chaque propriétaire de parcelle emploie soit son frère, son fils, soit des jeunes disponibles des villages ou communes riveraines et des régions voisines (photos 1).

Photo 1 : Ouvriers agricoles sur les champs d'oignon et de tomate

Source : Zongo Richard, 2021

La main d'œuvre est fonction des systèmes d'exploitation et des superficies emblavées. Sur un total de 126,5 ha cultivés, on enregistre 155 chefs d'exploitation et 401 ouvriers agricoles, soit 556 emplois générés par l'exploitation du barrage (tableau 1). Le barrage constitue alors un pôle d'emplois pour les riverains qui étaient dans la majorité sans activités agricoles de contre saison.

Tableau 1 : Répartition des emplois en fonction du système de culture

Système de culture	Superficie (Ha)	Nombre d'exploitants	Nombre d'ouvriers	Total emplois
Oignon-tomate-aubergine-concombre	1	1	3	4
Choux-tomate-oignon-poivron-aubergine	1	1	3	4
Tomate-oignon-choux-concombre	1	1	5	6
Tomate-oignon-poivron-aubergine	1,5	3	5	8
Choux-carotte-courgette	1,75	2	5	7
Oignon-poivron-piment-aubergine- chou	2	1	3	4
Tomate-aubergine	3	3	8	11
Tomate-oignon-chou	3,5	4	11	15
Oignon-tomate-aubergine-chou	4	4	16	20
Oignon-aubergine	4,75	6	6	12
Tomate	13,75	24	51	75

Tomate-oignon-aubergine	20,25	18	60	78
Oignon	30,25	38	95	133
Oignon-tomate	38,75	49	130	179
Total	126,5	155	401	556

Source : Données terrain, 2021

Les ouvriers agricoles sont à 70 % des natifs des villages riverains du barrage désœuvrés pendant la saison sèche et les 30 % sont des migrants. Cette main-d'œuvre de la production maraîchère est essentiellement familiale autour du plan d'eau de Soum, tout comme sur les périmètres aménagés de la Kompienga à l'Est du Burkina Faso (UICN/GWI/IIID, 2010). Ce constat est le même sur l'espace rural africain où la main-d'œuvre est essentiellement familiale (S. J. Zoundi, 2012). Dans l'ensemble, l'importance de ces emplois dans l'amélioration des conditions de vie des populations de Soum n'est plus à démontrer. Pour les différents chefs de village, conseillers politiques et présidents des comités villageois de développement, les emplois générés par la présence du barrage permettent d'occuper les jeunes et de les maintenir sur le terroir afin d'être plus utile aux parents qui voyaient leurs enfants se diriger vers les grands centres urbains du pays à la recherche d'emplois ou les pays voisins comme la Côte d'Ivoire. C'est dans ce même ordre d'idée que A. K. Congo, (2013) estime que le maraîchage est une activité qui permet d'occuper les jeunes afin de combattre l'oisiveté en saison sèche.

3. Les retombés économiques du maraîchage

Après la production, les produits maraîchers sont écoulés suivant divers canaux de conditionnement et de distribution engendrant une marge bénéficiaire considérable de par les revenus générés.

3.1. La variation du prix des produits maraîchers

La rentabilité du maraîchage dépend des spéculations et varie en fonction des années. Suivant les saisons, la production de la tomate peut-être plus rentable que celle de l'oignon. S'en tenir à une spéculation, c'est courir un grand risque de sous production. Par conséquent, les maraîchers ont adopté une stratégie de résilience à

travers la diversification des systèmes de cultures pour optimiser les chances de tirer profit. L'association de la culture de l'oignon et de la tomate ou l'un des deux est valable pour 93 % (figure 2) des systèmes de culture à cause de leur forte demande sur les marchés et leurs rentabilités économiques. Nonobstant la diversification des systèmes de cultures pour mieux rentabiliser, les prix de toutes les spéculations en particulier celle de l'oignon et la tomate fluctuent plus sur toute l'année (figure 3).

Figure 3 : Fluctuation des prix de la tomate et de l'oignon en 2021

Source : Données terrain, 2021

Au cours de l'année, les prix de vente de la tomate et de l'oignon varient respectivement entre 10 000 et 90 000 F CFA et, 3 000 et 52 500 F CFA. Compte tenu du caractère périssable de la tomate, 82 % des producteurs vendent la tomate en début de récolte de janvier à avril. Or, à cette période l'offre dépasse la demande et le prix varie entre 30 000 et 50 000 F CFA. C'est seulement 13 % des exploitants qui ont pu vendre leur production entre 10 000 et 50 000 F CFA de décembre à janvier et 6 % entre 50 000 et 90 000 F CFA. Les prix sont plus profitables pour les exploitants à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Durant cette période, la tomate est rare sur le marché. Ainsi, la demande devient plus forte que l'offre au cours de la période. Cette loi du marché explique en partie les prix élevés de la tomate durant ces périodes (M. Ouédraogo, 2005).

Quant à l'oignon, les mois d'août, septembre, octobre et novembre sont les périodes où l'oignon se paie bien pouvant aller de 37 500 à 52 500 F CFA le sac de 120 kg. Cependant, ces prix sont difficilement

accessibles à tous pour la simple raison que la technique de conservation de l'oignon n'est pas connue de tous les exploitants. Par ailleurs, de nombreux exploitants ont besoin de vendre leurs productions pour pallier aux dépenses de la famille surtout celle alimentaire lié aux faibles rendements des récoltes pluviales. Au moins 80,8 % des producteurs vendent les oignons à des prix qui varient principalement entre 7 500 F CFA et 15 000 F CFA le sac de 120 kg. Cette fluctuation des prix de l'oignon est constatée sur d'autres périmètres maraîchers, notamment chez les maraîchers de la commune de Réo (M. Ouédraogo, 2005). Dans ces zones, l'oignon inonde les marchés de décembre à avril, contribuant à faire baisser les prix parce que l'offre dépasse la demande. La fluctuation des prix concerne toutes les spéculations produites autour du barrage, cela influence les marges bénéficiaires.

3.2. Les revenus monétaires induits par le maraîchage

L'activité maraîchère a un coût qu'il faut prendre en compte pour pouvoir définir sa marge bénéficiaire ou sa valeur ajoutée brute. En effet, la pratique de ces activités est conditionnée par l'usage d'un certain nombre d'outils d'exploitation suivant la taille des parcelles. Ces outils sont principalement les équipements agricoles, les engrais chimiques, les produits phytosanitaires et la main d'œuvre. Afin de déterminer les revenus d'un exploitant, il est impératif d'évaluer les coûts d'investissement, notamment l'acquisition de ces différents outils d'exploitation. Au cours de cette analyse, il a été cumulé les investissements liés à l'achat des équipements, des semences, des engrais et des produits phytosanitaires. À cela, s'ajoute l'achat de carburant, des tuyaux et la maintenance des motopompes. Ainsi, une moyenne de ces investissements par superficie et par système de culture a été évaluée. Aussi, une moyenne des paiements des ouvriers saisonniers a permis de connaître celui par individu en fonction de la superficie et du système de culture. Ces investissements, regroupés en charge d'exploitation et en prise en charge des ouvriers par système de culture et par superficie sont transcrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Investissement agricole dans les exploitations maraîchères

Système de culture	Superficie (Ha)	Charge d'exploitation (FCFA)	Charge ouvriers (FCFA)	Coût d'investissement (FCFA)
Oignon-tomate-aubergine-concombre	1	296 350	379 680	676 030
Choux-tomate-oignon-Poivron-aubergine	1	316 200	379 680	695 880
Tomate-oignon-choux-Concombre	1	296 350	379 680	676 030
Tomate-oignon-poivron-Aubergine	1,5	438 650	569 520	1 008 170
Choux-carotte-courgette	1,75	330 500	389 680	720 180
Oignon-poivron-piment-aubergine-choux	2	526 800	1 227 600	1 754 400
Tomate-aubergine	3	873 500	1 200 000	2 073 500
Tomate-oignon-choux	3,5	981 000	850 000	1 831 000
Oignon-tomate-aubergine-choux	4	1 120 500	2 250 000	3 370 500
Oignon-aubergine	4,75	1 170 800	3 750 000	4 920 800
Tomate	13,75	3 744 630	14 700 000	18 444 630
Tomate-oignon-aubergine	20,25	5 616 945	4 500 000	10 116 945
Oignon	30,25	8 390 745	12 350 000	20 740 745
Oignon-tomate	38,75	10 748 475	17 150 000	27 898 475
Total	126,5	34 851 445	60 075 840	94 927 285

Source : Données terrain, 2021

Les maraîchers ont investi 34 851 445 F CFA dans les intrants et équipements agricoles et 60 075 840 F CFA dans la main d'œuvre ouvrière soit 94 927 285 F CFA pour l'exploitation de 126,5 hectares. Les intrants et équipements agricoles représentent 36,71 % des investissements contre 63,29 % pour la main d'œuvre. Les totaux des investissements liés à l'achat des équipements, des semences, des

engrais et des produits phytosanitaires ainsi que l'achat de carburant, des tuyaux et la maintenance des motopompes sont moins élevés que le total de la main d'œuvre. Cette situation s'explique par le fait que nombreux n'ont que des outils tels que des dabas, des marchettes, des pioches, des pelles dont les prix ne sont pas trop élevés comparés aux outils modernes comme la motopompe. Pour l'arrosage des parcelles de culture, ils utilisent des bidons coupés (photo 2).

Photo 2 : Arrosage manuel à l'aide de seau et de bidon coupés sur une exploitation de tomate

Source : Zongo Richard, 2021

La rentabilité économique du barrage est évaluée sur la base des marges bénéficiaires ou valeur ajoutée issus des différents systèmes de culture. En vue de calculer la marge bénéficiaire des différents systèmes de culture, l'on a procédé au cumul des recettes par système de culture en fonction du total des superficies exploitées. La marge bénéficiaire correspond à la différence entre les revenus nets et les investissements. Elle s'assimile également à « La valeur ajoutée brute qui correspond à la valeur de la production de laquelle on a déduit le coût des consommations intermédiaires, c'est-à-dire des biens et services consommés durant le processus productif. Elle mesure les richesses nouvelles qui ont été produites au cours d'un cycle de production » (F. Bazin., 2017)³⁹. Elle est estimée dans le tableau 3.

³⁹www.gwiwestafrica.org. Bazin F., 2017, *Analyse des systèmes de production du périmètre irrigué de Bagré (Burkina Faso)*, Rapport final, Global Water Initiative Afrique de l'Ouest, p.77, 11/08/2021

Tableau 3 : Marge bénéficiaire en fonction des systèmes de culture

Système de culture	Superficie (Ha)	Coût d'investissement	Revenu net (FCFA)	Marge bénéficiaire (FCFA)
Oignon-tomate-aubergine-concombre	1	676 030	1 860 000	1 183 970
Choux-tomate-oignon-Poivron-aubergine	1	695 880	1 900 000	1 204 120
Tomate-oignon-choux-concombre	1	676 030	1 900 000	1 223 970
Tomate-oignon-poivron-aubergine	1,5	1 008 170	3 345 000	2 336 830
Choux-carotte-courgette	1,75	720 180	2 082 500	1 362 320
Oignon-poivron-piment-aubergine-choux	2	1 754 400	4 180 000	2 425 600
Tomate-aubergine	3	2 073 500	4 889 500	2 816 000
Tomate-oignon-choux	3,5	1 831 000	7 721 500	5 890 500
Oignon-tomate-aubergine-choux	4	3 370 500	11 442 500	8 072 000
Oignon-aubergine	4,75	4 920 800	12 657 500	7 736 700
Tomate	13,75	18 444 630	33 117 500	14 672 870
Tomate-oignon-aubergine	20,25	10 116 945	42 258 500	32 141 555
Oignon	30,25	20 740 745	45 831 750	25 091 005
Oignon-tomate	38,75	27 898 475	71 964 500	44 066 025
Total	126,5	94 927 285	245 150 750	150 223 465

Source : Données terrain, 2021

La marge bénéficiaire évolue aussi en fonction des superficies exploitées et des spéculations cultivées dans le système de culture. Elle est passée de 1 183 970 F CFA sur un hectare du système oignon-tomate-aubergine-concombre à 44 066 025 F CFA sur 38,75 hectares de terre occupée par le système oignon-tomate. La complexité du système de culture augmente la possibilité pour les exploitants de mieux rentabiliser leur parcelle. Pour évaluer le degré de richesse individuelle des exploitants, il est calculé le revenu net de chaque individu durant une année d'activité à partir de la valeur ajoutée ou marge bénéficiaire. Ces valeurs estimées dans le tableau 4 permettent

de mesurer le seuil de richesse de chaque exploitant par rapport au niveau national.

Tableau 4 : Revenu moyen annuel d'un exploitant selon le système de culture

Système de culture	Superficie (Ha)	Marge bénéficiaire	Revenu net exploitant
Tomate	13,75	14 672 870	611 370
Oignon	30,25	25 091 005	660 290
Choux-carotte-courgette	1,75	1 362 320	681 160
Tomate-oignon-poivron-aubergine	1,5	2 336 830	778 943
Oignon-tomate	38,75	44 066 025	899 307
Tomate-aubergine	3	2 816 000	938 667
Oignon-tomate-aubergine-concombre	1	1 183 970	1 183 970
Choux-tomate-oignon-poivron-aubergine	1	1 204 120	1 204 120
Tomate-oignon-choux-concombre	1	1 223 970	1 223 970
Oignon-aubergine	4,75	7 736 700	1 289 450
Tomate-oignon-choux	3,5	5 890 500	1 472 625
Tomate-oignon-aubergine	20,25	32 141 555	1 785 642
Oignon-tomate-aubergine-choux	4	8 072 000	2 018 000
Oignon-poivron-piment-aubergine-choux	2	2 425 600	2 425 600

Source : Données terrain, 2021

Le tableau indique qu'un exploitant a un revenu qui varie entre 611 370 et 2 425 600 F CFA par an. Toutefois, le revenu net moyen par personne est de 1 226 650 F CFA par an. Ces revenus varient en fonction du nombre d'exploitants et la taille de la superficie exploitée. Ce résultat est conforme à celui de S. J. Zoundi (2012) à l'échelle de l'Afrique. Selon l'auteur, les revenus des maraîchers sont toujours corrélés à la taille des superficies des parcelles. P.I. Yanogo, S. Sanogo, et J. Yaméogo (2019) qui ont effectué une étude sur le village de Villy, dans la commune de Koudougou confirment bien ce constat, avec une évolution des revenus suivant les systèmes de production.

Au Burkina Faso, le seuil de pauvreté est de 164 955 par personne et par an depuis 2018 (INSD, 2022)⁴⁰. Comparativement au revenu net par exploitant, les maraîchers sont au-dessus du seuil de pauvreté. Cependant, 38,71% des exploitants mentionnent qu'ils ont des familles de taille variée entre 5 et 20 personnes soit une moyenne de 12 personnes par ménage qui profitent également de leurs revenus nets. Considérant qu'une famille d'environ 12 adultes, dispose en commun du revenu net d'un exploitant de 1 226 650 F CFA, une distribution de cette somme permet à chacun de disposer de 102 220 F CFA par an pour couvrir ses besoins vitaux. Ainsi, par rapport au seuil de pauvreté défini au niveau national, ce montant est en dessous de la pauvreté économique. Aussi, 36,12 % des producteurs ont en moyenne deux femmes. Une répartition du revenu net commun donne 408 883 F CFA par adulte et par an. Cette somme est largement supérieure au seuil de pauvreté national. Il en est de même pour 25 % des exploitants ayant un adulte en charge dans leurs ménages. La répartition de la moyenne confère à chacun une somme de 613 325 F CFA par an. En réalité, il y a 62 % des exploitants qui sont au-dessus du seuil de pauvreté. Ces personnes peuvent en plus de couvrir leurs besoins alimentaires et leurs divers besoins s'octroyer des biens de consommation. En conséquence, dans cette classe d'exploitants, les maraîchers ont construit leurs maisons en dur (ciment), payer des motocyclettes et s'équiper de kits d'éclairage solaire ainsi que des postes téléviseurs. Cette situation confirme bien que le maraîchage permet de lutter contre la pauvreté monétaire des populations riveraines des villages. Ce constat est fait par J. M. Dipama (2005) et K. Sanou (2015) qui ont montré également que l'agriculture autour des barrages constitue une source de revenu pour les exploitants, un facteur de développement et de lutte contre la pauvreté. La mise en œuvre des activités maraîchères dans le barrage de la Kompienga a permis aux exploitants de réaliser des marges bénéficiaires permettant d'améliorer leurs conditions de vie (UICN/GWI/IID, 2010). D'après F. Bazin (2017), les grands barrages comme ceux de Sélingué au Mali, Anambé au Sénégal et de Bagré au Burkina Faso ont des retombées

⁴⁰ Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2022, Diagnostic de la pauvreté, profil, dynamiques, inégalités, prospérité partagée. Ouagadougou, p.31

économiques qui permettent d'améliorer la situation économique des exploitants. Par ailleurs, le revenu moyen net d'un ouvrier agricole du barrage de Soum varie entre 75 000 F CFA et 625 000 F CFA avec 39 % des ouvriers qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté.

4. La disponibilité alimentaires des exploitants

Les parcelles aménagées autour du barrage sont emblavées en saison sèche et en saison pluvieuse. L'exploitation quasi permanente du barrage lui confère un rôle important dans la disponibilité des vivres alimentaires. Après les cultures maraîchères en saison sèche, les propriétaires terriens récupèrent les terres pour les cultures vivrières. En fait, les cultures vivrières profitent de l'effet de rente des espaces maraîchers. Les résidus d'engrais laissés dans les sols permettent aux producteurs d'accroître leurs rendements agricoles. Aussi, la proximité de ces cultures avec l'eau du barrage permet d'atténuer les effets négatifs liés à la variabilité climatique via une irrigation d'appoint en cas de poches de sécheresses. En effet, l'exploitation du barrage permet d'augmenter la production céréalière afin de permettre une disponibilité alimentaire au profit des populations (tableau 5).

Tableau 5 : Production vivrière en kg par village enquêtés autour du barrage de Soum

Villages Spéculation	Kolonkom	Nazoanga	Goulouré	Zimidin	Soum	Total
Sorgho	3 800	6 500	2 800	8 400	6 700	28 200
Maïs	2 800	2 900	3 500	2 000	2 700	13 900
Niébé	1 400	2 100	2 200	700	1 600	8 000
Total	8 000	11 500	8 500	11 100	11 000	50 100

Source : Données terrain, 2021

Sur 126,5 hectares exploitées en cultures maraîchères, 93 hectares ont été emblavés en culture pluviale. Soit 24,5 % de terres inondées, donc inexploitable en saison pluvieuse contre 75,5 % des terres valorisées essentiellement en sorgho, maïs et en niébé. Pour une superficie de 33,25 hectares de sorgho cultivé, on a une récolte de 282 sacs de 100

kg. Aussi, pour le maïs et le Niébé, sur respectivement 30,5 hectares et 29,25 hectares exploités, on a 13 900 kg de maïs et 8 000 kg de niébé qui ont été récoltés. Cette production permet aux exploitants de réduire la vulnérabilité alimentaire familiale. Ils estiment que, c'est très important de disposer d'un espace pour les cultures pluviales. Car, posséder un champ pluvial garantit la possibilité d'atteindre le seuil de sécurité alimentaire sans avoir recours au marché. Les céréales des cultures pluviales jouent un rôle important dans la sécurisation alimentaire familiale parce qu'elles sont prioritairement produites pour l'autoconsommation (F. Bazin, 2017). Pour K. Sanou (2015), l'exploitation des barrages à travers la production agricole offre aux populations riveraines des outils de lutte contre l'insécurité alimentaire. Les rendements des cultures pluviales autour du barrage de Soum sont aussi fonction de la quantité de pluie tombée, de sa répartition dans le temps et dans l'espace au cours de la saison. En cas de déficit pluviométrique, les exploitants (98 %) sont obligés de se fier à l'achat de céréales alimentaires grâce aux revenus des cultures maraîchères pour compenser le déficit de production. En effet, ils sont ainsi contraints d'accéder au vivre par le canal de l'achat des céréales venant des provinces de la Sissili et du Ziro. Alors, les revenus obtenus suite au maraîchage autour du barrage contribuent à réduire le manque de vivres. A partir des ressources financières et de la taille des ménages, 75 % des maraîchers affirment acheter des vivres (tableau 6) et parfois des compléments alimentaires sur les marchés locaux.

Tableau 6 : Investissement dans l'achat de vivres

Céréale/ Légumineuse	Vivres en kg	Prix du kg (F CFA)	Montant total (F CFA)
Maïs	32906,25	160	5 265 000
Sorgho blanc	31138,5	130	4 048 005
Riz	21960	150	3 294 000
Sorgho rouge	19833,3	150	2 974 995
Niébé (haricot)	14754	305	4 499 970
Total	120 592,05	-	20 081 970

Source : Données terrain, 2021

L'analyse du tableau indique que les 155 chefs d'exploitations enquêtés ont eu recours à 120 592,05 kg de céréales et de légumineuse pour combler le déficit céréalier afin de subvenir au besoin alimentaires de leurs familles. Ces céréales sont par ordre de nécessité le maïs, le sorgho blanc, le riz, le sorgho rouge et le niébé qui est une légumineuse. Au total, 20 081 970 F CFA soit 13,37 % des revenus provenant de la marge bénéficiaire des produits maraîchers ont été investis dans l'achat des vivres avec 63 % du montant investi dans l'approvisionnement en maïs, sorgho blanc et du riz qui sont les plus consommés. En plus des céréales et des légumineuses achetées, les revenus de la production maraîchère (548 000 F CFA) ont servi dans l'acquisition des compléments alimentaires (le « soubala », le sel, le poisson, le pain, le sucre et l'huile). Si les activités des maraîchers de Soum leurs permettent d'accéder à l'alimentation, ce n'est pas le cas à l'échelle des barrages hydro-agricoles indiens, où les céréales produites ne sont pas accessibles à la population riveraine (X. Le Roy, 1999 ; cité par J. Morel, 2007).

Conclusion

Le barrage de Soum a été réalisé dans une perspective de développement durable visant essentiellement l'atteinte de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. En attente de la réalisation et du fonctionnement effectif des périmètres d'exploitations agricoles, la seule disponibilité de l'eau a permis aux populations riveraines d'entreprendre la pratique des cultures maraîchères autour du plan d'eau. La mise en œuvre de cette activité a conduit les exploitants à adopté plusieurs systèmes de culture. La diversification des systèmes de cultures vise à minimiser les risques de pertes économiques liées à la fluctuation des prix des produits agricoles particulièrement la tomate et l'oignon.

La commercialisation des produits maraîchers a permis aux exploitants d'augmenter leurs revenus économiques (soit, une moyenne comprise 408 883 et 613 325 F CFA par an) qui sans doute impactent sur la vie sociale des différents exploitants et de la communauté avec la création de 556 emplois. L'approvisionnement en vivres à partir des revenus (13,37 %) issus de la vente des produits maraîchers a permis d'atteindre la sécurité alimentaire. Ainsi, le

barrage de Soum a entraîné une dynamique sociale et économique au profit des populations notamment celles riveraines. Cependant, l'intégration du volet écologique dans le processus d'exploitation du barrage de Soum permettra à long terme le développement viable de la ressource naturelle eau.

Références bibliographies

Bazin Frédéric (2017), *Analyse des systèmes de production du périmètre irrigué de Bagré (Burkina Faso)*, Rapport final, Global Water Initiative Afrique de l'Ouest. 77p. www.gwiwestafrica.org, consulté le 11/08/2021.

Commission Mondiale des Barrage (2002), *Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision*, 16p, <http://www.dams.org/report/> consulté le 10/06/2012.

Food and Agriculture Organization (FAO) (2015), *L'eau, enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale*, Rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, Rome, 151p.

Food and Agriculture Organization (FAO) (2017), *Rapport sur le développement durable en Afrique, Suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et des objectifs de développement durable*, Commission de l'Union Africaine, 18 p.

Congo Abdou Kader (2013), *Risques sanitaires associés à l'utilisation de pesticides autour de petites retenues : cas du barrage de Loumbila*, Mémoire de master, Université de Ouagadougou, 57p.

Dipama Jean-Marie (2005), « Contribution à la connaissance du phénomène de comblement des retenues d'eau au Burkina Faso », *Espace scientifique, revue de vulgarisation de l'Institut des Sciences des Sociétés (INSS)*, 11p.

Handschumacher Pascal, Hébrard Gilles, Faye Ousmane, Duylantief J.-M., Diaw O. T., Hervé Jean Pierre (1995), « Risques sanitaires et aménagements hydroagricoles : un couple inséparable ? L'exemple du périmètre de Dionlandou », *Laboratoire de la culture irriguée*. Paris, (Colloques et Séminaires) pp.117-131.

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) (2022), *Diagnostic de la pauvreté, profil, dynamiques, inégalités, prospérité partagée*, Ouagadougou, Burkina Faso.

Joumard Robert (2011), « Durable ? », *Les collections de l'INRETS / Recherches*, Aude Lauby, 292 p. HAL Id: hal-00637532 <https://hal.science/hal-00637532>, 07/08/2023.

Ministère de l'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH) (2006), *Politique nationale de développement durable de l'agriculture irriguée*, Ouagadougou.

Food and Agriculture Organization (FAO) (2015), *Guide de formation à l'agriculture biologique Technologies et pratiques pour les petits producteurs agricoles*, 114p.

Morel Julien (2007) « Les ressources en eau sur Terre : origine, utilisation et perspectives dans le contexte du changement climatique – un tour d'horizon de la littérature », fhalshs-00134979, <https://shs.hal.science/halshs-00134979>, 03/07/2023

Ouédraogo Japhet (2013), *Impact socio-économique du maraichage sur la population de Koudiere, village situé dans la région du Centre au Burkina Faso*, Mémoire de master en ingénierie des infrastructures et réseaux hydrauliques, 21E. 44p.

Ouédraogo Moumini (2005), *La contribution de l'oignon dans la lutte contre la pauvreté à Réo, Mémoire de maîtrise en géographie*, Université Norbert ZONGO/Koudougou, 79p.

Sanou Korotimi (2015), *Aménagement hydro-agricole, impacts socioéconomiques et risques sanitaires : cas du barrage de Boura dans le bassin du Mouhoun (Burkina Faso)*, Thèse de doctorat unique en géographie, Université de Ouagadougou, 273p.

Sanou Korotimi (2016), « Le risque sanitaire autour du barrage de Boura, dans la Sissili, au Burkina Faso », *Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystèmes et développement (LACEEDE)*, 15p.

Sanou Korotimi (2022), « La dynamique socio-spatiale des relations autour de l'usage des petits barrages au Burkina Faso », *Revue DJIBOUL Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*, n°004, vol1, pp.516-533

Savoie Philippe (2003), « Impacts du barrage des Trois Gorges sur le développement durable de la Chine », *Revue vertigo*, [tps://doi.org/10.4000/vertigo.3899](https://doi.org/10.4000/vertigo.3899).

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)/Programme des Nations Unies pour l'Environnement/Fond

Mondial pour la Nature (1991), *Sauver la planète. Stratégie pour l'Avenir et la Vie*, Gland, Suisse, 250p, Library.amnh.org, 05/11/2021.

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN/GWI/IID) (2010), *Etat des lieux autour du barrage de Moussodougou au Burkina Faso*, 41p.

Yanogo Pawendkisgou Isidore, Sanogo Salifou, Yaméogo Joseph (2019), « Les retombées socio-économiques des activités agricoles du bas-fond sur le bien-être des acteurs, cas de Villy-centre (Burkina Faso) », *CAHIERS du CERLESHS (Centre d'Études et de Recherche en lettres, Sciences Humaines et sociales)*, numéro spécial : 61, pp. 243-262.

Yanogo Pawendkisgou Isidore (2003), *Impact socio-économique de la pêche à Bagré*, Mémoire de maîtrise en géographie, Université de Ouagadougou, 93p.

Zongo Richard (2022), *Aménagement hydro-agricole et développement durable des villages riverains du barrage de Soum dans le Boulkiemdé au Burkina Faso*, Mémoire de master en géographie, Université Norbert Zongo, 110 p.

Zoungrana Tanga Pierre (2002), « L'impact de l'aménagement hydro-agricole sur la santé des populations au Burkina : le cas de Bagré », *Cahiers de géographie du Québec*, 46(128), pp.191-212, <https://doi.org/10.7202/023040ar> consulté le 10/06/2020.

Zoundi Sibiri Jean (2012), « Agriculture vivrière : les Africains confrontés à des choix controversés de modèles agricoles » *Cah Agric.*, 21 : 366-73. doi : 10.1684/agr.2012.0582 doi: 10.1684/agr.2012.05.

Contribution à la lutte contre la corruption dans l'administration municipale au Burkina Faso

Kouamè Emmanuel BANAON

Swiss UmeF University Of Burkina Faso

Université de Lisala de RDC

Département Management (Management des Ressources Humaines)

ebanaon@yahoo.fr

Résumé

L'administration municipale a pour vocation la satisfaction des besoins des citoyens. Pour ce faire, elle a besoin d'agents non seulement compétents mais aussi intègres pour produire des services de qualité. Malheureusement, certaines pratiques dans les marchés publics locaux, notamment la description des offres d'appel à concurrence, compromettent cette vocation. Ainsi, la mauvaise description de ces offres comporte des anomalies avec des conséquences désastreuses pour la municipalité. Les descriptions sont parfois reprises et les ouvrages publics réalisés sont de mauvaise qualité. Face à cette situation, les populations bénéficiaires manifestent parfois leur mécontentement et n'hésitent pas à traiter, à tort ou à raison, l'administration municipale de corrompue. En outre, les efforts de formation et de motivation, pour améliorer les prestations des agents municipaux, sont restés vains. Car les anomalies se multiplient et posent en réalité la question du respect de l'éthique par les fonctionnaires municipaux dans le domaine des marchés publics. Certes, il existe des dispositifs institutionnels et juridiques de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Mais le résultat en la matière reste mitigé. C'est pourquoi, il s'avère nécessaire d'appuyer cette lutte par la mise en place d'un code d'éthique professionnelle pour contribuer à lutter contre la corruption. Pour ce faire, la conception de ce code doit être participative, mobiliser tous les acteurs locaux. En ce moment, le code s'impose à tous les agents avec un dispositif de sanction dissuasif. Pour relever ce défi, les collectivités territoriales ont besoin de la ferme volonté politique de l'Etat, garant d'une gouvernance vertueuse pour tous.

Mot clés : contribution, lutte, corruption, administration municipale

Abstract

The purpose of the municipal administration is to meet the needs of citizens. To do this, it needs agents who are not only competent but also have integrity to produce quality services. Unfortunately, certain practices in local public markets, in particular the description of competitive tenders, compromise this vocation. Thus, the poor description of these offers contains anomalies with disastrous consequences for the municipality. The descriptions are sometimes repeated and the public works produced

are of poor quality. Faced with this situation, the beneficiary populations sometimes show their dissatisfaction and do not hesitate to treat, rightly or wrongly, the municipal administration as corrupt. In addition, training and motivation efforts to improve the performance of municipal agents have remained in vain. Because the anomalies are multiplying and in reality raise the question of respect for ethics by municipal officials in the field of public procurement. Admittedly, there are institutional and legal mechanisms for fighting corruption in Burkina Faso. But the result in this area remains mixed. This is why it is necessary to support this fight by setting up a code of professional ethics to contribute to the fight against corruption. To do this, the design of this code must be participatory, mobilizing all local actors. At the moment, the code is binding on all agents with a dissuasive sanction mechanism. To meet this challenge, local authorities need the firm political will of the State, which guarantees virtuous governance for all.

Keywords : contribution, struggle, corruption, municipal administration

Introduction

Les administrations publiques, notamment municipales, ont pour vocation de satisfaire les populations. Pour ce faire, les agents chargés d'animer ces administrations doivent rendre des services qui obéissent aux exigences de quantité et de qualité souhaitées par les citoyens locaux. C'est dans ce sens qu'il convient d'admettre que « l'administration publique désigne d'une part une fonction, celle qui est rattachée au pouvoir exécutif, et d'autre part une organisation, soit un ensemble de personnes et de moyens » (D. Hänni, 2019, p.10). Le Burkina Faso n'échappe pas à cette vocation de l'administration publique surtout dans notre contexte de décentralisation qui doit assurer « le droit des collectivités territoriales à s'administrer librement et à gérer des affaires propres » (A. Ky, 2010, p.22). La décentralisation devient ainsi un cadre d'autonomie de gestion et de libre administration dans lequel le président de collectivité territoriale doit prendre en charge le développement socio-économique de sa commune par la réalisation de projets locaux porteurs. Il doit être appuyé dans cette mission par des agents moralement engagés. Ceux-ci doivent l'aider dans tous les secteurs de l'administration municipale, notamment dans celui des marchés publics locaux. En effet, pour la réalisation d'ouvrages socio-économiques et culturels (écoles, centres de santé, marchés, boutiques, caniveaux, ponts, maison de jeunes, maison de la femme, etc.) au profit des populations locales, le service en charge des marchés publics doit absolument

préparer ou décrire les offres d'appel à concurrence qui doivent être de bonne facture. Malheureusement sur le terrain, le constat est tout autre, ce qui pose une problématique auquel s'intéresse notre thème. La problématique du thème se fonde sur deux éléments essentiels à savoir les caractéristiques de la description des offres de marchés publics et leurs conséquences en termes de qualités des services rendus. Le premier élément concernant les caractéristiques des offres porte sur des anomalies qui ne répondent pas aux spécifications techniques contenues dans le devis descriptif. Autrement dit, ces offres ne sont pas conformes, si, bien entendu, « Une offre est dite conforme au dossier d'appel d'offres, lorsqu'elle répond à tous les termes, conditions et spécifications du dossier de consultation » (Y. Sanga Pema, 2016, p.89). Ces anomalies sont notamment l'imprécision des spécifications du produit fournies dans le cahier de charge, ce qui peut affecter la qualité et le fonctionnement du service fourni, l'indication des marques, brevets types ou origines dans les dossiers d'appel d'offre, la mauvaise interprétation des textes relatifs aux spécifications techniques, la correction abusive des offres. A travers ces anomalies dues à la mauvaise description ou analyse médiocre des offres, se cache une intention insidieuse de corruption (Arcp41, 2017 ; Armp42, 2013 ; Y. Sanga Pema, 2016). Quant au second élément de la problématique, il se traduit, notamment par des erreurs de conception ou de malfaçons de l'ouvrage, la sous-estimation des coûts, le non-respect des délais de réalisation de l'ouvrage et contraintes réglementaires, la non-préservation de l'environnement, la non-satisfaction de l'utilisateur final, des faits de corruption pour contourner les reprises coûteuses d'ouvrages défectueux. Au vu des éléments de la problématique, notamment des conséquences, nous avons choisi, dans notre réflexion, d'insister sur le dernier point relatif à la corruption au cœur de notre sujet. En effet, la non-conformité des offres et leurs conséquences, à première vue, peuvent être imputées au manque de formation ou de motivation des agents en charge des marchés publics dans les administrations des collectivités territoriales. Cette situation est préoccupante surtout que

⁴¹ Arcp: Autorité de régulation de la commande publique

⁴² Armp: Autorité de régulation des marchés publics

des odeurs de corruption sont constatées dans les marchés publics locaux. En effet, nous assistons à des dessous de table d'une valeur de 10, voire 20% du montant global du marché dans des pays tels le Cameroun, la République Démocratique du Congo et plus particulièrement le Burkina Faso (G. Courade, 2014). Dans ce dernier pays cité, sous la transition en 2015, des maires ont été réprimés pour des faits de corruption, notamment dans les marchés publics (I. A. Ardigo, 2019). La famille et des proches incompetents sont alors favorisés, des cadeaux sont donnés à des autorités chargées de délivrer un document administratif. La corruption devient alors un système vicieux et définie, du reste, comme « l'abus de fonctions publiques à des fins personnelles » (E. Lavallée, 2006, p.163). Face à ce constat inquiétant, la confiance des citoyens s'émousse à l'endroit de l'administration municipale, ce qui alimente le mécontentement et parfois la révolte contre les pratiques malsaines dans les marchés publics. En effet, « Si la majorité des acteurs, administrateurs commanditaires ou architectes bénéficiaires, ont une vision pessimiste, voire machiavélique, du fonctionnement actuel de la commande publique, c'est que cette dernière est devenue le lieu expérimental des conflits et des interrogations » (J. Lautman et R. Moulin, 1970, p.394). Au regard de cette situation, le manque d'éthique professionnelle dans les pratiques de l'administration publique locale devient évident. Parlant de l'éthique, elle peut se définir comme « les règles qui guident la conduite des individus sans avoir recours à une réglementation qui contraignent leurs comportements » (M. A. Nafzaoui, F. Belakbira & M. Kobiyyh, 2020, p.288).

Face à cette problématique soulevée par notre thème, la question qui se pose est de savoir comment mobiliser les agents de l'administration municipale pour vaincre la corruption dans les marchés publics locaux au Burkina Faso ? A travers cette question, notre objectif est de construire une administration municipale vertueuse au service des populations locales. Comme objectifs spécifiques, il s'agit premièrement de faire le point des pratiques de formation et de motivation des agents des services de marchés publics des collectivités territoriales. Secundo, présenter l'impact des pratiques de description des offres de marchés sur les fonctionnaires municipaux et les ouvrages publics au Burkina Faso. L'hypothèse principale qui se

dégage est que la description des offres de marché publics développe la corruption dans l'administration publique locale. À partir de cette hypothèse principale, se dégagent deux hypothèses secondaires. La première hypothèse secondaire est qu'il n'existe pas de pratiques de formation et de motivation au profit des agents en charge des marchés publics dans l'administration municipale. La seconde est que les pratiques de description des offres ont un impact négatif sur l'administration municipale. Pour vérifier ces hypothèses, nous avons adopté une approche méthodologique à composantes multiples.

1. Matériels et méthodes

La méthodologie formulée pour réaliser les résultats suit une démarche de recherche comportant deux grandes parties. Ces deux parties comprennent essentiellement la collecte et le traitement des données.

1.1. Collecte des données

En matière de collecte de données, plusieurs outils ont été utilisés pour la réalisation de ce travail. Ces outils se résument à la revue de littérature, la pré-enquête, l'échantillonnage, le questionnaire, et enfin, les entretiens.

La revue littérature a fait l'objet d'une recherche systématique dans les centres documentaires et sur le net. Les centres documentaires visités sont notamment les bibliothèques de l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Economiques et de Gestion (UFR-SEG) de l'Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) et l'Institut Français de Ouagadougou (IF-Ouaga). Quant aux consultations sur le net, elles ont utilisé le site de Google et surtout de Google Scholar. Ce travail documentaire a permis de constituer le prélude à la préparation de l'enquête de terrain en commençant par la pré-enquête.

La pré-enquête a consisté à l'exploration du champ d'étude afin de se faire une idée du public cible à l'aide non seulement de la carte du Burkina Faso comportant toutes les communes mais aussi de certains élus locaux notamment les maires. C'est ce travail préliminaire qui a permis d'aborder véritablement l'échantillonnage.

L'échantillonnage qui constitue une étape préalable de l'enquête de terrain à partir d'une population plus vaste ou population-mère (F. D. Giezendanner, 2012 ; M.Velmuradova, 2004). Cette population-mère est constituée de toutes les communes du Burkina Faso au nombre de trois cent cinquante (351) hormis les régions et les arrondissements. De ces 351 communes, un échantillon d'enquête de douze (12) communes a été retenu comme l'indique la carte ci-dessous.

Carte 1 : Communes du Burkina Faso

Source : K. E. Banaon, inspiré de l'IGB, 2021

Dans ces 12 communes, la personne identifiée pour répondre à notre questionnaire d'enquête a été la personne responsable des marchés publics ou PRM, chargée de préparer les appels d'offres aux côtés du maire de la commune. Le choix des communes est un choix aléatoire (M. Lugen, 2015 ; A. Pires, 1997), tandis que celui des PRM répond à un choix raisonné, car ce sont elles qui pilotent la commande publique dans toutes les communes du Burkina Faso. Enfin, le questionnaire d'entretiens a été élaboré à partir des objectifs fixés dans le travail de recherche et en fonction de l'échantillon constitué. Ce travail d'échantillonnage a permis de préparer un questionnaire mixte d'enquête. Le questionnaire élaboré a mis l'accent sur les faiblesses en matière de description des offres en rapport avec la réalisation d'ouvrages publics. C'est ce questionnaire qui a permis de prendre contact avec le terrain pour les entretiens.

L'administration des entretiens s'est faite, notamment par téléphone pour entendre de vive voix les personnes retenues pour l'enquête, c'est-à-dire les PRM et établir la confiance compte tenu de la nature du secteur d'activités reconnu comme étant un secteur très touché par la corruption. Les entretiens ont été administrés par email. Le questionnaire a comporté des questions fermées à réponses dichotomiques (oui ou non) ou présentées sous forme de listes à choix multiples permettant d'obtenir des données aussi bien qualitatives que quantitatives, notamment sur la réalisation d'ouvrages publics. La collecte des données, à travers les différents outils utilisés, a fourni une banque de données qui ont été judicieusement traités.

1.2. Traitement des données

Le traitement des données comporte deux étapes essentielles. Il s'agit du dépouillement des informations collectées et de l'analyse des résultats de recherche.

Le dépouillement s'est effectué manuellement autour des différentes thématiques. Ainsi, de manière pratique, il a été procédé d'abord à un comptage et à la sommation de l'ensemble des réponses à l'aide de tableaux. L'approche de dépouillement des données quantitatives et qualitatives collectées a permis d'obtenir des données brutes qui ont alimenté les résultats de la recherche.

Quant à l'analyse des résultats d'entretiens, elle est fonction des thématiques de recherche avec des calculs de fréquence. Par rapport aux questionnaires, l'analyse s'est réalisée en rapportant les réponses à chaque question et à une variable prenant des valeurs multiples, pour rejoindre M. Lugen, (2015). Le contenu de cette analyse, présenté à la suite de chaque graphique, a permis de dégager les écarts et de confirmer ou infirmer les hypothèses émises à partir de notre problématique de recherche.

L'approche méthodologique adoptée à pour ce travail a donné des résultats avec des outils jugés appropriés en dépit des insuffisances certaines. Cependant, l'application de cette méthodologie a connu des difficultés. Il s'agit de difficultés liées notamment à la conciliation de la recherche avec les obligations professionnelles, à la maladie à Covid_19 empêchant les regroupements et enfin l'éternelle question du financement pour ce travail de recherche. Au-delà de toutes ces

difficultés, l'approche méthodologique utilisée a permis d'atteindre des résultats qui méritent d'être présentés.

2. Résultats de recherche

Les résultats obtenus sur les pratiques de description des offres d'ouvrages publics au sein de l'administration municipale des collectivités territoriales portent sur deux points essentiels. Le premier point porte sur la présentation des résultats tandis que le second s'attache à leur analyse.

2.1. Présentation des résultats

Les résultats de recherche sont issus des données quantitatives et qualitatives collectées sur le terrain. Ces résultats concernent l'existence des pratiques de formation et de motivation pour les agents municipaux ainsi que l'impact des pratiques de description des offres d'ouvrages publics aussi bien sur les agents municipaux que sur les ouvrages publics dans les collectivités territoriales au Burkina Faso.

Au sujet de l'existence des pratiques de la formation, sa vérification s'avère nécessaire. En effet, il s'agit de s'assurer que le maire de collectivité territoriale se soucie du renforcement des capacités des agents municipaux, notamment ceux en charge de la description des offres d'appel à concurrence des marchés publics. C'est ce qui justifie la question qui est de savoir si les agents bénéficient de formation professionnelle ? La réponse à cette préoccupation est traduite par le graphique 1 ci-dessous.

Graphique 1 : Existence de formations

Source : Nos enquêtes de terrain

L'existence de la formation pour les agents des services de marchés publics de l'administration municipale est effective. Cette effectivité est confirmée par 83 % de oui contre 17% des PRM interrogées. Les formations existent certes, mais sont-elles de quels types ? Cette question est de savoir si les formations dispensées répondent effectivement aux besoins des agents en charge des marchés publics. La réponse à cette question est traduite par le graphique 2 ci-dessous.

Graphique 2 : Types de formation

Source : Nos enquêtes de terrain

A travers ce graphique 2, le constat est que la formation existe et est marquée par la formation continue qui vient en première position avec 57,14% de réponses, suivie de la formation initiale 36 % sur les 12 PRM approchées. C'est dire que près des deux tiers (2/3) des agents des services des marchés bénéficient de la formation.

Quant à l'existence des pratiques de motivation, elle est une préoccupation pour les agents des collectivités territoriales. La question est de savoir si les agents municipaux des services des marchés publics sont motivés et de quelle manière. Il s'agit de savoir si la motivation est présente au sein de l'administration municipale et permet de se passer de la corruption. Les pratiques de motivations sont exprimées par le graphique 3 ci-dessous.

Graphique 3 : Existence de pratiques de motivation

Source : Nos enquêtes de terrain

L'existence de pratiques de motivation des PRM sur ce graphique montre que ces pratiques existent dans l'administration municipale. En effet, les 12 PMR le confirment à hauteur 83%). Les types de motivation sont présentés par le graphique 4 ci-dessous.

Graphique 4 : Types de motivations des PRM

Source : Nos enquêtes de terrain

Les types de motivation présentés par le graphique 4 se classent comme suit : l'encouragement verbal arrive en tête avec 40% des opinions, suivi de la lettre de félicitation avec 20% de même taux que la décoration et 7% pour le cadeau.

Quant à l'impact de la description d'ouvrages publics, il se mesure à travers les bonnes et mauvaises pratiques pour les agents municipaux et les ouvrages publics. Pour ce qui concerne les bonnes pratiques de

description des offres, leur impact sur les agents municipaux en charge des marchés publics est traduit par le graphique 5 ci-dessous.

Graphique 5 : Impact des bonnes descriptions des offres sur les agents

Source : Nos enquêtes de terrain

Les agents auteurs de bonnes pratiques de description des offres bénéficient de gestes de motivation tels que la décoration à hauteur de 29,41%, l'encouragement 23,53% et la lettre de félicitation pour 17,65%. Il s'ensuit une satisfaction générale pour la suite du processus de passation des marchés publics en matière de réalisation des ouvrages publics.

Pour ce qui concerne l'impact de la mauvaise description des offres sur les ouvrages, la réponse à la préoccupation posée permet de classer les éléments négatifs dans graphique 6 ci-dessous.

Graphique 6 : Impact des mauvaises descriptions des offres sur les ouvrages

Source : Nos enquêtes de terrain

A travers ce graphique, on enregistre 25% de mécontentement pour l'autorité municipale, 17,86% pour la reprise de la description des offres, 14,29% pour la suspicion de corruption, 10,71% de conflits entre les acteurs des marchés publics la perte d'argent, 3,57%, respectivement pour la mauvaise qualité de l'ouvrage, les manifestation des populations et la résiliation du contrat de marchés publics.

Tous ces éléments sur la description des offres d'ouvrages publics permettent d'alimenter une analyse.

2.2. Analyse des résultats

Notre analyse porte bien entendu sur les données recueillies sur la formation, la motivation et les pratiques de description des offres d'ouvrages publics.

Pour les pratiques de formation et de motivation, les résultats confirment leur existence, à plus des deux tiers (2/3) des 12 PRM interrogées, au bénéfice des agents en charge des marchés publics locaux. Cela signifie que l'autorité municipale a non seulement le souci de renforcer les compétences de ses agents mais aussi de les

motiver dans le cadre de l'atteinte des objectifs fixés. Cependant la question de la motivation est complexe. Des actes de motivations peuvent être bien appréciés au départ, et par la suite, être considérés insuffisants par les agents. Ainsi, la mauvaise description des offres d'ouvrages publics, peut se présenter, pour les agents municipaux, comme un outil déguisé de revendication qui permet de fouler au pied les compétences acquises lors des formations et le salaire à eux versé au profit de la corruption qui trouve son fondement dans l'appât du gain facile, immédiat et illégal. Ce comportement désastreux devient malheureusement la règle dans un contexte peint d'impunité totale et insultante pour d'honnêtes citoyens qui gagnent leur pain à la sueur du front.

Quant aux pratiques de description des offres, l'analyse de leur l'impact des mauvaises pratiques de description des offres sur les ouvrages publics apparaît plutôt négatif pour tout le processus de passation de marchés publics dans son ensemble. Cet impact se justifie par la reprise de la description des offres, la suspicion de corruption due à la mauvaise qualité de l'ouvrage. La corruption revêt plusieurs formes dont les dons, cadeaux ou avantages offerts aux fonctionnaires de collectivités territoriales. A la longue, le fonctionnaire de collectivité territoriale se détourne alors consciemment des valeurs et principes moraux et adopte de mauvais comportements qui nourrissent la corruption.

Au regard des résultats présentés suivis de l'analyse, il apparaît que la description des offres d'ouvrages publics sont à l'origine du succès ou de l'échec du processus de passation de marchés publics dans les collectivités territoriales. En effet, la mauvaise description des offres ne peut trouver sa justification dans le manque de formation et de motivation. Cette description, faite par les agents municipaux, engage finalement la responsabilité de toute l'administration municipale et en premier lieu le maire en tant que premier responsable à la fois de l'administration municipale et des marchés publics. A ce titre, une bonne ou mauvaise description des offres à concurrence a forcément un impact évident sur l'administration locale. À partir de la présentation et l'analyse de notre travail, nous voulons engager une discussion sur ses apports et limites en termes de lutte contre la corruption dans l'administration municipale au Burkina Faso.

3. Discussion

La réflexion discursive porte sur les apports et limites aussi bien de la méthodologie et que des résultats de recherche.

3.1. Apports et limites de la méthodologie et des résultats

Sur le plan méthodologique, les apports de la méthodologie mettent l'accent sur la revue de littérature et les entretiens. Ainsi, la revue de littérature a permis de cerner les différents aspects du thème, notamment les concepts d'éthique et de corruption. Les entretiens administrés ont produit des réponses quantitatives ou qualitatives. Ils ont permis une meilleure analyse de l'information recueillie, d'approfondir des données, de les comparer et de tirer les éléments essentiels et pertinents pour la suite du travail. Quant aux limites méthodologiques, c'est surtout l'absence de documentation spécifique consacrée aux fonctions de marchés publics du fonctionnaire municipal. Au niveau des entretiens, la limite essentielle se traduit par le manque de contact physique direct entre les PRM et nous-même en tant qu'enquêteur, ce qui a créé un climat de méfiance et retardé quelque peu la collecte des données. En rappel, l'administration des entretiens s'est faite à l'aide du téléphone et de l'email.

Sur le plan des résultats, les apports se résument à la découverte des pratiques de formation, motivation et de description des offres d'ouvrages aussi bien bonnes que mauvaises. Sur le plan des bonnes pratiques, l'apport des résultats c'est d'avoir permis de connaître les actes de motivation au profit des agents de collectivités territoriales. Ainsi, des agents des services des marchés publics de collectivités territoriales reçoivent des décorations, encouragements et des félicitations. Cependant, l'indifférence de l'autorité municipale face à des actes jugés méritoires est marquante. Cette situation favorise des actes de corruption entraînant la mauvaise qualité des prestations. Il s'agit là d'un manque de reconnaissance au travail par la hiérarchie managériale incarnée par le maire. Or l'absence de reconnaissance se traduit par le manque de confiance en soi-même et dans le travail (P. Medina-Aguerreberre, 2013). Concernant les mauvaises pratiques de description des offres d'ouvrages publics, les résultats obtenus, en termes d'apport, permettent de noter un impact négatif sur le processus de passation des marchés publics dans leur ensemble en termes surtout

de corruption. Quant aux limites des résultats de la recherche, elles se situent à deux niveaux essentiellement. Le premier niveau concerne les maires que nous avons pu rencontrer lors de nos enquêtes sous prétexte qu'ils sont suffisamment représentés par les PRM et que la maladie à covid_19 interdit les contacts. Au niveau des agents municipaux, la raison avancée pour nous éviter est qu'ils sont non seulement moins nombreux mais aussi peu imprégnés des questions de marchés publics. Il est vrai que les informations collectées auprès des PRM ont produit des résultats satisfaisants, cependant, la rencontre des maires aurait pu apporter plus d'éclairage aux thématiques abordées notamment sur la question de la corruption dans les marchés publics locaux. Justement, dans le cadre de notre thème, nous choisissons d'insister sur la corruption en termes de recommandations pour rendre l'administration municipale plus saine et respectueuse des valeurs républicaines dans le cadre du processus de passation des marchés publics.

A partir des résultats de cette discussion, essayons de vérifier notre hypothèse principale en passant par les deux hypothèses secondaires. Ainsi, en partant de la première hypothèse secondaire qui doute de l'existence de formation et de motivation, le constat est qu'il existe bel et bien des pratiques de formation et de motivation pour le compte des agents des services des marchés publics dans l'administration municipale. Cette hypothèse secondaire est donc infirmée. Quant à la seconde hypothèse, les éléments présentés démontrent que la description des offres, bien entendu, la mauvaise, a un impact négatif aussi bien sur les agents de l'administration municipale que sur les ouvrages publics à réaliser ou déjà réalisés. Cette situation permet de confirmer la cette hypothèse secondaire. Au regard de ces deux hypothèses secondaires, voyons l'hypothèse principale qui est que la description des offres de marché publics développe la corruption dans l'administration publique locale. En effet, il apparaît clairement que le manque de formation et de motivation ne saurait justifier la multiplication des erreurs de description des offres d'ouvrages publics. Ces erreurs récurrentes s'expliquent visiblement par une volonté délibérée de créer des anomalies qui font le lit de la corruption volontairement entretenue par les agents municipaux pour sauvegarder leurs intérêts propres. Cette situation confirme notre

hypothèse qui est que la description, au regard de ses conséquences multiples et dramatiques, entretient la corruption.

Finalement, les résultats de notre thème de recherche montrent clairement que les pratiques de formation et surtout l'absence de motivation ne sauraient justifier les anomalies provoquées par la mauvaise description des offres des marchés publics. Pourtant les conséquences de ces pratiques sont désastreuses non seulement pour les agents en charge des marchés publics, sur les ouvrages publics mais aussi sur le maire et l'image de la commune. Ainsi, sous le manteau du manque de motivation, ces anomalies deviennent parfois des moyens détournés pour alimenter la corruption dans les marchés publics. Dans ce cas, la question de l'éthique dans les pratiques de l'administration municipale apparaît en filigrane en matière de lutte contre la corruption dans les marchés publics locaux. Cette situation mérite qu'on s'y penche avec une esquisse de pistes de recommandations.

3.2. Recommandations

La lutte contre la corruption nécessite des moyens dont la mise en place d'un code d'éthique. Les relations entre l'éthique et la corruption au sein de l'administration publique locale nous invitent à les aborder sous un angle stratégique du développement local. Avant de traiter la question de l'éthique, faisons l'état des dispositifs de lutte contre la corruption. Les dispositifs de lutte contre la corruption sont d'ordres institutionnels, administratifs et juridiques aussi bien aux niveaux international, régional que national (I. A. Ardigo, 2019 ; P. Broda, 2015 ; S. A. V. Schütte Jennett & P. Jahn, 2016). Dans notre démarche, nous allons insister sur les institutions nationales de lutte contre la corruption au Burkina Faso qui sont : les dispositifs institutionnels étatiques comme le ministère de la justice, la cour des comptes, l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) ; les organisations de la société civile (OSC) tel le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) ; les dispositifs juridiques comme la Politique nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action adoptés le 26 juin 2013, la loi n°04-2015/CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption, la loi organique n°082-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de

l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), le décret N° 015-1260/PRES-TRANS/PM/MEF du 09 novembre 2015 portant code d’éthique et de déontologie de la commande publique, le décret N°2015-1260/PRES-TRANS/PM/MEF du 09 novembre 2015 portant code d’éthique et de déontologie de la commande publique.

Ces dispositifs sont certes importants, mais leur application demande encore une certaine organisation et une volonté politique au regard de l’ampleur de la corruption qui mine toutes les administrations, notamment municipales. En effet, c’est une illusion de penser que des réformes législatives ou institutionnelles peuvent à elles seules éradiquer la corruption Afrique et surtout dans l’administration des collectivités territoriales comme le soutiennent, du reste, G. Blundo & W. E. Van Beek (2002). L’éradication de la corruption, surtout au sein des administrations publiques locales, est une œuvre de longue haleine. C’est la raison pour laquelle cette lutte doit être appuyée par tous les moyens dont un dispositif éthique pour aider à construire une gouvernance locale vertueuse, gouvernance définie comme « la capacité des institutions et des décideurs politiques à assurer et mettre en œuvre un environnement économique favorable qui soutient et encourage les activités de production, d’accumulation et d’acquisition des compétences et de transferts des technologies » (Pierre Hamel, cité par A. Mtiraoui (2020, p.8). Donc, dans le cadre de la poursuite de cette lutte anti-corruption, l’élaboration d’un code d’éthique nous paraît opportune.

L’éthique se présente comme un élément constitutif de tout travail de service public. C’est pourquoi elle devient incontournable pour les services publics, notamment dans ceux des marchés publics locaux. Il s’agit de faire du fonctionnaire municipal, un citoyen qui agit dans le respect des valeurs en termes de code de conduite. Pour ce faire, la mise en place d’un code d’éthique professionnelle doit être inclusive dans un débat participatif. Le processus d’élaboration de ce code doit suivre des étapes qui sont :

- Le diagnostic des pratiques d’éthique ;
- La rédaction du code d’éthique ;
- L’adoption du code d’éthique en conseil municipal ;
- La formation en éthique ;

- La publication et l'application du code d'éthique ;
- L'évaluation de l'application du code d'éthique.

Il est souhaitable que le contenu du code d'éthique, en tant qu'outil de lutte contre la corruption, tienne compte des valeurs fondamentales comme la loyauté, la conformité, la transparence, la responsabilité, la satisfaction, la qualité, l'effort, le courage et surtout l'intégrité en tant que référence fondamentale en matière d'éthique aussi bien professionnel que social (D. Hänni, 2019 ; Ren-Lac43, 2015 ; S. Mercier, 2002). Il s'agit, à travers cette démarche, de forger le comportement d'agents municipaux qui s'approprient un certain nombre de valeurs en tant que repères de bonne conduite individuelle et collective au sein de la collectivité territoriale. Ainsi, l'agent communal doit être professionnel et satisfaire ses obligations par l'application stricte des règles d'éthique sous peine de sanctions non toujours souhaitables comme le souligne, du reste, D. Girard (2012). L'application des sanctions doit être ferme afin de faire comprendre au travailleur municipal que, dans toutes ses relations professionnelles, il doit respecter aussi bien ses collègues de service, les clients, les fournisseurs, les investisseurs que la population en général et manifester son engagement à son institution qu'est la collectivité territoriale. Ce comportement impacte non seulement son comportement et sa propre image mais aussi développe en lui l'estime de soi qui suscite de la motivation, pour rejoindre (R. Duc, 2019). Le fonctionnaire municipal doit être une personne intègre, dévouée, impartiale et discrète qui dépersonnalise la fonction administrative, défend l'éthique professionnelle permettant de lutter efficacement contre la corruption surtout dans les marchés publics locaux. De ce point de vue, l'adoption de l'éthique en milieu professionnel signifie que les règles professionnelles que s'impose l'administration municipale doivent pouvoir assurer aussi bien l'intérêt individuel que l'intérêt collectif, avertit (J. Ward, 2009). Tout écart de comportement doit être sanctionné de manière ferme et impartiale, car c'est le refus délibéré de sanctionner qui fait le nid de la corruption.

Au regard de ce qui précède en matière de lutte contre la corruption, l'administration municipale a besoin de tous les acteurs pour réussir.

⁴³ REN-LAC: Réseau national de lutte anti-corrupption

Parmi ces acteurs, il y a, bien entendu, les agents municipaux mais également les élus locaux garant de la réussite des projets surtout d'ouvrages publics, les organisations de la société civile (OSC), la population locale à la fois électorale et éligible dans le cadre du processus de décentralisation et, enfin, l'Etat, en tant que régulateur des actions de développement local. S'agissant de l'Etat, il doit faire preuve d'une volonté politique dans le cadre de la lutte contre la corruption, notamment dans l'administration municipale. Il doit susciter et participer activement à l'élaboration et l'application du code d'éthique comme boussole de bonne gouvernance locale avec comme pilier opérationnel local un corps spécifique aux gestionnaires des marchés publics au sein de l'administration des collectivités territoriales.

Conclusion

L'administration municipale a le devoir de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les populations locales. Parmi les problèmes à résoudre, demeure la réalisation d'ouvrages publics qui s'insère dans le processus de passation des marchés publics dans le respect de la loi en la matière. Dans ce processus, figure en bonne place, la description des appels d'offres à concurrence qui doit répondre aux défis majeurs de qualité et de quantité. Malheureusement, cette description est souvent mal exécutée, ce qui a pour conséquence essentielle la mauvaise qualité des livrables, imputable, à tort ou à raison, aux autorités locales jugées corrompues. Il s'agit donc, à travers ce travail, d'aider les collectivités territoriales du Burkina Faso à trouver les voies et moyens pour éradiquer la corruption en leur sein, notamment dans le domaine des marchés publics, en vue de répondre convenablement aux besoins, surtout en ouvrages publics, des populations locales. Pour atteindre les résultats escomptés, nous avons utilisé une approche méthodologique de recherche.

L'approche méthodologique est basée essentiellement sur la collecte de données avec des outils comme la revue de littérature, les entretiens et leur traitement effectué à l'aide du dépouillement et de l'analyse. Les informations ont été recueillies auprès de notre échantillon composé des gestionnaires des marchés publics ou PRM dans douze

(12) communes sur 351 communes que compte le Burkina Faso. Ces PRM sont les principaux collaborateurs des maires en matière de passation des marchés publics dans les collectivités territoriales. Ce travail de collecte et de traitement a produit des résultats.

Les résultats auxquels nous sommes parvenus portent sur l'existence de la formation, le degré de motivation des agents municipaux ainsi que l'impact des pratiques de description des offres d'ouvrages publics dans les collectivités territoriales. Ainsi, la formation et la motivation devant mobiliser les agents au travail, reste certes dérisoire et banalisée à travers quelques cadeaux insignifiants, mais elles sont une réalité. Donc, le manque de formation et de motivation ne saurait véritablement justifier la corruption qui gagne du terrain. A regarder de près, il apparaît une volonté manifeste des agents des services de marchés publics de créer, à travers la description des offres, les conditions pour entretenir la corruption au gré de l'appât du gain facile. Cette situation est aggravée par l'absence d'éthique professionnelle capable de contraindre les agents municipaux à satisfaire consciencieusement leurs obligations professionnelles. Ainsi, l'affairisme et le clientélisme deviennent alors la règle. Ce tableau sombre, en matière de corruption dans les marchés publics locaux, interpelle tout un chacun. En effet, il s'agit d'aider les collectivités territoriales à être de véritables leviers du développement local durable fait de valeurs éthiques solides au profit des citoyens locaux. Les résultats ainsi présentés comportent certes des apports mais aussi des limites à préciser.

En termes d'apports, la méthodologie, à travers, la revue de littérature et les entretiens, ont permis de cerner notamment le concept de corruption. Ils ont mis en évidence les liens existants entre la description des offres d'ouvrage et la corruption qui est de plus en plus consciemment entretenue pour satisfaire des besoins individualistes. Quant aux résultats, nous avons pu mesurer l'impact des pratiques de description des offres sur les agents municipaux et les ouvrages publics. En termes de limites, il y a lieu de noter, sur le plan méthodologique, le manque de documents spécifiques aux fonctions de gestionnaires de marchés publics. Une autre limite méthodologique, c'est le manque de contact physique avec les personnes interrogées créant parfois un climat de méfiance entre l'enquêteur, c'est-à-dire nous-même, et la personne interviewée. Les

limites des résultats, elles se résument essentiellement au fait de n'avoir pas pu rencontrer les maires pour les entendre sur les préoccupations soulignées dans notre thème. Au regard des apports et limites évoqués, des recommandations peuvent être faites à l'endroit des acteurs intervenant dans le domaine des marchés publics au Burkina Faso.

En matière recommandation, la démarche adoptée se veut prospective et holistique en matière de lutte contre la corruption. Ainsi, il est apparu opportun de rappeler l'existence des dispositifs institutionnels et juridiques et d'insister sur leur application effective. En appui à ces dispositifs, les administrations locales doivent procéder à l'élaboration d'un code d'éthique inclusif solide avec des sanctions dissuasives. Pour ce faire, il est nécessaire que l'Etat, garant de la gouvernance, affiche une volonté politique pour engager les collectivités territoriales dans la voie de la responsabilisation et du développement local qui préserve l'intérêt général. Pour réguler le domaine des marchés dans l'administration, un corps des gestionnaires des marchés publics doit être créé. Il s'agit de forger une administration municipale débarrassée de la corruption et animée par des agents intègres au service des générations présentes et futures. C'est donc sur la défense des valeurs capitales qui préservent l'éthique et luttent contre la corruption que doit porter désormais notre attention en matière de renforcement des capacités professionnelles de l'administration municipale et la gouvernance locale au Burkina Faso.

Références bibliographiques

Ardigo Iñaki Albisu (2019), *Burkina Faso: Overview of corruption and anti-corruption*, Transparency International.

Arcp (2017), *Rapport d'évaluation de la performance des acteurs du système de la commande publique*, Ouagadougou, Burkina Faso.

Armp (2013), *Rapport d'activités*, Ouagadougou, Burkina Faso.

Blundo Giorgio et VAN BEEK Walter EA (2002), *Synthèse de l'atelier « Corruption et bureaucratie »* Report of workshop" Corruption and Bureaucracy", *Bulletin de l'APAD*, no 23-24.

Broda Philippe (2015), *La perception de la corruption : une autre perception* », Éthique et économique= Ethics and economics, vol. 12, no 1.

Courade Georges (2014), *Les Afriques au défi du XXIème siècle: géopolitiques subsahariennes*, Paris : Belin, Mappemonde.

Duc Raphaël (2019), *La place et l'évolution des valeurs et de l'éthique dans le travail social aujourd'hui*, Doctoral dissertation, Haute Ecole de Travail Social–HES·SO//Valais-Wallis.

Giezendanner François Daniel (2012), *Taille d'un échantillon aléatoire et marge d'erreur*, Instruction Publique, Culture et Sport, vol. 7.

Girard Diane (2012), *Le professionnalisme et l'éthique au travail*, Relations Industrielles/Industrial Relations, vol. 67, no 3, p. 540-542.

Hänni Dominique (2019), *Vers un principe d'intégrité de l'administration publique – La prévention de la corruption en droit administratif*, «Collection Genevoise» Genève/ Zurich 2019, Schulthess Éditions Romandes.

Ky Abraham (2010), *Décentralisation au Burkina-Faso : une approche en économie institutionnelle*, Thèse de doctorat, Université de Fribourg.

Lautman Jacques, Moulin Raymonde (1970), *La commande publique d'architecture*, Sociologie du travail, vol. 12, no 4, p. 393-415.

Lavallée Emmanuelle (2006), *Corruption et confiance dans les institutions politiques : test des théories fonctionnalistes dans les démocraties africaines*, Afrique contemporaine, vol. 220, no 4, p. 163-190.

Lugen Martine (2015), *Petit guide de méthodologie de l'enquête*, Repéré à [http://igeat.ulb.ac.be/fileadmin/media/publications/Enseignement/Petit guide de me%CC, 8](http://igeat.ulb.ac.be/fileadmin/media/publications/Enseignement/Petit_guide_de_me%CC,8), consulté le 02/8/2023.

Medina-Aguerreberre Pablo (2013), *Le rôle de la communication dans l'éthique organisationnelle*, Communication. Information médias théories pratiques, vol. 31, no 2.

Mercier Samuel (2002), *Une typologie de la formalisation de l'éthique en entreprise : l'analyse de contenu de 50 documents*, Revue de gestion des ressources humaines, vol. 43, no 1, p. 34-49.

Mtiraoui Abderraouf Ben Ahmed (2020), *La corruption entre l'aspect institutionnel économique et l'aspect social à travers la gouvernance*, Faculté des sciences économiques et de gestion de Sousse-Tunis.

Nafzaoui Mohammed Achraf, Belakbira Faycel, Kobiyh Miloudi (2020), *La pratique de l'éthique et la performance de l'entreprise*, Revue Internationale du Chercheur, vol. 1, no 1.

Pires Alvaro (1997), *Échantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique*, La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques, vol. 169, p. 113.

Ren-Lac (2015), *Rapport étude sur les valeurs éthiques et civiques contre la corruption au Burkina Faso*, Ouagadougou, Burkina Faso.

Sanga Pema Yetiboca, 2016, *L'amélioration du système de passation des marchés publics à la contribution de la performance de la gestion des projets au Bénin*. Thèse de doctorat, Université du Québec à Chicoutimi.

Schütte Sofie Arjon, Jennett Victoria, Jahn Philipp (2016), *Cartographie des outils de lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire* », Numéro U4.

Velmuradova Maya, 2004, *Epistémologies et méthodologies de la recherche en Sciences de gestion*. Note de synthèse. Thèse de doctorat, USTV.

Les déplacés internes à l'ouest de la Côte d'Ivoire : des obstacles à un retour (2002-2016)

Kouamé Kouassi Jean Bosco ESSE

*Docteur en histoire contemporaine
Université Félix Houphouët-Boigny
Abidjan, Côte d'Ivoire,
jeanboscoesse@gmail.com*

Résumé

Depuis le 19 septembre 2002, l'ouest de la Côte d'Ivoire a été le théâtre de plusieurs mouvements migratoires du fait de la crise militaro-politique. Et ce phénomène migratoire s'est poursuivi avec la crise postélectorale de 2010-2011. Avec la paix retrouvée sous toute l'étendue du territoire, des initiatives sont entreprises par l'Etat de Côte d'Ivoire épaulés dans ses taches par ses partenaires opérationnelles, pour la facilitation du retour des déplacés internes dans leur lieu de résidence. Malgré tous ces efforts déployés par l'Etat de Côte d'Ivoire, nombreux sont les déplacés internes qui refusent de retourner dans leur lieu d'origine. De ce fait, qu'est ce qui entrave le retour des déplacés internes de l'ouest dans leur lieu d'origine ? L'objectif de cette étude est de comprendre les obstacles au retour des déplacés internes de l'ouest dans leur lieu d'origine. Cette étude est une contribution théorique et fondamentale. Celle-ci s'appuie sur une documentation diversifiée comportant des sources gouvernementales, des sources organisations humanitaires. Elle s'appuie également sur la littérature existante antérieure et récente qui aborde certains aspects de cette thématique. Le croisement de ces différents documents nous a permis de répondre à notre préoccupation majeure.

Mots clés : déplacés internes, ouest, Côte d'Ivoire, obstacles, retour

Abstract

Since September 19, 2002, western Ivory Coast has been the scene of several migratory movements due to the military-political crisis. And this continued with the post-election crisis of 2010-2011. With peace restored throughout the territory, initiatives are being undertaken by the State of Ivory Coast, supported by its operational partners, to facilitate the return of internally displaced persons to their place of residence. Despite all these efforts made by the State of Ivory Coast, many internally displaced people refuse to return to their places of origin. So, what hinders the return of IDPs from the west to their place of origin? The objective of this study is to understand the obstacles to the return of internally displaced people from the west to their place of origin. This study is a theoretical and fundamental contribution. This is based on diversified documentation including government sources and

humanitarian organization sources. It is also based on previous and recent existing literature that addresses certain aspects of this theme. The cross-referencing of these different documents enabled us to respond to our major concern.

Keywords: internally displaced people, west, Ivory Coast, obstacles, return

Introduction

Le choix du sujet a été motivé par notre désir de comprendre ce qui entrave le retour des déplacés internes de la zone ouest de la Côte d'Ivoire dans leur lieu d'origine. Notons que la région ouest de la Côte d'Ivoire a été la région la plus éprouvée par les différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Depuis le 19 septembre 2002 jusqu'à la fin de la crise postélectorale le 11 avril 2011, ce sont des milliers de déplacés internes qui ont quitté cette région pour des destinations plus sécurisantes. Il convient d'indiquer que le 19 septembre 2002, l'ouest de la Côte d'Ivoire a été le théâtre de plusieurs mouvements migratoires du fait de la crise militaro-politique. Et ce phénomène de mouvement migratoire s'est poursuivi avec la crise postélectorale de 2010-2011. Avec la paix retrouvée sous toute l'étendue du territoire du fait de la fin de la crise postélectorale, des initiatives sont entreprises par l'Etat de Côte d'Ivoire, épaulés dans ses taches par ses partenaires opérationnelles, pour la facilitation du retour des déplacés internes dans leur lieu de résidence. Malgré tous ces efforts déployés par l'Etat de Côte d'Ivoire, nombreux sont les déplacés internes qui affichent leur refus à retourner dans leur lieu d'origine. De ce fait, **qu'est ce qui entrave le retour des déplacés internes de l'ouest de la Côte d'Ivoire dans leur lieu d'origine ?** L'objectif de cette étude est de comprendre les obstacles liés au retour des déplacés internes de l'ouest dans leur lieu d'origine. Cette étude est une contribution théorique et fondamentale. Celle-ci s'appuie sur une documentation diversifiée comportant des sources gouvernementales, des sources organisations humanitaires. Elle s'appuie également sur la littérature existante antérieure et récente qui aborde certains aspects de cette thématique. Le croisement de ces différents documents nous a permis de répondre à notre préoccupation majeure. A ce niveau, plusieurs faits peuvent expliquer le refus des déplacés internes de l'ouest à retourner dans leur lieu d'origine :

-la problématique de l'insécurité et la crise de confiance

- la perte des biens matériels et financiers
- la destruction et l'expropriation de leurs biens
- la recherche du mieux-être ailleurs

Dans cette perspective, l'étude va mettre en lumière la persistance de l'insécurité et de la détérioration de la cohésion sociale, les pertes et les destructions de biens, l'expropriation et la recherche d'un mieux-être comme des entraves au retour des déplacés internes de l'ouest de la Côte d'Ivoire dans leur lieu d'origine.

I-Persistance de l'insécurité et détérioration de la cohésion sociale dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire (2002-2012)

Les obstacles au retour des déplacés internes dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire peuvent s'expliquer par la persistance de l'insécurité et la détérioration de la cohésion au niveau des communautés ethniques.

1-1-Persistance de l'insécurité

La persistance de l'insécurité est due aux attaques sporadiques des hommes armés issus des crises armées que la Côte d'Ivoire ait connues. Ce sont les populations des zones rurales qui vivent cette triste réalité. Dans cette optique, une enquête réalisée par le gouvernement ivoirien en collaboration avec l'UNFPA et l'ENSEA (Rapport d'enquête, 2005) montre cette situation notamment à Duekoué et à Toulepleu. D'après cette étude « En zone rurale, cette forte insécurité est constatée à l'Ouest du pays notamment à Duékoué et Toulépleu⁴⁴ » (Rapport d'enquête PDI-FAC, 2005). C'est la raison pour laquelle, beaucoup de déplacés internes refusent de retourner dans cette localité. Cette zone a payé le lourd tribut à cause de la crise militaro-politique du 19 septembre 2002. Sur ce point, le rapport d'enquête 2005 souligne que « Les questions sécuritaires sont le plus souvent évoquées par les déplacés pour justifier leur réticence à retourner, même pour un bref séjour, dans leur zone de provenance : 83 % des déplacés qui ont refusé de faire un tel voyage ont avancé la

⁴⁴Rapport d'enquête PDI-FAC, *Condition de vie des personnes déplacées et de familles d'accueil en zone gouvernementale, résultats de l'enquête*. MSVG/ENSEA/ UNFPA, p.119

raison de l'insécurité qui règne toujours dans le pays⁴⁵ ». (Rapport d'enquête PDI-FAC, 2005). Il convient d'indiquer que cette insécurité persistante est vécue différemment par les déplacés internes dans les localités de l'Ouest. Dans la mesure où comme l'a si bien démontré une étude en 2015 (rapport de profilage 2015) : « A l'échelle des départements, il apparaît que l'insécurité est plus vécue par les ménages PDI de Man (13,8%), Duekoué (11,3%). Dans les départements de Bangolo, Man et Daloa, malgré le niveau bas d'insécurité, elle est plus élevée chez les déplacés que chez les non déplacés⁴⁶ ». (Rapport de profilage, 2015). Cette insécurité persistante empêche également les femmes déplacées internes à retourner dans leur lieu d'origine à l'Ouest notamment à Danané et à Duekoué. Car ces dernières sont victimes de plus en plus des violences sexuelles lors des crises armées. Dans cette perspective l'organisation des affaires humanitaires (OCHA) a mené une étude en 2011 sur les violences basées sur les genres et a abouti à la conclusion selon laquelle plusieurs femmes déplacées internes à Danané et à Duekoué ont été victimes de viols. Ainsi selon l'OCHA (rapport OCHA, 2011) : « Le Sous-Cluster de l'Ouest "Violence basées sur le genre" (VBG) a consolidé ses chiffres d'août à fin septembre 2011 sur le taux de prévalence des incidents de violences liées au genre, 26% de cas de viols répertoriés, particulièrement à Danané et Duekoué, dans 67% du total des cas de violences basées sur le genre, les présumés auteurs semblent être des hommes armés⁴⁷ ». (Rapport OCHA, 2011) Cette situation d'insécurité fait que non seulement les déplacés internes ont des réticences pour un éventuel retour mais également leurs nombreuses parcelles de terres restent sans propriétaires et donc inexploitées. La peur provoquée par l'insécurité persistante est à l'origine de cette situation. Par ailleurs, l'étude réalisée par Eric LEVRON (2013) met en évidence que « Plus d'un an après la fin de la crise postélectorale, le sentiment d'insécurité demeure prégnant au

⁴⁵Rapport d'enquête PDI-FAC, *Condition de vie des personnes déplacées et de familles d'accueil en zone gouvernementale, résultats de l'enquête*. MSVG/ENSEA/ UNFPA, p.100

⁴⁶Ministère d'Etat, ministère du plan et du développement, institut national des statistiques, UNHCR, JIPS, (2015), profilage des personnes déplacées internes retournées et rapatriées de Côte d'Ivoire, rapport final d'étude. Disponible en ligne sur [https://www.jips.org/uploads/2015/05/Côte d'Ivoire-profilage-report-may-2015.pdf](https://www.jips.org/uploads/2015/05/Côte%20d'Ivoire-profilage-report-may-2015.pdf). Consulté le 12 août 2023 à 23h48, p.76

⁴⁷Rapport OCHA (2011), Côte d'Ivoire : rapport de la situation, n°19, 7 octobre 2011, p.2

point que de nombreuses terres demeurent inexploitées et oblige les femmes à se contenter d'exploiter des cultures vivrières à proximité des villages⁴⁸ » (Eric LEVRON, 2013). L'insécurité dans les départements de Bloléquin et Toulepleu ne font qu'aggraver la mobilité des populations, qui sont contraints de fuir vers des zones plus sécurisantes. Cela nous permet de mieux apprécier le refus des déplacés internes de retourner dans leurs lieux d'origine. Puisque dans cette zone l'insécurité est plus élevée que dans les autres localités. D'ailleurs une étude conjointe en 2012, dans cette zone nous permet de comprendre cette situation. D'après cette étude, la zone de Bloléquin et de Toulepleu sont sujettes à cette insécurité persistante. Ainsi selon cette étude : « En ce qui concerne la zone de Bloléquin et de Toulepleu, la problématique majeure est l'insécurité. La situation sécuritaire reste très fragile et provoque une mobilité incessante des populations⁴⁹ » (Rapport JAM, 2012.). Toute chose qui permet de dire combien de fois, cette situation d'insécurité contraint des milliers de déplacés internes à rester dans les zones d'accueil. Ce qui signifie que l'insécurité est véritablement un des obstacles au retour des déplacés internes dans leur résidence habituelle. Cette situation est amplifiée avec la détérioration de la cohésion sociale au sein de la population.

1-2-Détérioration de la cohésion sociale : crise de confiance et méfiance

La détérioration de cohésion sociale a pour corolaire la crise de confiance et la méfiance qui s'installent au sein des communautés. Par conséquent, les déplacés internes ont peur de leur retour. De ce fait, cette détérioration constitue une entrave à leur retour dans leur zone de provenance. Ainsi d'après le rapport d'enquête 2005 « La crise de confiance entre les communautés s'est aggravée au dire de la majorité des chefs de ménage (69 %). Elle est plus marquée dans les départements de Duékoué. Dans le département de Duékoué, le niveau de méfiance reste élevé⁵⁰ » (Rapport PDI-FAC, 2005). Cette situation

⁴⁸Eric LEVRON, la mise en perspective des questions du genre de moyens d'existence des populations déplacées et retournées entre 2002 et 2012, p.7

⁴⁹Rapport JAM (2012), mission conjointe d'évaluation à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, p.4

⁵⁰Rapport d'enquête PDI-FAC, Condition de vie des personnes déplacées et de familles d'accueil en zone gouvernementale, résultats de l'enquête. MSVG/ENSEA/ UNFPA, p.119

ne favorise pas le retour des déplacés internes qui ont peur pour leur sécurité mais également ceux avec qui, ils vivaient auparavant. La méfiance des uns et des autres peut avoir comme conséquence la peur qui s'installe au sein de la communauté. Et cela peut freiner tout élan de cohabitation pacifique. Dans la mesure où selon l'observation sur le déplacement interne (Rapport IDMC, 2005) « Certaines femmes Gueré affirmaient qu'elles avaient toujours peur de leurs voisins allogènes qu'elles considéraient au minimum comme complices de leur attaque et, par conséquent, elles essayaient autant que possible d'éviter de les voir⁵¹ » (Rapport IDMC, 2005)

Ce qui fait que les déplacés internes n'ont pas la volonté d'effectuer un retour officiel dans leur zone de provenance. Car la zone Ouest de la Côte d'Ivoire est habituée aux crises de confiance et de méfiances en tenant compte des différentes crises armées dont cette zone a fait l'objet depuis le 19 septembre 2002.

Selon l'OCHA (Rapport OCHA, 2013) « A l'Ouest, la situation est particulièrement volatile du fait des tensions et de la méfiance existant entre les communautés autochtones et migrantes (allogènes et allochtones), mais aussi entre les populations locales et les forces de l'ordre⁵² » (Rapport OCHA, 2013).

De ce fait, la détérioration de la cohésion sociale est un obstacle au retour des déplacés internes de l'ouest. Les déplacés internes ne veulent pas retourner dans leur lieu d'origine à cause de la méfiance qui existe au sein des communautés. A cela s'ajoute d'énormes pertes subies et de nombreux biens détruits.

II-Pertes et destructions des biens privés (2002-2011)

Les pertes et les destructions de biens privés des déplacés internes de la zone ouest de la Côte d'Ivoire constituent des motifs du refus de leur retour dans leur zone de résidence.

⁵¹ Rapport IDMC, déplacements internes en Côte d'Ivoire : une crise de protection, 7 novembre 2005. Disponible en ligne sur :http://www.internal.displacement.org/sites/default/files/2005-af-cdi-internal-displacemnt-in-Côte d'Ivoirecountry_fr.pdf. Consulté le 12 août 2023 à 23h50, p.20

⁵²Rapport OCHA 2013, Côte d'Ivoire : Besoins humanitaires en phase de transition, p.9

2-1-Pertes de biens matériels et financiers

Les pertes des biens privés des déplacés internes de l'ouest de la Côte d'Ivoire s'observent au niveau de la région de Bloléquin et de Bangolo. Dans ces localités du fait des crises armées, les déplacés internes ont du laissé tous leurs biens et ceux-ci ont été détruits. Etant donné qu'ils ont « tout » perdu, ils ne sont plus intéressés à un éventuel retour. En zone rurale, les déplacés internes ont perdu des terres agricoles. Sur cet aspect, le rapport de profilage en Côte d'Ivoire de 2015 montre que « Par département, on observe qu'à Bloléquin et Bangolo ce sont les ménages retournés/rapatriés qui ont plus perdu les plantations. Par département, la perte des terres des PDI est plus prononcée à Bloléquin⁵³ » (Rapport de profilage, 2015). En dehors des plantations, les pertes concernent également les documents administratifs des déplacés internes. Dans leur fuite, les déplacés internes ont perdu leurs documents administratifs notamment les pièces d'identités, les extraits d'actes de naissances, des passes ports, des actes de baptêmes, des actes de mariages, des diplômes, et la liste est loin d'être exhaustive. Par conséquent, ils sont sans document administratifs. Comme l'a souligné le rapport de profilage de 2015 : « au niveau des documents personnels, il s'agit des extraits de naissance, des cartes ou attestation d'identité, des cartes de baptême, des titres fonciers, des attestations de travail, des passeports, des diplômes⁵⁴,... » (Rapport de profilage, 2015,). La conséquence directe de la perte par exemple d'un titre foncier, sera des difficultés d'accès à la terre ou à d'autres biens privés mêmes si ces déplacés internes souhaitent un retour dans leur zone de provenance. Ce qui fait que, selon le conseil norvégien pour les réfugiés (Rapport NCR, 2012) « L'accès à la terre reste l'un des principaux obstacles au retour des personnes déplacées dans cette région (l'ouest), où les litiges

⁵³Ministère d'Etat, ministère du plan et du développement, institut national des statistiques, UNHCR, JIPS, (2015), profilage des personnes déplacées internes retournées et rapatriées de Côte d'Ivoire, rapport final d'étude. Disponible en ligne sur https://www.jips.org/uploads/2015/05/Côte_d'Ivoire-profilage-report-may-2015.pdf. Consulté le 12 août 2023 à 23h48, p.105

⁵⁴Ministère d'Etat, ministère du plan et du développement, institut national des statistiques, UNHCR, JIPS, (2015), profilage des personnes déplacées internes retournées et rapatriées de Côte d'Ivoire, rapport final d'étude. Disponible en ligne sur https://www.jips.org/uploads/2015/05/Côte_d'Ivoire-profilage-report-may-2015.pdf. Consulté le 12 août 2023 à 23h48, p.106

fonciers récurrents perpétuent les déplacements et alimentent les tensions ethniques⁵⁵ » (Rapport NCR, 2012).

A l’instar des documents personnels, les déplacés internes ont perdu leurs activités économiques dans la zone de Bangolo et des logements dans la région de Man.(Voir tableau)

Tableau : Proportion des déplacés internes ayant perdu des biens selon le département en 2011

Départements des déplacés internes	Types de biens perdus par les déplacés internes	Proportion en (%)
Bangolo	Activités économiques	54,7
Bloléquin	Documents personnels	79,07
Duekoué	Plantations	20,2
Guiglo	Terre	23
Man	Maisons	49,4

Source : Ministère d’Etat, ministère du plan et du développement, institut national des statistiques, UNHCR, JIPS, (2015), profilage des personnes déplacées internes retournées et rapatriées de Côte d’Ivoire, rapport final d’étude. Disponible en ligne sur [https://www.jips.org/uploads/2015/05/Côte d’Ivoire-profilage-report-may-2015.pdf](https://www.jips.org/uploads/2015/05/Côte_d’Ivoire-profilage-report-may-2015.pdf). Consulté le 12 août 2023 à 23h48, pp .104-105

L’observation du tableau nous permet de savoir que beaucoup de déplacés internes à Bloléquin ont perdu des documents personnels. Soit une proportion de 79,07% de déplacés internes. Il s’en suit la zone de Bangolo dans laquelle, 54,7% des déplacés internes ont perdu leurs activités économiques. On remarque aussi que 49,4% des déplacés internes dans le département de Man ont perdu leurs maisons. Pendant que 23% des déplacés internes ont perdu leur terre dans la localité de Guiglo. Et 20,2% des déplacés internes dans le département de Duekoué ont aussi perdu des plantations. Toutes ces pertes sont à l’origine de leur refus de retourner dans leur lieu de provenance. Car

⁵⁵Rapport annuel (2012) du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NCR) en Côte d’Ivoire, p.1

ils sont animés d'un sentiment de désespoir au vu des différentes pertes qu'ils ont subi pendant les crises armées. Cela apparaît comme un obstacle à leur retour. En tenant compte du fait que, tous leurs biens ont été détruits à cause des crises armées.

2-2-Destructions de biens privés

La destruction des biens des déplacés internes de l'ouest concernent essentiellement leurs logements. C'est ce qui fait que ces déplacés internes ont peur pour leur retour. Car souvent des personnes non identifiées occupent illégalement ou détruisent leurs habitations. Cette réalité est récurrente dans la zone ouest. Ainsi, l'enquête de 2005 (rapport d'enquête PDI-FAC, 2005) montre que « Dans les régions de l'Ouest, en effet, on y rencontre plus souvent qu'ailleurs l'évocation de raisons se rapportant à des cas de destruction de logement ou d'occupation de leur habitation par des inconnus⁵⁶ » (rapport d'enquête PDI-FAC, 2005). D'ailleurs le centre de surveillance des déplacements internes (rapport IDMC, 2005) souligne la gravité de cette situation « En février 2005, la communauté Gueré a fui suite à une attaque par des groupes d'allogènes et nombreux ont trouvé refuge à la Mission catholique à Duékoué. De nombreuses maisons Gueré ont été pillées et détruites suite au départ des habitants afin de les dissuader de rentrer⁵⁷ » (Rapport IDMC, 2005). En 2011, plusieurs destructions de maisons ont été également signalées à l'ouest. Ainsi, les propriétaires de ces maisons qui sont des déplacés internes à cause des circonstances sont dans l'obligation d'être sans domicile. D'après le rapport conjoint (CARE, DRC, OXFAM, 2011) « La destruction des maisons est également un défi faisant obstacle aux retours. A l'ouest, 12 600 maisons, dont 7 800 appartiennent à des ménages vulnérables, ont besoin d'être réhabilitées⁵⁸ » (Rapport conjoint CARE, DRC, OXFAM, 2011). A partir ce constat, nous comprenons aisément que la destruction des maisons peut justifier le refus des

⁵⁶Rapport d'enquête PDI-FAC, *Condition de vie des personnes déplacées et de familles d'accueil en zone gouvernementale, résultats de l'enquête*. MSVG/ENSEA/ UNFPA, p.100

⁵⁷Rapport IDMC, déplacements internes en Côte d'Ivoire : une crise de protection, 7 novembre 2005. Disponible en ligne sur : http://www.internal.displacement.org/sites/default/files/2005-af-cdi-internal-displacemnt-in-Côte d'Ivoirecountry_fr.pdf. Consulté le 12 août 2023 à 23h50 .p.19

⁵⁸ Rapport conjoint, CARE, DRC, OXFAM, *Pour des solutions durables en faveur des ivoiriens déplacés*, p.10

déplacés internes de revenir sur leur lieu de départ. Sans oublier aussi le fait que des individus armés non identifiés occupent de manière illégale les maisons des déplacés internes.

III-Expropriation des biens et recherche du mieux-être ailleurs (2002-2011)

L'occupation de manière illégale des biens privés et la recherche du mieux-être ailleurs sont à l'origine du refus des déplacés internes à regagner leur lieu de résidence. Cela constitue donc une entrave à leur retour.

3-1-Expropriation de biens

Le fait que les terres des déplacés internes de l'ouest soient occupées de manière illégale par des personnes non identifiées n'encourage pas ces derniers à retourner dans leur zone. C'est la raison pour laquelle l'expropriation des terres constitue un obstacle au retour des déplacés internes. Cette réalité est récurrente dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire depuis la crise militaro-politique du 19 septembre 2002. Ainsi, selon une étude du centre de surveillance des déplacements internes (rapport IDMC, 2005) « Fin septembre 2005, près de 700 Gueré étaient rentrés à Fengolo mais les tensions restaient manifestement fortes. Les rapatriés Gueré se plaignaient surtout du fait que les allogènes occupaient désormais leurs terres sur les plantations de cacao⁵⁹ » (Rapport IDMC, 2005). Cette situation est aussi vécue à Bloléquin et à Guiglo où les déplacés internes se plaignent de l'occupation illégale de leurs plantations soit par des autochtones ou des allogènes. Comme l'indique l'étude de l'IDMC en 2005 (rapport IDMC, 2005) « Par exemple, les Burkinabés déplacés et d'autres allogènes vivant dans le camp de Guiglo affirment que leurs plantations situées autour de la ville de Bloléquin à l'ouest sont désormais occupées par des indigènes ou *autochtones* d'ethnie Gueré, qui ont eux-mêmes été déplacés de leurs terres situées dans la zone de

⁵⁹Rapport IDMC, déplacements internes en Côte d'Ivoire : une crise de protection, 7 novembre 2005, 29p. Disponible en ligne sur [http://www.internal.displacement.org/sites/default/files/2005-af-cdi-internal-displacement-in-Côte d'Ivoire-country.fr.pdf](http://www.internal.displacement.org/sites/default/files/2005-af-cdi-internal-displacement-in-Côte%20d'Ivoire-country.fr.pdf). Consulté le 12 août 2023 à 23h50, p.20

confiance par d'autres *allogènes* du nord⁶⁰ ». (Rapport IDMC, 2005). Dans cette perspective, ces appropriations illégales de terres ou d'autres biens privés des déplacés internes constituent des blocages dans leur volonté de retourner dans leur lieu de départ. Sur ce point, Eric LEVRON (2013) explique comment cette situation se manifeste au sein des communautés : « il s'est produit de nombreuses destructions et appropriations illégales de plantations par des ressortissants de groupes autochtones (souvent Guérés), par d'autres pays, communautés (notamment les Burkinabè et Maliens, dits les allogènes) ou par les allochtones⁶¹ »(Eric Levron, 2013) .Ces appropriations illégales des terres ou d'autres biens privés limitent la volonté des déplacés internes à effectuer un quelconque retour dans leur lieu de résidence habituelle. Pour cette raison, certains déplacés internes vont rechercher un mieux être ailleurs. Ce qui va d'ailleurs constituer un frein à leur retour dans leur zone de provenance.

3-2-Recherche de mieux être ailleurs

La raison fondamentale évoquée par les déplacés internes de la zone de Toulepleu qui refusent de retourner dans leur lieu de départ est la recherche d'un mieux-être ailleurs. Étant donné que ces derniers sont dans un dénuement extrême, leurs conditions de vie sont lamentables. Ainsi, ils préfèrent refaire leur vie dans une autre localité autre que les siennes. En outre, l'enquête de 2005(rapport d'enquête PDI-FAC, 2005) souligne que « la majorité des personnes déplacées ne voulant plus retourner dans leurs localités d'origine à Toulépleu souhaite refaire leur vie. On note aussi que 40% évoquent une meilleure condition de vie comme motif de non-retour⁶² » (Rapport d'enquête PDI-FAC, 2005)

La recherche du mieux-être ailleurs constitue donc un obstacle au retour des déplacés internes dans la zone de Toulepleu. Dans la mesure

⁶⁰Rapport IDMC, déplacements internes en Côte d'Ivoire : une crise de protection, 7 novembre 2005,29p. Disponible en ligne sur http://www.internal.displacement.org/sites/default/files/2005-af-cdi-internal-displacemnt-in-Côte-d'Ivoire-country_fr.pdf. Consulté le 12 août 2023 à 23h50 , p.18

⁶¹ Eric Levron (2013), la mise en perspective des questions du genre de moyens d'existence des populations déplacées et retournées entre 2002 et 2012, p.7

⁶²Rapport d'enquête PDI-FAC, Condition de vie des personnes déplacées et de familles d'accueil en zone gouvernementale, résultats de l'enquête. MSVG/ENSEA/ UNFPA, p.103

où, ces derniers sont dans des conditions de vie difficiles. Ajouter à cela, le fait que la majorité d'entre eux ait « tout » perdu.

Conclusion

En substance, il importe de retenir que plusieurs faits entravent le retour des déplacés internes dans leur lieu d'origine. Ce sont ces faits qui constituent des obstacles à leur retour dans leur zone de provenance. Dans cette perspective, l'étude a montré que la zone ouest est sujette à de nombreuses insécurités qui limitent la volonté des déplacés internes à effectuer un éventuel retour dans leur zone de résidence. La méfiance qui s'installe au sein des communautés et l'occupation illégale des biens privés des déplacés internes ne les motivent pas à retourner dans leur zone de provenance. Sans oublier la perte et la destruction de leurs biens privés qui constituent des entraves à leur retour dans leur zone de provenance. Certains déplacés internes de l'ouest vont donc rechercher un mieux être ailleurs afin d'assurer leur épanouissement social. Des solutions durables devraient être recherchées pour permettre à ces déplacés internes de recouvrer leur dignité.

Références bibliographiques

Eric Levron (2013), *la mise en perspective des questions du genre de moyens d'existence des populations déplacées et retournées entre 2002 et 2012*, 35p.

Rapport d'enquête PDI-FAC (2005), *Condition de vie des personnes déplacées et de familles d'accueil en zone gouvernementale, résultats de l'enquête. MSVG/ENSEA/ UNFPA*, 184p.

Ministère d'Etat, ministère du plan et du développement, institut national des statistiques, UNHCR, JIPS, (2015), *profilage des personnes déplacées internes retournées et rapatriées de Côte d'Ivoire*, rapport final d'étude ,156p. Disponible en ligne sur <https://www.jips.org/uploads/2015/05/Côte d'Ivoire-profiling-report-may 2015.pdf>. Consulté le 12 août 2023 à 23h48

Rapport conjoint, CARE, DRC, OXFAM (2011), *Pour des solutions durables en faveur des ivoiriens déplacés*, 18p.

Rapport OCHA (2011), *Côte d'Ivoire : rapport de la situation*, n°19, 7 octobre 2011, 4p.

Rapport IDMC(2005), *déplacements internes en Côte d'Ivoire : une crise de protection*, 7 novembre 2005, 29p. Disponible en ligne sur [http://www.internal.displacement.org/sites/default/files/2005-af-cdi-internal-displacemnt-in-Côte d'Ivoire-country.fr.pdf](http://www.internal.displacement.org/sites/default/files/2005-af-cdi-internal-displacemnt-in-Côte%20d'Ivoire-country.fr.pdf). Consulté le 12 août 2023 à 23h50.

Rapport OCHA (2013), *Côte d'Ivoire : Besoins humanitaires en phase de transition*, 34p.

Rapport JAM (2012), *mission conjointe d'évaluation à l'Ouest de la Côte d'Ivoire*, 56p.

Rapport annuel (2012) du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NCR), *Côte d'Ivoire : les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays tentent de se faire leur vie sur fond de paix fragile*, 28 novembre, 14 p.

Paramètres environnementaux et comportements à risque dans l'émergence et la dynamique de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouake Côte d'Ivoire

Kpaka Sabine DIOBO Epse DOUDOU (1)

Maître de conférences

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo - CÔTE D'IVOIRE.

+225 0778874023

diobosabine@yahoo.fr

Moussa COULIBALY (2)

Maître-Assistant, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

+225 0758115838

Coulsiby2015@gmail.com

Abdoulaye MARIKO (3)

Etudiant en Master II de Géographie

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo.

+225 0709766255

abdoulayemariko72@gmail.com

Résumé

Apparu autour des années 1980 avec la création des ouvrages de développement durable (barrages hydroélectriques), l'Ulcère de Buruli (UB) est devenu un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Maladie chronique engendrant de grosses plaies sur le corps, l'UB est provoqué par une mycobactérie présente dans l'environnement, appelée M. Ulcerans. Cette maladie constitue une entrave à l'épanouissement socio-économique des populations victimes. La région du Gbêkê, précisément la sous-préfecture de Bouaké historiquement zone de forte endémicité fait l'objet de cette étude. L'étude a pour but, de montrer les impacts des paramètres environnementaux et des comportements à risque dans l'émergence et la progression de l'Ulcère de Buruli. Pour atteindre cet objectif, l'approche méthodologique adoptée intègre la collecte, l'analyse et l'interprétation des données épidémiologiques, démographiques, environnementales et socio-économiques. Le réseau hydrographique selon les résultats de l'étude, constitue le paramètre le plus pertinent à expliquer l'émergence et la dynamique de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouaké. Il contribue à 20,31% dans la diffusion de cette épidémie du fait que 66,66% des foyers endémiques sont situés à moins de 1000 mètres d'un cours d'eau à faible débit. Ensuite, vient le couvert végétal qui intervient moyennement dans l'émergence de cette maladie avec 11,97%. La corrélation des autres paramètres et

l'Ulcère de Buruli est faiblement significative dans cette sous-préfecture. Certaines pratiques des populations dans cette sous-préfecture les exposent au risque de contraction de la maladie. Le choix de l'itinéraire thérapeutique est conditionné par le poids de la tradition. Les résultats révèlent que 57,97% des malades ont recours d'abord à la médecine traditionnelle avant de consulter un centre spécialisé d'Ulcère de Buruli. En plus, 66,36% des victimes observent une période de moins de 16 semaines avant de fréquenter un centre de prise en charge et 41,10% des populations affirment dormir à la belle étoile. Pour leur loisir c'est-à-dire la pêche et la baignade, les enfants fréquentent par ignorance les zones marécageuses et les cours d'eau. Ces pratiques dans l'ensemble sont des comportements à risque qui influencent l'évolution de l'Ulcère de Buruli dans cette sous-préfecture.

Mots clés : Emergence, Dynamique, Paramètre environnemental, Ulcère de Buruli, Bouaké.

Abstract

Appeared in the 1980s with the creation of sustainable development structures (hydroelectric dams), Buruli Ulcer (BU) has become a public health problem in Côte d'Ivoire. A chronic disease causing large sores on the body, BU is caused by a mycobacterium present in the environment, called M. Ulcerans. This disease constitutes an obstacle to the socio-economic development of the victim populations. The Gbêkê region, historically an area with high ulcer endemicity in the sub-prefecture of Bouaké, is the subject of this study. The aim of the study is to show the impacts of environmental parameters and risky behaviors in the emergence and progression of Buruli Ulcer. To achieve this objective, the methodological approach adopted integrates the collection, analysis and interpretation of epidemiological, demographic, environmental and socio-economic data. The hydrographic network, according to the results of the study, constitutes the most relevant parameter to explain the emergence and dynamics of Buruli Ulcer in the sub-prefecture of Bouaké. It contributes 20.31% to the spread of this epidemic due to the fact that 66.66% of endemic outbreaks are located less than 1000 meters from a low-flowing river. Next comes the plant cover, which plays an average role in the emergence of this disease with 11.97%. The correlation of other parameters and Ulcer is weakly significant in this sub-prefecture. Certain practices of the populations in this sub-prefecture expose them to the risk of contracting the disease. The choice of therapeutic itinerary is conditioned by the weight of tradition. The results reveal that 57.97% of patients first resort to traditional medicine before consulting a specialized Buruli Ulcer center. In addition, 66.36% of victims observe a period of less than 16 weeks before attending a care center and 41.10% of populations say they sleep under the stars. For their leisure, that is to say fishing and swimming, children, out of ignorance, frequent marshy areas and watercourses. Overall, these practices are risky behaviors that influence the development of Buruli Ulcer in this sub-prefecture of Bouaké.

Keywords: Emergence, Dynamics, Environmental parameter, Buruli Ulcer, Bouaké.

Introduction

L'Ulcère de Buruli est une maladie des régions tropicales et subtropicales, dont l'agent pathogène, le *Mycobacterium Ulcerans*, ressemble fortement à celui de la lèpre et de la tuberculose (Portaels F. et *al.*, 2001, p. 4). La première phase de cette maladie est caractérisée par une formation de nodule, de papule, de plaque ou d'œdème qui se développe finalement en de larges Ulcères sans douleur avec des bords décollés (Adjet A. et *al.*, 2018, p. 269). C'est la mycobactériose la plus rencontrée actuellement dans un grand nombre de pays de la zone intertropicale. L'infection à *M. Ulcerans* conduit à une destruction des tissus mous et même osseux (Diobo K., 2012, p.156). L'UB n'entraîne que peu de décès, mais reste à l'origine d'importantes incapacités fonctionnelles (Aubry P. et *al.*, 2020, p. 1). En Côte d'Ivoire, l'Ulcère de Buruli sévit à l'état épidémio-endémique principalement dans quatre régions dont le Centre, le Centre-ouest, l'Ouest et le Sud-ouest (Aujoulat I. et *al.*, 1996, p. 25). Les Districts sanitaires de Bouaké et de Daloa constituent les pôles de plus forte endémicité en Côte d'Ivoire (Ehouman E. et *al.*, 2019, p. 184). La sous-préfecture de Bouaké, appartenant à la région du Gbêkê est l'une des sous-préfectures du centre du pays la plus touchée par cette pathologie. Selon le Programme Nationale de Lutte contre l'Ulcère de Buruli (PNLUB, 2013 - 2014), 130 cas d'Ulcère de Buruli ont été enregistrés pour 680694 habitants, ce qui correspond à une prévalence de 19,09 pour 100 000 habitants dans les Districts sanitaires de Bouaké Nord Est, Nord-Ouest et Sud (Ehouman E. et *al.*, 2019, p. 184). Le rôle de l'environnement est incriminé dans la transmission de cette mycobactériose (Cissé B. et *al.*, 2017, p. 1255). Le vecteur transmetteur étant présent dans l'environnement, l'infestation de l'Ulcère de Buruli a donc un lien avec l'environnement. L'homme étant un être en parfaite interaction avec son environnement devient vulnérable à cette pathologie, une fois son environnement infesté. Cette étude s'intéresse aux facteurs environnementaux et aux comportements à risque à l'origine de l'émergence et l'évolution de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouaké. Elle a pour objectif de montrer comment les facteurs environnementaux et les comportements à risque interviennent dans l'émergence et la dynamique de l'Ulcère de Buruli dans cette sous-préfecture. L'étude

présente dans un premier temps, les paramètres environnementaux qui interviennent dans l'émergence de l'Ulcère de Buruli dans cette sous-préfecture. Ensuite, elle aborde les comportements à risque favorisant l'évolution de la maladie.

1- Matériel et méthodes

1.1- Cadre de recherche

La sous-préfecture de Bouaké, géographiquement est située entre les coordonnées 4°40'0'' et 5°10'0'' de longitude Ouest et 7°30'0'' et 8°0'0'' de latitude Nord. Cette sous-préfecture est limitée au nord par la sous-préfecture de Katiola, de Timbé et de Dabakala puis au sud par celle de Dibri-Assirikro, de Djébonoua, de Molonou-Blé et de Raviart. A l'ouest, elle fait limite avec la sous-préfecture de Diabo et de Languibonou puis à l'est avec celle de Satama-Sokoro, de Mamini, de Brobo et de Tié-N'diédro (Figure 1). Elle comprend 131 villages dont 75 villages communaux et 56 non-communaux. Sa population est estimée à 832 371 habitants dont 433 752 hommes et 398 619 femmes (INS-RGPH, 2021, p. 30).

La sous-préfecture de Bouaké regorge d'énormes ressources en eau. Les cours d'eau importants de la zone sont le Bandama et le N'Zi qui est un affluent du Bandama. Au niveau géomorphologique, elle est dominée par un relief de plateau avec des altitudes très variables (164 à 574 mètres). La végétation autrefois dominée par la forêt mésophile s'est transformée au fil des années du fait de la pression anthropique et l'extension de la ville de Bouaké. Le type de végétation dominant actuellement dans cette sous-préfecture est la savane sous toutes ses formes.

Figure 1 : Localisation de la Sous-préfecture de Bouaké et des localités enquêtées

1.2- Collecte des données

1.2.1- Données épidémiologiques et démographiques

Les données épidémiologiques de cette étude ont été collectées au Programme National de Lutte contre l'Ulcère de Buruli de Côte d'Ivoire (PNLUB-CI). Elles couvrent une période de 12 ans, c'est-à-dire vont de 2009 à 2021. Les informations véhiculées par ces données sont : le nombre de malade par localité, la période de consultation, le genre, l'âge et l'activité du malade. Les données démographiques des localités sont du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2014. Elles ont été fournies par l'Institut National de la Statistique (INS) de Bouaké. Ces données ont servi au calcul du taux de prévalence (TP) des localités.

1.2.2- Données environnementales

Les données environnementales recueillies concernent les données pluviométriques, celles du réseau hydrographique, de la végétation et du relief.

Les données pluviométriques ont été collectées auprès de la Société d'Exploitation et de Développement Aéronautique et Météorologique (SODEXAM) d'Abidjan et couvrent la période allant de 2005 à 2021. Ces données ont permis d'évaluer l'évolution de la maladie selon les hauteurs pluviométriques.

Par ailleurs, l'acquisition des autres données environnementales a nécessité l'usage des images Landsat dont le traitement a abouti à la réalisation de cartes. Ces images, au nombre de deux, ont été téléchargés sur différents sites spécialisés dans le système d'information géographique notamment EARTHEXPLORER, EARTHDATA. La première image est une image MODIS MOD13Q1 de 250 m de résolution, taille de 4800 x 4800 avec un pixel de 16 Bit, 2023. Cette image été utilisée pour la réalisation de carte de végétation (NDVI) de la zone d'étude. La seconde, est un Modèle Numérique de Terrain (MNT) de 16 Bit, 2023. Ce MNT a servi à produire la carte topographique et celle du réseau hydrographique.

1.2.3- Données socio-économiques

Relatives à la vie socio-économique des malades et anciens malades, les données socio-économiques ont été collectées dans vingt (20) localités. Quatre (4) d'entre-elles n'apparaissent pas sur la carte (figure 1) car très rapprochée les unes des autres. Il s'agit de N'gatta-Sakassou, Tchimou-Assékro ; Kouakou-Miankro et Assan-Kouadiokro. Deux techniques de collecte dont l'enquête par questionnaire et l'observation directe de terrain ont servi à la collecte des données.

Le questionnaire a été administré aux malades, anciens malades et aux parents au cas où le malade a moins de 15 ans. Cela a permis de collecter les données nécessaires sur les pratiques et comportements des personnes.

L'observation directe a permis de découvrir les éléments du milieu physique (Sol, relief, végétation, hydrographie, climat) qui seraient favorables à l'émergence de l'Ulcère de Buruli. Elle a également permis d'observer les pratiques et comportements des populations, le

site des villages et la position des maisons par rapport aux différents paramètres environnementaux tels que les bas-fonds, les cours d'eau puis la végétation.

1.3- Méthodes de traitement des données

1.3.1- Données épidémiologiques et démographiques

Le taux de prévalence est un terme utilisé en épidémiologie pour décrire la fréquence d'une maladie dans une population. Il est l'un des critères les plus importants pour évaluer la fréquence et la vitesse d'apparition d'une pathologie dans une région (Diobo K., 2012, p. 55). Pour le calculer, l'on s'est servi des données de la même année. Le taux de prévalence (TP) est traduit par la relation mathématique suivante :

TP = (Nombre de cas existant dans une localité / Population de la localité)

1.3.2- Données socio-économiques et environnementales

Les données socio-économiques et pluviométriques ont été traitées à partir du logiciel EXCEL 2016 et présentées sous forme de tableaux et graphiques.

Pour les autres composantes environnementales, les images obtenues ont subi des traitements avant d'aboutir à la cartographie. Nous avons utilisé le logiciel ARCGIS 10.2 pour le traitement et la production des cartes. Le logiciel ADOBE ILLUSTRATOR CC 2021 a servi pour embellir les différentes cartes réalisées.

La réalisation de la carte de végétation a nécessité l'appel de la bande 1 « 4800x4800, 250m, 16days EVI Modis Grid » de l'image MODIS MOD13Q1. La carte a été réalisée à partir de la formule Modis x 0,0001. Le réseau hydrographique a été extrait de l'image MNT à travers la méthode de Strahler. La classification des altitudes du relief a été faite par la *Symbology*.

1.3.3- Corrélation environnementale

Le test de régression de Bravais Pearson a servi à établir les corrélations environnementales de cette étude. Le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson est un indice statistique qui exprime l'intensité et le sens (positif ou négatif) de la relation linéaire entre

deux variables quantitatives. C'est une mesure de la liaison linéaire, c'est à dire de la capacité de prédire une variable X par une autre variable Y à l'aide d'un modèle linéaire (Coulibaly M, 2016, p. 231). C'est donc un paramètre important dans l'analyse des régressions linéaires (simples ou multiples). Quand, le coefficient est nul ($r = 0$) alors il n'y a pas de relation linéaire entre les variables. Par ailleurs, le coefficient est de signe positif si la relation est positive (croissante) et de signe négatif si la relation est négative (inverse, décroissante). Dans le cas où, le coefficient varie entre -1 et +1, l'intensité de la relation linéaire sera donc d'autant plus forte si la valeur du coefficient est proche de +1 ou de - 1, et d'autant plus faible si elle est proche de 0.

- Une valeur proche de +1 montre une forte liaison entre les deux caractères. La relation linéaire est ici croissante (c'est-à-dire que les variables varient dans le même sens) ;
- Une valeur proche de -1 montre également une forte liaison, mais la relation linéaire entre les deux variables est décroissante (les variables varient dans le sens contraire) ;
- Une valeur proche de 0 montre une absence de relation linéaire entre les deux variables.

Ce test de corrélations linéaires a permis de voir et d'évaluer le lien entre les variables prises deux à deux.

2- Résultats

Les résultats de cette étude concernent dans un premier temps, le rôle de chaque paramètre environnemental dans l'émergence de l'Ulcère de Buruli et dans un second temps, les comportements à risque dans la dynamique spatiale de l'Ulcère de Buruli.

2.1- Facteurs environnementaux et émergence de l'Ulcère de Buruli

La pluviométrie, le réseau hydrographique, le relief et le couvert végétal sont les paramètres environnementaux abordés dans cette étude. L'étude cherche à montrer le lien de chaque paramètre dans l'émergence et la diffusion de l'Ulcère de Buruli dans cette sous-préfecture.

2.1.1- Pluviométrie interannuelle et Ulcère de Buruli

Les données épidémiologiques et la moyenne pluviométrique annuelle ont permis d'établir le lien existant entre l'Ulcère de Buruli et la hauteur des moyennes pluviométriques annuelles (Figure 2).

Figure 2 : Evolution des cas d'Ulcère de Buruli en fonction des pluies de 2009 à 2021

Source : Données épidémiologiques du PNLUB d'Abidjan et SODEXAM d'Abidjan, 2022

La moyenne pluviométrique interannuelle est de 1091 mm d'eau par an. De la période 2009 à 2021, on distingue quatre (04) années excédentaires (pluviométrie supérieure à la moyenne interannuelle). Ce sont 2010, 2014, 2018 et 2019. A travers l'allure des courbes, on remarque à l'exception de l'année 2014, où le nombre de malades a légèrement augmenté, les autres années excédentaires enregistrent de faibles effectifs de malades. L'année 2019 pendant laquelle, la moyenne pluviométrique atteint son maximum (1458 mm), on dénombre seulement un (01) malade. En 2010, certes on enregistre un grand nombre de malades (50), mais on remarque une régression du nombre de malades de 2009 à 2021.

Le test de régression de Bravais Pearson a été utilisé pour montrer la pertinence de la corrélation entre les cas de l'Ulcère de Buruli et les moyennes pluviométriques annuelles (Figure 3).

Figure 3 : Corrélation entre les cas d'UB et la pluviométrie moyenne annuelle de 2009 à 2021

Source : Données épidémiologiques du PNLUB et la SODEXAM d'Abidjan, 2022

La croissance de la courbe associée aux nuages de points indique que la pluviométrie interannuelle et les cas d'Ulcère de Buruli évoluent dans le même sens. Cela explique l'existence d'une corrélation entre les deux variables. Ainsi, avec 5% comme niveau de significativité et un coefficient de corrélation ($r = 0,1229$), l'intensité de la liaison entre les deux variables corrélées est évaluée à travers le coefficient de détermination r^2 . Pour un nombre de degré de liberté de 11, le r de corrélation linéaire est égal à 0,1229 et le r^2 est égal à 0,0151. Le r lu dans la table de PEARSON est 0,5324. Le r calculé étant strictement inférieur au r lu, la corrélation entre les deux variables reste faiblement significative. On en déduit du r^2 que seulement 01,51% des cas d'UB dans la sous-préfecture de Bouaké seraient liés à la pluviométrie. Cela s'aperçoit clairement avec les années 2018 et 2019, qui ont une moyenne pluviométrique strictement supérieure à la moyenne pluviométrique interannuelle, mais ayant de très faibles effectifs de malades.

Cette baisse du nombre de malade est due selon les entretiens et les enquêtes à l'installation du centre Jean Baptiste Vatélot en 2010 dans la ville de Bouaké précisément au quartier Gnakoukro et de la case de

santé spécialisée dans le traitement des cas d’UB à Konankro-Mizron. Ce centre procède à la formation des agents des Centres de Santé Rural (CSR) et par les biais des Agents de Santé Communautaire (ASC), il soigne et sensibilise la population. Les actions de cet établissement ont favorisé le recul de la maladie dans la sous-préfecture.

2.1.2- Réseau hydrographique et prévalence de l’Ulcère de Buruli

La sous-préfecture de Bouaké dispose d’un réseau hydrographique dense avec d’énormes ramifications. Le taux de prévalence des localités touchées par l’Ulcère de Buruli de 2009 à 2021 est superposé sur la carte des cours d’eau (Figure 4).

Figure 4 : Répartition des foyers endémiques par rapport au cours d’eau

Toutes les localités touchées par l’Ulcère de Buruli dans cette sous-préfecture sont situées à proximité d’un cours d’eau. Parmi ces localités, 90% sont localisées à moins de 1000 mètres d’un cours d’eau. Bamoro baoulé qui est le foyer le plus actif est situé à 750 mètres de la rivière Lôka. En outre, ces localités endémiques sont

situées près des cours d'eau moyens et faibles. La vulnérabilité des localités proches des cours d'eau moyens et faibles s'explique par le débit lent de ceux-ci. En effet, la mycobactériose responsable de l'Ulcère de Buruli se développe régulièrement dans les eaux stagnantes et les cours d'eau à débit lent.

Le lien entre le réseau hydrographique et l'émergence de l'Ulcère de Buruli dans cette zone est traduit par le test de régression de Bravais Pearson qui a permis de montrer l'intensité de la corrélation (Figure5).

Figure 5 : Corrélation entre prévalence des localités et distances à un cours d'eau

Source : Données du PNLUB 2009-2021 et BNETD, 2015

La structure des nuages de points et l'allure de la courbe de tendance associée déterminent le sens de la corrélation entre le réseau hydrographique et la prévalence de l'Ulcère de Buruli. La croissance de la courbe et le signe positif du coefficient directeur montrent que les deux variables évoluent dans le même sens et qu'il existe une relation positive entre elles. Ainsi, avec 5% de niveau de significativité et un coefficient de corrélation ($r = 0,4506$), l'intensité de la liaison entre les deux variables corrélées est évaluée à travers le coefficient de détermination r^2 qui est égal à 0,2031. Pour un nombre de degré de liberté de 18, le r lu dans la table de PEARSON est de 0,4438. Le r calculé étant strictement supérieur au r lu dans la table, il existe alors

une corrélation significative entre le taux de prévalence de l'UB et la distance des localités à un point d'eau. On en déduit du r^2 que 20,31 % des cas d'UB seraient liés à la distance des localités aux cours d'eau. Autrement dit, la variable « hydrographie » est un facteur environnemental assez pertinent pour expliquer la dynamique, l'émergence et de la répartition spatiale de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouaké.

2.1.3- Relief et prévalence de l'Ulcère de Buruli

Le taux prévalence des localités conquises par l'Ulcère de Buruli est superposé sur la carte des altitudes des localités. Il s'agit d'évaluer la répartition des foyers endémiques par rapport à leur position (Figure 6).

Figure 6 : Répartition des foyers endémiques en rapport avec leur altitude

Source : Données du PNLUB 2009-2021 et BNETD, 2015

Les localités dans lesquelles a sévi l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouaké sont généralement situées dans des zones de basses altitudes. 100% des foyers endémiques sont situées dans des espaces dont l'altitude est comprise entre 230 et 300 mètres. Ces zones

d'altitude moyenne sont drainées par des cours d'eau moyens et faibles dont les débits sont pratiquement faibles. Les foyers endémiques et même les localités touchées par l'Ulcère de Buruli sont quasi-inexistantes dans les zones d'altitude comprises entre 164 et 230 mètres. En effet, ces zones sont proches de cours d'eau important et très important dont les débits sont généralement moyens ou élevés. Le test de régression de Bravais Pearson a permis de mettre en corrélation l'altitude et la prévalence d'Ulcère de Buruli afin d'évaluer l'intensité de la relation (Figure 7).

Figure 7 : Corrélation entre la prévalence des localités et l'altitude

Source : Données du PNLUB 2009-2021 et BNETD, 2015

La décroissance de la courbe de tendance et le signe négatif du coefficient directeur montrent que les deux variables corrélées évoluent inversement. C'est-à-dire, quand l'altitude augmente, le nombre de malade diminue et vice-versa. Le coefficient de détermination évaluant l'intensité de la relation est de $r^2 = 0,0146$. Ainsi, avec un niveau de significativité de 5 % et un nombre de degré de liberté de 18, le r lu dans la table de PEARSON est de 0,4438. Le r calculé étant - 0,1210 est strictement inférieur au r lu dans la table, on déduit alors que la corrélation entre le taux de prévalence de l'UB et l'altitude des localités est faiblement significative. Le coefficient de

détermination $r^2 = 0,0146$ indique que la variable « altitude » contribue qu'à seulement 01,46% dans la diffusion de l'UB dans la sous-préfecture de Bouaké. Cela est perceptible à travers l'altitude des localités touchées. En effet, 65% des localités touchées situées à moins de 300 mètres d'altitude sont faiblement endémiques la (Figure 6).

2.1.4- Couverture végétale et prévalence de l'Ulcère de Buruli

Les localités touchées par l'Ulcère de Buruli de 2009 à 2021 de la sous-préfecture de Bouaké sont réparties en fonction des types de végétation (Figure 8).

Figure 8 : Répartition des foyers endémiques en fonction de leur distance à la végétation

Source : Données du PNLUB 2009-2021 et BNETD, 2015

On distingue trois types de végétation dont la savane herbeuse, la savane arbustive et la forêt claire. Les foyers endémiques de l'UB sont généralement localisés dans des zones de forêt claire. Ces foyers sont localisés dans la partie nord-ouest de la sous-préfecture. En plus, 90% des localités touchées par l'Ulcère de Buruli dans cette sous-préfecture

sont situées en moins de 1000 mètres de la forêt claire dont 70% sont en moins de 500 mètres. En effet, le couvert végétal apparaît comme un abri pour le *Mycobacterium Ulcerans*, bactériose responsable de la transmission de l'Ulcère de Buruli à l'homme. Ainsi, la fréquentation régulière de ces zones s'avère à risque pour l'homme.

Dans cette étude, parmi les trois types de végétation, c'est la forêt claire qui a été choisie et corrélée à la prévalence d'UB des localités (Figure 9). Cette corrélation à travers le test de régression de Bravais Pearson a permis d'évaluer le lien entre les taux de prévalence des localités et la forêt claire dans la sous-préfecture de Bouaké.

Figure 9 : Corrélation entre la prévalence des localités et la forêt claire

Source : Données du PNLUB 2009-2021 et BNETD, 2015

La courbe de tendance associée aux nuages de points a une allure décroissante. Le signe du coefficient directeur est négatif. Cela signifie que le taux de prévalence des localités et leur distance à la forêt claire évoluent inversement. Il existe donc une relation inverse et décroissante entre ces variables. Ainsi, avec 5% comme niveau de significativité et un coefficient de corrélation ($r = -0,3455$), l'intensité de la liaison entre les deux variables corrélées est évaluée par le coefficient de détermination r^2 qui est égal à 0,1194. Pour un degré de liberté de 18, le r lu dans la table de PEARSON est de 0,4438. Le r

calculé étant $-0,3455$ est approximativement inférieur au r lu ($0,4438$), on retient alors que la corrélation linéaire entre le taux de prévalence de l'UB et la distance des localités à la forêt claire est faible. Selon le coefficient de détermination r^2 , 11,94% des cas d'UB de cette sous-préfecture sont liés à la distance des localités à la forêt claire. Cela est bien évidemment vérifié par la présence de 14 des 20 localités touchées par l'UB, soit 70% des localités sont situées à moins de 500 mètres de la forêt claire.

2.2- Comportements à risque et dynamique de l'Ulcère de Buruli

Dans la sous-préfecture de Bouaké, surtout dans les zones rurales, certains comportements des populations les exposent à la maladie. Ces comportements à risque participent à l'évolution de l'Ulcère de Buruli.

2.2.1- Poids de la tradition dans le choix du recours thérapeutique

Dans notre espace d'étude, nombreuses sont les victimes de l'Ulcère de Buruli qui vont consulter un tradipraticien pour se faire soigner et c'est en cas de complication qu'ils se rendent à l'hôpital (Figure 10).

Figure 10 : Victimes d'Ulcère de Buruli ayant consulté un tradipraticien avant de se rendre dans un centre

Source : Données PNLUB et nos enquêtes, 2022

De la période 2009 à 2021, 57,94% des personnes victimes d'UB dans la sous-préfecture de Bouaké ont eu recours à la médecine traditionnelle avant consultation d'un médecin spécialiste ou un centre de prise en charge. En outre, 42,06% des victimes se sont rendues directement dans un centre de santé pour se faire soigner. Il faut noter

qu'en zone rurale, en cas de maladie, les guérisseurs et tradipraticiens (médecine traditionnelle) constituent les premières pistes de soins des populations. C'est en cas d'échec ou d'aggravation de la maladie que certains malades se rendent à l'hôpital pour les soins. Par ailleurs, lors des entretiens au centre de Jean Baptiste Vatélot de Bouaké, il s'est avéré que certains patients de l'UB demandent à quitter l'hôpital pour se faire soigner à l'indigénat. D'autres prennent même la fuite. Ces malades trouvent que le temps d'hospitalisation est long. Certains patients pensent que ce n'est pas une maladie qui se soigne à l'hôpital et donc, abandonnent le centre au profit des tradipraticiens.

2.2.2- Temps mis par les malades d'Ulcère de Buruli avant consultation d'un médecin

Les personnes atteintes de l'UB prennent du retard avant la consultation d'un médecin ou la fréquentation d'un centre spécialisé (Tableau 1).

Tableau 1 : Temps mis par les malades avant consultation

Temps mis avant consultation	De 0 à 16 semaines	De 17 à 40 semaines	Plus de 40 semaines	Total
Effectif	142	53	19	214
Fréquence (%)	66,36	24,77	08,88	100

Source : Données PNLUB, 2022

De 2009 à 2021, plus de la moitié, soit 66,36% des victimes de l'Ulcère de Buruli ont mis moins de 16 semaines avant de consulter ou fréquenter un centre de prise en charge. Par ailleurs, 24,77% des personnes observent un temps de 17 à 40 semaines et 08,88% des personnes victimes font plus de 40 semaines. Ces retards sont dus au fait que la médecine moderne est reléguée au second plan surtout dans les zones rurales ivoiriennes. En effet, les personnes en cas de contraction d'une maladie se dirigent préférentiellement vers le traditionnel. C'est dans le cas échéant, qu'elles prennent le chemin de l'hôpital. Il faut noter également que ces retards sont à l'origine des graves séquelles laissées après la guérison.

2.2.3- Dormir à la belle étoile, un comportement à risque potentiel de contraction d’UB

Lors des enquêtes, certaines personnes développent une attitude, qui pourrait les exposer à certaines maladies vectorielles telles que l’Ulcère de Buruli. Elles dorment à la belle étoile ou passent plus de temps dehors avant de regagner les chambres (Tableau 2).

Tableau 2 : Nombre d’enquêtés dormant à la belle étoile

Dormir à la belle étoile	Effectif	Fréquence (%)
Non	43	58,90
Oui	30	41,10
Total général	73	100

Source : Nos enquêtes, 2023

Les résultats des enquêtes montrent que 58,90% des victimes de l’UB enquêtées n’ont pas l’habitude de dormir à la belle étoile. Par contre, 41,10% des enquêtés ont l’habitude de dormir à la belle étoile ou prennent du temps dehors avant de rejoindre leur chambre. Cette proportion n’est pas négligeable. Le fait de dormir à la belle étoile ou de prendre du temps dehors est un comportement à risque. En effet, c’est pendant la période de chaleur que les populations des zones rurales tardent dehors avant de regagner leur chambre. Les insectes responsables de la transmission de l’Ulcère de Buruli peuvent se déplacer en s’envolant. Comme tout insecte, ils sont également attirés par les points lumineux et peuvent rentrer en contact avec les hommes qui dorment dehors ou y prennent du temps.

2.2.4- Fréquentation des milieux marécageux et des eaux de surface

La fréquentation des milieux aquatiques expose les populations qui les côtoient régulièrement. Ces milieux sont plus convoités par les enfants pour la pratique de la petite pêche et la baignade. En dehors des enfants qui fréquentent les écosystèmes aquatiques pour du loisir, les personnes adultes les fréquentent pour des raisons économiques. L’enquête de terrain nous a fait découvrir que l’une des activités économiques de l’espace d’étude est la riziculture de bas-fond. La planche photographique 1 présente des activités pouvant favoriser la contraction de l’Ulcère de Buruli.

Planche photographique 1 : Activités économiques et récréatives à risque

Riziculture de bas-fonds à Minankro Pêche par des enfants à Abokro

Cliché Mariko, 2023

En effet les cours d'eau et les zones marécageuses sont des milieux écologiques favorables à la reproduction, au développement et à la survie du *M. Ulcerans*, bactériose responsable de la transmission de l'Ulcère de Buruli à l'homme. Ainsi, la fréquentation permanente de ces milieux par les populations, surtout les enfants dépourvus de protection et dont l'hygiène corporelle souvent n'est pas surveillée par les parents constitue un réel risque pour la contraction de l'Ulcère de Buruli.

3- Discussion

Quatre paramètres environnementaux ont été abordés dans cette étude. Chacun de ces paramètres intervient dans l'émergence et la dynamique de l'Ulcère de Buruli dans la zone d'étude.

Dans cette sous-préfecture, le rapport entre la croissance des effectifs de malades et les hauteurs pluviométriques interannuelles révèle que les années à pluviométrie déficitaires enregistrent d'importants effectifs de malades que les années excédentaires. L'année 2009, enregistre le plus grand nombre de malades d'Ulcère de Buruli durant la période 2009 à 2021. Ces résultats divergent de ceux obtenus par Diobo K. (2012, p.129) et Coulibaly B., 2016, p. 153) qui montrent que les années excédentaires enregistrent des effectifs importants de malades.

Le second paramètre est le réseau hydrographique. La proximité des localités au cours d'eau est assez pertinente dans l'émergence de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouaké. En effet, la corrélation entre le taux de prévalence de l'UB et la distance des localités à un point d'eau est significative. Le coefficient de détermination évaluant l'intensité de la liaison entre les deux variables montre que 20,31 % des cas de malades de l'UB sont liés à la distance des localités aux cours d'eau. En effet, 90 % des localités touchées par l'UB sont situées à moins de 1000 mètres d'un cours d'eau. En plus, quatre (04) des six (06) foyers endémiques de la sous-préfecture, soit 66,66% sont situés à moins de 500 mètres d'un cours d'eau. Ces résultats sont confirmés par ceux de Coulibaly B., (2016, p. 132). Il ressort de ses résultats, que la corrélation entre la variable distance des localités à un point d'eau et le taux de prévalence des localités est significative. Cette variable explique à plus de 45,4% la dynamique de l'hétérogénéité des taux de prévalence dans les localités. Elle affirme donc que l'hydrographie peut être considérée comme un facteur pertinent pour expliquer l'émergence et la dynamique du taux de prévalence de l'Ulcère de Buruli dans les localités de la zone préforestière ivoirienne. Sopoh G. et *al.*, (2010, p. 4), abondent dans le même sens quand ils affirment, qu'il existe un rapport entre la distribution de la maladie et la répartition spatiale des masses d'eau dans l'arrondissement de Djigbé (Bénin). Selon leur étude, tous les villages situés dans un rayon de moins de 1500 m des masses d'eau sont endémiques. Cette endémicité des localités, pourrait également être liée en plus de la proximité des cours d'eau à débit lent à la transformation du milieu naturel due aux activités humaines dans les localités du département de Béoumi en Côte d'Ivoire (Diobo K. et *al.*, 2020, p. 174).

La sous-préfecture de Bouaké se développe sur un relief de plateau avec présence de bas-fonds drainés. Les résultats du test de régression Bravais Pearson à ce niveau montre que la corrélation entre le taux de prévalence de l'UB et l'altitude des localités est faiblement significative. La variable « altitude » ne contribue qu'à expliquer 01,46 % des cas de malades de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouaké. En effet, la majorité des localités atteintes par l'Ulcère de Buruli, soit 65% sont situées dans des zones de basses altitudes (164 à 290 mètres), mais ne sont pas des foyers très virulents

du fait de leur faible taux de prévalence. Ces résultats sont similaires à ceux de Coulibaly B., (2016, p. 139) dans le District Autonome de Yamoussoukro et la Région du Bélier qui montre que l'altitude peut être retenue comme un facteur partiellement pertinent pour interpréter la dynamique de l'UB et l'hétérogénéité de la distribution de son taux de prévalence dans les localités. Elle explique dans son étude que 61% des localités faiblement endémiques sont situées dans des espaces où l'altitude est comprise entre 270 et 650 mètres. Par contre, nos résultats sont différents de ceux de Diobo K., (2012, p. 106) qui a mené ses études à Daloa. Selon l'auteur, la variable altitude constitue un frein à la répartition spatiale de l'UB. Plus elle est élevée moins nous avons des cas d'UB. Dans le département de Daloa, 75% des localités fortement endémiques sont situées dans des zones de faible altitude (210 à 220 m) et 61% des localités faiblement endémiques sont situées dans des zones d'altitude élevée (240 à 250 m).

La végétation de type forêt claire constitue le dernier paramètre. Ce paramètre a un impact sur la progression spatiale et l'émergence de cette maladie. L'intensité de la liaison entre la variable distance des localités à la forêt claire et leur taux de prévalence est moyennement faible. Le coefficient de détermination évaluant l'intensité de la liaison entre les deux variables montre que 11,94 % des cas de malades d'UB seraient liés à la distance des localités à la végétation de type forêt claire. En effet, 14 des 20 localités touchées, soit 70% sont à moins de 500 mètres de la forêt claire. La forêt claire ainsi, explique moyennement la dynamique de l'Ulcère de Buruli dans cette sous-préfecture. Ces résultats sont différents à ceux obtenus par Diobo K. et *al.*, (2013, p. 193) qui montrent que la forêt est un facteur qui freine voire réduit la dynamique de cette infection mycobactérienne, car 100% des localités très endémiques du département de Daloa sont distantes de la forêt de plus de 16 km. Les résultats de Coulibaly B. (2016, p. 147) concernant la zone préforestière ivoirienne stipulent également que la végétation forestière serai un facteur limitant la répartition spatiale de l'UB. Selon son étude, 75% des localités très endémiques situées au sud et à l'ouest de la Région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro sont éloignées des zones forestières de plus de 12 km.

Par ailleurs, les comportements à risque pouvant favoriser l'évolution de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouaké ont été

étudiés. Les comportements des populations occasionnent très souvent la persistance de l'Ulcère de Buruli dans cette zone. Parmi ces comportements, on a d'abord, le poids de la tradition dans le choix de l'itinéraire thérapeutique. Plus de la moitié, soit 57,94 des malades d'Ulcère de Buruli dans cette sous-préfecture se dirigent préférentiellement chez les tradipraticiens avant de fréquenter un établissement spécialisé. En effet, dans la mentalité des malades, l'Ulcère de de Buruli est perçu comme une maladie qui ne peut être guérie par la médecine moderne. En plus, on note, la peur chez ces personnes de voir un de leurs membres amputer en cas de complication, ce qui les poussent à aller vers le traditionnel. Ces résultats sont conformités avec ceux de Coulibaly B., (2016, p. 248) qui affirme que la préférence des malades d'UB pour la médecine traditionnelle serait liée aux coûts économiques que nécessite une longue durée d'hospitalisation, la peur des infirmités et des cicatrices inesthétiques permanentes induites par cette maladie.

On note également le retard dans la fréquentation des centres de prise en charge. En effet, dans cette sous-préfecture, 66,36% des victimes de l'Ulcère de Buruli observent au moins 16 semaines avant de consulter ou fréquenter un centre de prise en charge. Nos résultats également sont corroborés par ceux obtenus par Nendaz L. et *al.*, (2015, p. 16), qui dans leur étude, estiment que les personnes atteintes par l'Ulcère de Buruli observent en moyenne deux mois afin de voir l'évolution de la maladie avant de se rendre à l'hôpital. Ce comportement justifie l'importance des ulcérations dans les centres de prise en charge de Béoumi, où elles représentent 29,3% des formes cliniques (Diobo K., 2020, p. 179). De plus, ce retard des consultations et l'importance des ulcères ont été relevés à Tiassalé en Côte d'Ivoire (Doannio J. et *al.*, 2011, p. 56) et au Cameroun (Um Boock A. et *al.*, 2004 p. 25).

Dormir à la belle étoile est un des comportements à risque. En effet, près de la moitié des enquêtés (41,10 %) ont l'habitude de dormir à la belle étoile avant de rejoindre leur chambre. Cette pratique expose les populations aux piqûres des insectes nocturnes pouvant se déplacer de leur habitat pour se nourrir. Ces résultats sont confirmés par ceux de Diobo K., (2020, p.179), qui affirme dans son étude que, la nuit, dormir à la belle étoile expose aux piqûres des insectes vecteurs dont ceux susceptibles de transmettre l'Ulcère de Buruli. Dans le même

sens, la transmission de *M. ulcerans* dans l'environnement domestique ou péri-domestique a été prouvée au Cameroun avec une motivation à dormir sous des moustiquaires (Marion E et al., 2013, p. 915).

Enfin, la fréquentation des zones marécageuses et des cours d'eau à faible débit expose les populations à l'Ulcère de Buruli surtout chez les enfants et les agriculteurs. En effet, la baignade et la pêche récréative dans les eaux de surface rend plus vulnérable les enfants. Cette pratique les expose aux maladies dues à la présence des matières fécales dans les cours d'eau (OMS 2004, p. 5). En fait, la plupart des enfants après les temps de loisirs sont incapables de se laver correctement pourtant les soins corporels sont bénéfiques pour éviter l'Ulcère de Buruli chez ces personnes en milieu rural. Certains auteurs dans la même lancée décrivent l'importance de l'hygiène corporelle des enfants (Amofah et al., In WHO, 2000) cité par Diobo K., (2012, p. 92). Ils estiment que l'hygiène personnelle, ainsi que les soins à donner à toute écorchure et coupure pourraient s'avérer bénéfiques dans la lutte contre *M. ulcerans* bactériose responsable de la transmission de l'Ulcère de Buruli.

Conclusion

Cette étude met en exergue le poids des facteurs environnementaux et des comportements à risque dans l'émergence et la dynamique de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouaké. Les paramètres concernés sont la pluviométrie, le réseau hydrographique, le relief et le couvert végétal. Cette recherche révèle le poids de chaque paramètre dans l'émergence et la diffusion de l'Ulcère de Buruli dans la sous-préfecture de Bouaké. Le réseau hydrographique est le paramètre qui influence significativement l'émergence de cette maladie. Il contribue à 20,31% dans l'émergence de la maladie et quatre (04) des six (06) foyers endémiques de la sous-préfecture, soit 66,66% sont situés à moins de 500 mètres d'un cours d'eau à faible débit. Le couvert végétal (forêt claire) peu expressif, contribue à 11,94 % dans la diffusion de cette maladie. La corrélation entre la pluviométrie, le relief et l'Ulcère de Buruli n'est pas assez pertinente, mais cela n'exclut pas totalement l'existence d'une relation entre ces paramètres et l'émergence de cette maladie. Certaines attitudes des populations les rendent vulnérables à l'Ulcère de Buruli et influencent l'évolution

de la maladie dans cette contrée. Ce sont le retard observé dans la fréquentation des établissements sanitaires de prise en charge, le choix du recours thérapeutique conditionné par le poids de la tradition, le fait de dormir à la belle étoile et la fréquentation des milieux hydriques pour des moments de baignade et de la petite pêche observée fréquemment chez les enfants. Les personnes adultes dans l'exercice des activités économiques (la riziculture de basfond) fréquentent également les écosystèmes aquatiques s'exposant ainsi au *M. ulcerans*. La persistance de ces comportements pourrait dans l'avenir influencer la progression de l'Ulcère de Buruli qui est en baisse dans cette sous-préfecture. Selon les enquêtes de terrain, ce sont les activités de sensibilisation et de prise en charge du centre de Jean Baptiste Vatélot de Bouaké qui ont fortement contribué à la réduction de la prévalence de l'UB. Mais, face aux comportements à risque des populations rurales, les autorités sanitaires doivent se joindre à cet établissement de prise en charge et sensibiliser par des campagnes de sensibilisation, des spots radiophoniques et télévisuels en langues locales pour susciter une prise de conscience du danger lié aux comportements à risque.

Références bibliographiques

ADJET Affouda Abel, KOUAKOU François Yao, KOUASSI Mafou Combo, DAN Goussou Archille et KONE Issiaka (2018), *Sociogéographie des Malades de l'Ulcère de Buruli au Centre Saint Michel de Zoukougbeu dans le District Sanitaire de Daloa (Centre Ouest Ivoirien)*, European Journal of Social Sciences, pp. 268-276.

AUBRY Pierre et GAÛZÈRE Bernard-Alex (2020), *Ulcère de Buruli*, Médecine Tropicale, 8 p.

AUJOLAT Isabelle, HUGUET-RIBAS et Koïta Y, (1996), *L'Ulcère de Buruli : un problème de santé publique méconnu, appelant une mobilisation internationale. Développement et Santé*, 125, pp. 22-30.

CISSE Boni, Evans EHOUMAN, Dramane SORO, Mamidou Witabouna KONE, Adama BAKAYOKO, F. DEMBELE, K. BAUTHIRE et M. DOSSO (2017), *Etude comparative de la flore aux abords des cours d'eau dans les zones hypo et hyper endémiques*

d'Ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire, Int. J. Biol. Chem. Sci. 11(3), pp. 1254-1270.

COULIBALY Barakissa (2016), *L'Ulcère de Buruli en zone de savane préforestière: analyse des facteurs géographiques de la prévalence et de l'impact de la maladie dans la Région du Bélier et dans le District Autonome de Yamoussoukro*, Thèse de doctorat unique, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, 279 p.

COULIBALY Moussa (2016), *Dégradation de l'environnement et santé à Daloa*, Thèse de doctorat unique, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, 348 p.

DIOBO Kpaka Sabine DOUDOU (2020), *Rôle des conditions hydriques et des comportements à risque dans la virulence de l'Ulcère de Buruli dans le département de Béoumi (Côte d'Ivoire)*, Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement, N°01, vol 1, pp 169-182.

DIOBO Kpaka Sabine DOUDOU, KOLI Bi Zuéli, ASSE Henri, BROU Yao Téséphore (2013) *Paramètres environnementaux et prévalence de l'Ulcère de Buruli dans le département de Daloa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire)*, Revue de Géographie du Bénin Université d'Abomey-Calavi (Bénin) N°14, pp.184- 205.

DIOBO Kpaka Sabine (2012), *Environnement et activités économiques dans l'émergence et l'évolution spatiale de l'Ulcère de Buruli : cas du département de Daloa*, Thèse de doctorat unique, Université Félix Houphouët-Boigny, 231 p.

DOANNIO Julien Marie Christian, AUBRY Jacques, EKAZA Euloge, KONAN YAO Lucien, MARSOLLIER Laurent (2011), *Micronecta sp (Corixidae) et Diplonychus sp (Belostomatidae), deux hémiptères aquatiques hôtes et/ou vecteurs potentiels de Mycobacterium ulcerans agent pathogène de l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire*, Médecine tropicale : revue du Corps de santé colonial pp. 53-57

EHOUMAN Evans, SORO Dramane, BAKAYOKO Adama et KONÉ Mamidou Witabouna (2019), *Ulcère de Buruli : Connaissance et Rôle des Plantes dans la Transmission de la Maladie dans quatre Villages des Districts Sanitaires de Daloa et Bouaké (Côte d'Ivoire)*, pp. 181-201.

INS-RGPH (2022), *Résultats globaux du Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2021*, 37 p.

MARION Estelle, JORDI Landier, SARA Eyangoh et MARSOLLIER Laurent (2013), *L'Ulcère de Buruli : Un modèle de recherche transversale dynamique au sein du réseau des Instituts Pasteur*, médecine/sciences ; pp. 912-917

OMS, 2004 : Directives pour la sécurité des eaux de baignade. Volume 1. Eaux côtières et eaux douces, 15 p.

PORTAELS Françoise, JOHNSON Paul, WAYNE Marvin Meyers (2001), *Ulcère de Buruli : diagnostic de l'infection à Mycobacterium ulcerans*, Genève : Organisation Mondiale de la Santé, 92 p.

UM BOOCK Alphonse, EYANGO Sarah, KASPAR Wyss et NSOM MBA Charles, (2004) : *Enquête préliminaire nationale sur la situation de l'ulcère de Buruli au Cameroun*, 34 p.

SOPHO Ghislain Emmanuel, Victoire A, ROCH Christian Johnson, BAROGUI Thierry Yves, Dossou A, Van der Werf TS, Stienstra Ymkje, Makoutodé Michel et BOKO Michel (2010), *Distribution spatiale de l'Ulcère de Buruli dans la commune de Zè (Bénin)*, Médecine Tropicale, 6 p

Approche canonico-juridique de la répression des abus spirituels, une étude comparée des législations pénales canonique latine et burkinabè

Laurent Saâtieme SOMDA

*Docteur en Droit civil et en Droit canonique
Assistant, Coordonnateur de l'UFR/SJP
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest Unité
Universitaire à Bobo-Dioulasso (UCAO-UUB)
Satieme2014@gmail.com*

Résumé

La médiatisation d'abus sexuels dans l'Église au cours de ces dernières décennies a occulté la réalité des « abus spirituels », agissements souvent plus insidieux, associés à des phénomènes d'emprise par des prédateurs spirituels (De Dinechin Blandine, Léger Xavier, 1019), les abus spirituels n'en sont que plus dangereux. Si dans la réalité ces abus spirituels ne sont plus à démontrer, sur le plan juridique, ils ne font l'objet d'aucune définition, ni qualification, ni incrimination. Aux contours flous et mal définis, cette notion d' « abus spirituel » se trouve pourtant de plus en plus au cœur de plusieurs recours contre des personnes à la fois morales et physiques, faisant ainsi l'objet d'une attention soutenue de la part des experts, des juristes et des canonistes. Si, pour ces derniers, la maxime juridique latine « nullum crimen, nulla poena sine lege », qui énonce qu'il ne peut y avoir ni infraction ni peine sans loi, répond au besoin de limitation de l'arbitraire en matière répressive, se pose dès lors la question de la répression de ces « abus spirituels » qui semblent échapper à toute sanction malgré les « atteintes graves » qu'ils occasionnent chez leurs victimes. La tentation est grande de faire passer les « abus spirituels pour des « abus de pouvoir ou d'autorité » en droit canonique (can. 1326 ; 1378 §1 ; 1395 §3 ; art. 1 du Motu proprio Vos estis mundi) ou des « abus de confiance ou d'autorité » tels que prévus par le législateur burkinabè (articles 165 et s. et les 487 et s. du CP) ou d'« abus frauduleux de l'état de faiblesse » (CP 223-15-2). La proximité de ces infractions ne saurait cacher la différence de nature entre elles. Et le juge pénal n'est pas en mesure d'étendre la loi aux cas pour lesquels la loi n'a pas prévu de répression. En d'autres termes, il y a une prohibition de raisonner par analogie. Aussi, au regard du caractère laïc de l'État burkinabè, le législateur se garde de prendre en compte le contexte religieux ou culturel afin d'éviter une intrusion de l'état et de ses autorités dans les affaires religieuses. Mais malheureusement l'absence d'incrimination de l'« abus spirituel » dans les fors canonique et civil ne permet pas d'une part, de couvrir tous les cas d'abus de pouvoir, et d'autre part, ne permet pas de mettre en évidence la gravité particulière de l' « abus spirituel » aux conséquences gravement préjudiciables.

Abstract

The media coverage of sexual abuse in the Church over the last few decades has obscured the reality of "spiritual abuse", which is often more insidious and is associated with domination by spiritual predators (De Dinechin Blandine, Léger Xavier, 1019). While the reality of spiritual abuse no longer needs to be proven, in legal terms it is not defined, qualified or criminalised in any way. The concept of "spiritual abuse" is vague and ill-defined, yet it is increasingly at the heart of a number of actions against both legal entities and individuals, and is the subject of sustained attention from experts, jurists and canonists. If, for the latter, the Latin legal maxim "nullum crimen, nulla poena sine lege", which states that there can be neither offence nor punishment without law, meets the need to limit arbitrariness in repressive matters, the question then arises as to the repression of these "spiritual abuses" which seem to escape punishment despite the "serious harm" they cause their victims. There is a great temptation to pass off "spiritual abuse" as "abuse of power or authority" in canon law (can. 1326 ; 1378 §1; 1395 §3; art. 1 of the Motu proprio Vos estis mundi) or as "abuse of trust or authority" as provided for by Burkina law (articles 165 et seq. and 487 et seq. of the Criminal Code) or as "fraudulent abuse of a state of weakness" (Criminal Code 223-15-2). The proximity of these offences cannot hide the difference in their nature. And the criminal judge is not in a position to extend the law to cases for which the law has not provided for punishment. In other words, reasoning by analogy is prohibited. Also, in view of the secular nature of the State of Burkina Faso, the legislator is careful not to take account of the religious or cultic context in order to avoid intrusion by the State and its authorities into religious affairs. Unfortunately, however, the failure to criminalise "spiritual abuse" in the canonical and civil fora means that not all cases of abuse of power can be covered, and that the particular seriousness of "spiritual abuse", with its seriously damaging consequences, cannot be highlighted.

Key words : spiritual abuse, canon law, Burkinabe law, repression, abuse of power.

Introduction

Depuis quelques décennies, un torrent de scandales d'agressions sexuelles commis par des clercs, des religieux ou des collaborateurs laïcs, et des tentatives pour les étouffer déferle sur l'Église catholique et défraye la chronique. Ces accusations répétées d'abus sexuels portées contre des hommes d'Église ont bouleversé bien des âmes et ont scandalisé bien des esprits comme en témoigne le rapport accablant en France de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (CIASE). Et depuis lors, on fait le constat que le

mot « abus » n’a jamais été autant usité, débordant largement la sphère religieuse. Si ces abus sexuels au sein de l’Église sont aujourd’hui des réalités admises longuement exposées et commentées, la partie sans doute la plus importante du problème demeure immergée parce que subtile mais aux conséquences désastreuses. La médiatisation d’abus sexuels dans l’Église au cours de ces dernières décennies a occulté la réalité des « abus spirituels », agissements souvent plus insidieux, associés à des phénomènes d’emprise par des prédateurs spirituels (De Dinechin Blandine, Léger Xavier, 1019), les abus spirituels n’en sont que plus dangereux [Peut être plus fréquents encore que l’abus sexuel comme peuvent en témoigner le nombre de personnes touchées et le nombre de départs des communautés religieuses]. Si dans la réalité ces abus spirituels ne sont plus à démontrer, sur le plan juridique, ils ne font l’objet d’aucune définition, ni qualification, ni incrimination. Aux contours flous et mal définis, cette notion d’ « abus spirituel » se trouve pourtant de plus en plus au cœur de plusieurs recours contre des personnes à la fois morales [notamment dans les groupements, associations, congrégations religieuses, sectes, Église etc.] et physiques, faisant ainsi l’objet d’une attention soutenue de la part des experts, des juristes et des canonistes. Si, pour ces derniers [juristes et canonistes], la maxime juridique latine « *nullum crimen, nulla poena sine lege* », qui énonce qu’il ne peut y avoir ni infraction ni peine sans loi, répond au besoin de limitation de l’arbitraire en matière répressive, se pose dès lors la question de la répression de ces « abus spirituels » qui semblent échapper à toute sanction malgré les « atteintes graves » qu’ils occasionnent chez leurs victimes. La tentation est grande de faire passer les « abus spirituels pour des « abus de pouvoir ou d’autorité » en droit canonique (can. 1326 ; 1378 §1 ; 1395 §3 ; art. 1 du *Motu proprio Vos estis mundi*) ou des « abus de confiance ou d’autorité » tels que prévus par le législateur burkinabè (articles 165 et s. et les 487 et s. du CP) ou d’ « abus frauduleux de l’état de faiblesse » (CP 223-15-2). La proximité de ces infractions ne saurait cacher la différence de nature entre elles. Et le juge pénal n’est pas en mesure d’étendre la loi aux cas pour lesquels la loi n’a pas prévu de répression. En d’autres termes, il y a une prohibition de raisonner par analogie. Aussi, au regard du caractère laïc de l’État burkinabè, le législateur se garde de prendre en compte le contexte religieux ou culturel afin d’éviter une intrusion de l’état et de ses autorités dans les

affaires religieuses. Mais malheureusement l'absence d'incrimination de l'« abus spirituel » dans les fors canonique et civil ne permet pas d'une part, de couvrir tous les cas d'abus de pouvoir, et d'autre part, ne permet pas de mettre en évidence la gravité particulière de l'« abus spirituel » aux conséquences gravement préjudiciables [Il peut s'agir du patrimoine, mais il peut aussi s'agir, en matière de santé, de l'action de charlatans - permettez-moi ce terme - qui vendent à des personnes malades je ne sais pas quel produit miracle, les invitant à abandonner la médecine traditionnelle, au prix parfois de conséquences irrémédiables. Il peut s'agir de personnes qui se trouvent coupées de leurs familles, se posant alors éventuellement la question du sort de leurs enfants]. D'où la nécessité d'une amélioration des législations tant canonique que civile. Cette amélioration pourrait passer par une approche juridique et canonique de la notion d'« abus spirituel » (I) en vue d'une incrimination autonome (II).

I-Vers une définition juridique et canonique de l'« abus spirituel »

Saint Augustin (1993, tra. Par Trabucco) avançait à propos de la définition « temps » : « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus ». Cette citation de Saint Augustin se prête bien à la notion d'« abus spirituel » qui fait l'objet de la présente réflexion et traduit bien la complexité et la délicatesse avec laquelle elle doit être abordée. Elle est une pointe si subtile, que nos instruments sont trop émoussés pour y toucher exactement. S'ils y arrivent, ils en écrasent la pointe, et appuient tout autour, plus sur le faux que sur le vrai. A défaut d'une définition juridique de l'abus spirituel, des critères de définition pourraient être recherchés en psychologie et en théologie (§1) ; tout éclairage qui permettra d'analyser les causes (§2).

§1 : Approche définitionnelle de l'« abus spirituel »

Très souvent invoqué par les justiciables, sans pour autant lui donner

ce qualificatif, l'abus spirituel constitue une nébuleuse, une réalité complexe parfois assez difficile à saisir par le droit. Le ressort psychologique de l'abus est l'emprise qui peut d'ailleurs se trouver également en dehors d'un contexte religieux. Pour tenter d'approcher et d'illustrer au plus juste le phénomène en l'absence de définition juridique nous tâcherons dans un premier regard une approche psychologique et théologique (A) avant de lever les éventuelles confusions entre l'abus spirituel et des pratiques voisines (B).

A-Approche psychologique et théologique de l'« abus spirituel »

De prime abord, il convient de noter qu'il n'existe pas encore de définition précise de la notion d'« abus spirituel » sur laquelle tout le monde puisse s'accorder. Au-delà des divergences doctrinales, quelques critères semblent faire l'unanimité chez les auteurs. Très souvent abordé que sous l'angle de la relation avec le divin, on occulte le fait que le « spirituel », avant de renvoyer à la divinité est d'abord de l'ordre de l'esprit, considéré comme distinct de la matière ; tout ce qui se rattache à la nature de l'esprit, d'où l'existence du spirituel non religieux (Kubacki (2021, Demetrio, 2016 : p. 25-29 ; Grün, 2012 ; Grün, 2014 ; Grün, 1999 ; Salin, 2013). Dès lors, appréhender sous l'angle psychologique (Renard et Roussiau, 2021 ; Salin, 2013), l'abus spirituel serait donc, abstraction faite de tout rapport religieux, comme un abus sur la « matière spirituelle » de l'homme ce qu'il a de plus intime et qu'on prétend l'accompagner à cet endroit. Il va sans dire qu'on ne peut s'arrêter à une définition de l'abus spirituel comme abus d'une position d'autorité spirituelle. L'abus spirituel peut donc exister sans nécessairement renvoyer à la croyance car beaucoup de gens mènent une vie spirituelle mais refusent de la placer sous le signe de la foi, un esprit athée pour une spiritualité sans dieu (V° Comte-Sponville). La vie spirituelle n'est pas l'apanage des croyants (Salin, 2013).

L'abus spirituel est la violation de la liberté intérieure d'une personne. Lorsqu'il y a abus spirituel il y a, à la fois une intrusion et une effraction dans l'intimité de la personne. Il va y avoir également un détournement de ses aspirations, une sorte d'emprise, d'aliénation mentale, psychologique qui va neutraliser sa conscience et qui va assombrir son discernement. La personne en sort plus démolie par bien

des côtés, car cela a touché ce qui fait son tissu profond ; il s'agit fondamentalement « d'un viol de l'âme » (De Dinechin, Léger, 2019). Il faut dire que c'est la confiance elle-même, qui est fondement de l'être humain qui est atteinte dans l'abus spirituel. Il se présente comme une sorte de manipulation spirituelle, un lavage de cerveau. Ce n'est que lorsque l'effet se dissipe que les maux de tête, les contraintes et les indécences du manipulateur deviennent manifestes (Reisinger). L'abus spirituel, au regard de ses conséquences gravement nuisibles, semble être l'arme sans doute la plus redoutable pour prendre pouvoir sur une personne, la rendre objet, jusqu'à la dépersonnalisation. Il nous semble que la portée de la question devient particulièrement claire lorsqu'elle est enrichie par une perspective théologique.

Appréhendé en lien avec la croyance ou la religion, l'abus spirituel serait la violation de la liberté intérieure d'une personne, et en tant que tel, il serait en même temps et également la violation de sa relation personnelle avec le divin - qui est nécessairement basée sur sa liberté intérieure car sans liberté, le fondement de la foi est perdu. Formulé en référence à *Gaudium et Spes* (GS 16, AAS 58 (1966) 1037.), l'abus spirituel est une violation du « centre le plus secret de l'homme » et du « sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre ». Il est une confusion totale entre le for interne et le for externe [En droit canonique, on distingue entre le for interne correspondant au jugement d'un acte par rapport à sa conscience personnelle, et le for externe, correspondant au jugement d'un acte par rapport à des critères objectifs externes (Janssens, 2017.)]. Xavier Léger faisait d'ailleurs remarquer très opportunément que « l'abus spirituel est à la manipulation ce que la tornade est au vent ».

Les abus spirituels sont des abus de conscience et des abus de confiance, des abus de pouvoir ou d'autorité souvent. C'est une forme très spécifique d'abus de conscience car il est exercé par une personne ayant autorité morale ou religieuse. Dans une approche plus simpliste, on peut dire que l'abus spirituel consiste par exemple à prétendre pouvoir « dire à un autre ce que Dieu veut pour lui ; interférer entre Dieu et la personne, voire prendre la place de Dieu, se faire le mandataire, le porte-parole de la volonté de Dieu pour la personne » (Causse, 2019 émission radio Notre Dame). Autrement dit, en lieu et place de l'Esprit Saint qui est censé parler à la personne, lui remémorer

les paroles du Christ qui s'adresse à l'être humain par de multiples médiations, c'est l'abuseur qui interfère pour brouiller cette relation intime inviolable (Causse, 2019 : émission radio Notre Dame). Tout aussi dévastateur qu'une agression sexuelle, l'abus spirituel peut être rapproché sinon considéré comme un « viol de conscience » (Causse, 2019 : émission radio Notre Dame), « un viol de l'intimité ». Les éléments de définition apportés, s'ils ne permettent pas de faire l'économie du phénomène des abus spirituels, a cependant le mérite d'ouvrir à des points de convergence (violation de l'intimité, emprise sur la personne de la victime, manipulation, une attaque de ce que une personne a de plus profond en elle) et tracent la ligne de démarcation entre l'abus spirituel et les notions voisines.

B-Distinction de l'abus spirituel d'avec des notions voisines

De ce qui précède, en tant qu'expression d'un orgueil spirituel, l'abus spirituel est toujours psychologique, une volonté de puissance qui pousse à asservir l'autre en le violentant psychologiquement, émotionnellement, dans son intimité et dans sa foi. Toutefois, si l'abus spirituel est toujours psychologique, il nous semble opportun de nous interroger légitimement à la suite de Gilles Berceville (2022) de savoir pourquoi ce mot nouveau ? Pourquoi ne pas se contenter de parler d'abus psychologique ? Pour reprendre Ambroise Gardeil (1911 : p. 10 qui cite Aristote) « s'il suffit d'une unité pour changer le nombre, dit Aristote, de même la moindre différence dans les définitions change l'espèce ». Dès lors, ce changement lexical force la curiosité et l'interrogation sur le rapport qu'entretient cette notion avec des notions bien connues et plus courantes que sont l'abus de conscience, l'abus sexuel, l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité et les dérives sectaires. La détermination de la ligne de démarcation entre cette notion d'abus spirituel et les notions voisines, quoique non évidente, s'impose en termes de rigueur juridique. L'intérêt de la distinction milite pour une éventuelle incrimination, voire une incrimination efficiente de ses abus spirituels aux conséquences perverses.

De prime abord, il faut relever qu'il n'est pas aisé de comparer l'« abus de conscience » et l'« abus spirituel ». L'abus spirituel est un phénomène très similaire à l'abus de conscience mais a une portée plus étendue. L'abus spirituel est une forme de violence émotionnelle et

psychologique caractérisée par « un modèle systématique de comportement coercitif et contrôlant dans un contexte religieux » (Fernandez 2021). De cette définition, il est donc possible de dire que l'aspect « coercitif » de l'abus spirituel est une forme d'abus de pouvoir, tandis que la dimension « contrôler » est liée à l'abus de conscience. Appréhender sous l'angle de la théologie catholique, l'abus de conscience « est une sorte d'abus de pouvoir juridique ou spirituel qui contrôle la conscience de la victime au point que l'agresseur, se substituant à Dieu, entrave ou annule la liberté de jugement de la victime et l'empêche d'être seul avec Dieu dans sa conscience » (Fernandez, 2021). Dès lors, l'abus spirituel serait donc une forme très spécifique d'abus de conscience car il est exercé par une personne ayant autorité morale ou religieuse (Fernandez, 2021). En ce qui concerne l'« abus de pouvoir » et l'« abus spirituel », la ligne de démarcation n'est pas si évidente en droit canonique et en droit pénal burkinabè. Selon le droit canonique, l'abus de pouvoir est commis lorsque le pouvoir est exercé au-delà de ses limites ou lorsqu'il ne l'est pas selon son but véritable (Fernandez, 2021). Le législateur burkinabè dans la section VI du chapitre V de son Code Pénal portant sur les abus d'autorité et des délits relatifs à la tenue de l'état civil, n'emploie pas l'expression « abus de pouvoir » mais plutôt « abus d'autorité » et semble confondre le pouvoir et l'autorité qui, à notre sens, sont très différents et gagneraient à être précisés pour une plus grande clarté juridique. La notion d'autorité est beaucoup plus large que celle de pouvoir. On peut détenir un pouvoir sans avoir l'autorité et inversement revêtir une certaine autorité sans pour autant disposer de pouvoir (Bernabé, 2013). En conséquence, des abus d'autorité peuvent provenir de personnes non titulaires de pouvoir. A ce sujet, le législateur canonique semble aussi imprécis. Le Code de droit canonique définit le délit canonique d'abus de « pouvoir ou de la fonction ecclésiastique » (Cf. cc. 1326 ; 1378 (1384 ancien) et 1395 §3 (nouveau) du *CIC/83*). Le délit ecclésiastique d'abus de pouvoir décrit dans le c. 1378 n'inclut pas à notre sens, toutes les formes possibles d'abus de pouvoir dans l'Église, mais seulement ceux qui sont liés au pouvoir de gouvernement (*potestas regiminis*) (c. 129 et s. *CIC/83*). Dès lors, on occulte qu'un directeur spirituel, par son influence charismatique, peut commettre des abus spirituels sans nécessairement avoir le pouvoir de gouvernement tel que décrit au c. 129 et s. *CIC/83*

ou investi d'un office ou d'une charge. Les notions de « d'office » et de « charge » dont fait mention le can. 1378 ne recouvrent pas non plus toutes les formes d'abus spirituels. L'office est caractérisé par sa stabilité et la charge, si elle n'est pas un office par la délégation ou par un mandat (V° à ce sujet Greiner, 2010 : p. 315-330.). Il nous semble donc que malgré l'adjonction de ces deux notions à celle de gouvernement, il peut toujours y avoir abus spirituel. [La question peut toujours être approfondie en lien avec ceux qui sont relevés de l'état clérical ou frapper d'une sanction et qui pourraient et ce, dans des conditions bien déterminées, se trouver en train de poser des actes spirituels].

Pour qu'il y ait un abus de pouvoir, il faut en réalité qu'il y ait un « abus de droit » [L'«abus de droit" est défini comme la faute consistant à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui ou à l'exercer en méconnaissance de ses devoirs sociaux (Cornu, 2022). La maxime *summum jus summa injuria* résume l'esprit de l'abus de droit]. Le législateur canonique devrait également définir le crime d'« abus de pouvoir spirituel » parce que ce type de pouvoir s'exerce au nom de l'Église et ne semble pas être pris en compte en terme de rigueur juridique dans les dispositions des canons 1326, 1378, 1395 §3 du *CIC/83*. L'abus spirituel est le type d'abus de pouvoir qui endommage la conscience en tant que siège de la liberté de jugement et comme lieu de rencontre avec Dieu et avec soi-même. Tandis que l'abus de pouvoir restreint la liberté d'action, l'abus spirituel restreint la liberté de jugement. Un croyant qui est mis sous la pression par un représentant de l'Église d'agir contre sa conscience subit des abus de pouvoir, toutefois, reste sauve sa liberté de jugement (Fernandez, 2021). *A contrario*, « une victime obéissant à un représentant de l'Église qui a supplanté la voix divine croit qu'elle fait la volonté de Dieu en se soumettant à la volonté de l'agresseur. Pour cette raison, l'agresseur de conscience ne fait pas qu'instiller la peur et la culpabilité, mais la peur religieuse et la culpabilité religieuse chez la victime » (Fernandez, 2021). Dans un abus de pouvoir, la victime pense que : « si elle désobéit, elle sera punie par le chef », alors que la victime d'abus spirituel pense que : « si elle désobéit, elle sera infidèle à Dieu » (Fernandez, 2021). En termes simples, c'est une chose de forcer une personne à poser un acte qu'on souhaiterait voir accompli-, autre chose est de parvenir à asservir sa capacité volitive

(Fernandez, 2021). Dès lors, on peut se rendre coupable d'« abus de pouvoir » sans pour autant abuser spirituellement de la victime. Cette précision favorise une meilleure qualification juridique.

Par ailleurs, il faut distinguer les « déviations sectaires » ou « dérives sectaires » des « abus spirituels ». Il convient tout d'abord de relever que la notion de « secte » tout comme celle d'« abus spirituel » n'a pas fait l'objet de définition, ni par le législateur canonique ni par le législateur civil. Il faut recourir à la doctrine et à la jurisprudence. De prime abord, il faut entendre par « secte » une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine religieuse, philosophique ou, plus rarement, politique. Si la connotation péjorative du terme « secte » tend à la désigner comme un groupe ou une organisation dont les croyances, les pratiques ou le comportement sont jugés obscurs, inquiétants ou nocifs, cette notion, à en juger selon son étymologie, est « en soi respectable » en ce qu'elle traduit « simplement un usage normal de la liberté religieuse et d'association » (Mine, 2009, mis en ligne le 24 octobre 2009, consulté le 31 août 2023). Et c'est fort probablement ce qui a conduit le législateur français à préférer l'expression « dérive sectaire » au terme « secte » (Guillet, 1999 ; Rolland, 2007). La secte n'est pas en elle-même répréhensive ; ce sont les activités illégales dommageables, nuisibles aux individus ou à la société ou qui portent atteinte à la dignité humaine qui sont répréhensives et qui justifient l'appellation de dérive sectaire [Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (France)]. L'exemple de l'« abus de position dominante » en droit de la concurrence quoiqu'éloigné de notre sujet nous semble éclairant pour traduire la réalité des « dérives sectaires ». Ce n'est pas la « position dominante » qui est prohibée mais l'abus de cette « position dominante ». Il y a « dérive sectaire » lorsqu'un « groupement hiérarchisé autour d'un chef qui, sous prétexte de promouvoir une idéologie ou une croyance, use de contraintes morales ou physiques destinées à asservir les membres en leur ôtant toute capacité de jugement critique, aux fins d'enrichissement ou de tout autre bénéfice personnel » (Fenech, 1999). Selon la MIVILUDES :

« la dérive sectaire est un « dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société ».

Désormais la Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 sanctionne l'emprise mentale [art. 223-15-2].

La notion d'« abus spirituel » est si étroitement liées à celle de « dérives sectaires » qu'on l'assimile très souvent à tort ou à raison à celle-ci (De Dinechin, Léger, 2019). L'abus spirituel se distingue des dérives sectaires même s'il en est parfois la manifestation. L'« abus spirituel » peut exister (et c'est très souvent le cas) en dehors d'une secte, mais il ne peut y avoir de dérive sectaire sans « abus spirituel » compris au sens large du terme. La qualification juridique éventuelle d'« abus spirituel », n'emportera pas nécessairement l'existence d'une « dérive sectaire ».

L'« abus spirituel » doit encore être distingué de cet autre abus qu'est l'abus « d'autorité ». L'« abus spirituel » est toujours un certain abus de pouvoir [pas nécessairement un pouvoir de gouvernement au sens du c. 129 et s. du *CIC/83*]. Toutefois, il ne faut pas confondre l'abus d'autorité avec l'abus spirituel. Certes, parfois l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité et l'abus spirituel peuvent s'enchevêtrer au point qu'on distingue assez difficilement leur ligne de démarcation. Un abus de pouvoir et un abus d'autorité peuvent exister sans pour autant basculer dans l'abus spirituel ni même dans l'abus sexuel contrairement à ce que pense parfois l'opinion publique, qui depuis quelques années, semble confondre à tort ou à raison ces différents abus. Pour illustrer la différence entre l'abus d'autorité et l'abus spirituel, nous reprendront ici l'exemple très évocateur de Samuel Fernandez (2021, p. 557-574) lorsqu'il laisse entendre que « celui qui détourne un avion, il a bien un certain pouvoir sur les otages mais

aucune autorité sur eux. À l'inverse, une personne ayant autorité morale ou religieuse peut avoir très peu de pouvoir coercitif mais avoir une grande autorité » [L'auteur entend ici par pouvoir aussi bien le pouvoir spirituel].

Enfin, l'abus sexuel, quoiqu'étroitement lié à l'abus spirituel, doit en être distingué. On peut le définir « comme toute interaction sexuelle impliquant une / des personne(s) qui n'y consent(ent) pas » (Collart, 2017 : p. 30.). De cette définition, on peut déduire que le critère central pour une sexualité socialement non problématique est le consentement. Il s'agit en effet de donner la primauté à l'acceptation. En conséquence, l'abus sexuel serait avant tout un abus spirituel au sens large. Mais tout abus spirituel ne débouche pas nécessairement sur un abus sexuel. L'abus sexuel peut être une composante de l'abus spirituel, mais ne saurait, à lui seul, expliquer le phénomène de l'abus spirituel qui, lui, est plus étendu que l'abus sexuel. Cependant, si la plupart des abus sexuels dans l'Église s'origine dans un abus spirituel, tout abus spirituel ne donne pas lieu à un abus sexuel. Les abus spirituels sans abus sexuels sont d'ailleurs bien plus nombreux et interviennent dans le cadre de ceux que l'on accompagne spirituellement et au sein de communautés religieuses (Fernandez, 2021, p. 557-574).

En somme, l'abus spirituel, désigne bien des pans de réalités que les autres termes ne parviennent pas à définir complètement. Abus est ainsi employé dans son sens de tromperie, de manipulation. Quant à « spirituel », il désigne d'abord le contexte au sein duquel se déroulent ces abus. Il en sera ainsi par exemple dans l'Église au cours du sacrement de confession, de l'accompagnement spirituel, des rites d'exorcisme, des séances de prières etc. En dépit des points communs, l'abus spirituel, notamment dans le contexte religieux catholique [Certains de ces traits distinctifs, tels que les relations hiérarchiques, la vie religieuse, la médiation, l'obéissance, la confession sacramentelle, l'exemple des saints et d'autres, peuvent être utilisés par l'agresseur comme outils pour contrôler la conscience de la victime] a des caractéristiques spécifiques qui le différencient des autres types d'abus. D'où, l'intérêt de l'appréhender de manière autonome, et pas seulement en tant qu'étape préliminaire à l'abus sexuel malheureusement comme il a été jusqu'à présent. Aussi convient-il, de relever que la doctrine semble partagée sur l'emploi du

terme « abus » qui pour d’aucuns renvoient à « ce qui ne va pas » (Berceville, 2022) tandis que d’autres lui préfèrent des termes plus concrets, tels que « violences », « agressions », « emprise » ou « harcèlement moral » qui à notre sens semblent plus correspondre et à même de faciliter pour une éventuelle qualification juridique ou canonique de cette pratique. Après cet éclairage qui trace la ligne de démarcation entre le phénomène d’abus spirituel et des notions voisines, il convient d’analyser ses causes.

§2 : Les causes ou sources de l’abus spirituel

Si de nombreuses études lient aujourd’hui les causes premières qui créent un terrain propice aux abus spirituels à un état psychologique malsain, des idées tordues du pouvoir spirituel et de la sexualité, et un milieu communautaire nocif (Robinson, 2010) (B), il convient toutefois de noter que l’abus spirituel, tout comme les autres types d’abus, sont d’abord des abus de droit (A) et peut prendre des formes différentes selon les états psychologiques.

A-De l’abus de droit à l’abus spirituel

La question des abus spirituels en tant qu’elle renvoie à une relation à autrui, est très souvent abordée sous les angles sociologique, théologique et surtout morale en lien avec la vertu de justice qui règle les relations sociales. Mais il convient de relever que tout abus, quel qu’il soit, est avant tout la négation d’un droit et l’inexécution d’une obligation. Selon le lexique des termes juridiques, l’abus de droit est le détournement de l’exercice d’un droit, de son but, par celui qui en use. Dans le cas d’abus spirituel, c’est le fait pour une personne investie d’un pouvoir ou jouissant d’une autorité de dépasser des limites d’exercice du droit qui lui est conféré d’accompagner spirituellement une autre, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à ce dernier. L’abus spirituel est donc un abus de droit car la justice implique « de rendre à chacun ce qui lui est dû » (Cicéron, 1878 ; Quagliani, 2003 : p. 73-81 ; Duco, 1990, p. 262-274.). Méconnaître l’intégrité psychique d’autrui constitue un abus du droit de l’abuseur de sa pleine liberté et une atteinte à la liberté de la

victime. Un droit n'est pas une permission, mais la « détermination d'un dû en justice ». L'abus spirituel est un abus de droit qui méconnaît ce qui est objectivement dû à la conscience de la victime c'est-à-dire sa liberté. L'abus spirituel relève en réalité de ce qui est dû dans une relation d'autorité. En droit nul n'a autorité sur la conscience d'autrui ; c'est un principe fondamental qui ne souffre d'aucune exception tant en droit de l'homme qu'en droit canonique, « car s'il le prétendait il entrerait en rivalité avec Dieu » (Dysmas de Lassus 2020). En usant du droit que lui confère le statut, ou l'ascendance d'autorité dont il peut jouir de par sa science, l'abuseur détourne la relation entre le devoir de rendre le droit et le sujet du droit. Il le fait à partir de la relation d'autorité qui implique une dissymétrie dans laquelle les personnes ne sont pas dans une relation d'égalité mais où l'une commande et l'autre obéit. Ce qui est dû dans la relation d'autorité est d'un côté l'obéissance et de l'autre le service du bien de celui qui obéit. Toutefois, l'autorité n'est pas une relation de domination (Bernabé Boris, 2013) et l'acte d'obéissance n'est pas un acte de soumission servile (Spinoza, L'autorité de l'État ; Moreau, 2005, p. 21-34 ; Jaquet, 2017). Il va sans dire qu'avant tout, les rapports spirituels sont pour le moins, des rapports de droit, un accord par exemple entre un accompagnateur (prêtre ou psychologue) et un accompagné, soit dans un rapport de pouvoir d'autorité [entre commettant et préposé, entre le religieux et son supérieur]. Et c'est justement sur ce terrain juridique que se déploie l'abus spirituel. Il est donc évident que le point de départ de tout abus de manière générale et l'abus spirituel de manière particulière est un cadre juridique, qu'il soit institutionnel ou non. Il est impossible à notre sens de concevoir l'abus spirituel en dehors de ce cadre qui, malheureusement fait l'objet de très peu d'attention dans l'appréhension du phénomène des abus spirituels [Une approche criminologique de ce cadre institutionnel serait d'un grand intérêt pour la prévention de l'abus spirituel]. Une analyse précise de la mécanique de l'abus, permet d'identifier et de comprendre cette perversion relationnelle, de la prévenir, de l'incriminer et de venir en aide aux victimes et à leur entourage.

B-Des facteurs psycho-sociaux des abus spirituels

Il s'agit là d'une approche psycho-criminologique des dispositions cliniques criminogènes propices à cet abus. Ces causes se définissent par un état psychologique malsain ou un milieu communautaire délétère (Robinson, 2010). On le sait plus clairement aujourd'hui, différentes causes psycho-sociales peuvent déterminer un profil d'abuseur. Jacques Poujol (2015) nous dépeint un portrait clinique et social significatif en pointant deux sources principales : les personnalités manipulatrices et les systèmes abusifs. De prime abord, s'agissant des personnalités manipulatrices il dégage trois types plus ou moins dangereux et néfastes à savoir, le manipulateur surprotecteur et « sauveteur », l'égocentrique, et le pervers narcissique. Le manipulateur surprotecteur et « sauveteur », selon l'auteur, pense savoir ce qui est bon pour l'autre et s'y emploie par des moyens même les moins recommandables. Il ne vise qu'un objectif, obtenir par tous moyens l'adhésion de sa victime par une sorte d'intrusion ou effraction psychologique. Une citation de Jean Jacques Rousseau reprise par Jacques Poujol (2015) illustre bien cette attitude : « on les forcera à être d'accord ». Il est difficile de détecter chez ces personnes où s'arrête la bonne intention et où commence la manipulation.

Ensuite quant à l'égocentrique selon Bournois Chaintron (2020, p. 186-194.), c'est une personne qui ramène tout à elle. Le manque d'estime personnelle et un penchant à toujours parler de soi cache bien souvent un mal-être affectif. Il est avide des marques d'attention de ses collaborateurs ou proches pour combler ce manque. Il ne supporte pas du tout la concurrence ni l'ombre que lui font les personnalités brillantes. Au fond, il compense la faiblesse de son égo en s'entourant de flatteurs qui ne peuvent plus exister pour eux-mêmes dans cette relation (Bournois Chaintron 2020, p. 186-194.). L'abus spirituel se traduira par le fait que, ceux qui l'entourent ne sont pas écoutés ou considérés pour eux-mêmes mais juste pour assouvir son égo surdimensionné. Pour augmenter sa gloire l'égocentrique se révèle être un menteur invétéré et pratique la désinformation (Poujol, 2015). Enfin, s'agissant du pervers narcissique (Eiguer, 2008 : p. 193-199.), il est selon Jacques Poujol (2015) le plus dangereux des manipulateurs. Le mot perversion vient du latin *per vertere* qui signifie retourner, renverser (Poujol, 2015). Le pervers narcissique,

même s'il a un « verni chrétien », selon Jacques Poujol (2015), va toujours rechercher le mal et non le bien. Il décrit le dirigeant pervers comme celui qui est capable de détruire dans le cadre religieux, un membre de son église par un regard, un geste, des sous-entendus (Poujol, 2015). Sa conduite abusive se manifeste par des paroles, des actes, des écrits, des gestes, qui portent atteinte à la personnalité, à la dignité, à l'intégrité physique ou psychique de sa victime (Poujol, 2015). C'est un processus de destruction insidieuse et redoutable dont la victime n'ose pas toujours se plaindre. Il atteint son intimité, son identité, son individualité et lui fait perdre tout estime de soi. Cela s'appelle le harcèlement moral. L'emprise du pervers paralyse la victime en la mettant dans une position floue et d'incertitude en l'empêchant de penser, en l'étouffant et en la maintenant ainsi à sa disposition. La victime en prend conscience difficilement et rejette même l'idée qu'elle vit de la violence psychologique tant elle est enfermée dans cette emprise. Le pervers narcissique cherche à séduire. Parfois, sa personnalité charismatique tend à couvrir sa malice, afin d'atteindre son but. Dans sa logique, il n'y a pas de notion de respect de l'autre. Pour lui, l'autre n'existe pas sinon comme moyen pour atteindre ses fins. Il cherche toujours à s'affirmer et se considère comme toujours le meilleur, celui qui a toujours raison, il n'est jamais coupable.

Tels sont les facteurs inhérents à la personne-même qui sont susceptibles d'entraîner les abus spirituels. Toutefois, cette description clinique ne peut à elle seule expliquer l'attitude de l'abuseur spirituel. Nombre d'individus, bien que présentant ces caractéristiques cliniques ne seraient pas devenus effectivement des abuseurs spirituels si certaines circonstances extérieures ne les avaient pas placés dans une situation criminogène. D'où la nécessité de considérer aussi des systèmes et d'autres facteurs sociaux. Il en est ainsi de certains systèmes abusifs où on exerce une manipulation mentale sur les personnes et en particulier les fidèles pour ce qui est de l'Église, essentiellement autour de promesses irréalistes. On adopte des discours élitistes avec une pensée binaire (Dieu/Diable, le bien/le mal, le monde spirituel/le monde physique) (Zivi,). En s'érigant comme les seuls détenteurs de la vérité, on exerce dans ces systèmes des pressions subtiles pour rompre le lien entre la victime et son milieu familial. On hésite pas à faire recours à des références scripturaires en

vue de l'exploitation de ressources financières. Les communications sans feed-back suivies parfois de condamnations de toute critique et rétention d'information ascendante et descendante, des manipulations du discours sur l'éthique caractérisent ces systèmes au fonctionnement pervers (Poujol, 2015).. Ils sont aussi le lieu d'imposition d'une discipline exagérée, contrôle de la sexualité, l'auto-identification au groupe, tout dans le groupe, rien contre le groupe, rien en dehors du groupe et un accent exagéré sur la repentance et la confession. Les vertu d'obéissance et soumission sont affichées comme des valeurs cardinales, maîtrise et contrôle des ressentis du fidèle (il lui est demandé de penser comme le groupe). Au niveau ecclésial, on trouvera parfois dans ces systèmes que la lecture de la Bible n'est pas christocentrique mais ecclésiocentrique (Poujol, 2015). On diffuse l'idée que la Bible a réponse à tout. Cette approche des facteurs psychologiques et sociologiques du phénomène d'abus spirituel a pour but d'éclairer les législateurs canonique et civil en vue d'une incrimination autonome de ce que nous estimons être une infraction et dont les instruments juridiques actuels peinent à encadrer, du fait de son caractère subtile mais très dévastateur.

II-Vers une incrimination autonome de l'« abus spirituel » en droit canonique et en droit pénal burkinabè

Appréhender juridiquement le phénomène des abus spirituels est une gageure. A défaut d'infraction précise, auquel s'ajoute parfois l'incapacité scientifique de déterminer la dangerosité et l'emprise psychologique qui caractérise l'abus spirituel, le juge pénal se base souvent sur d'autres qualifications pénales susceptibles d'incriminer l'abus spirituel lorsqu'il donne lieu à des atteintes à l'intégrité physique des personnes, des escroqueries, des abus de l'état de faiblesse, les agressions sexuelles, l'abus de confiance, etc. Toutefois, ces qualifications ne prennent pas réellement en compte toute la problématique des abus spirituels. Si ces infractions de droit commun sont parfois les conséquences d'abus spirituels, il n'en demeure pas moins que ceux-ci peuvent exister indépendamment de celles-là. Face à l'évolution du phénomène, il est urgent que les législateurs canonique et civil burkinabè adaptent leur politique pénale en dépit

des limites objectives (§2) et leur arsenal juridique par l'adoption d'une infraction autonome d'abus spirituel (§1).

§1 : De l'incrimination d'une infraction autonome d'abus spirituel

Selon Jacques Poujol (2015), l'abus spirituel peut être défini comme « un mauvais traitement spirituel et psychologique infligé à une personne avec pour conséquence de l'affaiblir, voire de la détruire et de la rendre dépendante tant psychologiquement que spirituellement ». En d'autres termes, « Il y a abus spirituel lorsqu'une personne (Prêtre, berger, Pasteur, dans un groupe de prière, paroisse, diocèse, communauté religieuse) met à profit sa position d'autorité pour contrôler ou dominer une ou plusieurs personnes » (Poujol 2015). De cette définition de l'abus spirituel, se dégage une des deux conditions caractéristiques de toute infraction, l'intention coupable de l'abuseur. Cependant pour que l'infraction existe juridiquement (A), encore faut-il que l'acte matériel d'abus spirituel ait été commis, prévu et réprimé par la loi pénale (B).

A-Fondements d'une pénalisation de l'abus spirituel

L'abus spirituel n'est pas caractérisé comme une infraction dans les législations canonique et pénale burkinabè. Toutefois, la pratique révèle que divers comportements répréhensibles échappent aux appropriations frauduleuses classiques. Ce vide juridique, au regard des conséquences de ces pratiques, gagneraient à être comblé. Certes, la notion d'« abus spirituel », employée est une notion de fait et non de droit. Au regard du droit, les questions spirituelles [qui ne saurait se réduire à la seule dimension religieuse] relèvent de la liberté d'opinion, de religion, de conscience et de penser, dont la liberté est un principe constitutionnel (art. 7 de la Constitution burkinabè). Face à cette limite constitutionnelle et au danger démultiplié par le développement dans ces dernières années, de pratiques peu recommandables, les institutions judiciaires et législatives canonique et burkinabè sont plus que jamais interpellées dans leur mission de protection des personnes contre le phénomène des abus spirituels.

Plusieurs raisons, malgré la complexité du phénomène, militent pour une pénalisation de l'abus spirituel tant en droit canonique qu'en droit pénal burkinabè [Prolifération des sectes et les victimes de dérives sectaires] au regard de ses conséquences aussi dévastatrices que celles des abus sexuels. Comment démontrer ce qui n'est pas une atteinte au corps mais à l'intégrité psychique ? Comment décrire dans une loi le processus d'assujettissement de l'emprise ? La loi doit être précise et claire pour permettre son application par le juge. On imagine donc sans peine la difficulté du législateur quand il devra traduire en termes juridiques une notion psychologique aux contours aussi vastes qu'imprécis.

En droit burkinabè, si le législateur, au regard du caractère laïc de l'État se garde de rentrer dans des considérations qui touchent à la sphère de la liberté religieuse, la liberté de conscience et d'opinion [art. 7 de la Constitution], garanties par la constitution, il pourrait sur le seul fondement de l'ordre public et de la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, incriminer les « abus spirituels ». Sur des critères objectifs il est possible de réprimer les abus spirituels en le distinguant des abus d'autorité et des abus spirituels en recourant par exemple à l'expression française d'« abus de l'état de faiblesse », afin de protéger la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou répétées ou de techniques propres à altérer son jugement. Toutefois, l'arsenal juridique dont dispose le législateur burkinabè est insuffisant, voire inexistant pour couvrir les abus spirituels dont les victimes sont de nombreuses personnes dans les sectes, les associations de libres penseurs, dans les loges, chez les guérisseurs, etc.

Le législateur canonique quant à lui, contrairement au législateur burkinabè, dispose bien plus de liberté ; la chose religieuse et spirituelle étant son domaine d'intervention. En sanctionnant de manière expresse l'abus de pouvoir ou d'autorité, le droit pénal canonique reste encore imprécis sur le phénomène des abus spirituels qui semble échapper à toute sanction canonique. La distinction entre l'abus spirituel et les autres abus, du moins les plus récurrents, nous a permis de mettre en évidence que l'on peut commettre un abus spirituel sans être titulaire de pouvoir de gouvernement dans l'Église. Il en est ainsi des confesseurs ou des accompagnateurs spirituels. Afin d'éviter de laisser impunis les « abus spirituels » et les « abus de

conscience » aux conséquences dévastatrices dont le Livre VI du Code de droit canonique et les autres dispositions de l'Église restent encore muets, le législateur canonique gagnerait également à définir et à sanctionner les crimes d'« abus spirituel » et d'« abus de conscience » en les distinguant des « abus de pouvoir » qu'il incrimine en son can. 1378. En définissant le crime spécifique d'abus spirituel et d'« abus de conscience », le droit canonique pourra d'une part couvrir tous les cas d'abus de pouvoir, et d'autre part il pourra mettre en évidence la gravité particulière de l'abus spirituel qui, à notre sens trouverait sa place parmi les *delicta graviora*.

Aussi, dans une dynamique de rigueur juridique, il conviendrait, nous semble-t-il, de remplacer le mot « abus » à connotation plus morale, par une notion qui marquerait davantage la dimension criminelle ou délictuelle de la pratique. A défaut d'être élégant, les expressions comme « violence », « atteinte » restituerait davantage l'aspect infractionnel de la pratique. La justice ne se basant que sur des preuves concrètes, la fragile structure psychologique d'une victime devient alors un élément central de la procédure. La difficulté résidera dans la mise en œuvre de toutes ces dispositions qui ne peuvent se fonder que sur des éléments concrets, des faits avérés et pénalement répréhensibles. En d'autres termes, comment démontrer ce qui n'est pas une atteinte au corps mais à l'intégrité psychique ?

B-Caractérisation et administration de la preuve de l'abus spirituel

Pour pouvoir la retenir comme infraction, il faut caractériser au préalable l'abus spirituel, puis les éléments constitutifs de l'infraction (éléments matériel et moral). Nous ne nous attarderons pas ici sur l'élément légal dans la mesure où les législateurs canonique et burkinabè n'ont pas encore élevé la pratique des abus spirituels au rang d'infraction. Nous en avons fait un plaidoyer dans nos développements précédents. Il nous revient donc ici, de nous arrêter sur les deux autres éléments qui caractérisent une infraction : l'élément moral et l'élément matériel.

Tout d'abord, concernant les victimes, tout le monde peut être victime d'abus et les victimes ne sont, en général, pas des gens stupides ou sans éducation. Les victimes peuvent aussi devenir complices et

abuser à leur tour d'autres personnes dans un système délétère et organisé de façon pyramidale. Aussi, convient-il de noter que si les abus de manière générale et l'abus spirituel de manière particulière sont très souvent appréhendés dans un rapport d'ascendance, l'auteur étant toujours vu comme titulaire d'un pouvoir, il n'est pas exclu que des personnes titulaires d'un pouvoir de gouvernement par exemple, un évêque, un curé, un supérieur de communauté soit victime d'abus spirituel de la part de son sujet. Le rapport d'ascendance n'est pas toujours avéré dans les cas d'abus spirituel. C'est l'ascendance psychologique de l'abuseur qui est à notre sens déterminant. Aussi, convient-il de relever que la prise en compte d'un éventuel consentement de la victime, en revanche, pourrait fort bien annihiler le caractère délictueux d'une infraction. Toutefois, ce consentement n'est pas opérant quand on mesure la force de l'emprise spirituelle sur la victime. Le consentement de la victime ne constitue pas à proprement parler un fait exonératoire de responsabilité pour l'auteur d'une infraction. Il ne produit tout au plus qu'un effet indirect dans certaines hypothèses. Pour caractériser l'intention coupable, l'infraction doit être issue de la volonté de son auteur. Il doit avoir agi de manière intentionnelle et en toute connaissance de cause. La subtilité avec laquelle il procède pour atteindre sa victime doit dénoter d'une intention manifeste de nuire par une emprise. L'abus spirituel serait donc une infraction intentionnelle de mise en danger qui requiert la démonstration de la volonté de nuire.

Matériellement, il faut également démontrer que l'auteur avait connaissance du danger qu'il faisait courir à la victime. A défaut, si la situation d'emprise n'est pas apparente ou qu'il n'est pas prouvé qu'elle était connue de l'auteur, l'infraction ne pourra pas être retenue. Il faut à notre sens un acte de nature à causer un grave préjudice à la victime. A la différence par exemple de l'infraction d'abus de faiblesse et d'ignorance [dans l'article 223-15-2 du Code pénal] prévue en droit français où l'auteur profite de la faiblesse ou de l'ignorance de sa victime, l'abus spirituel vise d'abord à créer une déficience psychique par une emprise qui pourra favoriser subsidiairement d'autres atteintes sur la personne de la victime ou sur ses biens. La vulnérabilité de la victime est donc une conséquence de l'abus spirituel, sa cause finale, tandis que dans l'abus de faiblesse, elle en est la cause efficiente. Il n'est pas nécessaire, pour que

l'infraction, soit caractérisée que l'emprise psychologique soit accompagnée d'atteinte à l'intégrité physique ou aux biens de la victime. La démonstration de la seule emprise psychologique suffirait à caractériser à notre sens l'infraction ; autrement dit, seule une atteinte à l'intégrité morale suffit. Toutefois, la peine pourra être aggravée s'il s'en est suivi des atteintes aux biens ou à l'intégrité physique de la victime. En tant que viol psychologique, l'auteur de l'abus spirituel doit avoir voulu l'acte, le résultat en définitive obtenu étant indifférent. Il doit être considéré comme une infraction formelle. En effet, il importe peu que le dommage provoqué corresponde aux désirs de l'auteur, ou que ce dommage dépasse la volonté initiale de l'auteur. L'auteur est responsable non seulement des conséquences qu'il avait voulues et prévues, mais aussi de toutes celles qui ont pu se produire. L'infraction est volontaire mais, tout comme les violences, si le résultat souhaité par l'auteur est dépassé, celui-ci pourra être poursuivi à partir de ce qu'il a provoqué, et non de ce qu'il désirait. Il nous semble à l'état actuel des recherches et au regard de la subtilité de l'abus spirituel, qu'une étude du caractère systémique de l'abus spirituel soit menée afin d'élucider son mode opératoire et la façon dont ce crime devrait être sanctionné. De plus, des recherches empiriques sont nécessaires pour déterminer les principales caractéristiques, stratégies et mécanismes des abus spirituels pour identifier, prévenir et sanctionner cette pratique dont la difficulté de la répression tient principalement à l'administration de sa preuve. La preuve judiciaire d'un abus spirituel est difficile voire parfois impossible à rapporter, puisque les responsabilités sont parfois diluées et lorsqu'il s'agit d'un groupe constitué, les membres n'hésitent pas à se couvrir mutuellement. Cette difficulté d'administration de la preuve s'accroît avec l'avènement du numérique où, de plus en plus, de personnes subissent des abus par le biais de l'internet (Dufay, 2020), rendant l'appréhension de l'abus spirituel plus complexe. Il est donc important que le juge saisi de cas d'abus spirituel recourt à des experts (psychologues, psychiatres, théologiens). Aussi, convient-il, afin de faciliter l'administration de la preuve, de créer à l'instar de la France, une cellule d'enquête spécialisée pour connaître des cas d'abus spirituels. En plus de ses appuis techniques, une adaptation de la politique pénale en droit canonique et en droit burkinabè serait souhaitable pour une répression plus efficiente et effective.

§2 : L'incrimination des abus spirituels à l'épreuve des droits fondamentaux

Face à ce phénomène encore tabou qui touche pourtant de nombreuses personnes au sein des églises et de la société, une volonté politique pénale s'impose en vue du maintien de l'ordre public ecclésial et civil lourdement affectés ces dernières décennies par des abus ou dérives spirituelles (A) et, à défaut, par une reconduction des victimes dans leur droit par des mesures alternatives (B).

A-Une volonté politique pénale à l'épreuve des droits fondamentaux

Une simple constatation nous permet d'affirmer que les décisions des juridictions pénales tant canonique que judiciaire burkinabè sont inexistantes en matière d'abus spirituel. Le droit canonique tout comme le droit pénal burkinabè ignore la notion d'abus spirituel. Et pourtant nombre d'agissements litigieux de cet ordre ont été révélés au sujet d'individus ou de groupes constitués. En dépit de cela, une léthargie des autorités judiciaires ecclésiastique et civile et un désintérêt, voire un refus de se poser les questions légitimes face à ces graves atteintes à l'intégrité de la personne commises dans des circonstances plus qu'obscurées, tandis qu'elles punissent les abus sexuels, donne lieu à réfléchir. De nombreux auteurs d'abus spirituels sont aujourd'hui relaxés par manque de base légale et subséquemment leurs victimes ne disposent d'aucun moyen pour faire reconnaître leur droit et obtenir réparation. Quel mécanisme juridique fait donc disparaître le caractère délictueux de ces actes graves commis impunément par les abuseurs ? Il est évident que si les juges canonique et judiciaire burkinabè ne relèvent aucune infraction en la matière, ce serait tout simplement sur le fondement que l'infraction n'est pas caractérisée dans sa triple dimension légale, morale et matérielle. Et pourtant ces éléments constitutifs comme nous l'avons relevé précédemment existent, mais le fait reste impuni. Aussi, le juge burkinabè au nom des principes fondamentaux bien connus du droit public que sont la laïcité, la liberté de pensée et la liberté d'expression, peut justifier son inaction. Quant au juge ecclésiastique, il peut

marquer son refus sur le principe que l'Église s'arrête toujours au seuil de la conscience des personnes et le §2 du c. 748 du *CIC/83* prescrit en substance la liberté de conscience. S'attaquer pénalement aux abus spirituels, c'est remettre en cause implicitement ces deux libertés publiques, axiomes juridiques séculaires et ce principe moral et canonique que ni le Burkina Faso, ni l'Église n'entendent renier. En tant qu'ils sont admis et reconnus comme une attaque contre ce qu'il y a de plus profond et de plus intime en l'homme, il y a de quoi s'interloquer que cette pratique demeure impunie par les législateurs canonique et burkinabè dont les missions respectives s'inscrivent avant tout dans la protection de la dignité de la personne humaine.

La politique pénale mise actuellement en œuvre dans l'Église comme dans l'État burkinabè nous semble inopérante pour faire face aux abus spirituels. Les juges canonique et étatique semblent en effet persister à voir dans ces agissements des actes attentatoires que protègent ces libertés publiques. Avec l'adoption du nouveau Livre VI du Code de droit canonique on s'attendait à voir apparaître un canon sur les abus spirituels au regard du caractère spécial de cette pratique. Aussi, du côté du législateur burkinabè nous pouvons faire le même constat car face aux nombreuses atteintes à l'intégrité psychique de la personne par des abus spirituels on est en droit d'attendre des pouvoirs publics une réflexion sur les abus spirituels. Une adaptation de la politique pénale en droit canonique et en droit burkinabè, pour une répression plus efficiente et effective est souhaitable. Le seul critère objectif permettant dès lors d'identifier un abuseur spirituel consiste en une prise en considération de ses actes et jamais de son dogme, aussi absurde et anticonformiste soit-il. Si une personne a le droit de penser n'importe quoi, il n'a pas, en revanche, le droit de faire n'importe quoi. Dès lors que son agissement constitue des actes objectivement dégradant uniquement à partir de ce point, l'auteur d'un abus spirituel doit voir sa culpabilité engagée. Renvoyer ces abus spirituels dans la sphère purement privée nous semble erroné à deux points de vue. D'une part, toute infraction constitue un trouble à l'ordre public, n'intéressant pas que le simple particulier et d'autre part, on se trouve, au-delà des discussions théoriques, au niveau de la commission constatée des faits dégradants.

B-Vers des mesures alternatives des abus spirituels

Au regard d'une part, de la place prioritaire que le Code de Droit canonique confère à la vie spirituelle à travers ses affirmations très nettes (Marchand (Teresianum 53 (2002/2) 425-451) et d'autre part, les instruments nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le législateur burkinabè dispose dans son arsenal juridique, on peut bien se demander comment des personnes peuvent être victimes du « crime » d'abus spirituel, que ni le droit pénal ni le droit de l'Église catholique ne reconnaissent ? Cette méconnaissance par les juridictions canoniques et étatiques sur le fondement de la légalité des infractions ne heurte-t-elle pas le droit fondamental d'accès à la justice des justiciables ? un droit fondamental reconnu par les instruments internationaux de protection des droits humains [art. 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981; art. 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948] et la législation du Burkina Faso [art. 4 de la Constitution burkinabè du 11 juin 1991] et aussi par la législation canonique [c. 221, *CIC/83*]. Il est aussi une condition indispensable de promotion et de protection de tous les autres droits. Dans les systèmes pénaux canonique et burkinabè, la phase d'orientation du dossier de procédure qui permet le passage du monde policier ou d'enquête au monde judiciaire est gouvernée par le principe fondamental de l'opportunité des poursuites qui permet de laisser libre le procureur ou l'évêque de décider de la suite à donner à l'affaire dont il a connaissance soit par une décision de poursuivre, soit par un classement sans suite. Ce classement sans suite est critiquable en termes de respect du principe de légalité et de prise en compte du préjudice des éventuelles victimes. Il apparaît donc nécessaire voire urgent, au regard des conséquences de ces abus spirituels et à défaut d'une volonté politique pénale, d'incriminer cette pratique et que les législateurs canonique et burkinabè proposent des mesures alternatives de poursuite. Tel le roseau de la fable de La Fontaine qui plie pour ne pas être déraciné, les abus spirituels résistent aux vents des tempêtes législatives, pour demeurer, au grand dam des victimes, le lieu de naissance des autres abus. A défaut d'un dispositif légal pénal, ne pourrait-on pas retenir la responsabilité civile délictuelle des auteurs d'abus spirituels sur le fondement de l'art. 1382

du code civil ? Et au regard de la manière dont fonctionne la mémoire, notamment après un traumatisme, il nous semble indiqué de prévoir un délai de prescription plus long au plan civil et éventuellement au plan pénal.

Références Bibliographiques

Adrien Candiard (2019), *Lettre à Philémon, Réflexions sur la liberté chrétienne*, Paris, Éditions Cerf.

Barreau Jean-Marc (2022), « Considérations sur l'abus spirituel dans un contexte de soins palliatifs » in *Criminologie*, 55(1), p. 13–34.

Benjamin Mine (2009), « La notion de "dérive sectaire" : quelle(s) implication(s) pour la régulation du "phénomène sectaire" ? », in *Champ pénal/Penal field* [En ligne], Vol. VI.

Benoit XVI (2019) « L'Église et le scandale des abus sexuels », in *Lettre qui a été publiée dans le Klerusblatt, la revue du clergé catholique de Bavière et du Palatinat*.

Berveille Gilles (2022), *Abus sexuels. Écouter, enquêter, prévenir*, Paris, PUS.

Bernabé Boris, « L'autorité du juge et la recherche de l'adhésion », in *Les Cahiers de la Justice*, 2013/2 (N° 2), p. 151-159.

De Dinechin Blandine et Léger Xavier (2019), *Abus spirituels et dérives sectaires dans l'Église*, Paris, Éditions Mediaspaul.

De Dysmas Lassus (2020), *Risques et dérives de la vie religieuse*, préf. [de] J.-R. Carballo, Paris, Cerf.

Ducrey Sophie (2019), *Étouffée, récit d'un abus spirituel et sexuel*, Paris, Éditions Tallandier.

Dufay Bruno (2020), « La spiritualité à l'ère numérique », in *Conférence débat avec Bruno Dufay sur le thème « démocratie et spiritualité »*, le vendredi 20 mars 2020 de 18h00 à 19h30.

Fernandez Samuel (2021), « Vers une définition de l'abus de conscience dans le cadre catholique », in *Gregorianum* 102, 3, p. 557-574.

Greiner Philippe (2010), « Les relations canoniques entre ministres ordonnés et laïcs exerçant des charges ecclésiastiques », in *l'Année canonique*, vol. lii, no. 1, 2010, p. 315-330.

Heyer René Danion-Grillia Anne – Thiel Marie-Jo – Trautmann, Frédéric (dir.) (2022), *Abus sexuels : écouter, enquêter, prévenir* », in *Revue des sciences religieuses*, 96/4 | p. 426-427.

Ide Pascal (2016), *Manipulateurs. Les personnalités narcissiques : détecter, comprendre, agir*, Paris, Éditions Emmanuel.

JDaniel Pittet, (2017), *Mon Père, je vous pardonne, survivre à une enfance brisée*, Paris, Rey Philippe Éditions.

Johnson David, Van Vonderen Jeff (1998), *Le pouvoir subtil de l'abus spirituel*, Paris, Emeth Éditions.

Kubacki Marie-Lucile (2021), « Les "spirituels mais non-religieux", chercheurs de dieux tous azimuts », in <https://www.lavie.fr/actualite/societe/les-spirituels-mais-non-religieux-chercheurs-de-dieux-tous-azimuts-76029.php>, consulté le 20 juillet 2023.

Margron Véronique (2019), *Un moment de vérité*, Paris, Éditions Albin Michel.

Obadia Lionel (2023), « La spiritualité, le spirituel et leurs champs de définition », in Obadia Lionel éd., *La spiritualité, La Découverte*, p. 7-29.

Pape François (2016), *Lettre au cardinal Ouellet Président de la commission pontificale pour l'Amérique latine* le 19 mars 2016.

Pape François, *Lettre au peuple de Dieu* le 20 aout 2018.

Poujol Jacques (2015), *Abus spirituels, s'affranchir de l'emprise*, Paris, Editions Empreinte Temps Présent.

Quivy Mireille (2021), « Une spiritualité sans Dieu », in *La chaîne d'union*, 2021/1 (N° 95), p. 43-49.

Thomas d'Aquin (1985), *Somme théologique* IIa IIae, Paris Cerf.

Véronique Margron (2019), *Un moment de vérité*, Paris, Éditions Albin Michel.

Zivi Pascal, Poujol Jacques (2007), *Les abus spirituels, Identifier, accompagner*, Paris, Empreinte.

Le palmier dans la civilisation matérielle Kongo (XV^e-XIX^e siècles)

Lucien NIANGUI GOMA

Université Marien Ngouabi (Congo-Brazzaville)
nianguigom@gmail.com

ZOUNOU Noumawudo Hermione

Laboratoire Société Environnement (LaSen/Université de Parakou)

Résumé

Les sociétés Kongo de l'époque précoloniale s'avèrent pleine de finesse et de génie lorsqu'il s'agit de se doter de moyens matériels nécessaires à l'existence. La nature, qui leur a donné les produits de base, est incontestablement d'un grand apport dans cette créativité foisonnante qu'hommes et femmes ont toujours eu en partage. Grâce à ses multiples usages, en effet, le palmier s'est continuellement trouvé au centre des dynamiques sociales des Kongo. Il est question dans ce travail de montrer qu'outres ses fonctions d'arbre fruitier, le palmier intervient dans la cosmétique, l'alimentation, la confection des instruments de musique et de pêche ; il donne des fibres nécessaires à la confection des vêtements, au tissage des étoffes-monnaies., la pharmacopée, l'alimentation, l'architecture, etc. En outre, il s'agit dans ce texte de montrer le rôle du palmier dans la civilisation ancienne kongo.

Mots clés : palmier, civilisation, kongo étoffes-monnaies, alimentation, matérielle.

Summary

The Kongo societies of the pre-colonial era prove to be plain of finesse and genius when it comes to obtaining material means necessary for existence. Nature, which gave them the basic products, is undoubtedly a great contribution to the abundant creativity that men and women have always had in common. Thanks to its multiple uses, the palm tree has always been at the center of Kongo's social dynamics. The aim of this work is to show that besides its functions as a fruit tree, the palm tree is involved in cosmetics, food, making musical instruments and fishing; it gives fibers necessary for making clothes, weaving of coin-cloths, pharmacopoeia, food, architecture, etc. In addition, it is in this text to show the role of the palm in the ancient Kongo civilization.

Key words: palm tree, civilization, kongo stuffed fabrics, food, material.

Introduction

La civilisation ancienne des Kongo s'est édifiée à l'ordre des palmiers. Et ceci n'est pas seulement une image, car le palmier a donné au personnage kongo sa personnalité. Toute une civilisation s'est articulée autour de cet arbre. Dans la symbolique végétale kongo, le palmier est un arbre femelle, noble. Voilà justifié notre sujet qui ne manque pas d'intérêt. L'histoire nous apprend que ce cas n'est pas isolé lorsque l'on pense à l'olivier dans la Grèce antique, au cèdre en Phénicie, au papyrus et au lotus en Egypte pharaonique, au riz et au bambou en Extrême-Orient, au blé et à la vigne en Europe occidentale. Toutes ces plantes ont été, pour ainsi dire, des plantes de civilisation comme le furent le riz en Sénégambie et l'igname en Afrique Occidentale forestière. Le génie Kongo a su expliciter au mieux le palmier, qui est devenu un patrimoine national. L'utilité du palmier est polyvalente. Il fournit des matériaux à l'architecture et au transport, il donne des fibres nécessaires à la confection des vêtements, au tissage des étoffes-monnaies. Il procure les ressources cosmétiques, à l'alimentation, aux instruments de musique et de pêche à la pharmacopée. La méthodologie exigée pour l'approche scientifique de cet article comporte nécessairement plusieurs facettes. La botanique, la sociologie, la linguistique, l'économie, l'onomastique et l'étude des structures mentales qui sont indispensables à notre démarche. Mais, en ce qui nous concerne, il s'agit dans ce texte de parler du rôle du palmier dans la civilisation matérielle kongo.

C'est la thèse que cette réflexion soutient. Arbre mystérieux et fascinant, en ce sens qu'il dépasse l'intelligence, il est aussi redoutable, angoissant et ambigu, à la fois du bien et du mal, de la fascination et de la répulsion, de la tendresse et de la haine.

L'objectif de ce travail est de prouver en quoi, le palmier occupe une telle place dans la symbolique culturelle et dans l'imaginaire collectif kongo, à l'image de l'olivier dans la civilisation grecque, du bambou en Extrême-Orient, du riz en Sénégambie.

La méthodologie exigée pour l'approche scientifique de ce travail est celle qui consiste à interroger les sources orales et écrites pour sortir de leur croisement des bribes des vérités historiques.

1- Le palmier dans le domaine alimentaire Kongo

La nourriture est le premier des soucis quotidiens dans toutes les civilisations du monde. La ménagère kongo est au centre de l'art culinaire. C'est à la préparation de la sauce à l'huile de palme, que l'on juge son talent. De toutes les spécialités gastronomiques, les Kongo préfèrent ce plat. De nombreux auteurs anciens l'avaient constaté. Dupré donne les détails utiles :

Leur manger ordinaire est du poisson frais et fumé, principalement des sardines qu'ils apprêtent avec l'arachide, le poivre de Brésil, le l'huile de palme⁶³. Le Père Laurent De Lucques signale les mets cuisinés à l'huile extraite des fruits palmier en leur attribuant le nom général de maoma⁶⁴.

Il s'agit en réalité de *mwamba ngasi*, très riche selon la composition nutritionnelle établie par le, professeur Côme Kinata⁶⁵.

Glucides	10,6%
Protides	2,9%
Lipides	56,5%
Eléments minéraux	1,1%
Eau	28,9%
Déchets	64%

La noix de palme apporte essentiellement des corps gras et la vitamine A. elle est très riche en cette vitamine qui est nécessaire à la croissance et aux femmes enceintes et allaitantes.

Le palmier ne fournit pas seulement des noix à la consommation, mais aussi du vin de palme. Le Père Jésuite Jacome Dias en 1548 écrivait dans une lettre à propos du vin de palme au royaume de Kongo : *Le vin qui ressemble à du lait se tire des palmiers ; on l'appelle melasi et pour les naturels du pays, il est bon, (...)*⁶⁶.

⁶³ Dapper, O, Op, Cit, p.385.

⁶⁴ Balandier, G, Op, Cit, p.153.

⁶⁵ Kinata, c, 1975, *l'alimentation traditionnelle en pays sundi*, p. 86.

⁶⁶ Willy, B, *Le royaume du Congo au XVe et XVIe siècle ; documents d'histoire*, p. 41.

L'exploitation du vin de palme est pratiquée avec ardeur par les Kongo. Elle est une pratique ancienne observée par les premiers européens dans le royaume de Kongo. Pigafetta en fait l'éloge et le qualifie de diurétique.

Les analyses faites au laboratoire par Nicole ont montré que le vin de palme contient 145 mg de vitamine « C ». La vitamine « C » est un antiscorbutique. Cette vitamine est aussi un stimulant et un défatiguant régularisant énergétiquement le système biologique. Ainsi, les Kongo font la sélection des différents vins. Nous en avons recensés quelques-uns.

Vin (Malavu)	Type de palmier	Qualité
Le nsamba	Elaeis guineensis	Vin de palme par excellence
Le badi	Borassus ou rondier	Le meilleur après le nsamba
Le mayonda ou le Tuomi	Palmier raphia	Très estimé
Le ntombé	Palmier bambou	Moins apprécié
Le mansongo	Faux dattier	Un peu aigre et aromatique

Une légume végétale ou chou palmiste (*mu soki ba*) entre dans le circuit alimentaire des Kongo. Mais la cueillette de ce chou provoque inévitablement la mort du palmier.

Toujours, dans le circuit alimentaire, nous avons dans les régions de l'intérieur du royaume de Kongo, à défaut du sel marin, les ménagères emploient des cendres obtenues par incinération des inflorescences mâles ou de la moelle du palmier ; ces cendres sont mélangées à la poudre de piment et subissent un lessivage sur filtre dans les récipients.

Aussi, loin qu'on puisse remonter dans le temps, les sociétés dites traditionnelles, à l'image de la société Kongo, ont développé, à des niveaux divers de leur évolution et de leur intégration, des industries artisanales dont on ignore la capacité de compétitivité. Parce qu'utilisant des techniques et des moyens rudimentaires, ces unités de production sont restées à une étape élémentaire. Toutefois, si l'industrie artisanale est demeurée sous-développée, les artisans, eux,

ont eu une connaissance suffisamment élaborée de leur environnement et sont parvenus à des réalisations, qui, aujourd'hui, font douter de la nature élémentaire de la technologie des sociétés d'antan. Le sel, *mungwa*, résultat irréfutable de cet artisanal local matérialisé au fond le génie créateur d'un peuple sans cesse heurté aux défis de son temps. Pourtant, la production du sel par les Kongo pose une série de questions d'ordre général. Depuis quand, et comment fabriquent-ils leur sel ? Dans une société où il existe plusieurs activités économiques et où la production socio-économique s'est de plus en plus faite sur la base de la division sexuelle du travail, qui a le monopole de la fabrication du sel ? Combien de type de sel les Kongo fabriquent-ils ?

L'origine de l'industrie saline Kongo reste inconnue. Les recherches à cet effet restent encore sans résultat. Il faut peut-être remonter à des millénaires, pour saisir enfin la phase d'amorçage de cette industrie. Jusqu'au XV^e siècle, la société Kongo, parce que ne disposant pas d'écriture, ne livre aucune information liée à la production du sel et à son utilisation par les Kongo. Toutefois, au XVI^e siècle, Pigafetta, qui écrivait sur la foi de son informateur D. Lopes, constate que les habitants du Nsundi commercent avec les régions voisines : ils vendent et troquent du sel⁶⁷. Seulement, l'auteur portugais n'apporte aucune précision quant à l'origine de ce sel. Était-ce un sel issu de l'industrie locale ou étrangère ? La question mérite bien d'être posée en ces termes, d'autant plus que, depuis 1482, la société Kongo est en contact avec l'Europe. D'ailleurs, Pigafetta cite d'autres produits (étoffes, peaux de zibeline et de martres, ivoire, etc.) qui rentrent dans le circuit des échanges. Ce qui est sûr c'est que certains de ces produits sont d'origine indienne et portugaise, d'autres d'origine locale.

Rien ne permet de dire si le sel qui circule à l'époque dont parle Pigafetta vient exclusivement de l'industrie locale. Mais, les enquêtes de terrains, corroborées par les sources écrites, révèlent qu'il y a bel et bien eu des activités liées à la fabrication locale du sel. Cette fabrication était une spécificité féminine. Pour le faire, les femmes

⁶⁷ Pigafetta, F. Lopes, D. 1965, *Description du royaume de Congo et des contrées environnantes*, traduite de l'italien et annotée par Willy Bal, p. 67.

utilisaient certains produits végétaux, en particulier les fleurs de palmiers à huile H. Babassana corrobore ce point de vue lorsqu'il affirme :

Dans les régions où les gisements de sel gemme ou le sel d'origine marine faisaient défaut comme c'est le cas pour le nord Congo et le Haut-Ogoué, les fabricants de sel utilisaient des substances végétales riches en chlorure et sulfate de potassium telles que les fleurs mâles de palmier à huile ou de bambou et certaines plantes aquatiques⁶⁸.

Dans la phase préparatoire de l'activité, les femmes Kongo se faisaient aider par leurs enfants. La tâche de ces derniers consistait notamment à réunir le bois, à ramasser, dans la nature, les produits végétaux nécessaires à la fabrication du sel et à attiser le feu. Et dans la mise en place de la matière première, nécessaire, seuls le palmier et le bananier obéissent à des règles juridiques d'accès à l'espace contrôlé par le groupe lignager ; les autres produits végétaux échappaient à la surveillance de la législation foncière coutumière.

En pays Kongo, en dehors du sel marin, la fabrication du sel végétal était considérée comme une activité intégrant l'ensemble des activités et de productions socio-économiques. Ce qui n'est pas le cas avec les autres peuples. Par exemple, chez les Ngala (Cuvette congolaise), le procès de fabrication du sel végétal était considéré comme une importante industrie. Spécificité masculine dans ce pays du confluent, cette activité était accompagnée de rituels ésotériques et ⁶⁹d'interdits, bikila :

On ne devait l'entreprendre qu'au moment de la pleine lune, période qui était supposée permettre au sel d'épouser au fond du vase cette forme pleine. Cette activité artisanale était ainsi le monopole exclusif des « Aînés » qui combinaient les techniques magiques au

⁶⁸ H. Babassana, 1978, *Travail forcé, expropriation et formation du salariat en Afrique noire*, Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, p. 101.

⁶⁹ G. Sauter, 1966, *De l'atlantique au fleuve Congo, une géographie du sous-développement*, Paris, Mouton, pp. 276-277.

procédé matériel de production. Le jour du procès de fabrication du sel, « l'officiant » était censé être en état de pureté sexuelle : il se devait de s'abstenir quelques jours auparavant de tous rapports sexuels afin d'éviter quelque risque de pollution féminine⁷⁰.

Les techniques de fabrication de sel sont simples et élémentaires. Le procès consistait à brûler la matière première. Les cendres recueillies sont versées dans un vaste entonnoir en rotin, ou constitué par une armature en bois recouverte de large sur les cendres ; cette eau se charge de sels et tombe goutte à goutte dans une marmite placée sous l'installation. Après évaporation sur le feu de l'eau recueillie, les sels se déposent et se cristallisent dans le fond du récipient.

Un autre aliment produit des palmiers, mieux appréciés des Kongo, ce sont des larves de *rhyncophorus phoenicis* (*nsombé*). Cette larve se développe dans le palmier. Il est de forme apode, gras et renflé à la partie sub-terminale. Elle est succulente. Le témoignage de l'explorateur Dybowski reliant le Loango au Chari est précieux :

Je les (porteurs Vili) vois acheter avec empressement les produits blancs et ronds que je prenais pour une sorte de châtaignes. Ma surprise n'était pas petite lorsque, regardant de plus près, je n'aperçue que ce l'on se disputait avec tant d'avidité, c'étaient d'énormes larves d'un longicorne, qui vivent dans le tronc des palmiers et auxquelles les indigènes trouvent un goût délectable. On abat souvent et dont la présence est signalée par des trous extérieurs⁷¹.

Le palmier abattu et en décomposition laisse pousser différents champignons : le *bumwenge-mwenge*, le *tolekela*, le *bulundu*, (*plerotus*), le *bumpapanti*, le *buyoyo*, le *bunsakalankoja*, *bukutu bwa nkanka*. Certains champignons sont obtenus par la protoculture. On creuse un trou au fond duquel sont étalées des feuilles de bananiers.

⁷⁰ A, C, Ndinga Mbo, 2006, *Introduction à l'histoire du Congo*, p. 169.

⁷¹ Dybowski, 1893, *La route du Tchad, du Loango au Chari*, p. 57.

Sur celles-ci sont empilés les stipes frais de palmier, le tout est recouvert par une couche de feuilles de bananier au-dessous desquels sont classés les bambous ou de morceaux de bois. L'arrosage se fait matin et soir. Au bout de quelques jours, germent les champignons dit, *buku lwa mwenge*.

Dans le domaine du potager, les feuilles de palmier forment l'écran pour protéger les jeunes plants contre le soleil. Le feu qui est indispensable à la cuisson des aliments, serait transmis par l'intermédiaire du palmier.

Torday et Joyce rapportent une légende de feu, reprise par Laman :

*Le tonnerre était à l'origine, un animal ressemblant au léopard, mais de couleur noire, irascibles, il frappa un jour un palmier raphia dont les fibres prirent le feu*⁷².

Chez les Kongo nord orientaux, un homme pourchassant un porc-épic dans son terrier arriva, en creusant dans une zone rocheuse, qu'il ne put franchir, mais dont il rapporta quelques fragments qui se révélèrent donner des étincelles. Celles-ci enflammèrent par hasard l'étope du palmier.

La deuxième légende semble proche de la vérité. Les fameux fragments ne peuvent être que des silex qui ont permis aux hommes préhistoriques la connaissance du feu. Les informations orales recueillies au cours de nos enquêtes sont concordantes. Les ancêtres ont utilisé le choc du silex pour avoir du feu. Les étincelles produites s'enflamment au contact du duvet recueilli à la base du pétiole. Le duvet sert d'amadou (*bufundi*). Un autre procédé consiste à frotter deux morceaux de bois l'un contre l'autre en faveur de bourre de palmier. Celle-ci s'enflamme.

Les fibres de noix de palme séchées servent à activer le feu. Les noix et les pétioles augmentent la combustion. En certaines

⁷² Torday et Joyce, 1911, *Notes ethnographiques sur les peuples communément appelés Bakuba ainsi que sur les peuplades apparentées, les Bushongo*, p. 45.

circonstances, l'huile de palme est utilisée comme liquide inflammable.

2- Le palmier dans l'investiture des rois et dans l'architecture au royaume de Kongo

Dans la civilisation kongo, le palmier a été un élément majeur dans l'investiture des rois et les médiateurs du pouvoir temporel et spirituel. L'une des pièces essentielles du symbole d'autorité kongo, c'est le couvre-chef ou couronne (*Mpu*). C'est un bonnet en forme de mitre finement tressé de palme, placé sur la tête. Il est signalé par la première ambassade portugaise (1491) qui visite la capitale Kongo. Ces représentants trouvent le roi coiffé d'un bonnet de palme tissé brodé très haut⁷³. F. Pigafetta, confirme les observations : Ils (les rois kongo) se coiffaient d'un petit bonnet carré par le haut de couleur rouge et jaune, qui leur couvrait le sommet de la tête⁷⁴.

Chez les Kongo nord orientaux, deux cérémonies symbolisent l'autorité du palmier : la désignation du futur chef et l'investiture. Pour la première, la cérémonie se déroulait ainsi :

À l'assemblée générale qui est présidée par le chef couronné, on exhibe les candidats. Ce sont d'ordinaire des enfants de douze à quatorze ans au plus. L'accord sur les noms a été choisi par les anciens de concert avec le président (...). A la fin des repas, on apportait une botte de jeunes feuilles de palmier tressées en forme de bracelets. Le chef les déposait d'abord sur la corbeille des ancêtres et les distribuait ensuite à tous les assistants. Chacun en revêtait un au poignet. Ce bracelet leur garantissait la protection des ancêtres, au porte bonheur à la chasse et faisait retrouver les objets perdus. Ils ne pouvaient l'enlever ; mais s'il se déliait lui-même, il devait le dépasser au pied d'un palmier⁷⁵.

⁷³ W.G.L. Randles, (1968), *L'ancien royaume du Congo : des origines à la fin du XIX^e siècle*, Paris, La Haye, Cie, 275p.

⁷⁴ F. Pigafetta et Lopez, Duarte, (1965), *Description du royaume de Congo et des contrées environnantes*, traduite de l'italien et annotée par Willy Bal, Louvain-Paris,

⁷⁵ S.J. Van Wing,(1959), *Etude Bakongo : sociologie, religion et magie*, Bruxelles, Desclée de Brouwar, 512 p.

Pour la seconde, la cérémonie consistait à apporter des feuilles de palmier tressées en bracelets ; le vieux chef les déposait dans les mains de l'investi et celui-ci en revêtait tous les membres du clan (J. Van Wing, 1959, p. 108). Les chefs investis portaient parfois sur la tête un pagne de raphia en guise de couronne, appelé : *lubongo lu nsundi*⁷⁶.

Chez les Kongo occidentaux, précisément ceux du Loango, le cas le plus spécifique était l'intronisation du roi, appelée Lubiala la nganga Nvumbi. Avant la cérémonie, le futur roi visitait préalable les sept provinces. Au retour dans la capitale (Bwali), il affrontait la dernière épreuve celle dite du palmier. Il devait grimper jusqu'au sommet d'un palmier particulièrement élevé, en ne s'aidant que de bras et d'une seule jambe⁷⁷. L'épreuve une fois accomplie, le roi était enfin élu. Il était alors coiffé d'une couronne de raphia (*ngundu*) fourni par le prêtre Bunzi. À l'issue d'un faste, le Ma Mboma Tchilangu (Président de la séance) et les 27 clans royaux se débarrassaient des rameaux de palmier qui leur couvraient le corps.

Dans les convenances sociales, le palmier était toujours présent. Le vin de palme, règle les conventions et les convenances sociales. Le Kongo place à différents degrés les visites et le protocole. Le chef qui vient rendre visite à son homologue se fait annoncer par le portier de l'enclos. Il décline son identité et ses titres. Il rentre dans l'enclos, précède ses sujets. Le chef qui venait n'avait pas les mains vides, il apportait avec lui le vin de palme, offrande obligée pour une visite à un chef. Il saluait en frappant les mains et désignant la calebasse, et il disait : voici la calebasse que j'ai fait apporter, mon beau-frère. Et au chef de répondre : présenter votre doléance. En vous présentant cette calebasse, je vous prie en même temps de vouloir me prêter deux mesures de Nzimbu. L'homologue qui recevait le vin de palme, traçait une croix sur le sol et disait : j'agréé le vin de palme, je vous remercie vivement. C'est le moment de boire. Le portier prenait une cruche et un bassin. Le visité demandait à son hôte, s'il n'avait pas de noix de cola. C'est le présent de l'amitié. Un des serviteurs du visiteur en

⁷⁶ P.J. Matens, (1942), *Les chefs couronnés chez les Bakongo orientaux, étude de régime successoral*, Bruxelles, Institut royal Belge, 455 p.

⁷⁷ F. Hagembucher. Sacrepenti, (1973), *Les fondements spirituels du pouvoir au royaume de Loango*, Mémoire OROSTOM, n°67, Paris 241 p.

présente un quartier sur la main droite étendue, tandis que la main gauche soutient l'avant-bras. Cet acte honorable était souvent considéré comme une preuve de confiance.

Monseigneur Augouard rapporte que les Kongo étaient pleins de civilité et prévenance, particulièrement les chefs des villages dont la tradition dépassait celle des Européens⁷⁸ (J. Witte, 1924, p. 112). La courtoisie des Kongo à l'égard des étrangers est différente. Le gage d'amitié exige que le vin de palme soit bu en présence de son hôte. Lors d'une visite au palais royal par exemple, un missionnaire, Jésuite en 1563 écrit : « *Il (le roi) tenait à la main une corne dans laquelle, il buvait le vin(...), il nous fit boire de son vin en sa présence, symbole d'un grand honneur*⁷⁹ ».

Le vin est généralement bu dans le même récipient que son hôte. Ce fait révèle un attachement réciproque d'amitié. Dupont au XIX^e siècle en avait saisi l'importance :

Nous continuons sans nous arrêter jusqu'à un village de 8 cases où nous sommes rejoints par ledit chef. Il y obtient une grandealebasse de *malafu* (...) et qui est bue à la ronde dans une boîte de conserve à l'usage du village du village. J'ai bu la première coupe (...). Elle passa ensuite, au chef du présent village à son sous-chef de mon guide, à la suite, puis à ma bande rangée sur 2 lignes. Cela pris 10 minutes⁸⁰.

Outre cet aspect du palmier, comme élément qui participe à l'investiture et dans l'exercice d'hospitalisation, il participe aussi dans l'architecture kongo.

La maçonnerie portugaise introduite en 1491, n'a pas bouleversé l'originalité architecturale Kongo, même si Cavazzi signale une technique d'emprunt, qui est celle de la paille de boue mêlée. Le sol est en terre battue et damée, souvent mélangé de terre de termitière, des fibres de noix de palme, et qui donne un sol très dur,

⁷⁸B. J. Witte, (1924), *Un explorateur et un apôtre du Congo-Français. Monseigneur Augouard, archevêque titulaire de Cassiopée, vicaire apostolique du Congo-français. Sa vie, ses notes de voyages et sa correspondance*, Paris édition Paul Frères, 372 p.

⁷⁹E. F. Dupont, (1889), *Lettre sur le Congo, récit d'un voyage scientifique entre l'embouchure du fleuve et le affluent du kassaï*, Paris, Renwald, 724 p.

⁸⁰E. F. Dupont, (1889), Op. Cit, p 65.

imperméable et lisse. Le toit est conique ou en double pentes comme en Italie au XVI^e siècle. Les gaulettes tiennent des lattes pour fixer la couverture proprement dite. Celle-ci est faite de tuiles de feuilles de palmier tressées ou de tuiles de bambou. Très attentif, A. Proyart consigne les observations à Loango :

Les Kongo emploient de préférence celles (branches) de palmier qui ont assez de consistance pour résister plusieurs années à la pluie et aux injures des saisons⁸¹.

La technique de la mise en paille n'a pas varié au cours des siècles. Celle-ci est encore en usage dans les milieux ruraux. On commence par la rangée des pailles ou de tuiles du bas et on va en remettant chaque rangée débordant très largement sur la précédente.

Pour les résidences royales ou des nobles kongo, étaient formées d'un enclos fait de paille qui formaient un véritable labyrinthe. Tout autour, poussaient des palmiers plantés à intervalles réguliers qui constituaient une preuve de la culture d'*Elaeiculture* par les Kongo. Dapper apporte un témoignage :

A Lovaango ou Banza Lovangiri, (Laongo), il y a devant les maisons de grandes allées de palmiers (...) Au milieu de la grande ville : c'est une grande palissade de palmiers, et forme un carré qui est large et long d'une lieue et demi⁸².

Les cases des ancêtres (case où les femmes sont en réclusion pendant la durée de leur menstruation, les cases des jeunes fiancées (*kikumbi*), les salles communes du repas (*mbongi*) et les étables, sont construits avec les palmes. Les nattes et les fauteuils en lattes de bambou rotins ornent l'intérieur des maisons. Le lit est fait de quatre fourchus enfoncés dans le sol ; dans le sens de la longueur, sont alignées les lattes en palmier raphia. L'éclairage des maisons est ordinairement assuré par le feu ; la lampe à huile d'introduction

⁸¹ Proyart Abbé, *Histoire de Loango, Kakongo, et autres royaumes d'Afrique*, p. 42

⁸² Dapper, O, 1635, *Description de l'Afrique*, p. 320.

récente est une petite poterie contenant l'huile de palme et d'une mèche.

Les maisons kongo étaient d'une mobilité permanente. Plusieurs arguments justifient la construction des maisons fragile et leurs déplacements fréquents. L'abondance de la matière brute (le palmier) favorise des nouvelles constructions. Jean-François de Rome, moralisait à cet effet :

Il paraît que c'est à dessein qu'ils (les Kongo) adoptent cette façon de construire (...) ; ils abandonnent cette maison et ne deux ou trois jours, ils en construisent une autre, car la paille avec laquelle ils construisent, n'est pas la paille provenant de leurs cultures, mais de la paille sauvage qu'on trouve partout abondamment⁸³.

Une autre raison profonde du comportement kongo. Ils construisent en parfaite harmonie avec le climat. Les matériaux légers chassent à l'intérieur des maisons les chaleurs torrides et aèrent agréablement le milieu. Un tel climat justifie d'ailleurs le vêtement kongo. Les Kongo, par prudence n'ont pas réalisé une architecture monumentale. La civilisation urbaine kongo reste plus potentielle que réalisée.

3- Le rôle du palmier dans le transport

Le palmier a assuré la circulation des hommes et des biens dans la société kongo. Il a entretenu divers modes de transport et d'infrastructures. Il était utilisé dans les voies terrestres et des voies d'eau.

Dans la civilisation kongo, tous les transports terrestres se font à l'épaule, sur le dos ou sur la tête. Dans les zones de savane, le panier *mutete*, allongé, tressé de palmes est placé en équilibre sur la tête. La *mutete* est très avantageux. Il libère les mains qui sont indispensables

⁸³ Bontinck, F, 1640, *La fondation de la mission des capucins au royaume du Congo*, décrite par Jean-François de Rome, p.113.

à une locomotion rapide. Le colonel Baratier au XIX^e siècle présentait parfaitement cet instrument :

La *mutete* est l'accessoire inséparable au Loango, celui sans lequel il ne peut pas porter, car il sera incapable à lui seul de soulever 30 kilogrammes ; il n'y réussit que grâce à la *mutete*, sorte de panier allongé fait de deux feuilles de palmier (...). La *mutete* est l'économie des forces, sans elle un Loango ne serait plus qu'en une moitié de porteur⁸⁴.

Dans les régions forestières ou semi forestières, la *mutete* est remplacée par la hotte. Elle s'adapte parfaitement à cette écologie. Elle se confectionne avec des lattes de palmes fraîches. De forme allongée, les grandes d'entre elles atteignent 1,50 m; un bandeau frontal et les bretelles en assurent l'adhésion au corps. La charge à transporter est plus importante que celle de *mutete*. C'est un instrument féminin par excellence. Il impose cependant une marche lente. En dehors de la hotte, il y a aussi le *Nkutu*, sorte de besace portée en bandoulière, sert à transporter de petites charges (noix de palmes ou viande de chasse). Un autre moyen de transport exceptionnel de transport est exploité par les femmes Kongo. Les folioles du palmier sont étroitement entrelacées et servant de corde pour attacher le fagot de bois.

Dans d'autres sociétés kongo, il y a deux autres forme de transport : celui destiné au transport des Mfumu, chef ou notable et celui à caractère rituel. C'est le *kipoyi* ou le *tipoye*. Pour le premier, seules les autorités, en première place les rois ou les princes étaient privilégiés. Il est souvent orné de peaux de léopard fixées par les clous dorés.

Du XVI^e au XIX^e siècle, le *Kipoyi* a évolué dans ses formes. Les Capucins en décrivant le *Kipoyi* en usage au royaume de Kongo (XVII^e siècle) le désigne sous le nom de hamac, filet en palmier raphia ; le lit portatif était formé non pas par une toile, mais du raphia. Jean François de Rome fiat état d'un hamac grand et long dont les

⁸⁴ Baratier, C, *Au Congo, souvenir de la mission Marchand : de Loango à Brazzaville*, pp. 14-15.

extrémités sont attachées à une perche. Les précisions de cette perche sont données par Cavazzi :

Ils (les noirs) s'en servent comme on se sert des bambous dans les nids orientales, pour porter les personnes de considération dans les hamacs ; parce qu'ils sont dans et qu'ils deviennent très légers lorsqu'ils sont secs⁸⁵.

En fonction du statut social, le *Kipoyi* est porté par deux ou plusieurs personnes, en général, par les esclaves. Le Colonel Baratier s'en félicite d'ailleurs :

On est fort bien dans ce hamac de palme lorsque les tipoyeurs sont des professionnels. Ils s'en vont d'une allure toujours égale d'un petit trot glissant qui vous berce juste assez pour vous plonger dans une demi-somnolence ; on ne sent même pas les porteurs se relayer, la tige du palmier à laquelle on est suspendu, passe de la tête de l'un sur la tête de l'autre sans secousse et sans arrêt dans la marche⁸⁶.

Le trafic entre les Îles de l'embouchure du fleuve Congo, notamment l'Île des chevaux et le port de Pinda (Soyo) a imposé l'entretien d'une petite flottille jusqu'à la fin du XVIII^e siècle. Par ailleurs, le radeau continue à servir : « flotteurs faits de raphia huilé naviguant sur la rivière de l'Inkissi, ou assemblage plus complexes des troncs des palmiers « mus à la rame et à la voilé » est employé pour la pêche d'après Pigafetta.

Les travaux de génie civil permettent de jeter les ponts en-dessus des cours d'eau difficilement guéables. Ces ouvrages d'art, qu'il convient d'appeler exactement « pont de rotin, car ce sont les tiges de palmiers-rotins ou palmiers grimpants » qu'on utilise. C'est ce qui amène sans doute R. L. Wannin, de faire un rappel :

⁸⁵ Cavazzi, Op, Cit, p. 128.

⁸⁶ Baratier, c, Op, Cit, p.96.

Nous avons vu des ponts construits à la manière ancestrale, témoignant d'une technique éprouvée et d'un incontestable souci d'élégance architecturale, certains, larges de deux mètres environ, avaient une portée supérieure de vingt mètres. L'entretien des ponts, le débroussaillage des pistes et le curage des gués qui exigeaient une main-d'œuvre considérable ont toujours été à la marge de l'autorité de la localité⁸⁷.

Comme on le constate, le palmier a favorisé les moyens de transport et de communication dans la civilisation Kongo. Pour ce qui concerne le tissage, Il convient de rappeler que c'est une activité masculine qui se transmet héréditairement et nul ne peut l'exercer librement. L'apprenti, le frère cadet, fils ou neveu utérin à l'artisan auquel il succédera.

Pigafetta dans sa description des régions orientales du royaume Kongo, avait consacré un long passage à cette industrie, qui sait allier la compétence technique et l'exigence esthétique :

Je dois décrire l'art extraordinaire avec lequel les habitants de cette contrée des régions voisines tissent divers genres d'étoffes comme des velours avec poils et sans poils des brocarts, des satins, des taffetas, des damas, des armoisins et d'autres étoffes semblables qui ne sont pas certes faites de soi, (...). Mais ces étoffes qu'on vient d'énumérer sont tirées de la feuille de palmier ; il faut maintenir les autres bas et pour cela, les tailler, les élaguer chaque année afin qu'à la saison nouvelle croissant de feuilles plus tendres⁸⁸.

Jean François De Rome de son côté présentait la solution :

L'étoffe qui se fabrique au Congo est faite de feuilles de palmes. On les met à rouir dans l'eau comme on fait le chanvre et le lin ; ensuite on en retire l'étoffe, celle-ci est

⁸⁷ Wannin, R., L., *L'art ancien du métal au Bas-Congo*, Belgique Champles, p.59.

⁸⁸ Pigafetta, F., Lopez, D., 1963, *Description du royaume de Congo et des contrées environnantes*, pp. 36-37.

filée et avec ces fils on tisse les étoffes avec tant d'art et de variété de valeurs qu'elles sont vraiment très belles⁸⁹.

Dapper pour sa part évoque une préparation presque similaire :

Tous les habits de Loango (vassale de Kongo) sont tissés en feuille de palmiers dont on coupe les premiers rejets qu'on laisse sécher (sic) puis on les ramollit et les rend souples (sic) avec du vin de palme en les frottant entre les mains⁹⁰.

Le Kongo, fort habillés en tissage ont très tôt accordé une grande importance à l'art du vêtement, avant l'impact du christianisme, c'est-à-dire avant la fin du XV^e siècle. En effet, du XV^e siècle jusqu'au XVIII^e siècle, se manifeste la permanence d'un costume national. Le costume variait selon le statut social et selon les circonstances. Il exprime la richesse et le pouvoir. L'habillement fait donc apparaître une certaine stratification, une certaine hiérarchie dans les groupes sociaux. Pigafetta fait une description à propos du vêtement du roi de Kongo et ses courtisans qui l'habillaient d'étoffes faites de palme. Ils s'en couvraient le bas du corps en les retenant par une ceinture (nsuela) tissée de la même matière et finement travaillée, une sorte de rochet de forme ronde appelé dans leur langue Ingutu qui descendait plus bas que le genou et qui était fait à la façon d'un filet, fins tissus de palme⁹¹.

4- Le palmier dans les domaines de chasse et de pêche

Le palmier est aussi présent dans les instruments de chasse. Dans la civilisation Kongo, la chasse a lieu bien en forêt qu'en savane. Elle se distingue du piégeage. Le chien est la vedette de cette activité. Avant de partir à la chasse, on attachait autour du ventre du chien un grelot (dibu) de la coque du fruit du palmier borassus. Le son du grelot permettait à son maître de le suivre et le retrouver. Le grelot est en

⁸⁹ Bontinck, F, 1964, *la fondation de la mission des capucins au royaume du Congo*, p.108.

⁹⁰ Dapper, O, 1635, Op. Cit, p.324.

⁹¹ Pigafetta, F, Lopez, D, Op, Cit, p. 118.

autre, dans les hautes herbes, une protection pour le chien qui ne risque pas d'être abattu par erreur lorsqu'il traque le gibier.

L'usage du grelot est ancien. Battel au XVI^e siècle indique une cloche de bois nouée au cou des chiens à la chasse⁹². Van Overbergh, à la fin du XX^e siècle, notait :

Les chiens du Mayombe chassent à la façon de nos chiens courants ; seulement ils ne donnent pas de la voix. Les indigènes garnissent leurs chiens de gros grelot en bois qui s'attachent non au cou de l'animal, puis au milieu du corps⁹³.

Il nous faut cependant lever l'équivoque à propos du grelot naturel et la cloche ou le grelot en bois évoqué par Battel et Overbergh. Laman apporte la lumière :

Les cloches sont appelées ndingi ou mpovila za londé et qu'elles appartiennent au nkissi londé⁹⁴. Le mot ndingi désigne d'une part le fruit de borassus, et d'autre part une clochette de bois. Le grelot en bois dérive par conséquent du modèle du fruit. Le grelot en bois est utilisé par nécessité, lorsque la région est dépourvue de végétation de borassus. Battel et Overbergh ont décrit le ndibu en phase évolutive. Le véritable ndibu est toujours en palmier. Le ndingi ou le ndibu est utilisé en Afrique centrale selon Lindelom⁹⁵.

Après une partie de chasse fructueuse, le gibier est partagé en fonction des feuilles de palmier distribuées avant la chasse. Les longues feuilles proportionnaient la part des adultes. Les moyennes et les petites correspondaient à celles des adolescents et aux enfants.

En ce qui concerne la chasse à piège, il en existe trois types, fabriqués avec le palmier depuis des siècles. On peut citer : le piège à

⁹² Ravestein, E, G, 1901, *The strange adventures of Andrew Battel of Leigh in Angola and adjoining regions*, Londres, HaHalkinyt Society

⁹³ Van Overbergh, Cyr, 1959, *Les Mayombe (Etat indépendant du Congo)*, p 171.

⁹⁴ Soderberg, B, 1959, *Les instruments de musique au Bas-Congo et dans les régions avoisinantes*, p. 96

⁹⁵ Lindelom, K, G, *A nose trap appliance for the capture of the fruit eating of the lower Congo*, Stockholm, pp. 93-97.

collet, fabriqué avec le nervure du palmier ; l'écraseur, dont la grosse pierre est maintenue en équilibre précaire, par une tige, soutenue par une fourche enfoncée au sol. Une latte de palmier taillée fixée d'une noix de palme sert d'appât. En fin, nous avons le piège à trappe. Cette technique est plus utilisée par les enfants. Ils utilisent une petite nasse de forme conique allongée, tressée en latte de palmier. Cette technique de chasse n'attrape ne concerne que les rats. Sous l'effet du vacarme des enfants, le rat s'engouffre dans la nasse. Il est généralement pris vivant.

Dans le domaine de la pêche, il est important de signaler que le palmier était largement exploité. Divers instruments sont fabriqués ; *le kilembo*, *le muswua*, sont des nasses de forme conique. La pêche a lieu en toute saison, mais de préférence en saison sèche, lorsque les eaux sont basses. Elle peut être individuelle ou collective.

Les Kongo de la façade maritime ont employé le filet en fibre de palmier. Degrampré au XVIII^e siècle apporte des détails :

Leurs filets ne sauraient être plus mauvais, ils ont voulu les modeler sur les nôtres, mais ils n'ont pu le faire aussi, de bon. Dénuée de chanvre, ils ont été forcée d'avoir recours au latanier et à la bourré de coco (...). Il est de ces filets si démesurément grands, qu'il faut deux ou trois pirogues pour les allonger⁹⁶.

Outre son utilisation dans le transport, les coupons et ou les carrés de natte faits à base des palmes remplissaient la fonction monétaire.

5-Le palmier dans le système monétaire Kongo

Avant l'arrivée des Portugais, le système de troc animait l'activité économique Kongo. Les échanges portaient sur les vivres, les coquilles (*Nzimbu*), les produits de l'artisanal et la métallurgie. Parmi la gamme de ces produits, deux ont rempli la fonction monétaire : le coupon ou le carré de natte de palmier raphia et le coquillage

⁹⁶ Degrampré, L, *Voyage à la Côte occidentale de l'Afrique fait dans les années 1786-1787*, pp. 131-133.

ollivancilaria nana (Nzimbu). L'institution de ces deux monnaies a permis de passer du troc aux échanges monétaires ; ce qui n'exclut pas d'autres moyens d'échanges. L'utilisation du palmier entant que monnaie est millénaire. Il semble qu'il soit de même pour l'industrie textile qui provient du palmier. Son antériorité en tant que monnaie (*lubongo*) sur le *nzimbu* ne se discute pas.

Le *Lubongo* désigne un coupon ou un carré de de palmier raphia. Le terme est étymologiquement Kongo ; des variantes dialectales existent ; et n'ont subi aucune influence de leurs voisins, les Teke et les Eshira-ndumu. Ces derniers désignent le carré de raphia par le *Litsulu* et *ngarva* (ensemble des carrés de raphia).

Aujourd'hui, le *Lubongo*, désigne argent. Le sens primitif de « vêtement de raphia » est perdu. Mais, un lien demeure entre « vêtement » et « argent ». S'habiller, c'est dépenser de l'argent. Un tel glissement sémantique est lui-même le reflet d'un changement de mentalité, d'une évolution psychologique.

L'importance accordée à cette monnaie par rapport au *nzimbu* est démontrée par les premiers échanges luso-kongo. Les premiers échanges matériels entre les Kongo et les Européens ont pris la forme des cadeaux du roi du Portugal auxquels le roi Kongo a répondu à son tour par des présents : nattes, faites par les fibres du palmier, coupons de raphia et ivoires, etc., ont exercé la même fonction au royaume de Kongo. En Russie, les peaux d'écureuils après avoir servi de parure ont fini par servir de monnaie sur les marchés. De l'une à l'autre fonction, le glissement est logique. On passe sans effort de l'idée d'habillement, d'ornement à l'idée de la valeur, de la notion de la monnaie. La notion de la valeur du raphia et du carré de palmier vient alors importante et super-structurale, quand le marché local est fréquenté avec régularité. Il se produit le phénomène de l'offre et de la demande qui devient important, consolide la valeur de la monnaie du palmier ou du raphia. Elle débloque et stimule un effet tout à fait psychologique.

Certains vont taxer le choix des Kongo d'utiliser certaines plantes comme monnaie. Ce n'est pas un cas isolé. Certains peuples d'Asie choisiront le thé (en petits blocs comprimés dans le Tibet) ou le riz (Corée), comme monnaie. L'Inde importait de Perse et de

Caramanie une amande amère pour en faire une de ses premières monnaies. Au Mexique, les Aztèques utilisaient dans leurs petits règlements, les grains de cacao. Au Fouta-Djalou, les noirs comptaient et payaient en paniers de grains décortiqués (sorgho, de maïs de mil ou de manioc)⁹⁷.

La distribution de *Lubongo* prenait deux aires différentes et se divisait en deux catégories : les marchés locaux et les échanges à longue distance.

Dans le premier cas, les coupons de raphia sont utilisés concurremment avec d'autres moyens d'échange. D'après le père Descouvrières :

Il y a tous les jours à Banza Malimbé un marché où on vend de la racine appelée machiaca, des noix de palme, des poissons, du sel. Des petites pièces de toile faites d'herbe tiennent lieu de monnaie dans le pays, chacune de ces petites pièces qu'ils appellent bongo est de la grandeur d'une feuille de papier et un peu plus d'un sol ou d'une baïoque de notre monnaie. Dans le temps où la racine de machiaca est abondante, on en achète pour un bongo⁹⁸.

Dans le second cas, les coupons de natte de raphia étaient importés de l'Angola depuis le Loango par la mer, et du Stanley-Pool (Mumbu) par terre. En Angola, ces coupons servaient de monnaie, tant dans la communauté blanche que chez les noirs. Les soldes des soldats portugais étaient payés en cette matière jusqu'en 1664. La substitution de la monnaie de cuivre à cette monnaie bizarre a failli mener une révolution, et avait causé la mort de plusieurs individus⁹⁹.

Le Kongo se procure auprès des Teke, les étoffes légères (nattes de raphia) surtout des dames appelé *Infula*, des satins, *marica*, des taffetas, *tanga* au dire de Pigafetta.

⁹⁷ Sedillot, F, 1964, *Histoire des marchands et des marchés*, Paris, Fayard, p. 33.

⁹⁸ Cuvelier, M,C,J 1954, *Documents sur une mission française au Kakongo. :1766-1776*, p .50.

⁹⁹ Darteville, E, 1953, *Les '' Nsimbu '' : monnaie royaume du Congo*, Bruxelles, p.36.

La toponymie et l'hydronymie des peuples de Loango l'attestent. Le Capitaine Lethur¹⁰⁰, ainsi que d'autres émettent une hypothèse qui n'est pas damnée de vraisemblance sur l'utilisation du raphia en tant que monnaie au royaume de Kongo. Les axes migratoires proposés par l'Abbé Walker Raponda montrent le contact des Vili, avec les peuples Nzabi, Apindzi, et Eshira¹⁰¹. Le peuple Mitsogo est cité parmi les ethnies voisines pour la qualité supérieure et la beauté des *mbongo* (morceau de toile de raphia servant de vêtement). L'explorateur Paul De Chaillu, cité par Raponda qui visite en 1963 le pays Mitsogo ajoute les *mbongo* comme marchandise la plus usuelle et la plus locale servant de monnaie courante dans cette partie d'Afrique¹⁰².

Au regard tout ceci, posons-nous la question de savoir, d'où vient alors le terme "*mbongo*" en usage chez les Apindzi et les Mitsogo et qui renvoie à la monnaie-éttoffe Kongo ? Est-ce un hasard ou une simple coïncidence de terme qui désigne un même objet et remplit la même fonction ?

Nous émettons une hypothèse pour élucider la question. La dynamique commerciale Kongo a dû introduire le terme chez ces peuples du massif du Chaillu. Le royaume de Kongo par l'intermédiaire du prince de Loango a pu imposer le terme dans ses colonies occidentales. Que l'on pense aux marchands vili (les fameux Mubire) qui ont sillonné et fondé des comptoirs dans la vallée du Niari (XVIII^e siècle), ils y ont laissé des faits d'ordre culturel¹⁰³. Les rois de Kongo se procurent des ressources supplémentaires par le commerce d'ivoire, avec des coupons de raphia et les esclaves ; le *nzimbu* n'étant pas toujours accepté pour paiement par les Portugais. Les rivalités luso-portugaises au XVII^e siècle favorisèrent le commerce avec les Kongo. Les Hollandais utilisaient ces tissus-monnaies autochtones (coupons de raphia) sur les côtes de Loango. Ces tissus-monnaies ont-ils été revendus dans les foires européennes ou étaient-ils simplement

¹⁰⁰ Lethur, C, 1952, *Etude sur le royaume de Loango et le peuple Vili*, Brazzaville, Etat-major Général, M.S, dactylo, p. 26.

¹⁰¹ Raponda Walker, A, 1960, *Notes d'Histoire du Gabon*, p.11.

¹⁰² Raponda, W, idem, p. 13.

¹⁰³ Ngoïe-Ngalla, 1981, *Les rapports de la vallée du Niari et du royaume de Loango*, n°1426, p. 2.

des objets de curiosités ? C'est à Diangala, dans le bas-Niari (entre la Loudima et l'actuel Dolisie) que se négocient les tissus de raphia. Hormis le coupon de raphia, les palmistes et l'huile de palme ont été utilisés comme des monnaies. Les palmistes Yaka et Lali sont écoulés sur les marchés de Boma et de Cabinda. Vers la fin du XIX^e siècle, des factoreries anglaises, hollandaises et françaises ont assuré le commerce d'huile de palme à l'embouchure du fleuve Congo.

La nature de la fiscalité Kongo n'était pas unique dans tout le royaume. Dans plusieurs provinces : Mbata, Mpangu, Nsundi, Loango et Kakongo, on constate que ce sont des tissus de fabrication locale qui tenaient lieu de monnaie principale. Les étoffes tissées se différenciaient selon leur origine et leur qualité ; mais aussi, selon leurs dimensions, leur usage et leur valeur d'échange, lorsqu'elles sont estimées en tant que monnaie. La forme standard est le carré aux dimensions variantes : 15 à 20 cm et 40 à 70 cm de côté. Le critère de taille et la qualité semblent l'emporter sur tous les autres critères. Deux unités au moins sont d'usage fréquent : Le *Lubongo* qui a la grandeur d'une feuille de papier et le *Mpusu*, celle d'une serviette de table. Ces tissus réunis par dix reçoivent le nom de *Kuta* ou *Dikuta*. Le *Lubongo* qui de ce fait, doit sans doute ses multiples et sous multiples, car toutes ces unités secondaires qui l'entourent ne peuvent être de simples synonymes. La qualité du tissu est un indice de valeur attribuée à la monnaie-raphia. Les monnaies « fortes », investies d'un grand pouvoir d'achat sont tissées avec le raphia textile *veber laurentii* La monnaie inférieure est celle tissée avec du raphia *venif era* et le latanier. La monnaie au Kongo était fonction de stratification sociale. Sa valeur variait au fil de siècles (XVI^e-XVIII^e siècles) et elle se dépréciait lentement sous le coup des importations textiles européennes. En effet, les étrangers au royaume vont continuer à agir sur le vieux système monétaire Kongo. Ils ont introduit des biens et des valeurs d'échange supérieur : des étoffes indiennes ou guinées, ivoire, des parasols, de soie rouge, des barrettes. Ils ont diffusé leurs propres monnaies. Ils ont créé un nouveau et puissant marché extérieur, imposant l'emploi d'une richesse définie et convertible hors des frontières du royaume. Cette « devise », était malheureusement sous-évaluée dans le temps. Il est difficile d'estimer cette dévaluation

par manque d'informations. Il est au moins reconnu que la valeur de *Lubongo* ou *Mbongo* se calcule par rapport aux monnaies étrangères.

6-Le palmier dans la pharmacopée kongo.

Le palmier est toujours présent dans la vie matérielle kongo. Il est aussi utilisé dans la pharmacopée. Malgré une assistance technique médicale portugaise, d'ailleurs limitée, les Kongo sont restés fidèles à leur médecine traditionnelle. F.Pigafetta au XVI^e siècle constate que les gens du royaume employaient des remèdes naturels, tirés des herbes et de leurs écorces, des huiles, des eaux, des pierres que la nature leur a montrés (...), la fièvre se soignait au moyen de la poudre du bois appelé santal, rouge ou gris, qui est le bois d'aigle. Cette poudre est mêlée à l'huile de palme¹⁰⁴. La médecine kongo utilisait en grande partie les produits du palmier. Le vin et l'huile de palme étaient d'usage courant. Ils étaient employés comme véhicule, solvant ou récipient. Les feuilles de palme ou les écorces repérées étaient consommées soit crues, assaisonnées avec du sel et l'huile de palme, soit comme légume. Les pommades étaient préparées avec un mélange de corps gras, généralement l'huile de palme. Dans la préparation des décoctions, macérés ou infusés, le choix du véhicule le plus couramment est l'eau ou le vin de palme (sève fermentée de différents palmiers), certains produits solides (amande), sont mâchés par le praticien avant d'être pulvérisé sur le malade. Les quantités prescrites sont absorbées selon le cas, en une fois, ou en prises additionnées au cours de la journée : généralement le matin de bonne heure et le soir au coucher du soleil.

Conclusion

Au terme de cette réflexion consacrée au rôle du palmier dans la civilisation matérielle kongo, il ressort que ces sociétés, celles établies dans leur dos ainsi que celles existant devant elles, au Kongo et ailleurs, avaient une solide connaissance des vertus du palmier, son utilisation et de ses fonctions sociales. Le palmier était autrefois dans

¹⁰⁴ Pigafetta, F, 1963, Op, Cit, p.122.

la civilisation endogène kongo au centre de l'activité matérielle. Il était étroitement lié à l'investissement des rois, à l'architecture et assurait le moyen de transport terrestre, maritime et fluvial. Les ponts suspendus requièrent ses services. La fonction de cet arbre se trouve dans l'habillement. Il était un produit alimentaire, économique et social le plus en vue. Pour ces raisons essentielles et parce qu'il était souvent considéré comme élément symbolique et économique, un produit plus important, on pourrait penser à un certain moment par sa signification économique, sociale, le palmier était considéré comme un patrimoine national dont son utilité était polyvalente. De l'étoffe-monnaie, à la domestique en passant par la chasse, la pêche et l'alimentation, le palmier fourni les instruments de musique et de la thérapeutique Il est de ce fait, l'expression même de la vitalité Kongo.

Références Bibliographiques

Babassana, Henri, (1978), *Travail forcé, expropriation et formation du salariat en Afrique noire*, Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, 1978, 122 p.

Bal Willy, (1963), *Le royaume du Congo au XVe et XVIe siècle ; documents d'histoire*, Léopoldville, Institut National d'Etudes politiques, collection d'histoire, 1963, 124 pp.

Balandier Georges, (1965), *La vie quotidienne au royaume de Kongo : du XVI^e au XVIII^e siècle*, Paris, Hachette, 284 p.

Baratier Albert, (1885), *Au Congo, souvenir de la mission Marchand : de Loango à Brazzaville*, Paris, A. Fauayrd et Cie. 144 p.

Bontinck François, (1664), *La fondation de la mission des capucins au royaume du Congo*, décrite par Jean-François de Rome.

Cavazzi, Da Montecuccolo Giovanni, (1732), *Relation historique de l'Ethiopie Occidentale contenant la description des royaumes de Congo, Angola et Matamba*, traduit de l'italien par Charles Jean-Baptiste, Paris, Delespine, 496 p.

Cuvelier, Marcel Jean, (1954), *Documents sur une mission française au Kakongo, :1766- 1776*, 357, Institut Royal Colonial Belge, 132 p.

Dartevelle, Edmond, (1953), *Les'' Nsimbu'' : monnaie royaume du Congo*, Bruxelles, Bulletin et mémoires de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 249 p.

Dapper Olfer, (1685), *Description de l'Afrique contenant les noms de la situation et les confins de toutes ses parties, traduit du Falamand, par O. Dapper*, Amsterdam, 612 p.

Degrampé Louis, (1801), *Voyage à la Côte occidentale de l'Afrique fait dans les années 1786 et 1787 ; contenant la description des mœurs des Etats du Congo*, Paris Dentu, Palais du tribunal, 302 p.

Dybowsky Jean, (1893), *La route du Tchad, du Loango au Chari*, Paris, Reinwald, 390 p.

Kinata Côme, (1975) *L'alimentation traditionnelle en pays Sundi*, mémoire de Maîtrise, Université Marien Ngouabi, de Brazzaville, (Congo), 132 p.

Lethur, St Paul, (1952), *Etude sur le royaume de Loango et le peuple Vili*, Brazzaville, Etat- Major Général de l'AEF, Cameroun.

Lindelom Karl (1989), *A nose trap appliance for the capture of the fruit eating of the lower Congo*, Stockholm.

Ndinga Mbo Abraham Constant, (1984), *Introduction à l'histoire du Congo : hommes et cuivre dans le Pool et dans la Bouenza avant le XX^e siècle*, 176 p.

Ngoïe-Ngalla Dominique, (1981), *Les Kongo de la Vallée du Niari : origines et migrations XIII^e-XIX^e siècles*, Brazzaville, Presses Universitaires de Brazzaville (Congo), Pigafetta, Filippo, Lopes, Duarte, (1963), *Description du royaume de Congo et des contrées environnantes*, traduite de l'italien et annotée par Willy Bal, Louvain, Paris, Nduwelaerts, 383 p.

Proyart Abbé, (1776), *Histoire de Loango, Kakongo, et autres royaumes d'Afrique*, Paris, Mequignon.

Raponda Walker, (1960) *Notes d'Histoire du Gabon*, Montpellier, Mémoires de l'Institut, la Haye, Mouton.

Ravestein, Enest George, (1901), *The strange adventures of Andrew Battel of Leigh in Angola and adjoining regions*, Londre, HaHalkinyt Society..

Sauter Gille, (1966), *De l'atlantique au fleuve Congo, une géographie du sous- développement*, Paris, Mouton.

Sedillot René, (1964), *Histoire des marchands et des marchés*, Les Grandes études historiques, Parsi, Fayard, 165 p.

Soderberg Bertil, (1953), *Les instruments de musique au Bas-Congo et dans les régions avoisinantes : étude ethnographique*, Stocklon, The ethnographical museum of Sueder.

Torday et Joyce, (1911), *Notes ethnographiques sur les peuples communément appelés Bakuba ainsi que sur les peuplades apparentées, les Bushongo*, Tervurn

Musée du Congo-Belge, vol.1 annales T2, fasc1.

Van Overbergh, Cyr, (1959), *Le Mayombe (Etat indépendant du Congo)*, collection de Monographie ethnographique, éd De Jonque, Librairie Institut International de Bibliographie.

Wannyn, Robert, (1961), *L'art ancien du métal au Bas-Congo*, Ed. vieux Planque-Saul, Champles par Wavre Belgique

Insertion et domination des immigrants : stratégies en œuvre dans le secteur rural de Bouaflé (Centre de la Côte d'Ivoire)

Mélèdje Mélaine MEL

Maitre-Assistant, Institut de Géographie Tropical
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire),
melomail4@gmail.com

Résumé

Le processus d'intégration des immigrants au sein de la sous-préfecture de Bouaflé se perçoit à l'aune d'indicateurs variables, à la fois individuel et collectif. Cet article porte son intérêt sur les options d'insertion des immigrants au sein des espaces d'accueils. L'objectif visé est de cerner les alternatives mises en œuvre par les immigrants pour accroître la faculté de résilience face aux réalités de l'espace d'accueil. Outre la consultation d'une partie de la documentation écrite ayant trait aux questions de migrations, le processus méthodologique s'est appuyé sur une série d'entretien par focus group de 8 individus par localités, soit un total de 40 personnes. L'administration d'un questionnaire à 100 immigrants a permis de compléter la procédure de collecte. On retient que le processus d'intégration des immigrants est dynamique. Il s'appuie sur une variété d'actifs très souvent interdépendants, dont l'existence de liens communautaires viables, une mobilisation des ressources par l'entraide, le mariage mixte pour intégrer un pan de la sphère autochtone. D'un autre côté la toponymie est utilisée pour recréer un semblant de réalités originelles. La durée de peuplement est un autre paramètre qui soutient une fixation des individus.

Mots clés : bouaflé, immigrant, stratégies, insertion et domination

Abstract

The process of immigrant integration in the Bouaflé sub-prefecture is measured by variable indicators, both individual and collective. This article focuses on the options for integrating immigrants into the host community. The aim is to identify the alternatives used by immigrants to increase their resilience to the realities of the host environment. In addition to consulting written documentation on migration issues, the methodological process was based on a series of focus group interviews with 8 individuals per locality, for a total of 40 people. A questionnaire administered to 100 immigrants completed the data collection procedure. The process of immigrant integration is dynamic. It relies on a variety of often interdependent assets, including the existence of viable community ties, the mobilization of resources through mutual aid, and intermarriage to integrate a part of the native sphere. On the other hand,

toponymy is used to recreate a semblance of original realities. The length of settlement is another parameter that supports the fixation of individuals.

Keywords : bouaflé, immigrant, strategies, insertion and domination

Introduction

Pour des raisons aussi diverses que variées, des individus abandonnent quasiment leurs anciens espaces de vie pour de nouveaux, parfois à l'intérieur ou encore en dehors de l'espace étatique. On parle ici d'abandon parce que bien souvent ces mouvements de populations deviennent définitifs. L'analyse des questions migratoires continue ainsi à bien des égards, d'animer bon nombre de réflexions scientifiques tels que l'économie, la sociologie ou encore la géographie. Cependant, une donnée reste commune pour tous ces immigrants, le début de cette aventure est teinté d'appréhensions voir de suspicions. L'incertitude ou encore la méconnaissance des réalités de l'espace d'accueil s'avérant être une donnée mal maîtrisée.

Par ailleurs, ce processus migratoire suscite des controverses. Pour les plus optimistes, la migration est créatrice de valeurs et donc de richesses. Cela sous-entend que plus il y a d'immigrants, plus les possibilités économiques s'accroissent. Pour certains, plus pessimistes par contre, les immigrants créent du chômage pour les autochtones. Cette dernière opinion semble désuète et de plus en plus dépassée sur le plan scientifique, en ce sens que les besoins économiques sont évolutifs.

Au-delà des facteurs d'attrait ou de répulsion (push and pull factor), de l'analyse des circuits migratoires, pour ne citer que ces deux cas de figure, se pose le pertinent problème de l'insertion des immigrants. Un autre paradigme migratoire qui nécessite de s'y appesantir. Les difficultés socioéconomiques que les immigrants peuvent rencontrer dans les espaces d'accueil incitent à un approfondissement de nos connaissances sur le processus de leur intégration. L'examen de ce processus, sous l'angle des stratégies déployées par les immigrants à travers leurs réseaux parentaux et sociaux en vue de leur insertion, apparaît à notre sens comme l'un des aspects les plus significatifs à l'heure actuelle de la problématique du phénomène migratoire. Ce processus mérite d'être disséqué, car la migration ne s'achève pas au

moment où ses acteurs franchissent les frontières des espaces d'accueil. Ce processus reste continu, longtemps après l'arrivée des nouveaux immigrants. Il dure le temps de leur intégration au nouvel environnement et au nouveau mode de vie.

L'approche qualitative que prône la présente étude a donc pour objet de cerner les alternatives mises en œuvre par les immigrants pour accroître la faculté de résilience au sein de l'espace d'accueil. La question de fond serait donc de se demander quelles sont ces stratégies en œuvre ? Autrement dit, quelles sont les moyens d'adaptation dont usent les immigrants dans leur processus d'insertion ?

La notion d'adaptation sociale est la base théorique sur laquelle se fonde la présente réflexion. Pour POUN V. et BOSCH M. (1996 : 187) la fonction d'adaptation sociale renvoie au fait que les attitudes peuvent être des éléments facilitateurs ou destructeurs des relations sociales. Une attitude est une manière d'être et une position apprise qui nous permet d'organiser et d'interpréter nos expériences. Il s'agit donc de dispositions globales, par rapport à des événements, à des objets ou à autrui, qui orientent nos conduites pour les évaluer.

Outre cette problématisation, l'argumentaire à venir va cerner l'espace d'étude et le focus méthodologique. Avant de conclure, les résultats seront présentés et discutés.

1. Présentation de l'espace d'étude

Tel que libellé, le focus ayant trait à la présentation de l'espace d'étude a pour but de situer géographiquement le secteur concerné. Localisée en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est considérée comme un important réceptacle de populations issues de l'immigration, plus de 25% selon les chiffres officiels de l'institut national de la statistique (RGPH, 2021). Le cas spécifique de sa bande côtière Sud et de son espace forestier en général, est symptomatique de cet afflux migratoire. Très tôt d'ailleurs, l'immigration y a joué un rôle prépondérant, ce que confirme FARGUES P. (1975 : 887) quand il souligne qu'elle y entraîne une forte redistribution de la population. La sous-préfecture de Bouaflé, localisée dans le Centre est un de ces espaces qui captent une importante population d'immigrants (figure 1).

Figure 1 : Localisation de la sous-préfecture de Bouaflé

Sur la base d'activités agricoles autour du café et du cacao, une importante population étrangère s'y est installée. La population autochtone est constituée du peuplement Gouro. Après cette brève présentation du cadre spatial, il y a lieu de se prononcer sur la procédure méthodologique.

2. Question de méthode

Le processus méthodologique qui permet de présenter les résultats qui suivent se structure en trois phases.

Une première phase qui se veut de consultation. Elle a permis d'une part, de parcourir une partie de la documentation existante sur les questions de migration. Le but étant de s'imprégner des acquis des recherches antérieures. D'autre part, elle a permis de consolider le choix de l'identité théorique. On retient ainsi que la théorie de l'adaptation appliquée sous l'angle de PARSONS (1951), encadre l'analyse des données de la présente étude. L'adaptation se définit ici comme le processus par lequel ses populations immigrantes développent des capacités adaptatives et d'apprentissage. Dans cette

recherche, de même que le conçoit BRASSARD A. (2003 : 257), le concept d'adaptation porte ainsi l'attention sur la fonction du changement, sur ce à quoi le changement sert, sur l'un de ses pourquoi. Le changement d'adaptation se distingue ainsi de celui effectué en vue d'un développement qualitatif ou quantitatif. Dès lors, l'adaptation se définit comme un changement organisationnel qui se veut une réponse à l'apparition constatée ou anticipée de nouvelles conditions internes ou externes à l'organisation et qui tend à rétablir la cohérence interne ou à rendre l'organisation capable de satisfaire aux attentes qui s'imposent de l'environnement et cohérente avec les caractéristiques de celui-ci. Elle se produit au moyen d'une transformation (modification majeure) ou de l'une des modifications mineures.

La seconde phase a contribué sur la base de choix raisonnés, à la sélection des localités à visiter. On note à cet effet que l'étude porte sur l'espace rural de la sous-préfecture. La base cartographique montre que 43 localités la composent. Elles sont réparties le long de cinq (05) axes principaux. Deux (02) est le chiffre minimal de localités par axe. C'est aussi l'échantillon qu'on choisit selon l'axe pour le choix des localités à visiter. À ce quota, on tiendra compte, le cas échéant, de la dispersion selon les deux extrêmes. On sélectionnera ainsi de manière automatique les localités les plus proches et les plus éloignées du chef-lieu de sous-préfecture (figure 2). Sur cette base, 10 localités sont sélectionnées.

Figure 2 : Distribution spatiale des localités enquêtées

L'enquête de terrain proprement dite consacre la troisième phase de ce processus méthodologique. L'observation s'est effectuée sous forme d'immersion dans le quotidien des populations pour s'imprégner des pratiques et formes relationnelles les caractérisant. L'observation a permis d'apprécier visuellement les mécanismes qui sous-tendent les notions indexées dans l'entretien. Un guide d'entretien par localité a été administré à un focus group de 8 personnes (3 autochtones et 5 immigrants). L'entretien a été élaboré autour de notions telles que :

- Le fonctionnement communautaire
- L'existence de structure hiérarchisée
- La relation autochtones-immigrants

À cet effet, plus de 56 heures d'enregistrement audio, ont fait l'objet d'analyses. Un questionnaire électronique, basé sur l'application kobocollect et administré à 10 immigrants par localité visitée, soit 100 immigrants, a complété la base de données.

3. Résultats

De l'analyse des données de l'enquête terrain, on appréhende sept (07) indices qui concourent à l'établissement d'un schéma dans la stratégie, pensée ou non, de domination et d'insertion des immigrants.

3.1. Importance du rôle de la communauté

La notion de communauté fait allusion à une idéologie de groupe. La communauté est vivante, se nourrissant des échanges entre ses membres. La pratique d'activités socio-culturelles, la célébration d'événements heureux ou malheureux, permettent de raffermir ses liens et souder le groupe. Plus les échanges sont dynamiques, mieux se porte le groupe. Aussi la communauté crée-t-elle un sentiment de résilience face au dépaysement.

Pour ces immigrants, la communauté est un puissant moyen d'insertion. En dupliquant les us et coutumes des espaces de départ, la communauté tente de reproduire la perception d'origine. En général c'est l'immigration internationale, Ouest africaine, qui matérialise au mieux le principe de communauté. C'est surtout le cas des burkinabés et maliens, deux peuplements qui occupent les deux premières places de l'immigration en Côte d'Ivoire, du moins dans le cas de figure qui nous concerne ici.

Quand on décrypte son fonctionnement, la communauté fonctionne comme un réseau, avec ses ramifications et autres points d'ancrages (figure 3).

Figure 3 : Modélisation d'un fonctionnement communautaire

Source : nos enquêtes, 2023

Les points d'ancrages représentent l'éparpillement communautaire. Ces points sont reliés par des réseaux de communications et d'entraides qui sont des moyens de fixation et donc d'interconnexion entre points d'ancrages extérieurs et intérieurs. En théorie, la communauté n'est jamais coupée de son espace de départ. C'est en quelque sorte un détachement, un poste avancé.

3.2. Accès à la terre comme signe majeur d'une insertion socio-économique

L'activité principale au sein de l'espace d'étude reste l'agriculture. L'accessibilité à la terre pour des besoins de production agricole devient ainsi une exigence. Pour ces immigrants en quête d'un bien-être économique, le processus d'acquisition de cette ressource a évolué dans le temps. La figure 4 tente d'illustrer de façon périodique cette évolution de l'administration des terres.

Figure 4 : évolution de l'accès à la terre pour les immigrants

Source : nos enquêtes, 2023

On est ainsi passé de l'immigrant simple ouvrier agricole pour le compte des autochtones, à une opportunité locative de la terre, puis à la possibilité d'acquisition d'un titre de propriété par cession totale ou vente. C'est une évolution politique interne, qui ouvre les conditions d'une implication optimale de l'investissement étranger, sous toutes ces coutures, dans la pratique agricole locale.

3.3. Entraide dans la pratique agricole

La perception de l'entraide comme moyen de domination voire d'insertion des populations issues de l'immigration s'observe à deux niveaux.

3.3.1. L'héritage par la formation

Dans des secteurs d'activités bien spécifiques, le besoin de compétences et donc d'un savoir-faire s'impose dans la pratique. C'est le cas par exemple dans la récolte du latex d'hévéa. La transmission de ce savoir-faire peut paraître à juste titre comme la suite logique, une conséquence dirais-je, de la constitution en amont de la communauté. Avant d'arriver au sein de l'espace d'accueil, les nouveaux immigrés sont au préalable informés sur les possibilités en termes d'offre d'emploi disponible. Une fois sur place, ceux qui le souhaitent, car certains arrivent avec la compétence, peuvent ainsi bénéficier de cette spécialisation. Mais pas qu'eux, certains anciens qui veulent multiplier les opportunités de travail, optent pour une spécialisation. Le dessein inavoué est la mainmise de la communauté, par une prise de décisions collégiales, sur les opportunités financières qu'offre ce secteur d'activité.

3.3.2. La force du nombre

Dans la pratique d'activités qui requièrent des compétences physiques ainsi que demande le secteur de l'agriculture, les immigrants évoluent sous le couvert de groupement associatif. C'est une forme de tontine, le but étant de s'entraider pour rechercher une certaine efficacité. Dans la pratique on assiste à la constitution de pools de travailleurs sur la base d'affinités.

Ainsi, par duo, ou par groupes de trois voire quatre individus, les immigrants effectuent des tâches physiques de façon collégiales. C'est surtout le cas dans la pratique agricole du vivrier. Dans la faisabilité, un emploi du temps est préalablement défini aux fins d'une activité tournante. Le groupe intervient chez un individu ce jour, puis chez un tel le jour suivant.

Ce que l'on note dans ce procédé emprunté au groupement à vocation coopérative, c'est surtout l'efficacité. Lorsque ce mécanisme est fonctionnel, en un temps relativement réduit, chacun des membres

peut devenir propriétaire de grandes plantations relativement très bien tenues. Cette façon de procéder, tout en permettant d'accroître les aptitudes à la mise en valeur des terres agricoles, a contribué à dynamiser le processus de prêt desdites terres aux immigrants. Aujourd'hui, plus connu sous l'appellation du planter-partager au tiers. C'est un procédé en vogue, une part de la production reversée au propriétaire terrien et les deux parts restantes pour le maître d'œuvre. Dans un autre cas de figure, tout de même similaire, le groupe peut faire louer ses services à de tierces personnes. Le revenu ici est tout simplement partagé entre les participants. Sur ce dernier point, quand le retour de l'intervention est satisfaisant, le groupe peut bénéficier d'une bonne publicité et exporter son savoir-faire en dehors des frontières de la localité.

3.4. *Facultés d'adaptation*

Dans la quasi-totalité des cas de figure, l'immigrant fait montre d'une grande capacité d'adaptation. C'est un processus qu'on peut apprécier en termes de formes et contextes.

La quête financière étant la principale raison de la décision d'immigration et d'installation au sein de cet espace d'accueil, les immigrés ne rechignent pas à la tâche. Dans ce cas de figure, on ne cherche plus la spécialisation. Tantôt agent de sécurité privé, ouvrier agricole au besoin ou encore implication dans la distillerie traditionnelle, l'exemple du *koutoukou*, un whisky traditionnel obtenu par un procédé de traitement du cœur de palmier. Ainsi, l'immigré sait quasiment tout faire quitte à ne pas rester oisif, tout en recherchant la capitalisation de gains financiers.

Cette faculté du caméléon dont fait montre ces immigrants, est poussé dans certain cas à un niveau insoupçonné. On retrouve ainsi, des immigrants qui sont parvenus à adopter le patois autochtone. C'est une tendance relativement faible, mais qui a le mérite d'être souligné. Cette réalité tient lieu d'une association de facteurs. Outre la volonté individuelle qui caractérise tout processus d'apprentissage, l'immigrant doit pendant une certaine période vivre au contact des autochtones.

3.5. Onction d'un "mariage" mixte, autochtone-immigrant

Le terme de "mariage", dans ce cas de figure, n'est pas forcément pris au sens administratif. Le "mariage" hétérogène, entre immigrants et autochtones, peut être appréhendée-t-elle une stratégie diffuse dans le processus d'insertion. C'est une option qui offre aux immigrants une certaine latitude, voir une aisance, dans le processus d'insertion. Une chose est certaine dans ce cas de figure, l'accès à la terre pour la construction ou dans le cas de la production agricole s'en trouve allégé. Par exemple, l'immigrant peut exploiter à de fins agricoles les terres du domaine familial de son épouse. Dans d'autres cas de figure, la contrainte du planter-partager, une forme de rétribution agricole due par l'immigrant au propriétaire terrien seront tout simplement abandonnées.

Par abus on parlera de mariage, en réalité c'est surtout une vie en concubinage. La tendance au mariage étant une intension quasi nulle en milieu rural. Cependant ces couples sont trop souvent stigmatisés, plus encore lorsque la femme est de la population autochtone.

3.6. Importance de la toponymie

Le nom est un moyen dont on use pour s'identifier ou s'approprier un espace. C'est le constat que l'on peut faire lorsqu'on analyse les noms attribués à certaines localités (figure 5).

Figure 5 : Catégorisation toponymique autochtone-immigrant des localités de Bouaflé

C'est un des repères qui permettent de comprendre la recomposition territoriale en cours. La diversité des référents et des références utilisés dans la nomination de ses lieux et de ses territoires favorise la richesse du patrimoine toponymique.

3.7. Signe d'une immigration de peuplement, la durée de résidence

En général, les raisons de l'immigration sont économiques, 93% des cas étudiés. Les revenus, non thésaurisés, sont pour parties, expédiés aux fins de soutenir un ensemble de projets familiaux.

Lorsque les conditions d'accueils concourent à une sédentarisation de l'immigrant, on note que cette nouvelle domiciliation tend à se pérenniser. Les immigrants internationaux semblent être plus susceptibles à cette tendance, 98% des Burkinabès, 91% des Maliens et 87% des Togolais et Béninois. À ce propos, l'enquête a enregistré des présences quasi continues de plus de 20 années.

Ces immigrants dans la durée, deviennent pour tous, des référents, des personnes ressources. Dans le contexte rural, ou quasiment tous se reconnaissent, ces anciens sont généralement choisis pour représenter et parler au nom des immigrants.

4. Discussions

Quel que soit le cadre social au sein duquel on se retrouve, l'insertion de l'individu, ou d'un groupe reste un paramètre fondamental pour son épanouissement. S'insérer, c'est arriver à prendre en compte une multitude d'aspect au sein de son environnement immédiat.

Le caractère communautaire est l'un des canaux qu'on a identifié pour y parvenir chez les immigrants au sein de la sous-préfecture de Bouaflé. Relativement à cet aspect, BRAUDEL F. (1979 : 72) suggère que le nombre pèse aussi sur les rapports des masses vivantes entre elles, des rapports qui ne dessinent pas seulement l'histoire pacifique des hommes les échanges, le troc, le commerce mais leur interminable histoire batailleuse. Pour la lutte comme pour la vie de chaque jour, les chances ne sont pas égales pour tous. Le nombre classe les groupes à peu près sans erreur en maîtres et en sujets, en prolétaires et en privilégiés, face aux possibilités, aux chances normales du moment.

Parlant de ces communautés, REGOURD E. (2004 : 2) utilise plutôt le terme d'associations. Elle soutient que se sont de véritables acteurs territoriaux qui participent activement à l'émergence de nouveaux territoires ruraux et contribuent à définir les ruralités de demain. Pour PICHE V. et al. (2017 : 65) l'insertion économique des immigrants dans la société d'accueil constitue une dimension essentielle du processus général d'intégration. Ils notent qu'à caractéristiques socio-économiques semblables, certains groupes d'immigrants auront plus de difficultés que d'autres à s'insérer et à se maintenir dans le marché du travail.

L'entraide et la capacité d'adaptation sont entre autres qualités développées. Pour les économistes, l'adaptation des immigrants doit être la priorité au sein des espaces d'accueil. Les populations de toutes origines doivent soutenir cette approche pour un développement harmonieux. C'est la position que défend LTAIEF L. B. (2008 : 1) quand il fait l'analyse suivante :

« Leur réception est certes coûteuse pour les États, à court terme, car ils doivent investir dans des structures d'accueil et des politiques d'accompagnement social et sanitaire, mais les bénéfices seront cueillis à moyen terme. Tout l'enjeu est de réduire le temps nécessaire pour que les immigrés s'intègrent plus vite au marché du travail ».

La faculté d'adaptation des immigrants est mise en évidence par NEDELCO M. (2005 : 91) quand il relate la situation des femmes émigrées au Canada. Il souligne à cet effet que ces dernières, ne trouvant pas facilement un emploi correspondant à leurs attentes sont nombreuses. Menacées de déqualification, elles prennent en considération l'alternative qui consiste à entamer une formation pouvant durer de quelques mois à quelques années. Pour STEINER L. et al. (2013) l'adaptation peut connaître des moments de grande latence. Dans un tel contexte le parallèle entre migration et chômage peut conduire à une mauvaise compréhension de l'ajustement macroéconomique. Par exemple durant la période 2011-2015, le taux d'emploi des immigrés est resté stable ou a légèrement baissé au sein de l'OCDE. Leur taux de chômage est égal à 13,4 % alors que celui des nationaux est de l'ordre de 8,56 %. La plus grande fragilité des migrants au chômage et leur plus faible degré d'employabilité montrent qu'ils rencontrent, surtout en Europe, des difficultés d'insertion sur le marché du travail (MONSO O. et GLEIZES F.

2009). Selon SCHUSS E. (2016) ces différences s'expliquent par un temps d'intégration plus ou moins long surtout pour les réfugiés nouvellement arrivés, des niveaux de qualification qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins du marché du travail du pays d'accueil, des connaissances insuffisantes de la langue du pays et des actes discriminatoires qui les empêchent d'accéder audit marché.

La toponymie (du grec ancien : τόπος / *tópos* « lieu » et ὄνομα / *ónoma* « nom ») est une discipline linguistique qui étudie les toponymes, c'est-à-dire les noms propres désignant un lieu. Elle s'intéresse en outre aux contextes et motivations de leur détermination et à leur impact sur les sociétés. C'est donc un important moyen dans le processus d'appropriation de l'espace. Déjà au Canada, un guide toponymique résumé par RICHARD M. (1989 : 1) formalise et actualise son usage. Ce qui s'est traduit par la mise en place d'une commission de toponymie. À l'inverse, GIRAUT F. *et al.* (2008 : 100) citant (Rosière, 2006) notent que « l'épuration toponymique » peut accompagner un processus de conquête, souvent présenté comme de la reconquête, passant par la délégitimation d'une présence et d'un marquage identitaire. Ainsi le nom de lieu apparaît comme un enjeu, dans la mesure où son choix met en présence différents acteurs, divers projets, et des représentations identitaires ou fonctionnelles souvent conflictuelles dont certains seront finalement promues. C'est ce qui fait que la géographie politique est donc au cœur de la toponymie. BOUJROUF S. et HASSANI E. (2008 : 2) ne disent pas autre chose quand il affirme que la toponymie n'est aucunement une donnée fortuite et neutre, mais souvent pensée et sciemment utilisée, tandis qu'elle qualifie et fonctionnalise l'espace. De ce fait, elle est utilisée dans les recompositions territoriales au Maroc tantôt pour dominer et maîtriser l'espace et tantôt pour le promouvoir et le développer. La question toponymique est cruciale comme le souligne ADAM F. (2003. p. 199) elle renvoie à la défense d'identités concurrentes entre communautés linguistiques. En se dénommant eux-mêmes du lieu, les gens expriment leur identité, celle aussi de leur habitat.

Le facteur duré de résidence, identifié tel un indice d'adaptation est soutenu par MAFOU C. K., (2020 : 343) qui le perçoit comme un signe d'une immigration de peuplement. Cette résidence permanente peut souvent donner droit à l'accès à la terre. Sur ce point, KOUAME A. E. P. (2021 : 169) souligne que c'est aujourd'hui source de

nombreux conflits, surtout en raison du développement de cultures de rente qui intègrent les autochtones à l'économie marchande. Quand à YAO F. K. et *al.* (2018 : 126) ils identifient les différents modes d'accès à la terre, troc, don, achat ou métayage sont des options qu'ils visitent.

S'inscrivant dans l'approche sociologique Nord-américaine des années 1950 et 1960, MARSICANO E. (2019 : 88) souligne que le mariage mixte a longtemps été considéré par les démographes comme un indicateur d'intégration des populations immigrées. Se faisant, il appréhende la mixité des couples d'immigrants à l'aune des caractères d'intégration, de discrimination et émancipation. HAMEL C. et *al.* (2016 : 296) en arrivent à une classification des lieux de rencontre en fonction du statut des individus ; « sélectif » (études, travail, associations, voir site de rencontre sur internet) pour les milieux favorisés. Pour la classe ouvrière on parle plutôt de lieux publics tels (rue, commerces, parcs, voisinage, restaurant...).

Conclusion

L'étude a porté un regard analytique, en grande partie qualitatif, sur la variabilité stratégique en œuvre, en termes d'adaptation des immigrants, dans le secteur rural de la sous-préfecture de Bouaflé. Se faisant, c'est la problématique autour de leur processus d'intégration qui y a été décryptée. Tout en cherchant à s'insérer dans l'espace d'accueil, le besoin de domination prime aux travers des stratégies mises en place par les immigrants. Un lien inextricable se crée ainsi entre le besoin de domination et celui d'insertion. Les stratégies déployées pour atteindre un niveau optimal d'insertion au sein de l'espace d'accueil passe par une variété de canaux. Cela montre toute la richesse et l'ambivalence de l'interaction entre facteurs structurels et processus migratoire. Face aux inégalités du processus migratoire, les immigrants n'ont pas tous le même répondant pour s'intégrer, les réponses et la mobilisation des ressources diffèrent.

Références bibliographiques

Adam Francine (2003), *Habiter par les noms. La médiation toponymique au Québec*, Travaux de l'Institut Géographique de Reims, vol. 29-30, n°115-118, 2003. Habiter. pp. 197-212; doi : <https://doi.org/10.3406/tigr.2003.1472>, https://www.persee.fr/doc/tigr_0048,7163_2003_num_29_115_1472

Boujrouf Said et Hassani Elmostafa (2008), *Toponymie et recomposition territoriale au Maroc : figures, sens et logiques*, espace politique, n°5, vol. 2

Brassard André (2003), *Adaptation, transformation et stratégie radicale de changement*, Revue des sciences de l'éducation, 29(2), 253–276. <https://doi.org/10.7202/011032ar>

Braudel Fernand (1979), *Les structures du quotidien : Civilisation matérielle, économie et capitalisme*, Paris, Armand Colin, tome I, p. 72

Fargues Philippe (1975), *Les migrations en Côte d'Ivoire d'après le recensement de la population de 1975*, cahiers ivoiriens de recherches économique et sociale, université d'Abidjan, n° 31-32, p. 877

Giraut Frédéric, Houssay-Holzschuch Myriam et Guyot Sylvain (2008), *Au nom des territoires ! Enjeux géographiques de la toponymie*, l'espace géographique, vol. 2, tome 37, éditions Belin, pp. 97-105

Hamel Christelle, Lhommeau Bertrand, Pailhe Ariane et Santelli Emmanuelle, (dir.) Beauchemin Cris, Hamel Christelle et Simon Patrick (2016), *Trajectoires et origines : Enquête sur la diversité des populations en France*, Nouvelle édition [en ligne]. Paris : Ined Éditions, 2016 (généré le 09 septembre 2023). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/ined/676>.DOI : <https://doi.org/10.4000/books.ined.676>.

Kouame Amalan Elliane Prudence (2021), *L'immigration et le problème foncier en Côte d'Ivoire et en Guinée équatoriale*, revue recherches africaines de ULSHB, numéro spécial 29, pp. 165-177

Ltaief Leila Ben (2018), *Impact de la migration sur la croissance économique dans les pays de l'OCDE*, revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 34, n°4 URL :

<http://journals.openedition.org/remi/11922> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/remi.11922>

Mafou Kouassi Combo (2020), *Intégration des populations agricoles du milieu rural dans la sous-préfecture d'Oumé (centre-ouest ivoirien)*, revue ivoirienne de géographie des savanes, n°9, pp. 337-350

Marsicano Élise (2019), *Mixité, inégalité, hétéro conjugalité. La formation des couples chez les migrant-e-s d'Afrique subsaharienne en France*, nouvelles questions féministes, n°2, vol. 38, éditions Antipodes, pp. 86-106

Monso Olivier et Gleizes François (2009), *Langue, diplômés : des enjeux pour l'accès des immigrés au marché du travail*, Division Emploi INSEE, Publications Grand Public, 1262, 4 p.

Nedelcu Mihaela (2005), *Stratégies de migration et d'accès au marché du travail des professionnelles roumaines à Toronto*, rapports de genre et nouvelles dynamiques migratoires, revue européenne des migrations internationales, vol. 21-n°1, femme, genre, migration et mobilités, pp. 77-106

Piché Victor, Renaud Jean et Gingras Lucie (2017), *L'insertion économique des nouveaux immigrants dans le marché du travail à Montréal : une approche longitudinale : une approche longitudinale*, Population 2002/1 (Vol. 57), p. 63-89. DOI 10.3917/popu.201.0063

Polin Valérie et Bosc Marc (1996), *L'échelle d'adaptation sociale SASS : réflexions sur son contenu et commentaires des résultats de l'analyse mathématique*, les cahiers de l'analyse des données, tome 21, n°2, pp. 187-192

Regourd Estelle (2004), *Le phénomène associatif dans la recomposition territoriale : vers de nouvelles ruralités ?* Ruralia [En ligne], 15 | 2004, mis en ligne le 30 septembre 2005, consulté le 18 juin 2012. URL : <http://ruralia.revues.org/1056>

RGPH (2021), *Recensement général de la population et de l'habitat, résultats globaux*

Richard Marc (1989), *Résumé des guides toponymiques de la commission de toponymie*, group of experts on geographical names, 14^{ème} session, Genève, 23 p.

Schuss Eric (2016), *Between life cycle model, labor market integration and discrimination : an econometric analysis of the*

determinants of return migration, SOEP papers on Multidisciplinary Panel Data Research 881, 30 p.

Steiner Ilka, Watkins Aronne et Amato Gianni (2013), *Démographie, ressources et la signification de la migration*, Confédération suisse, Commission fédérale pour les questions de migration CFM, [online].URL:https://www.ekm.admin.ch/dam/data/ekm/dokumentation/materialien/mat_demographie_f.pdf

Yao François Kouakou, Adjet Abel A, Dali Dalougou Gbalawoulou (2018), *Modes d'acquisition des terres et conflits fonciers entre autochtones bété et migrants baoulé à Zépréguhé (Côte d'Ivoire)*, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, vol.5, issue 10, pp.124-129

The challenges of local development in a context of climate change and security crisis in the rural commune of Bani, sahel region (Burkina Faso)

*NIKIEMA Wendkouni Ousmane

Doctorant

wendkouniousmanenikima@gmail.com

**KAFANDO Fabienne

Doctorante

fabiennekafand@gmail.com

*YANOOGO Pawendkisgou Isidore

Enseignant-chercheur, Maître de Conférences

yanogois@gmail.com

**Laboratoire de recherche en Sciences Humaines et Sociales*

(LABOSHS), Département de Géographie

Université Norbert ZONGO, Koudougou (Burkina Faso)376

Koudougou

***Laboratoire Groupe de Recherche sur les Initiatives Locales*

Département de Géographie

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou

Summary

Following their accession to independence, the countries of the South, and particularly those of Africa, have been quick to dwell on land-use planning. As a result, these countries are faced with enormous difficulties in the development and land-use planning process. These include soil degradation, atmospheric pollution, climate change, food insecurity, population migration and growing insecurity. Burkina Faso, located at the heart of West Africa in the loop of the River Niger, is not immune to these adversities. A number of strategic, spatial, environmental, social, economic and security-related issues hinge on regional planning. With the advent of decentralization, some communes are experiencing difficulties related to land use planning and security, and the commune of Bani is no exception. This study was carried out with a view to analyzing the territorial, administrative and security-related issues involved in the development of the commune of Bani. The methodological approach is based on a systems approach that includes all the biophysical and human components of the environment. Work carried out through documentary research, field observation, surveys and diachronic analysis highlighted the various dimensions in the context of sustainable land development. The research results showed that the commune of Bani is dysfunctional for a number

of reasons. The physical aspect of the commune shows little potential for development, despite the presence of projects. There is also a large number of beggars, which undoubtedly encourages banditry.

Key words: Security, Administration, Territory, Bani, Burkina Faso.

Résumé

Les pays du Sud et singulièrement ceux de l'Afrique, suite à leur accession à l'indépendance se sont vite appesantis sur l'aménagement de leur territoire. Ainsi, dans le processus de développement et d'aménagement du territoire, ces pays sont confrontés à d'énormes difficultés. Ce sont entre autres la dégradation des sols, la pollution atmosphérique, le changement climatique, l'insécurité alimentaire, la migration de population et de surcroît l'insécurité grandissante. Le Burkina Faso qui est situé au cœur de l'Afrique occidentale dans la boucle du fleuve Niger n'est pas en marge de ces adversités. Plusieurs composantes d'ordre stratégique, spatial, environnemental, social, économique et sécuritaire s'articulent autour de la problématique de l'aménagement du territoire. Avec l'avènement de la décentralisation, certaines communes rencontrent des difficultés liées à l'aménagement de leur territoire et à la sécurité ; la commune de Bani n'est pas en reste.

La présente étude a été réalisée dans l'optique d'analyser les enjeux qui s'inscrivent dans le cadre territorial, administratif et sécuritaire dans le processus de l'aménagement de la commune de Bani. La démarche méthodologique est axée sur l'approche systémique qui inclue toutes les composantes biophysiques et humaines de l'environnement. Des travaux faits à travers la recherche documentaire, l'observation sur le terrain, les enquêtes et l'analyse diachronique ont permis de mettre en relief les différentes dimensions dans le contexte d'un aménagement durable du territoire.

Les résultats de recherche ont prouvé que la commune de Bani dispose un certain nombre de disfonctionnements pour diverses raisons. L'aspect physique de la commune laisse apparaître peu de potentialités de développement malgré la présence des projets. Il existe également un nombre important de mendiants qui favoriserait sans doute le grand banditisme.

Mots clés : Sécurité, Administration, Territoire, Bani, Burkina Faso.

Introduction

Political, economic and security crises are problems encountered on a daily basis in many countries of the South in general, and African countries in particular. In response, a number of politico-institutional strategies, such as decentralization and urbanization, have been undertaken to open up prospects for development. Administering,

planning and securing the territory are fundamental challenges that African states are trying to meet. Territorial development is not a recent phenomenon, in the sense that the reality to which it refers has almost always existed (J. M. DEMBA. 2010, p.15). In Burkina Faso, contemporary authors have taken an interest in the issues of regional planning, territorial administration and security. Territorial planning is influenced by two phenomena : decentralization and security. As a result, the June 1991 constitution made decentralization one of its priorities. Article 2 of law no. 055-2004/AN of December 21, 2004, amended by law no. 012-2018/AN, on the general code for local authorities in Burkina Faso, stipulates that "decentralization enshrines the right of local authorities to administer themselves freely and manage their own affairs, with a view to promoting grassroots development and strengthening local governance". The tripartite history of decentralization is thus rooted in different socio-political contexts. The first was a colonial context, marked by the creation of the first two "mixed" communes, Ouagadougou and Bobo-Dioulasso. The second began in 1960 with the establishment of the first rural local authorities and ended in 1980. The third began in the 1990s with the advent of decentralization (A. KY. 2010, p.44). The provision of technical assistance to local authorities by decentralized technical services and the exercise of guardianship raise concerns about State support. As such, it must enable deconcentrated technical services to provide effective support to local authorities without infringing on its action (Vision Prospective de la Décentralisation. 2019, p.50; T. P. ZOUNGRANA. *et al.* 2010, pp.96-107). The local economic development strategy and territorial coherence aim to meet the challenges of territorial economic development through a good articulation between local governance and the economies of "economic catchment areas : aggregation of rural and urban territories" (Stratégie Décennale de la Décentralisation. 2019, p.34; A. A. SODORE. *et al.* 2016, pp.20-36). It should also be mentioned that Burkina Faso has been facing a security crisis since 2015. The Sahel region is feared by analysts due to the lack of quietude it has inspired since the 1990s, particularly as a result of Tuareg rebellions in neighboring countries (Mali and Niger) and the Malian crisis since 2012. Insecurity is therefore linked to survival. 52% of respondents feel that they do not live in security in their region, and

for 88% of them, current or potential insecurity weakens local economic activity (R. E. ZIDA. et al. 2016, p.16). This has led to internal displacement. Indeed, the number of internally displaced people has risen by 50% to 1.5 million in Burkina Faso. This makes Burkina Faso one of the largest displaced populations in Africa (B. CHESHIRKOV. 2022, Palais des Nations, Geneva). Furthermore, the work of authors such as N. E. DAH et al. in V. ROUAMBA/OUEDRAOGO, 2021 do not seem to have exhausted the whole issue. The aim of this study is to analyze the experiences of the Bani local authority between 2015 and 2020, and to measure the extent to which local populations perceive decentralization, climate change and security in the commune of Bani. In the same vein, the question of "how to develop and secure a territory" is a fundamental one for local authorities. The presentation of the work includes three points : presentation of the study environment and methodological approach, research results, and discussion of the results.

1. Study environment and methodology

1.1. The study environment

The study area, located in the Sahel region of Burkina Faso, has a hot, dry, semi-arid Sahelian climate and highly degraded tree and shrub steppe vegetation. Its geographical coordinates are 13°07'1" and 13°04'3" north latitude and -0°18' and 0°59' west longitude. The commune of Bani is inhabited by several socio-cultural groups, including the Peuls, considered to be the first inhabitants (circa 1800). The Gourmantché came from Dori around 1810, seeking refuge from the war between the Peul and Gourmantché. The Monssés came from Boulsa around 1910 to trade cattle. Bissas settled in Bani around 1950 in search of Islamic knowledge (Koranic reading). It was they who later became involved in agriculture and market gardening. The Bellas came from Niger around 1970, following the drought, in search of better living conditions (field survey, 2022). According to the Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH, 2022), its population is estimated at 88,913, including 43,986 men and 44,927 women, with 56 administrative villages. Islam is the dominant religion in the area. Livestock breeding is the main economic activity. In addition, agriculture, trade and, above all, gold mining influence the socio-

economic framework of the population. One of the Sahel region's cultural and tourist heritages is to be found in the commune of Bani. These include seven mythical mosques built since 1979.

Map 1 : Geographical location of the study area

1.2. The methodological approach

The methodological approach involved image processing, documentary research, field surveys and direct observation. It consisted in examining information with a direct or indirect link to spatial planning, territorial administration and security via the Internet, reports, books, theses, dissertations, articles, etc. This made it possible to quantify and qualify the survey data. This made it possible to quantify and qualify the survey data. The field survey was based on the stability of certain villages and their proximity to the commune of Bani. It took place in January 2022 in six villages plus the commune of Bani. Households were selected on the basis of criteria such as being resident in the commune of Bani and being head of household.

The number of people surveyed varied from village to village (Table I).

Table I : Proportion of population surveyed by household, by locality

Localities	Population size	Nombre of households	Populations surveyed	Survey sample(%)
Amsi	1 015	501	37	7,38
Bamguel	1 322	291	41	14,08
Bani	9 015	2 046	70	3,42
Debéré Dioulbe	821	210	10	4,76
Gangaol	2 953	761	65	8,54
Kalo	988	249	50	20,08
Ouro Noma	1 329	281	66	23,48
Echttotal/Total average	17 443	4 339	339	7,81

Source :INSD-RGPH5, 2022

Surveys were carried out with department heads from the prefecture, the Circonscription d'Education de Base (CEB), the Centre de Santé et de la Promotion Sociale (CSPS), the Department of Agriculture, the Department of Livestock, the Department of the Environment, mayoral officials, the local population of Bani and surrounding villages (6 villages). In all, 339 people in 4,339 households, a ratio of 7.81%.

2.Results

2.1. Diachronic analysis of land use in Bani commune

This dynamic has taken place over time, with a greater or lesser reduction or increase in vegetation cover. Tree-covered savannah and cultivated areas declined in area by between 4.17% and 6.66% between 1990 and 2020. By contrast, bare soil and shrub and grass savannah increased in area (2.89% and 7.97%) over the same period. The number of habitats increased (from 58 in 1990 to 113 in 2020). Similarly, the number of water bodies has decreased by seven (35 in 1990 vs. 28 in 2020). The disappearance of water bodies in the Bani

commune is due to silting. As for rocky areas, they have hardly been affected at all. Maps 2 and 3 show the land-use dynamics of the Bani commune from 1990 to 2020.

Map 2 : Land-use dynamics in Bani commune in 2020

Map 3 : Land-use dynamics in Bani commune in 1990

2.2. The current panorama of the Bani local authority

The survey revealed that the crisis began in May 2017. Indeed, a crowd made up of old people (7%), adults (78%), teenagers (10%) and children (5%) surrounded the town hall. It took the intervention of the forces of law and order to free the mayoral staff, including the mayor. The mayor, accused of misappropriating public funds, was rejected by the local population. This led to the closure of the Bani town hall in January 2018, followed by a walkout by agents in February 2019. This crisis has had a negative impact in various areas. On the economic front, the town hall was no longer able to collect money or hold council meetings. However, if collections were carried out properly, the town hall's annual revenue would have amounted to 7,000,000 F CFA. As a result, the town council lost 21,000,000 F CFA in three years. In addition, projects for eleven boreholes, two elementary school and market infrastructures are pending (field survey, 2022). The dysfunction of the local authority has caused damage to both CEBs. The CEBs have not received any office supplies. Requests for leave of absence, certificates of commencement of service and maternity leave could no longer be drawn up at local level. In October 2018, under the leadership of the Minister of Territorial Administration, Decentralization and Social Cohesion, a meeting between the protagonists was organized in Dori to resolve the crisis. As a result, the town hall reopened. Once again, local authority officials were denied access to the premises to carry out their duties. As a result, the town hall was closed for the second time. As a result, people were no longer able to register their civil status documents on the premises. To put an end to this inconvenience, the Bani town hall was moved to the premises of the Dori town hall in 2020. Since then, the various departments of the town hall have been operating smoothly.

Photo 1: View of the Bani local authority

Shot : NIKIEMA W O., April 2022

This shot shows the premises of the Bani town hall. The presence of these motorcycles is explained by the fact that users from neighboring villages were passing through to obtain birth certificates for their children. They are obliged to travel to Dori to obtain them.

2.3. The population's level of apprehension regarding decentralization

According to the interviews, 87% of those questioned claimed not to have mastered the notion of decentralization. A few, i.e. 20 people or 6%, have a more or less thorough understanding of decentralization. It is important to understand that the proportion of people surveyed who have no notion of decentralization are illiterate (87%). Those who have a grasp of the concept of decentralization are educated and have a level of study equal to or higher than the baccalaureate (7%). Of those surveyed, 6% have a post-primary level of education (grades 6 to 3), and claim to have a more or less thorough understanding of the concept of decentralization (graph 1).

Graph 1 : Degree of understanding of the concept of decentralization in the commune of Bani

Source :field survey, 2022

The survey also revealed that there are no housing estates in Bani. Housing is built haphazardly, without following a cadastral plan, with the exception of administrative premises, which comply with the standards laid down by the town planning department. In such circumstances, it is advisable to carry out in-depth work upstream to raise the awareness of the population, especially the rural population, the majority of whom (87%) are illiterate. In addition, work must be done to make the local population understand that they may not agree with the administrative management, but this does not give them the right to physically or verbally attack the commune's authorities, outside of regulatory procedures, as Burkina Faso is a country governed by the rule of law. This can be done through awareness-raising, via forum theaters, focus group activities, etc.

2.4. The population's perception of the deterioration of the security fabric

Everyone's main concern is to know that they are safe, and that they can carry out their duties in a safe environment. Unfortunately, the commune of Bani is no longer a safe environment. Firstly, the emergence of the crisis has given rise to the risk of confrontation between the populations of Bani and Gangaol, as the mayor is a national of this locality, a village located ten kilometers from Bani on

the way to Dori. Secondly, the attacks on Gorgadji, Lamdamol and recently Solhan (in the Yagha region) by unidentified armed groups have led to a large influx of people into the commune of Bani. As a result, Bani has registered internally displaced persons (IDPs) spread over three sites (Table II). The presence of national and international structures supporting IDPs is to be commended. These include Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), l'Action Sociale, Médecin sans Frontières, United Nations High Commissioner for Refugees, etc. These structures intervene in the fields of housing, psychosocial and emotional care, health, food, clothing and social reintegration by creating income-generating activities (trade) for IDPs. Finally, at the time of the survey, seven elementary school were operational, while 44 elementary school in Bani villages had closed due to insecurity. These are the elementary school in the villages of Lamdamoal, Tiabia, Gassèl, Solsaala, Adoudjé, Bamloye, Tiadol-Tiopé, Tiguibamloye, Terbiel, and recently the villages of Gangaol, Tibilindi, Djatou, Loutougou and Bouna.

Table II : Distribution of IDPs in the commune of Bani

Identities	Men	Women	Children	Total
Workforce	719	1 347	2 267	4 333
Frequency (%)	16, 59	31, 09	52, 32	100

Source :field survey, 2022

This table shows the different proportions of internally displaced persons (IDPs) in the commune of Bani. The highest ratio of IDPs are children (2,267), i.e. 52.32% ; followed by women (1,347) with a percentage of 31.09%; and men (719) occupy the last place, i.e. 16.59%. As an interpretation of these results, children and women are the most exposed in this tragedy.

Of the 339 people surveyed, 11.20% (38 people) said the security situation had deteriorated slightly, 53.09% (180 people) said it had deteriorated, and 35.69% (121 people) said it had deteriorated significantly (graph 2). These results suggest that drastic measures are urgently needed to secure the Bani area and avoid the worst. Reinforce the presence of the defense and security forces by installing a pandora post (gendarmerie). Strengthen the intelligence service among the

population.

Graph 2 :Bani population's perception of security

Source :field survey,2022

2.5. The situation of beggars in the commune of Bani

This section covers both monetary and in-kind begging. Beggars carry a begging bowl, a metal or plastic container, and use words, gestures or other signs to ask. Begging is an ongoing problem in the commune of Bani. The number of beggars in the study area is staggering. In the commune of Bani and six villages, the number of beggars counted is 159, with the following age brackets : 0 to 7 years; 7 to 14 years; 14 to 21 years and 21 years and over (graph 3). Begging can be seen as a form of individual or collective demand for charity. Beggars generally circulate in groups of two, five, seven or more people, wearing ragged clothing.

Graph 3 : Proportion of begging in the villages surveyed in Bani

Source : field survey, 2022

The graph shows that the number of beggars aged between 14 and 21 is highest (66), followed by those aged between 0 and 7 (53). Those counting 33 beggars and 7 beggars are aged between 7 and 14 and 21 and over respectively. It should also be mentioned that Bani has the highest number of beggars (36), followed by Gangaol (35), Amsia (25), Ouro Noma (22), Debéré Dioul (18) and the villages of Banguel and Kalo each have twelve and eleven beggars respectively. The pertinent question is what happens to these young beggars when they reach adulthood, having learned no trade ? Two hypotheses have been put forward in response to this question. The beggars could be a source of organized crime through armed robberies on the Bani-Dori axis and the attacks (04) at the Gangaol market. Given their economic vulnerability, they could also join unidentified armed groups. It is more than urgent that the authorities address this concern in their management of the local authority. The number of beggars in the study area is high (159), hence the need to work to minimize their numbers by creating socio-professional activities to keep them busy and effectively combat poverty.

Photo 2 : Shot of young beggars in Bani

Shot : NIKIEMA W O., April 2022

Photo 2 shows two beggars walking from door to door, begging. Their ages range from 7 to 14. We can easily see their attire, i.e. they have worn tattered clothes and rubber begging bags, which they use to receive donations in cash or kind. The black bag containing cooked and dried rice is an offering from a person of good will.

3. Discussion

An analysis of these results reveals several components. Firstly, the diachronic analysis of land use in the commune of Bani showed a reduction in the surface area of wooded savannah, cultivated areas and water bodies due to deforestation, uncontrolled land use and silting. On the other hand, bare soil, shrub and grass savannah and habitats have increased in area. This could be explained by soil poverty, reforestation, fallowing, natural population growth and rural exodus. These conclusions are supported by the work of R. N. GANSAONRE. *et al.* (2018, p.9), according to whom land-use dynamics in Parc W show a regressive trend in vegetation formations. S. SOULAMA. *et al.* (2015, p.8 053) also proved that the reduction concerns dense

vegetation (forests, galleries, clear forests and wooded savannah) that are converted into shrub or tree savannahs in the Pama area of Burkina Faso. M. C. GUEDE. & *al.* (2016, p.189) proved that in twelve (12) years, the Diassioko dense forest lost 1,911 ha of its extent, going from 5,560 ha in 2001 to 3,649 ha in 2003. Over the same period, secondary forest and forest-crop mosaic units gained 983 and 1,620 ha respectively at Dassioko (Côte d'Ivoire). K. D. KPEDENOU. *et al.* (2015, p.217) found an increase in area between 1958 and 1986 (fallow fields). An annual decrease of 5.4%; 1.2%; 0.7% and 0.1% respectively in forest areas, plantations, agroforests and wetlands in south-east Togo. Secondly, the results of the survey on the current panorama of the Bani local authority and the population's degree of apprehension regarding decentralization are in line with the findings of the GIZ Togo Report (2021, p.35) and R. A. ADIKO. (2003, p.12), on decentralization in Côte d'Ivoire. These results showed that the dysfunction of the management bodies of decentralized cooperation relations, the low technical capacity and the weakness of the human and financial resources of the management bodies are elements that are detrimental to the smooth running of the territorial administration. The crisis at Bani town hall stems from a lack of communication and understanding between the two protagonists. As for the investigations carried out in the field, they prove that the security fabric has become very fragile in Bani, and this deserves urgent attention in order to avoid chaos. What happened to the local authority was due to the fact that there were no security guards to ensure the town hall's security at all times. Also, this insecurity is due to chronic unemployment, easy money, juvenile delinquency, misinterpretation of religious practices, etc. This research is confirmed by the press release (United Nations, 2020) on Mali, which is going through a profound protection crisis due to insecurity. Similarly, the work of M. SAMUEL. (2020, p.2) showed that thousands of people had been killed or wounded in the states of Kaduna, Katsina, Sokoto and Zamfara in northwest Nigeria. In addition, the UNHCR report. (2021, p.18) proved that in 2021, the number of IDPs hosted in Mansila (center-east) is 5,965 people from 676 households. Finally, studies by J. CHEHAMI. (2013, p.258); H. COULIBALY.*et al.* (2019, p.68); H. P. SAWADOGO. (2018, p.2); O. DOUBVILLE. (2006, p.10); INSD. (2011, p31); V. ROUAMBA/OUEDRAOGO. (2021) have proven that the origins of

beggars date back to the 19th century in Macina in the Peulh kingdom, Senegal and Burkina Faso. Bands of two or five young people often use metal or plastic begging bowls to beg for alms. The results of the study confirmed that there are beggars in the commune of Bani. This could be explained by a lack of responsibility on the part of some parents, the fact that children do not go to school or have dropped out, and certain Koranic masters who use children for profit.

Conclusion

The rural commune of Bani, like the other communes, is in a process of development through regional planning. However, administration and security face numerous difficulties. The results of our research share the point made by some authors. Firstly, these results highlighted the diachronic analysis of land use. Secondly, it was a question of agreeing on the current panorama of local government and the population's degree of apprehension regarding decentralization. Thirdly, the population's perception of the evolution of the security fabric and the begging situation were also discussed. After analyzing these facts, it is clear that the people of the commune of Bani and surrounding villages are in greater need of awareness-raising and even education on decentralization, with all the accompanying parameters. The fragility of the security fabric also calls for the adoption of appropriate strategies to contain this crisis, including the fight against poverty and begging. To achieve this, it would be more than necessary to increase the number of security agents and Volunteers for the Defense of the Homeland (VDP). In addition, finding income-generating activities and implementing socio-professional training courses would be an advantage in the fight against poverty and begging. Raising people's awareness of the workings of the local authority, through training sessions, would also help to enlighten them. To paraphrase G. BERGER, quoted by L. FAUCHARD et al. (2009): "the future is not only what can happen or what is most likely to happen. It is also, to an ever-increasing extent, what we want it to be". The authorities, in concert with the local population, must draw inspiration from these words to take appropriate and sometimes drastic measures to make local authorities a heritage of sustainable development. Other fields of investigation also deserve meticulous

examination. These include the origins of begging and insecurity, and how to deal with them in the rural commune of Bani, in the Sahel region.

Bibliography

Adiko Aimée Rodrigue (2003), « La décentralisation en Côte d'Ivoire depuis l'ère coloniale à nos jours » *in l'administration locale en Côte d'Ivoire*, 11 p.

Chehami Joanne (2013), la monétisation de la mendicité infantile musulmane au Sénégal, *in Revue de Journal des Africanistes (ISSN1957-7850)*, Volume 83, pp.256-291.

Cheshirkov Boris (2022), Discours prononcé au Palais des Nations Genève, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Cité Unies France (1996), « La coopération décentralisée dans les pays ACP, une nouvelle chance pour le développement », actes du colloque de Paris, 78 p.

Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso (2019), Loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004, 57 p.

Coulibaly Hamidou et Diakité Birama Djan (2019), « Problématique de la mendicité des enfants dans la commune urbaine de Ségou (Mali) » *in Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Volume (1) N1, 2019*, pp.60-73.

Demba Jacques Moïse (2010), *Aménagement du territoire et prospective territoriale au Sénégal : enjeux et limites perspectives*, Mémoire de Master de Géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 60 p.

Douville Olivier (2006), « Enfants et adolescents en danger dans la rue à Bamako (Mali) », *in questions chimiques et anthropiques à partir d'une pratique. Psychopathologie africaine, hôpital de Dakar, Fann, 2004, 2003-2004, XXXII, 1* ; pp.55-89.

Fauchard Liam et Mocellin Philippe (2009), Construction de l'avenir de nos territoires...ou comment conduire une démarche de prospective territoriale, *in Manuel de Lorient-FuturWest*, 51 p.

Gansonré Raogo Noel, Yanogo Pawendkisgou Isidore, Zoungrana Tanga Pierre (2018), « Perception paysanne de la dynamique des ressources naturelles à la périphérie du parc W du Burkina Faso » *in*

revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou, N°07, Vol.1, octobre 2018, p.1-25.

Giz (2021), Etat des lieux de la coopération décentralisée au Togo, *Rapport définitif du focus sur 13 communes*, 52 p.

Guede Catoud Marius, Affian Kouadio, Aloko N'guess Jérôme (2016), « Dynamique spatio-temporelle et risque de déforestation de la forêt classée de Dassioko dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire » in *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou, N°5-Octobre 2016, Vol1*, pp.179-198.

Kpedenou Koffi Djagnikpo, Drabo Ousmane, Ouoba Awa Pounyala, Da Constant Evariste, Tchamie Thiou Tanzidani (2017), Analyse de l'occupation du sol pour le suivi de l'évolution du paysage du territoire Ouatchi au Sud-Est Togo entre 1958 et 2015, *CAHIERS DU CERLESHS NUMERO 55, OCTOBRE, 2017*, pp.203-227.

Ky Abraham (2010), *Décentralisation au Burkina Faso : une approche en économie institutionnelle*, Thèse de Doctorat en Sciences Economiques et Sociales, Université de Fribourg (Suisse), 257 p.

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) (2011), *Enquête qualitative sur la mendicité dans la ville de Ouagadougou*, Burkina Faso, 79 p.

Mariotti Jean Alain (2006), « Aménagement du territoire, services publics et service au public » in *République française, Conseil Economique et Social*, 210 p.

Ministère de l'Economie et des Finances (2017), *Etude de référence du Sahel dans le cadre de la mise en œuvre du PADEL et du PUS-B. Rapport définitif*, Burkina Faso, 231 p.

Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme (2012), *Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Dori horizon 2013. Rapport définitif*, Burkina Faso, 285 p.

Rouamba /Ouédraogo Valérie (2020), Crise sécuritaire dans les pays du G5 Sahel : comprendre pour agir, *l'Harmattan*, Burkina Faso, 365 p.

Samuel Malik (2020), « L'insécurité croissante au Nigéria offre des possibilités d'expansion à Boko Haram » in *Programme Bassin du lac Tchad (Discours ISS Today)*.

Sawadogo Honorine Pegdwendé (2019), « La mendicité comme moyen de revendication d'une identification positive : l'exemple des

« mères de jumeaux » à Ouagadougou » in *Révue de l'Université de Moncton*, Volume 49, numéro1, 2018, pp.135-183.

Sodoré Abdoul Azise (2017), *Décentralisation et gouvernance locale dans les communes périurbaines de Ouagadougou*. Thèse de doctorat unique de Géographie, Université Ouaga I Professeur Joseph KI ZERBO, 258 p.

Sodore Abdoul Azise et Yaméogo Lassane (2016), « Décentralisation et appropriation de la gouvernance locale dans la commune rurale de Toussiana au Burkina Faso » in *Revue de Géographie de l'Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO*, N°005-Oct. 2016, Vol1, Burkina Faso, pp.20-35.

Soulama Soungalo, Kadeba Adel, Nacoulma Marie Ivette, Traoré Salifou, Bachmann Yvonne, Tombiano Adjima (2015), « Impact des activités anthropiques sur la dynamique de la végétation de la réserve périphériques (Sud-Est du Burkina Faso) dans un contexte de variabilité climatique » in *European Scientific Journal*, ESJ Novembre 2020, édition Vol.16, No.33, pp.8047-8064.

Soumahoro Moustapha (2015), « Construction, reconstruction territoriale et décentralisation en Côte d'Ivoire (2002-2009) » dans *Espaces et Sociétés*, 2015/1-2 (N°160-161), Côte d'Ivoire, pp.51-66.

Zida Raguidissida Emile, Yarabatioula Jacob (2016), « Etude des perspectives des facteurs d'insécurité et d'extrémisme violent dans les régions frontalières au sahel » in *Rapport National au Burkina Faso*, 42 p.

Zoungrana Tanga Pierre, Ouédraogo François de Charles et Yaméogo Lassane (2010), « La coopération décentralisée au Burkina Faso : des expériences en cours dans trois communes » in *climat et développement*, n°10, Laboratoire Pierre PAGNEY-Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE), Université d'Abomey-Calavi, pp.96-107.

Resolving crises through literary diplomacy: A case study of the *Trojan war will not take place* by Jean Giraudoux

1. Richard Baffour Okyere (corresponding author)

University of Energy and Natural Resources
Richard.okyere@uenr.edu.gh
+ 233249253608

2. Francis Douglas Appiah (co-author)

University of Energy and Natural Resources
Francis.appiah@uenr.edu.gh

3. Tahiru Djato (co-author)

University of Energy and Natural Resources
Tahiru.djato@uenr.edu.gh

4. Charles Afram Senior (co-author)

Sunyani Technical University, Sunyani
framchasy@yahoo.com

Abstract

*Crisis resolution is increasingly becoming a critical tool for nation-building and sustainability. Gone are the days when nations had to go to war to establish their power and supremacy over other states and nations. The recent attack of Ukraine by Russian is just an isolated case of when diplomatic negotiations have temporarily failed in averting crises of such a magnitude. Companies and institutions are now resorting to finding alternative ways to arrive at a consensus in times of crises. An analysis of Giraudoux's literary piece helps us to understand the role of language in conflict resolution. This paper seeks to find out how literary language can be useful in crises resolution. Furthermore, it seeks to examine the role and influence of literary language in a diplomatic discourse. To test these hypotheses, we focused our analyses on some selected dialogues from the literary classic: *The Trojan war will not take place* (Tiger at the Gates) written by Jean Giraudoux. We used methodologies and theories in discourse analysis and snowball sampling to gather our data, and to arrive at a conclusion, we used theories in literary pragmatics to analyse our data. After a careful analysis, we found out that literary language plays a fundamental role in crisis resolution. Furthermore, we also discovered that the intonations used in a diplomatic negotiation play a critical role in the outcome of the negotiation.*

Key words: Crisis resolution, language, negotiation, literary diplomacy, discourse analysis

Résumé

La résolution des crises devient de plus en plus un outil essentiel pour la construction des nations. L'époque où les nations devaient s'engager dans une guerre pour établir leur pouvoir et leur suprématie sur les autres états et nations est dépassée. La récente invasion de l'Ukraine par la Russie n'est qu'un cas isolé de l'échec temporaire de la négociation diplomatique pour le redressement d'un conflit entre nations. Les entreprises et les institutions recourent désormais à la recherche de voies alternatives pour parvenir à un consensus en temps de crise. Une analyse de la pièce littéraire de Giraudoux nous aide à comprendre le rôle du langage dans la résolution des conflits. Cet article cherche à découvrir comment le langage littéraire peut être utile dans la résolution des crises. En outre, il cherche à examiner le rôle et l'influence de la langue littéraire dans un discours diplomatique. Pour tester nos hypothèses, nous avons sélectionnés quelques dialogues du classique littéraire : La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux pour nos analyses. Nous avons utilisé des méthodologies et des théories dans l'analyse du discours et l'échantillonnage en boule de neige pour rassembler nos données, et pour arriver à une conclusion, nous avons utilisé des théories dans la pragmatique littéraire pour analyser nos données. Après une analyse profonde, nous avons découvert que la langue littéraire joue un rôle fondamental dans la résolution des crises. De plus, nous avons également découvert que les intonations utilisées dans une négociation diplomatique jouent un rôle essentiel dans le résultat de la négociation.

Mots clés : Résolution de crise, langage, négociation, diplomatie littéraire, analyse du discours

1. Introduction

Globally, crisis has led to the destruction of life and property. The impact of crisis has destroyed homes and disintegrated families. Furthermore, it has led to the destruction of economies around the world and has brought countries to the brink of total destruction. In fact, the tabloids and news outlets are constantly showing the effects of crisis on our lives. Countries and governments around the world have to deal with crisis almost on a daily basis. Companies and institutions are constantly battling to salvage one crisis after another. Individuals, on the other hand have to learn how to avoid a mid-life crisis. The enormous destruction to life and property occasioned by the recent invasion of Ukraine by Russia and its debilitating economic ramifications for practically the entire world is a classic example.

Resolving crisis has become necessary to both individuals and governments **across** the world. This is chiefly because crisis

resolution has become a fundamental part of our current society. For instance, the global Covid-19 pandemic affected almost every country in the world. The discourse on the current global pandemic has proven that language and communication can play a critical role in resolving crisis. In this paper, we seek to discover how literary language can be useful in resolving crisis. We also seek to find out the role of literary language in diplomatic discourse. To achieve this goal, we decided to use the snowball sampling method to collect our data. To analyse the data, we adopted the contextual discourse analysis approach, using mainly literary pragmatic theories in our analysis. This methodology helped us to analyse the contextual meaning behind the words used.

2. Scope of the study

To constitute our data, we decided to focus on Jean Giraudoux's literary piece: *La guerre de Troie n'aura pas lieu* (*The Trojan War will not take place*). We chose to sample this literary piece for a number of reasons. Firstly, the book highlights the significance of language and diplomacy. The author wrote the book in 1935 in between two World Wars: World War I and World War II. The context of the book underscores the importance of diplomacy to avert conflict. Secondly, the author wrote seemingly to foretell the possible occurrence of another World War if global leaders do not work towards establishing peaceful resolution of crisis. Moreover, Giraudoux's work highlights the baseless arguments and actions, which sometimes lead to these global crises. This is exemplified in Paris kidnapping the wife of Menelas, the king of Sparta. Furthermore, he stresses on the power of language and diplomacy through the negotiations between Troy and Greece in an attempt to resolve the impasse brought about the capture of Menela's wife. In order to highlight the importance of diplomatic negotiations in the book, we decided to test our methodology on the labour impasse between the National Labour Commission (NLC) and the University Teachers' Association of Ghana (UTAG) which commenced in July 2021 to examine the contextual role of language in the negotiation process. In the end, we seek to look at the actual meaning behind the words used by both parties. We also seek to discover how diplomatic elements can be integrated into literary language for effective communication and

negotiation. Our research seeks to prove that when this integration is achieved, it would greatly enhance the effectiveness of the communication process and thus help; to resolve crisis.

It is worthy to note that language has always been a part of crisis resolution. (Frye 1964; p.27) in his essay *The Educated Imagination* stated the following: “I cannot fathom how the study of literature and language could be separated from democracy which forms the basis of our society.”¹⁰⁵ (Nicholson 1997; p.4) underscores this viewpoint when he states that: “Diplomacy is neither an invention nor side project of any particular political system but rather it constitutes the relationship between man and his environment.”¹⁰⁶. In fact, since the days of Shakespeare, Racine and Molière, language has constituted the basis of the communication process. Furthermore, it is through language (both verbal and non-verbal) that communication is made possible. This is demonstrated by the fact that from the beginning of time, language has always been used as a medium of creation and reconstruction of the society. (Frye 1964; p.27) highlights this point by reaffirming that “He who does not know anything about literature is ignorant about the society in which he lives in”¹⁰⁷. Language, be it written or spoken, is usually the first option for negotiation and communication. The proper and effective use of language is therefore paramount to any negotiation process.

3. Definition of operational terms

Before we start our analysis, it is important to define certain key words in our abstract. Firstly, it is important to explain what we mean by literary diplomacy. Literary diplomacy is a term that seeks to combine literary language with diplomatic language. The objective is to ascertain how literary language can be effectively used in diplomatic discourse. Resolving any form of crisis borders on bringing two opposing parties into an agreement. For that to happen, there is the

¹⁰⁵Northrop, F. (1964). *The Educated Imagination*. Bloomington: Indiana University Press

¹⁰⁶Harold, N. (1997). *Diplomacy*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

¹⁰⁷,Northrop,, F. (1964). *The Educated Imagination*, *ibid*, p.27

need for both parties to adopt a communication approach that will be useful in resolving the impasse between them.

4. Research questions

To guide our research, we asked the question: ‘How do two opposing parties who are not professional diplomats or negotiators communicate effectively to reach a win-win agreement using literary language? This question actually highlights our main research question for this research.

5. Methodology

Using the snowballing technique, we sampled some dialogues from Giraudoux’s literary piece: *The Trojan War will not take place*. The objective of this sampling was to test for elements of diplomacy in the dialogues sampled. We then sought to test for elements of tactful communication using Constanze Villar’s elements of diplomatic speeches. Villar proposes that in order to ascertain diplomatic elements within a text one has to consider six (6) main factors as follows:

- A diplomatic text must be able to hide the original intent being communicated.
- A diplomat should not respond directly to embarrassing questions.
- A diplomat should not seek to draw attention to himself through an argument.
- A diplomat must not use shocking statements when talking to his interlocutor.
- A diplomat should always try to find a way to say the truth even in difficult situations without offending anyone.
- A diplomat should be able to hide his true intentions, especially to avoid creating tension during the negotiation process.

These guidelines will serve as our litmus test to examine our sampled dialogues in Giraudoux's work. They will also serve as a guide in analysing some selected dialogues between the NLC and UTAG, which will help us draw a firm conclusion on our research question and validate our hypothesis. It is worthy to note that our study will focus mainly on the pragmatic analyses of the chosen text. That is, we will be focusing on the contextual, textual and the functional meaning of our selected data. We used theories in literary pragmatics to study the contextual meaning of words used in our chosen dialogue. (Cutting, 2002, p.2) states that: "Both pragmatics and discourse analyses study the meaning of words in context, analysing the parts of meaning that can be explained by knowledge of the physical and social world and the socio-psychological factors influencing communication as well as the knowledge of the time and place in which the words are uttered or written."¹⁰⁸ (Cutting 2002; p. 3) further states that "Literary pragmatics focuses on the meaning of words in interaction and how interactors communicate more information than the words they use. Throughout our analysis, we sought to highlight how words used by lead negotiators actually communicate more than what is actually being communicated graphically. Most negotiators tend to use the strategy of communicating beyond words used that is what is said without literally saying it explicitly. In fact, in most times the users of these words are not actually aware of the full implication of the words they are using. In such instances, the author leaves room for the reader to make his own judgement. This style of literary write up gives room for literary critics to properly analyse these literary texts without any biases. The literary texts sampled for this analysis aligns with this style of literary write-ups.

6. Analysis and presentation of results

To start our analysis, we will focus mainly on the discourse between Hector and Ulyse and then analyse the conversation between Hector and Oiax. It is worthy to note that Hector, the heir apparent, is the representative of Troy at the negotiation table. He seeks to

¹⁰⁸ Cutting, J. (2002). *Pragmatics and Discourse Analysis*. London and New York: Routledge

negotiate a peaceful deal between his country and the Greeks. These negotiations have become needful because his younger brother, Paris, has kidnapped Helen, the wife of the king of the Greeks. The Greeks are threatening to wage a bloody war if Helen is not released. Hector who doubles as the commander of the Trojan army knows very well the effect of such a war and consequently does everything, he can to avert it.

At this stage, we are focusing on the diplomatic negotiation between the representatives of Troy and Greece. We will first look at the structure of the negotiation process and then examine the content of the negotiation process before we draw a conclusion. Firstly, let us look at the structure of the negotiation process. The negotiation starts with the introduction of the negotiation teams with each party choosing a lead negotiator. This is highlighted when Ulysse, the lead negotiator of Greece, introduces his team as follows.

- I am Ulysse
- And this is Anchise. Behind him is, the Thrace, the bridge, and that open hand is Tauride
- Too many people for a diplomatic conversation (*La guerre de Troie n'aura pas lieu*, p.197)

Here, we clearly see an introduction of the negotiating teams and the lead negotiators for both parties. In fact, the principles of negotiation demand that the lead negotiator introduces himself and his team with calm and confidence. This phase of the negotiation process is very important as it sets the tone for the success or failure of the negotiation process. How a negotiator starts the negotiation process is as important as how he ends it. Starting the negotiation process with a calm confidence is important because it sets the tone for a cordial exchange of the two parties. Starting a conversation with a hostile expression or a hostile outlook could potentially block the negotiation process and hinder the participation of the parties involved. This is exemplified in Giraudoux's literary piece when Oiax joins the negotiation process. It is worthy to note that without any formal protocols, Oiax demands an immediate release of Helen with compensation. In fact, he does so with blatant insults as follows:

- Where is he? Where is he hiding? A coward! A Trojan!

- Who are you looking for?
- I'm looking for Paris.
- I am his brother.
- I see that Greece has sent us negotiators. What do you want?
- War!
- Nothing to hope for. Why do you want her?
- Your brother kidnapped Hélène. (*La guerre de Troie n'aura pas lieu*, p.197)

In this exchange, we clearly see that what happens here is in direct contrast to the opening style of Hector, which is a more welcoming approach. We see how Oiax opens the negotiation with an insult, literally using derogatory terms like 'coward' to describe his opponent. Now let us look at how the lead negotiator of Troy replies to these remarks. Hector replies Oiax by identifying himself.

- I'm looking for Paris...
- I am his brother.

Hector does not give a hostile reply but instead he makes a subtle remark and asks a question to inquire about their demands. It is important to note that even though Hector is fully aware of the situation, he pretends he has no clue about it. He replies Oiax saying: 'What do you want?' and to this question, Oiax replies without mincing words: 'War!' In this particular dialogue, we see two kinds of negotiation styles namely: the hostile negotiation style and the pacific negotiation style. In fact, each of these negotiation styles has its own merits and demerits. Obviously, we see that Hector tries to avoid the confrontational approach. This is a very important stance in negotiation especially when the opposing party adopts a hostile posture. Self-mastering during the negotiation process is a very crucial element in negotiation. Emotional intelligence is needed here to calm down the situation. This approach demands a lot of tact and self-control. It is worthy to note that the use of tact and the art mastering one's emotions constitute two important elements in the negotiation process. We see these two crucial elements at play when Hector tries to explore these qualities during the negotiation process. We also see that when Oiax accuses Paris of kidnapping Helen, Hector does not deny this fact but rather replies to this accusation by not avoiding the

word ‘kidnapping’ in his response. He replies by not affirming that Helen was kidnapped. He rather affirms by saying that Helen accepted voluntarily to come to Troy. Obviously, accepting an invitation cannot be described as kidnapping. This is a diplomatic strategy usually used to deflect attention from the main issue and calm tensions down. According to (Patterson et al 2009, p.2), the negotiation process follows five main phases namely:

1. The preparation phases
2. The discussion of the problem phase
3. The proposition of the solution phase
4. The negotiation of a compromise phase
5. The agreement phase¹⁰⁹

From our initial analysis, one could realize that we have already identified the first two stages in our analysis. This clearly shows that these critical elements of diplomacy are enshrined in literary discourse. Let us now look at how Oiax responds to Hector’s diplomatic strategy:

- A Greek does what she wants. She doesn't have to ask your permission. This is a case of war
- We can offer you an apology
- The Trojans are not accepting an apology. We will only leave here with your declaration of war (*La guerre de Troie n'aura pas lieu*, p. 183)

Clearly, we see here that Oiax is still hostile in his approach and still wants to declare war at all cost. Furthermore, he adopts the strongman approach in this negotiation process and tries to project the superior powers and values of his country as against the country of the opposing party. “A Greece does what she wants. She doesn’t ask permissions. This is war.” Noticing that the opposing party is still angry, Hector decides to offer an apology to calm him down but when

¹⁰⁹ Patterson, K. ; Grenny, J. et al (2009). *Conversations Cruciales*, cited in *Les éléments clés d'une négociation réussie*. SA : Ixelles Publishing

comes to realize his diplomatique strategy was not working as expected, he tries to modify his strategy by throwing an equally hostile challenge at Oiax, daring him to declare war himself. “If you want war, declare it yourself”. (*La guerre de Troie n’aura pas lieu*, p.183). This statement by Hector actually aggravates the already tensed negotiation process. Oiax responds to this dare by saying they were going to declare war that same evening. “Great, we are declaring war tonight” (*La guerre de Troie n’aura pas lieu*, p. 183). Obviously, Hector knew Oiax was just bluffing and that he could not possibly declare war, but he wanted to show some strength to counter the hostile strategy adopted by Oiax.

It is worthy to note that bluffing is one key negotiation strategy that is often used during the negotiation process often to project one’s strength. This strategy is usually used to drive concessions and compel opposing parties to give in. Bluffing usually involves putting the opposing party under some amount of fear in order to get him to compromise his position and concede defeat. This is exactly what Oiax tried to do with Hector. Interesting, this strategy did not achieve the desired results as Hector nullifies the bluff of Oiax by challenging him to declare a war. A critical look at this particular negotiation exchange between Hector and Oiax reveals that a negotiation style can backfire if not used with consideration. Here, Hector calls out the bluff of Oiax by telling him he is a liar. Obviously, Hector, who seems to be more strategic in his approach knows that one cannot just declare war without recourse to mediation. “You are a liar; you cannot declare war. No island will follow you if they know that we are not responsible” (*La guerre de Troie n’aura pas lieu*, p.183). So, one may ask, how does this literary work of Jean Giraudoux dovetail into the recurrent impasse between the National Labour Commission (NLC) of Ghana and the University Teachers Associations (UTAG)? We would seek at this stage to examine the similarities between the negotiation strategies adopted in the literary work of Giraudoux and negotiation in the context of modern society.

7. UTAG –NLC impasse in the context of giroudoux’s work

The impasse between the University Teachers’ Association (UTAG) and the Government of Ghana(GoG) represented by the National Labour Commission (NLC), the Fair Wages and Salaries Commission (FWSC), the Ministry of Finance (MoF), the Ministry of Employment and Labour Relations (MoELR), and the Ministry of Education(MoE) is a clear demonstration of the relevance of literary diplomacy in negotiations for an amicable solution to a problem as exemplified in Giroudoux’s work “The Trojan war will not take place’ . Public sector Ghanaian university teachers declared a nationwide strike on January 10, 2022 attributing their action to a worsening condition of service. The strike action dragged on to February 2022 after which it was temporarily suspended for negotiations to restart. I would be recalled that UTAG had embarked upon a similar industrial action in 2021 and negotiations ended in a stalemate.

Our analyses of some statements from the literary piece have revealed that tact and diplomacy are essential ingredients for averting the escalation of conflicts. That is to say that even when one party in a negotiation speaks with anger, the other ought to calm down in order to reach a reasonable consensus. This phenomenon explains why Hector, the Trojan representative, toned down his language in spite of the provocative language employed by Ulysee, the Greek negotiator. Indeed, if all the two lead negotiators had addressed each other with disdain, the Trojan War would have probably taken place and the story would have had to be re-written all over again.

We share the view that the UTAG-GoG labour problem escalated and ended in a strike action by the former on August 2, 2021 partly because none of the two parties adhered to the principles of diplomatic negotiations as demonstrated by Hector. UTAG declared a nationwide strike following a disagreement between it and the Government of Ghana in respect of the conditions of service of the former. It is worthy to note that the NLC which should have played the role of a neutral arbiter rather opened fire by going to court to secure an ex-parte injunction against the Association to seek contempt charges and sanctions against the leadership of UTAG as expressed by Myjoyonline as follows:

The National Labour Commission has secured an interlocutory injunction against the University Teachers Association of Ghana (UTAG). The injunction restricts the leadership of UTAG, its Executives, officers, members, agents and servants from continuing with the current industrial action¹¹⁰.

This act by the Commission seemed to have further infuriated members of UTAG who categorically refused to attend an invitation by the Commission who later realized that negotiation with the striking workers was the way forward towards bringing the impasse to a resolution. Leadership of UTAG vehemently rejected NLC invitation in these words:

Therefore, we would not be able to honour your invitation as we would want the court process to end before any meeting...¹¹¹

The inference from the court action of the NLC is that they were not ready to sit with UTAG to resolve their disagreements. It again speaks of a certain level of anger with which the Commission approached the issue under review. It must be stressed that diplomatic negotiations as exemplified in our book of reference is relevant even in the courts where issued are perused from the perspective of legalities. This was clearly proven when the Presiding Judge at the Labour Court 1 Division of the High Court, Justice Frank Rockson Aboadwe, advised the feuding parties to meet and resolve their differences as reported by Citinews as follows:

The High Court’s Labour Division, 1, has advised the National Labour Commission (NLC), and the University Teachers Association of Ghana (UTAG), to settle the stalemate over their industrial action out of Court¹¹².

The judge was implicitly advising the two parties to dialogue instead of always running to the courts for the settlement of differences, reinforcing the need to resort to negotiations instead of tearing each other apart. This gives credence to the need to avoid rancour and resort

¹¹⁰ UTAG cannot honour National Labour Commission’s invitation until court process ends. <https://www.myjoyonline.com/utag-cannot-honour-national-labour-commissions-invitation-until-court-process-ends/?param=//www.myjoyonline.com/nlc-secures-interlocutory-injunction-against-utag/?param=> / Retrieved on August 16, 2021

¹¹² Seek out of court settlement – Court advises NLC, UTAG <https://citinewsroom.com/2021/08/seek-out-of-court-settlement-court-advises-nlc-utag/> Retrieved on August 16, 2021

to resolving issues by talking diplomatically among one another when there are challenges to be resolved.

Another key element worthy of mention is that in literary negotiations, it is of utmost relevance for the erring party to recognize their mishap to calm down the party that the said offence has affected. We observe, for example, that Hector apologizes to the Trojans for keeping Helene and this seems to have cooled the tempers of the Greeks who had suffered the consequences of the capture of the spouse of their king and this, in a way, paved the way for negotiations to commence. This important technique appeared to have been missing in the UTAG-GoG negotiations as the NLC showed its reluctance to apologize to the striking teachers even after realizing that it acted in bad faith by seeking an ex-parte interlocutory injunction against the industrial action. This act by the NLC further did not sit well with UTAG and this partly explains why the controversy raged on for substantial period of time. Mention should also be made of the flouting of the said negotiation principle by UTAG when the Association refused to acknowledge the illegality of the strike it had declared by not notifying the Commission seven clear days before the start of the industrial action. If this had happened, the long battle could have been curtailed. It is equally necessary to mention that respect is valued in **negotiations** to resolve crises as seen in Giroudoux’s literary piece. We observe that members of UTAG felt disrespected as seen in the following words by an executive member of UTAG-University of Ghana chapter, Prof. Ransford Gyampo:

He may continue to treat us like rags, but when there is a mobilization of the anger of University Teachers in a manner that creates a praetorian situation, the bucks would stop with you in dealing with the mess. A simple survey on the various campuses would give a sense of how bitter and angry they are, for the disrespectful manner in which they have been treated over the years¹¹³.

¹¹³No Progress with Negotiation; Ken Ofori Atta Disrespecting UTAG - Prof Gyampo Tells Akufo Addo https://www.operanewsapp.com/gh/en/share/detail?news_id=d7c1d8a0f7187c342cd067. Retrieved on September, 18 2021 Retrieved on August 16, 2021

This was in reference to the failure of agencies representing the State especially the Finance Ministry to attend meetings scheduled to discuss the way forward for resolving the crises between the Government of Ghana and the University Teachers Association. This supposed underestimation of the opposing side could aggravate matters as we witnessed during the impasse. What is implied in the above citation is that the teachers were marginalized by the representatives of Government.

It is essential to mention that good faith is priceless when it comes to diplomatic negotiations. That is to say that what has been agreed by negotiators ought to be binding on them as spelt out in the document. We share the opinion that the decision by UTAG not to comply with the court's directive to call off its strike action pending negotiations with Government smacks of lawlessness and breach of trust, an act which has the propensity to drag on conflicts which is what was witnessed during the impasse under consideration.

8. conclusion

This paper set out to investigate the relevance of literary language in diplomatic negotiations aimed at brokering peace among feuding parties. Deploying the snowball sampling technique, we selected some negotiation dialogues from Jean Giraudoux's literary piece titled '*La guerre de Troie n'aura pas lieu*' and subjected them to Constanze Villar's elements of diplomatic speeches. After a pragmatic and discourse analyses of the selected dialogues, it emerged that literary language plays a key role in crisis resolution as seen in the encounters between Ojax, and Hector, and Ulyssee who represent the Greece and Troy respectively.

To be able to practically test our hypotheses, we undertook discourse and pragmatic analyses of the UTAG versus the NLC impasse within the context of the literary work under review. It emerged from these analyses that one of the causes of the protracted impasse between the two bodies could be attributed to the exhibition of a hostile attitude towards each other, absence of reconciliatory speeches by the parties, as well as bullying of one party by the other as was seen when the NLC tried to use the judiciary as a way of cowing UTAG into silence.

The study shows that these attitudes rather inflame passion and escalate conflicts.

Références bibliographiques

- Cutting Joan (2002.), *Pragmatics and Discourse Analysis*. London and New York: Routledge,
- Frye Northrope (1964), *The Educated Imagination*. USA: Indiana University Press.
- Nicholson Harold (1997), *Diplomacy*, Oxford: Oxford University Press.
- Patterson Kerry Grenny Joseph et al (2009), *Conversations Cruciales*, cité dans *les éléments clés d'une négociation réussie*. S.A. : Ixelles Publishing Hampton.
- Timothy (2009), *Fictions of Embassy: Literature and Diplomacy in Early Modern Europe*, Cornell university press,
- Hayward Charles (1916), *What is diplomacy?* London, Grant Richards,
- Ideville Henry (1878), *Vieilles maisons et jeune souvenir*. Paris, G. Charpentier,
- Herve Duchêne (1997), *Connaissance d'une œuvre*, Jean Giraudoux : Electre, éditions Bréal,
- Jakobson Roman (1993), *Essaie de la linguistique générale dans Bougnoux, D.*, Science de l'information et de la Communication. Larousse, Paris,
- Jean-Claude MÜHLETHALER (2006), *Une génération d'écrivains embarqués, le règne de Charles Vi ou la naissance de l'engagement littéraire, dans Formes de l'engagement littéraire (XV-XXI siècle)*, Editions Antipodes,
- Jonsson, Christer, et al, (2005) *Essence of Diplomacy*, USA, Palgrave Macmillan,
- Kasongo, K, Ferdinand Oyono, (14th September 1929-10 June 2010), University of Richmond, 2011
- Kissinger Henry (1994) *Diplomacy*, New York, Simon and Schuster,
- Kerry, P. Joseph. et al, (2009), *Conversations Cruciales*, cité dans *les éléments clés d'une négociation réussie*, Ixelles Publishing SA,

Kesteloot Lilyan. (2012), *La littérature négro-africaine face à l'histoire de l'Afrique*, Afrique Contemporaine, n0 :24

No Progress with Negotiation; Ken Ofori Atta Disrespecting UTAG - Prof Gyampo Tells Akufo Addo https://www.operanewsapp.com/gh/en/share/detail?news_id=d7c1d8a0f7187c342cd067. Retrieved on September, 18 2021 Retrieved on August 16, 2021

UTAG cannot honour National Labour Commission's invitation until court process ends. <httpswww.myjoyonline.com/utag-cannot-honour-national-labour-commissions-invitation-until-court-process-ends/?param=://www.myjoyonline.com/nlc-secures-interlocutory-injunction-against-utag/?param=> / Retrieved on August 16, 2021

Seek out of court settlement – Court advises NLC, UTAG <https://citinewsroom.com/2021/08/seek-out-of-court-settlement-court-advises-nlc-utag/> Retrieved on August 16, 2021

Aménagements de conservation des eaux et des sols au Burkina Faso : contribution des cordons pierreux à la sécurité alimentaire dans la province de l'Oubritenga

ROUAMBA Songanaba

*Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Milieux et les
Territoires (LERMIT)*

*Université Joseph Ki-Zerbo. Laboratoire Sciences Humaines et
Sociales (LABOSHS), Université Norbert Zongo.*

(+226) 78 53 09 22

songanaba@gmail.com

Résumé

La dégradation des terres est un phénomène très répandu dans la province de l'Oubritenga. Ce phénomène réduit considérablement les rendements agricoles des ménages ruraux. Les actions en matière de conservations des eaux et des sols en réponse à ce phénomène ne datent pas d'aujourd'hui, leur vulgarisation a pris de l'ampleur après les sécheresses des années 1970. Ces aménagements de conservation des eaux et sols (CES) peuvent contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté à travers l'adoption de certaines pratiques agroécologiques. Cette étude a pour objectif d'évaluer la performance socio-économique des aménagements de conservation des eaux et des sols, notamment les cordons pierreux dans la province de l'Oubritenga. Une Cinquantaine de producteurs agricoles a été échantillonnée parmi les bénéficiaires du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole par la Conservation des Eaux et des Sols. Les données collectées ont été analysées à l'aide du logiciel XLSTAT et Excel. Les résultats révèlent que les cordons pierreux contribuent à l'amélioration de la production végétale des ménages, avec une production moyenne de 1,1t/ha. Les marges nettes calculées montrent que les coûts variables et les coûts fixes sont largement bien compensés par les produits bruts obtenus. Le taux de rentabilité interne et le bénéfice coût confortent les résultats de la marge nette et la valorisation de la force de travail. Par ailleurs le ratio-bénéfice coût est supérieur à la valeur 1. Ainsi, lorsque les producteurs investissent 1 FCFA ils gagnent en moyenne 1,82 FCFA. Toutefois, ils rencontrent des difficultés liées à l'aménagement et à la production.

Mots clés : Conservation des eaux et sols, Cordons pierreux, sécurité alimentaire, Oubritenga, Burkina Faso.

Abstract

Land degradation is widespread in Oubritenga province. This phenomenon significantly reduces agricultural yields rural households. Water and soil conservation actions in response to this phenomenon are not new, their popularization has gained momentum after the droughts of the 1970s. Water and soil conservation actions in response to this phenomenon are not new. These water and soil conservation schemes (HERs) can contribute to improving food security and reducing poverty through the adoption of certain agroecological practices. This study aims to assess the socio-economic performance of water and soil conservation facilities, including stone barriers in the province of Oubritenga. About fifty agricultural producers were sampled among the beneficiaries of the Project to Improve Agricultural Productivity through Water and Soil Conservation. The collected data is analysed using XLSTAT software. The results reveal that stone ridges contribute to the improvement of household crop production with an average production of 1.1t/ha. The net margins calculated show that variable costs and fixed costs are largely offset by the gross revenues obtained. The internal rate of return and the cost profit support the results of the net margin and the valuation of the workforce. In addition, the cost-benefit ratio is higher than the value 1. Thus, when producers invest 1 FCFA they earn an average of 1.82 FCFA. However, they face difficulties related to development and production.

Keywords : Water and soil conservation, Stone ridges, Food security, Oubritenga, Burkina Faso.

Introduction

Les sols des pays d'Afrique subsaharienne ont un faible niveau de fertilité intrinsèque, lié à des contraintes naturelles spécifiques à chaque zone agro écologique. Ces déficits sont des facteurs déterminants de la production (Nyembo *et al.*, 2012). L'un des défis majeurs de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest en général, et au Burkina Faso en particulier est de parvenir à lutter contre la dégradation des terres et assurer un niveau de sécurité alimentaire de la population qui s'accroît de jours en jours (Adededi *et al.*, 2019). Or, la sécurité alimentaire existe « lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active » FAO (1996, p. 2). Selon Mulaji (2011), les éléments nutritifs exportés par les récoltes, dans des sols déjà pauvres, ne sont pas remplacés de manière adéquate. Cette pratique, combinée à la

pression foncière, a accentué la pauvreté des sols et favorisé la migration des agriculteurs à la recherche de nouvelles terres cultivables vers les aires protégées. Dès lors, la disponibilité des terres cultivables, le problème de leurs dégradations et de leurs reconstitutions sont devenus une préoccupation majeure à l'échelle nationale (Kohio *et al.*, 2017). Pour faire face aux effets néfastes de dégradation de ressources naturelles, le Gouvernement burkinabè a sollicité l'appui de ses partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre des projets et programmes dans le domaine de gestion durable des sols, tels que le Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole par la Conservation des Eaux et des Sols, le Projet d'aménagement des Terroirs par la Conservation des Eaux et des Sols. De plus, la lutte contre la dégradation des terres et la protection des sols en milieu rural est un vecteur de sécurité alimentaire ainsi que d'amélioration des conditions de vie des producteurs (Traore *et al.* 2019 ; Adedeji *et al.*, 2019). Des projets, ont aménagé respectivement 60 000 ha et 17 000 ha au « Plateau Central ». Dans la situation de référence des terres dégradées (SRTD), la Direction Générale des Aménagements Hydro-agricoles et du Développement de l'Irrigation (DGAHDI-SRTD, 2018) évalue le nombre de terres aménagées à l'échelle nationale et régionale du Burkina Faso. Elle estime environ 823 104 ha de terres aménagées au Burkina Faso, dont 58 392 ha au « Plateau Central ».

La revue de littérature sur les aménagements de conservations des eaux et des sols montre que la plupart des travaux des auteurs suscités ont consisté d'une part, à évaluer l'impact de la dégradation des terres et donner des solutions pour lutter contre cette dégradation, et d'autre part évaluer l'effet des aménagements CES/DRS sur la productivité et l'assurance de la sécurité alimentaire. En effet, la production agricole constitue une source importante dans l'alimentation des populations et reste soumise à la dégradation des terres. Ainsi, comment les aménagements de conservation des eaux et des sols contribuent-ils à l'amélioration de sécurité alimentaire ? Pour répondre à cette question dans le contexte où les aléas climatiques couplées à la dégradation et à l'appauvrissement des terres agricoles, l'objectif de cette recherche vise à analyser particulièrement la contribution des aménagements des cordons pierreux dans l'atteinte de la sécurité alimentaire dans la

province de l'Oubritenga » en zone nord soudanienne du Burkina Faso. Cet article est structuré autour de deux points. Le premier présente le cadre géographique de la recherche et expose la méthodologie adoptée. Le deuxième point quant à lui, présente les résultats obtenus et la discussion.

1. Cadre géographique et méthodologique de la recherche

1.1. Présentation de la zone d'étude

Cette étude a été menée dans des villages de deux communes de la province de l'Oubritenga, plus précisément à Tamissi, Laonga-yanga, Pengdwendé et Signoghin. Cette province est située entre 12°35' de latitude Nord et 1°18' de longitude Ouest et compte sept communes. La province de l'Oubritenga est caractérisée par une pénéplaine aux pentes douces (300 à 400 m d'altitude) avec un climat de type soudano-sahélien, marqué par une longue saison sèche (octobre à mai) et une courte saison des pluies (juin à septembre). Sur les quatre dernières années, les températures moyennes sont de 29,35°C avec des minima moyens et absolus de 17,29°C en décembre et janvier et des maxima moyens et absolus de 39,83°C en mars et avril. La moyenne annuelle des précipitations est comprise entre 600 et 800 mm. Selon le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH, 2019), la province compte environ 314 609 habitants, soit 88 316 habitants à Ziniaré, 35 451 habitants à Nagréongo (les deux communes retenues pour la recherche) et 190 842 habitants répartis dans les autres communes (carte 1).

En dehors du commerce, l'exploitation minière et carrière, l'agriculture occupe une place prépondérante dans les activités des ménages. Le mil, le maïs et le sorgho sont les principales cultures rencontrées dans la zone. Mais une baisse significative de la fertilité et de la productivité des sols sont observées dans la province, selon le plan communal de développement de Ziniaré (PCD de Ziniaré, 2017). La zone d'étude a été choisie suivant la mise en œuvre du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES), qui a bénéficié d'un financement pour le renforcement des capacités de protection et réhabilitation des sols dégradés.

Carte 4: localisation de la zone d'étude

1.2. Cadre méthodologie

1.2.1. Méthode

La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de ce travail est basée sur l'exploitation des données qualitatives et quantitatives collectées. Elle s'articule autour d'une revue de littérature, d'une collecte de données primaires et secondaires, d'un traitement et d'une analyse des informations recueillies. En vue de mener à bien cette étude, notre échantillonnage a porté sur des producteurs agricoles ayant bénéficié des interventions du Projet d'Amélioration de la

Productivité Agricole par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES, 2019). Depuis 2019, des producteurs de la province de l'Oubritenga ont bénéficié des projets d'aménagements CES/DRS dont les cordons pierreux. Leur liste nous a été donnée par la Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (DRAAHM), ce qui a permis de faire le choix des producteurs. Selon Gerville-reache *et al.* (2011), cités par Sankara (2013), il n'est pas aisé de déterminer la taille d'un échantillon. Pour ces auteurs la taille réelle de l'échantillon d'une enquête est en règle générale un compromis entre le degré de précision à atteindre, le budget de l'enquête, et toutes les autres contraintes opérationnelles comme les fonds et le temps disponibles.

Dans la présente étude, en fonction des zones d'intervention et les bénéficiaires touchés par le PACES, 50 producteurs agricoles de la province de l'Oubritenga ont été retenus. Cet échantillon a été choisi de façon aléatoire parmi les producteurs bénéficiaires du projet PACES et cultivant dans des champs aménagés de cordons pierreux. Ainsi, l'échantillon a été proportionnellement répartie entre les deux communes pour l'enquête : 25 producteurs à Ziniaré et 25 autres à Nagréongo. A Ziniaré, les 25 producteurs ont été répartis entre les villages de Tamissi (13) et Loango-Yanga (12). Dans la commune de Nagréongo, les 25 producteurs ont été également répartis entre deux villages : 12 producteurs à Pengdwendé et 13 à Signoghin.

Les outils de collecte de données sont le questionnaire électronique (KoboCollect), les guides d'entretiens et d'observation pour la conduite des entretiens structurés, semi structurés et non structurés. Le GPS (global positioning system) a été utilisé pour le géoréférencement des parcelles, le calcul des superficies et la réalisation des cartes et croquis. Les principales données collectées sont relativement des données agro-pédologiques, économiques et financières des aménagements de cordons pierreux.

Certaines données collectées ont été saisies à l'aide du logiciel Microsoft office Tableur Excel 2016. L'analyse de variance (ANOVA) a été faite à l'aide du logiciel XLSTAT version 2018.6.53463. La séparation des moyennes a été effectuée par le test Tukey (HSD) au seuil de 5%. Nous avons utilisé des indicateurs

économiques tels que la « Marge Nette », le taux de rentabilité interne « TRI » et le bénéfice/coût « BC » pour déterminer la performance économique et financière des cordons pierreux et leurs contributions à la sécurité alimentaire.

1.2.2. Dispositif expérimental

Le travail a consisté d'abord à utiliser le GPS pour prendre les coordonnées géographiques des champs afin de pouvoir les numériser et de calculer leurs superficies. Ensuite, mesurer la distance entre les ouvrages et déterminer leurs longueurs. En fin, évaluer la quantité de moellons par hectare. En effet, tout ce travail a permis d'évaluer le coût et la rentabilité d'un aménagement de cordon pierreux par hectare.

Pour évaluer la productivité des parcelles aménagées par des cordons pierreux et des parcelles non aménagées dans chaque village, des carrés de rendements ont été réalisés (figure 1). Cela a permis aussi d'évaluer la performance économique et financière des cordons pierreux. Les dimensions du carré posé sont de 5 m de côté, donc une superficie de 25 m². Deux carrés de rendement disposés aux alentours des ouvrages mesurent l'impact de ceci sur la productivité de la parcelle, carré médian (Cm) et carré latérale gauche (Clg) ; un carré dans la zone intermédiaire (Ci) situé entre les ouvrages donne une appréciation de la productivité de l'ensembles de la parcelle, avec des effets induits des ouvrages dans la parcelle ; un carré témoin (Ct) a été posé en amont des ouvrages ou sur une autre parcelle présentant les mêmes caractéristiques pour apprécier la productivité de la parcelle en absence de tout ouvrage. Bien réalisés, les cordons pierreux combattent la dégradation des sols, ce sont des mesures mécaniques pour réduire le ruissellement et l'érosion éolienne. Elles favorisent l'infiltration de l'eau dans le sol et une sédimentation en amont des matériaux flottants transportés, notamment les pailles, les fèces et diverses matières organiques (MAAH, 2020).

Figure 1 : Schéma illustratif du dispositif expérimental

Source : Adapté de Ouédraogo Arnaud et Sawadogo Hermann, 2022.

2. Résultats et discussion

2.1. Résultats

2.1.1. Caractéristiques socio démographiques des enquêtés

Dans la zone d'étude, les enquêtés sont âgés en moyenne de 45 ans (tableau 1). Les chefs d'exploitation sont des hommes (100%). En moyenne, un ménage est composé de 11 ± 4 personnes dans la zone d'étude. En se basant sur la structure des ménages, le nombre moyen d'actifs agricole est de 6 ± 3 personnes par ménage. L'âge moyen des

chefs de ménage, 45 ans, témoigne de leur expérience dans le domaine agricole.

Tableau 1: Caractéristiques socio démographiques

Indicateurs	Minimum	Maximum	Moyenne
Âge de l'exploitant (en année révolue)	30	70	45
Membres du ménage de l'exploitant	4	23	11
Nombre total d'actifs	3	20	6

Source : Donnée d'enquête, août 2022

2.1.2. Niveau d'instruction des enquêtés

La figure 2 présente le niveau d'instruction des personnes enquêtées. Il ressort des résultats du terrain que le niveau d'instruction des producteurs enquêtés reste faible. En effet, 52% des chefs de ménages eux sont scolarisés certes, mais 44% d'entre eux se sont limité au primaire. Le reste, 44% des producteurs enquêtés dans la zone, n'a pas fait l'école normale, mais les alphabétisés, 24% d'entre eux savent lire et écrire dans leurs langues locales d'étude. Ainsi, le bas niveau d'instruction ne favorise pas l'application des nouvelles techniques agricoles dans la région. Cependant, pour le cas des cordons pierreux, le faible niveau d'instruction des producteurs ne semble pas être un obstacle majeur pour sa réalisation. C'est ce qu'affirme le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles (MAAH), les producteurs n'ont pas besoin d'un niveau d'éducation particulier pour appliquer la méthodologie d'aménagement des cordons pierreux, une formation de 5 jours permet de maîtriser la technologie (MAAH, 2020)¹¹⁴.

¹¹⁴ Projet « Réhabilitation et protection des sols dégradés et renforcement des instances foncières locales dans les zones rurales du Burkina Faso » (ProSol), réalisé par le MAAH avec la coopération allemande et giz, 2020.

Figure 2 : Niveau d’instruction des enquêtés

Source : Donnée d’enquête, août 2022.

2.1.3. Caractéristiques des aménagements : quand l’assistanat tue l’initiative locale

Dans l’Oubritenga, la superficie moyenne de réalisation des ouvrages de CES est de 1,34 ha. Le nombre d’ouvrage varie de 1 à 16 avec des écartements moyens entre cordon de 27,6 m. La longueur moyenne des cordons pierreux réalisé par parcelle en d’environ 119 m. Chaque aménagement a mobilisé en moyenne 6 personnes. Selon les résultats obtenus sur le terrain, il ressort que le nombre de réalisation des cordons pierreux a connu une évolution particulière (figure 3). Une faible tendance à la hausse est observée entre 2014 à 2018 avec un pic en 2019. Après 2019, les proportions de réalisation de ces ouvrages de conservation des eaux et des sols a connu une baisse drastique passant de plus de 60% à moins de 4% en 2022. Cet artefact dans la réalisation des CES s’explique par l’intervention du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES) en 2019. L’appui technique, matériel et financier du projet justifie l’importance des ouvrages réalisée dans la zone, ladite année. Si l’appui des projets suscite l’engouement et l’adhésion massifs des populations à la réalisation des cordons pierreux, il semble stimuler le besoin continu d’assistance chez les paysans de l’Oubritenga. En effet, après la cessation de l’intervention du PACES l’année suivante, l’on a remarqué une chute brutale des réalisations des cordons. Cette situation pourrait laisser entrevoir que l’assistanat n’est pas forcément

la solution durable à la conservation des eaux et des sols dans cette partie du Burkina Faso. Cela pourrait aussi s'expliquer par le manque de moyens des producteurs ruraux et des moellons dans la zone. Toutefois, cela porte à croire à certains égards, que l'assistanat en matière de réalisation des CES, tue l'initiative locale en milieu paysan.

Figure 3 : Evolution des aménagements des cordons pierreux de 2014 à 2022

Source : Données d'enquête, août 2022.

2.1.4. De la performances économiques et financières des ouvrages à la sécurisation alimentaire des ménages ruraux

Les résultats relatifs à la performances économiques et financières des ouvrages varient selon le type d'aménagement dans la zone d'étude. Mais, pour ce qui concerne les cordons pierreux, les facteurs de performance à retenir sont la marge nette (MN), le ratio bénéfice/couts (BC) et le taux de rentabilité interne (TRI). Les marges nettes calculées révèlent que les coûts variables et les coûts fixes sont largement bien compensés par les produits bruts obtenus. Ainsi, les marges nettes sont positives et s'élève à environ 1 483 276 FCFA dans la zone. De là, l'activité de production pluviale sous aménagement CES/DRS dans notre zone d'étude est économiquement rentable. Les résultats relatifs au taux de rentabilité interne confortent ceux obtenus précédemment par rapport aux marges nettes et à la valorisation de la force de travail. Le taux d'intérêt est significativement supérieur au taux d'intérêt pratiqué par les institutions de microfinance de la zone d'étude, soit 24%. Comme pour le TRI, les résultats obtenus avec le

ratio B/C confortent ceux obtenus précédemment par rapport aux marges nettes et à la valorisation du capital. Par ailleurs, le ratio bénéfice/coût est supérieur à la valeur 1. En fait, lorsque les producteurs investissent 1 FCFA, ils gagnent en moyenne 1,82 FCFA. Ce qui montre que la réalisation des cordons pierreux améliore les conditions financières des producteurs ruraux dans cette partie du pays et par ricochet, leur existence.

En effet, les producteurs récoltent maintenant en moyenne 1,1 tonne de céréale. Nombreux d'entre eux (81,3%) estiment qu'ils n'arrivaient pas à couvrir leur besoin alimentaire avant la réalisation des cordons pierreux. Par contre avec ces ouvrages, tous les ménages enquêtés affirment qu'ils arrivent à couvrir leur besoin alimentaire (figure 4). En effet, les résultats du terrain montrent qu'avant la réalisation des aménagements, les producteurs dépensaient en moyenne 45 532 FCFA l'année dans l'achat de vivres et autres besoins. Les producteurs des communes de Nagréongo et Ziniaré dans l'Oubritenga affirment unanimement, que les aménagements des cordons pierreux contribuent significativement à leur sécurisation alimentaire. Ils soutiennent qu'avec ces aménagements, ils dépensent de moins en moins ou pas pour l'achat de vivres, soit en moyenne 5 625 FCFA l'année. L'augmentation de la production a certainement réduit les dépenses liées à la consommation domestique.

Figure 4 : Avis des producteurs sur la contribution des cordons pierreux à la sécurité alimentaire dans les communes de Nagréongo et de Ziniaré

Avant les ouvrages

Après les ouvrages

Source : Données d'enquête, août 2022.

2.2. Discussion

Sur les quatre (4) villages, les chefs d'exploitation sont des hommes (100%). Ce taux est bien supérieur aux données de Mahamadou et al (2016) qui montre que 98% des chefs d'exploitation dans la commune de Koumbia sont des hommes. L'âge moyen des producteurs est de 45 ans en général. Ceci montre que les producteurs sont relativement jeunes. Ces résultats sont conformes à ceux de KINDO (2013) qui montrent que les entrepreneurs agricoles de la commune rurale de Douna dans la région des Cascades, sont d'un âge compris entre 40 et 60 ans. Dans cette tranche d'âge, les producteurs sont relativement plus ouverts aux innovations techniques et de gestion que les plus âgés, comme l'a souligné OUEDRAOGO (2005). Cette tranche d'âge montre également que ces derniers ont une expérience agricole nécessaire pour la gestion des parcelles aménagées. Selon SANKARA (2013) les producteurs âgés sont plus efficaces en raison de leur expérience.

Quant à la taille moyenne du ménage elle est de 11 personnes et celle des membres actifs du ménage est de 6 personnes. Ces résultats montrent que le nombre des membres actifs est relativement petit pour une agriculture familiale. Le nombre réduit des personnes actives dans les ménages démontre l'importance des inactifs à prendre en charge. On constate également le boom minier qui attire les jeunes, ce qui entraîne le déplacement des jeunes ruraux vers les sites d'exploitation d'or. Ces résultats sont conformes aux résultats de ADEDEJI et *al.* (2019) qui ont montré que la taille du ménage a un impact significatif sur la productivité et sur les indicateurs de performance économique financière.

Le niveau d'instruction est très important dans l'agriculture comme le souligne SANKARA (2013) et beaucoup plus important pour aménager un champ. Les résultats montrent que le niveau de scolarisation et d'alphabétisation des producteurs enquêtés sont très faibles avec seulement 52% scolarisé (44% ont un niveau primaire) et 24% des enquêtés qui savent lire et écrire dans leur langue locale. Ces résultats ne corroborent pas à celui de SAWADOGO (2015) qui montre que dans les zones rurales au Burkina Faso, 82% des personnes ne savent ni lire et écrire et seulement 18% des personnes savent lire et écrire.

A travers les interviews, la majorité des producteurs ont souligné que l'aménagement des cordons pierreux est profitable et très avantageux pour la population de la commune de Ziniaré et de Nagréongo. Plus de la majorité des personnes interviewées continuent toujours à aménager leurs parcelles, mais force est de reconnaître qu'en dehors des contraintes naturelles et climatiques, les producteurs rencontrent un certain nombre de problèmes liés à l'aménagement et à la production. En effet, ils ont énuméré entre autres les contraintes climatiques (inondation, l'irrégularité des pluies), la mauvaise gestion des projets d'aménagements, et l'insuffisance dans la distribution des intrants agricoles. A cela s'ajoute la hausse du prix des intrants liés aux conflits entre la Russie et l'Ukraine et les effets de la Covid 19. Ils notent également l'intervention tardive des aménagements qui coïncide avec la période des préparations des champs, ce qui ne permet pas aux producteurs de pouvoir mobiliser une quantité suffisante de moellons. Déplus, l'absence de mains d'œuvre et de moellons constitue des difficultés que les producteurs rencontrent lors des aménagements CES/DRS. En effet, mobiliser une grande quantité de moellons devient de plus en plus difficile, en raison du manque de main d'œuvre et la distance à parcourir. Ces résultats sont conformes à ceux de SAWADOGO (2015), qui indique que dans la province du Sanmatenga, la majorité de ces enquêtés a souligné le problème de mains d'œuvre, la mauvaise gestion du projet et le manque de moellons.

En ce qui concerne la sécurité alimentaire, les résultats des enquêtes ont montré que grâce aux aménagements des cordons pierreux, la commune de Ziniaré et de Nagréongo, assurent l'équilibre de la couverture des besoins céréaliers. Les producteurs récoltent en moyenne 1,1 t/ha de céréale. Aussi, 81,3% des enquêtés estiment qu'ils n'arrivaient pas à couvrir leur besoin alimentaire avant la réalisation des ouvrages. Cependant, avec la réalisation des ouvrages, tous les ménages enquêtés confirment assurer leur besoin alimentaire.

Ils ont révélé au cours de nos enquêtes que l'augmentation du rendement n'est pas proportionnelle à la superficie, car ils disent que les superficies de certains n'ont pas augmenté mais leur rendement a doublé, voire triplé. Ces résultats corroborent ceux de TRAORE et REQUIER (2019), qui montrent que dans leur zone d'études plus de

99% des enquêtés affirment que les aménagements luttent contre l'érosion, améliorent la qualité du sols et augment les rendements agricoles. De même, les résultats de SAWADOGO (2015) attestent que plus de 82% des producteurs enquêtés affirment que les CES/DRS améliorent la fertilité du sol, augmentant ainsi le pouvoir de rétention des sols en vue d'une réhabilitation à des fins agronomiques et agrosylvicoles, réduisent l'avancée du désert et de l'érosion des sols, augmentent la productivité et permettent de lutter contre l'insécurité alimentaire. Il en est de même que les travaux de Da Dapola (2008), qui ont montré que les techniques de conservation des eaux et des sols pratiquées dans la région de Dem sont bénéfiques pour les cultures et pour les communautés rurales. Les rendements dans les aménagements de CES sont nettement supérieurs que ceux des champs non aménagés (DA, 2008).

Enfin, en ce qui concerne les performances économiques et financière, la majorité des producteurs enquêtés affirment que l'aménagement des cordons pierreux, a un impact positif sur leurs revenus. Les producteurs dépensaient en moyenne 45 531 FCFA par an pour l'achat de vivres et autres besoins. Ainsi, avec la réalisation des aménagements, ces producteurs affirment n'avoir plus à acheter des vivres pour leur consommation. Par ailleurs, le ratio bénéfice/coût est supérieur à la valeur 1. De ce fait, lorsque les producteurs investissent 1 FCFA, ils gagnent en moyenne 1,82 FCFA. Cela pourrait expliquer par l'augmentation considérable de la production. Certains producteurs affirment qu'avec les aménagements, leur temps consacré aux travaux champêtres ont diminué, ce qui leur permet de se consacrer à d'autres activités comme l'élevage, le maraichage et le commerce. Cet entrepreneuriat supplémentaire des producteurs, leur permet d'engranger de revenus substantiels. Ces résultats sont conformes à celle de ADEDEJI *et al.* (2019), qui affirment que la pratique des CES est plus rentable pour les adoptants que pour les non adoptants du point de vue des revenus obtenus.

Conclusion

Le thème de notre travail portant sur les impacts socio-économiques des aménagements CES dans la province de l'Oubritenga nous a conduit au près des acteurs ruraux. Les échanges effectués avec ces producteurs nous ont permis de : d'apprécier la contribution des cordons pierreux à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des ménages, d'évaluer la rentabilité socio-économique et financière des cordons pierreux, d'identifier les principales difficultés rencontrées par les producteurs dans la mise en œuvre des actions d'aménagements CES/DRS et dans la production.

L'analyse de ces résultats montre que l'adoption des CES/DRS connaît un succès au regard de leurs utilités constatées par les producteurs de l'Oubritenga tel que l'augmentation du rendement, contribution à la sécurité alimentaire et l'augmentation des revenus des ménages. L'étude nous a également permis de cerner les difficultés que connaissent les acteurs dans la mise en œuvre des actions de récupération des terres dégradées. Toutefois, les cordons pierreux pourraient encore être plus rentables si des dispositions sont prises pour leur protection. Ainsi, pour une viabilité du caractère filtrant, le cordon pierreux pourrait être végétalisé avec des espèces herbacées ou arbustives (*Andropogons gayanus*, *Vetiveria zizanioides*, *Ziziphus mauritiana*, *Bauhinia rufescens*, ...).

Remerciement : Des remerciements particuliers sont adressés aux Messieurs Ouédraogo Arnaud et Sawadogo Hermann, tous deux étudiants licenciés du Centre Universitaire de Ziniaré, pour leur contribution à la collecte et au traitement des données.

Références bibliographiques

BELEMVIRE Adama, MAIGA Alkassoum, SAWADOGO Hamado, SAVDOGO Moumouni et OUEDRAOGO Souleymane (2008), *Evaluation des impacts biophysiques et socio-économiques des investissements dans les actions de gestions des ressources naturelles au nord du plateau central du Burkina Faso*. Etude Sahel Burkina

Faso, 94 pages.

<http://www.novethic.fr/amp/actualite/environnement/biodiversite/is-rse/degradation-et-erosion-des-sols-cinq-chiffres-chocs-sur-un-danger-mondial-147976.html>. Consulté le 23/08/2022.

DA Dapola Évariste Constant (2008), *Impact des techniques de conservation des eaux et des sols sur le rendement du sorgho au centre-nord du Burkina Faso*. *Open Edition journals, les Cahiers d'Outre-Mer, Milieux ruraux : varia* 241-242, janvier-juin 2008, pp99-110. <https://doi.org/10.4000/com.3512>.

DGAHDI (Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l'Irrigation) 2019. *Stratégie nationale de restauration, conservation et récupération des sols au Burkina Faso 2020-2024*. Ministère de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles, 59 pages.

FAO (Food and Agriculture Organization) (2019), “*Sustainable land management and land restoration*”. Dernière modification Mars 2019. <https://elearning.fao.org/course/view.php?id=454>. Consulté le 22-12-2022.

FAO (Food and Agriculture Organization) (2022), « *Restauration des sols* ». <https://www.fao.org/soils-portal/soils-degradation-restauration/fr>. Consulté le 12-10-2022.

KINDO Issa (2013), *Analyse de l'entreprenariat agricole dans la commune rurale de Douna : atouts, contraintes et perspectives*. Rapport de stage de Technicien Supérieur d'Agriculture, CAP-Matourkou, 78 pages.

KOHIO Edmond N., TOURE, AG., SEDOGO, MP et al., 2017. *Contraintes à l'adoption des bonnes pratiques de Gestion Durable des Terres dans les zones soudaniennes et soudano sahéliennes du Burkina Faso*. *Intertional Journale of Biliogical and Chemical Sciences*, pp. 3087-2989.

KOUTOU Mahamoudou, SANGARE Mamadou, HAVARD Michel, TOILLIER Aurélie, SANOGO Lacina, THOMBIANO Taladidia, VODOUHE Simplicie Davo (2016), *Source de revenu et besoins d'accompagnement des exploitations agricoles familiales en zone cotonnière ouest du Burkina Faso*. *Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement*, 20 (1) : 42-56. Cirad, Montpellier. Cirad-Agritrop (<https://agritrop.cirad.fr/579766/>).

LABIYI Innocent Adédédji, SIGUE Hamadé, OUATTARA Do Christophe, TRAORE Oumarou Mahamane, et KOURA Djibrillou (2019), *Effet des pratiques innovantes endogènes de gestion durable des terres sur la performance technico-économique du réseau de producteurs dans la commune de Mani au Burkina Faso : Afrique SCIENCE 15(1) (2019), pp.432-447. ISSN : 1813-548X, <http://www.afriquescience.net> Université de Parakou/INERA/voisins mondiaux/Diobass.*

MAAH (Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles) 2020. *Catalogue des mesures CES/DRS promues par le ProSol. Rapport final, MAAH, coopération allemande, giz, 48 p.*

Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) (2012), *Bonnes pratiques de CES/DRS. Contribution à l'adaptation au changement climatique et à la résilience des producteurs*, GIZ, BMZ, Division Développement rural, Alimentation mondiale, 60 pages.

MULAJI Kyela Crispin (2011), *Effets des composts ménagés sur les propriétés du sol et sur la productivité. Interntional Journale of Biliological and Chemical Sciences*, pp. 8057-3428.

NAPON Katian (2013), *Les petits réservoirs d'eau et leurs effets sur les conditions de vie des ménages : cas de la retenue de Boura (province de la Sissili)*. Mémoire de maîtrise, géographie physique, Université de Koudougou, 111 pages.

NDIAYE Salifou (2009), *L'évaluation de l'impact des cordons pierreux et la fertilité des sols dans deux microprojets financés par le CILSS au Sénégal. Rapport d'étude pour Green Sénégal - CILSS, Université de Thiès, Sénégal. DOI:10.13140/RG.2.1.4167.4320, 30 pages.*

NYEMBO Kimuni Luciens, USENI Sikuzani Yannick, MPUNDU Mubemba Michel, BUGEME Mugisho David, KASONGO Lenge Emery, BABOY Longanza Louis (2012), *Effets des apports des doses variées de fertilisants inorganiques (NPK et Urée) sur le rendement et la rentabilité économique de nouvelle variété de Zea mays L. à Lubumbashi, sud-est de la RD Congo. Journal of Applied biosciences 59, pp. 4286-4296. ISSN 1997-5902.*

OUEDRAOGO Souleymane (2005), *Intensification de l'agriculture dans le plateau central du Burkina Faso : Une analyse*

de possibilité à partir des nouvelles technologies. Université of Groningen, 337 pages. <http://www.rug.nl/research/portal>

PCD de Ziniaré (Plan Communal de Développement de Ziniaré) (2016), *Plan Communal de Développement 2017-2021*. Commune Urbaine de Ziniaré, 169 pages.

SANKARA A. (2013), *Analyse de l'efficacité technique de la production de maïs sur la plaine aménagée de Douna*. Mem. Conseiller d'Agriculture, CAP-Matourkou, 75 pages.

SAWADOGO H. (2015), *Contribution des actions de CES/DRS à la récupération des terres dégradés et à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les villes d'intervention de Long APIL dans le Sanmatenga*. Rapport de DATA, agronomie. Centre Agricole Polyvalent de Matroukou, 48 pages.

SAWADOGO T. (2019), *Savoir locaux et gestion de la fertilité des sols en zone nord soudanienne du Burkina Faso : cas du site wedbila dans la commune de Saponé*. Rapport de fin de cycle, pédologie. Centre Agricole Polyvalent de Matroukou, 70 pages.

SCADD (2011), *Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 2011-2015*. Ministère de l'Economie et des Finances, kina Faso, 116 pages.

Secrétariat Permanent du Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable (SP/CONEDD) (2006), *Revue scientifique sur l'état de la dégradation des terres au Burkina Faso : Etude réalisée dans le cadre du programme de gestion durable des terres*.

TRAORE Sidoma et REQUIER-DESJARDINS Mélanie (2019), *Etude sur l'économie de la dégradation des terres au Burkina Faso*. Un rapport pour la Direction générale des Aménagements Hydro-Agricoles et le Développement de l'Irrigation du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Burkina Faso financé par le Projet « Réhabilitation et protection des sols dégradés et renforcement des instances foncières locales dans les zones rurales du Burkina Faso » de l'Initiative « Un seul Monde sans Faim » (SEWoH), mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Secrétariat ELD-GIZ, 86 pages.

ZOUGMORE Robert, OUATTARA Korodjouma, MANDO Abdoulaye, OUATTARA Badiori (2004), *Rôle des nutriments dans le*

succès des techniques de conservation des eaux et des sols (cordons pierreux bandes enherbée, Zaï et demie lune) au Burkina Faso. Note de recherche, Sécheresse 2004 ; 15 (1) : 41-8, pp 42-48.

Efficacité de la formation pratique au regard des taux horaires exécutés dans les établissements professionnels hôteliers

Sinaly TRAORÉ

*Assistant des Universités, Formateur en Psychopédagogie
IPNETP¹¹⁵, Abidjan
tmansiadjogoya@gmail.com,*

Hillarion BÉNIÉ

*Maître de conférences des Universités, Formateur en Psychopédagogie
IPNETP, Abidjan
benie.mh1@gmail.com*

Maurice Konan KOUAKOU

*Professeur de Lycée en Technique Hôtelière, Stagiaire
IPNETP, Abidjan
prestige_servs@yahoo.fr*

Résumé

La problématique de l'efficacité des apprentissages dans les établissements de formation professionnelle en Côte d'Ivoire interroge l'ensemble des facteurs touchant aussi bien l'institution scolaire que l'environnement extrascolaire. Le présent article vise à analyser l'efficacité de la formation pratique des apprenants au regard du volume horaire appliqué dans les établissements professionnels hôteliers d'Abidjan. La collecte des données a été réalisée en février 2020 au Lycée Professionnel Hôtelier d'Abidjan et à l'École hôtelière Hamanieh de Marcory à partir d'une grille d'observation des cahiers de texte et emplois du temps de 12 classes, dont 06 par établissement. De cette étude, il ressort que les volumes horaires globaux appliqués dans ces établissements sont en-dessous de la norme. Ce qui ne permet pas aux apprenants de bénéficier d'enseignement pratiques adéquats. Pourtant, la mise à disposition de diplômés aptes à répondre aux exigences du marché du travail nécessite une combinaison des formations théoriques en classe et des travaux pratiques en atelier ou en entreprise. Cet équilibre recommande en Côte d'Ivoire, au moins 75% de pratique et 25% de théorie.

Mots-clés : efficacité, volume horaire, formation pratique, formation théorique, Côte d'Ivoire

¹¹⁵ IPNETP : Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel.

Abstract

The problem of the effectiveness of learning in vocational training in Ivory Coast questions all the factors affecting both the educational institution and the extracurricular environment. This article aims to analyze the effectiveness of the practical training of learners with regard to the hourly volume applied in professional hotel establishments in Abidjan. Data collection was carried out in February 2020 at the Professional hotel high school in Abidjan and at the Hamanieh Hotel School in Marcory based on an observation grid of the textbooks and timetables of 12 classes, including 06 by establishment. From this study, it appears that the overall hourly volumes applied in these establishments are below the standard. This does not allow learners to benefit from adequate practical teaching. However, providing graduates capable of meeting the demands of the job market requires a combination of theoretical training in the classroom and practical work in the workshop or in a company. This balance recommends in Ivory Coast, at least 75% practice and 25% theory.

Keywords: efficiency, hourly volume, practical training, theoretical training, Ivory Coast

Introduction

La Côte d'Ivoire a accédé à la souveraineté nationale en août 1960 avec comme priorité, la valorisation des ressources humaines. Ainsi, elle a adopté une politique d'éducation et de formation de cadres, d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers spécialisés. Cette politique devrait entre autres lui permettre d'assurer la prise en main du secteur industriel naissant et de promouvoir le développement du monde rural. C'est dans cette optique que, dans le tout premier gouvernement, un ministère en charge de l'enseignement technique a été créé dès 1960 avec en vue, la mise en œuvre de ladite politique de formation. Cependant, c'est en 1970 qu'avec la forte croissance économique du pays que le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) va être créé. La mission assignée à cette composante essentielle du dispositif national d'éducation et de formation est de « *développer l'esprit d'initiative et le goût de l'action, d'assurer une éducation, un enseignement et une formation fondés sur les objectifs nationaux de développement* (Loi N°77-584 du 18/08/1977, art. 2). La même loi dispose (art. 43) que le secteur formation devrait surtout permettre aux apprenants d'acquérir des connaissances et des aptitudes utiles à l'exercice d'un métier de sorte

à les rendre immédiatement employables sur le marché du travail et de contribuer efficacement au développement national.

Nonobstant des investissements fort importants entrepris par le gouvernement depuis lors dans sa politique éducative, le système éducation/formation est resté confronté à d'énormes défis et obstacles qui impactent négativement son fonctionnement réel. En effet, la mise en œuvre de cette politique qui a permis au pays de connaître un développement aussi bien qualitatif que quantitatif, a été considérablement entamée par la crise économique des années 1980. Cette situation s'est accentuée avec les successives crises socio-politiques que le pays a traversées entre 1990 et 2011. Par conséquent, l'ensemble du secteur éducation/formation a été sujet à des dysfonctionnements notables avec entre autres pour corollaires, la dégradation accélérée des infrastructures socioéducatives et de formations de base (Walter *et al*, 2008 ; METFP, 2010), la régression des investissements dans ce secteur et la destruction de l'outil de formation (Kouadio, 2007 ; METFP, 2016). D'ailleurs, une évaluation critique de l'état de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en 2016 (Lavigne, 2019) a fait état non seulement d'une inadéquation entre les programmes et les besoins du marché du travail, mais aussi de l'obsolescence et de la vétusté des équipements et des bâtiments. À ce sujet, Gbato (2016) parle plutôt d'un état de dégradation avancée de ces infrastructures et équipements dans les établissements d'enseignement techniques et professionnels d'Abidjan, ce, du fait surtout de leur surexploitation pendant la décennie de crise de 2002 à 2011.

Rappelons qu'au lendemain du coup d'État manqué du 19 septembre 2002, les établissements scolaires des zones Centre, Nord et Ouest (CNO) du pays ont été fermés. Ainsi, la plupart des élèves de ces zones, du moins pour ceux qui l'ont pu, ont dû se rabattre sur les établissements de la zone Sud épargnée par les conflits et où l'État a fait des facilités de reprise ou de poursuite des cours. Cette politique de garanti des enseignements aux apprenants, notamment dans le secteur technique et professionnel a, outre la vétusté prononcée des équipements, précipité le délabrement des outils de travail. Aussi, elle a contribué à asseoir un environnement de travail non propice à des enseignements pratiques efficaces, tant qualitativement que

quantitativement. Ce qui amenuisait ainsi les chances d'obtention de bons emplois du fait de la difficulté d'accès à une bonne éducation valorisée sur le marché de l'emploi (Lavigne, 2019).

En effet, l'efficacité en rapport avec l'éducation, renvoie souvent à l'évaluation de la qualité des apprentissages réalisés par les élèves, ou du processus d'enseignement lui-même. Aussi, en sciences de l'éducation, l'efficacité d'un enseignement est dynamique. Partant, elle, ne peut être appréciée comme une valeur isolée et absolue (Merle, 1998). Mieux, elle ne saurait dépendre uniquement de facteurs relatifs à l'institution éducative (méthodes, stratégies utilisées, environnement de l'enseignement dispensé). Pour mieux la cerner, il faut également tenir compte de facteurs extrascolaires (situation du marché du travail, modalités de gestion des carrières professionnelles, situation sociale, niveau de revenus des parents, etc.). Autrement, l'efficacité de la formation peut être interne ou externe. L'efficacité interne, contrairement à l'efficacité externe qui consiste à la réalisation des objectifs extrascolaires, renvoie à l'atteinte des objectifs directement inhérents au système de formation. Elle porte à la fois sur la production quantitative (les promus aux examens de fin d'année ou de cycle) que la production qualitative (connaissances acquises et maîtrisées par les élèves). Pour une formation effectivement dispensée, l'efficacité interne exprime le rapport entre les résultats atteints représentés par le nombre de diplômés sortant effectivement du système et les effectifs globaux des inscrits aux examens à l'entrée (METFP, 2010).

Pour mieux adresser cette question de l'efficacité, le Ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a misé sur une approche intégrée mettant l'accent sur l'employabilité à travers notamment l'amélioration de la reconnaissance des acquis, en particulier ceux nés de l'expérience. De la sorte, la prise en compte d'un ensemble d'activités visant à améliorer l'aptitude des apprenants par la mise en pratique, en milieu de travail réel, des connaissances théoriques enseignées (CEU, 1979) prend une place importante dans les programmes d'éducation et de formation. Pour parvenir à ce résultat, la définition de programmes de formation axés sur la pratique a été suggérée par plus d'un (Cormier *et al.*, 1987). En Côte d'Ivoire, cette importance des enseignements pratiques dans la formation des élèves des établissements techniques et professionnels est soutenue

par des textes légaux (Loi N°95-696 du 07/09/1995 ; Décret N°2018-874 du 22/11/2018). Ce type de formation repose sur des travaux pratiques prenant sens dans un ensemble d'activités éducatives dans lesquelles les apprenants observent et exécutent des actes professionnels réalisés par un formateur qui en assure également la supervision (Caisse, 1984).

Au regard de la faiblesse du volume horaire appliqué dans le secteur éducation/formation ivoirien, la formation pratique dans les établissements professionnels hôteliers d'Abidjan est-elle efficace ? Nous formulons les hypothèses selon lesquelles la faiblesse du taux horaire effectivement exécuté au cours des travaux pratiques impacte négativement la qualité de l'enseignement dans les établissements professionnels hôteliers d'Abidjan. Aussi, une valorisation de la formation pratique traduite par un temps conséquent en atelier ou en entreprise est gage d'efficacité et de qualité des apprentissages et des diplômes. Notre analyse consistera à montrer dans la discussion que (i)- l'insuffisance du volume horaire dans la formation pratique des apprenants est un facteur d'inefficacité interne et (ii)- de la nécessité d'équilibrer la théorie et la pratique dans la formation. Mais avant, il faut en présenter la méthodologie utilisée et les résultats qui ont fait l'objet d'analyse dans la discussion.

1- Matériel et méthodes

L'étude est réalisée dans deux établissements professionnels hôteliers de la ville d'Abidjan. Il s'agit du Lycée Professionnel Hôtelier d'Abidjan (LPHA), établissement professionnel public, et de l'École Hôtelière Hamanieh de Marcory (EHHM), un établissement privé. Ces deux établissements forment des élèves en trois années en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) à partir du niveau 5^{ème} et au Brevet de Technicien (BT) à partir de celui de la 3^{ème}. Dans chacun de ces deux établissements, les apprenants bénéficient de formations théoriques et pratiques dans des ateliers de production ou de salles spécialisées. Aussi sont-ils censés être dotés de Cuisine pédagogique pour assurer une formation pratique de qualité des stagiaires aux métiers de l'hôtellerie.

La collecte des données a consisté en la consultation des emplois du temps et des cahiers de textes de douze (12) classes dont six (06) dans chacun des deux établissements. Ces deux outils pédagogiques sont très importants dans la formation des apprenants. Si l'emploi du temps permet aux formateurs et aux apprenants, mais aussi aux parents d'élèves de prendre connaissance des différents apprentissages à accomplir par jour et par heure selon le découpage de l'année scolaire, le cahier de texte quant à lui atteste des enseignements théoriques et pratiques dispensés pendant une période précise. Les cours dont les horaires sont évalués dans cette étude sont ceux de Boulangerie, Cuisine, Pâtisserie, Restaurant, Bar, Œnologie et Étage pour l'année scolaire 2017-2018. À cet effet, une grille d'observation renseignant sur les matières enseignées, les classes bénéficiaires, les volumes horaires annuels (théoriques et pratiques) attribués et réalisés, a été élaborée. Avec l'autorisation des responsables d'établissements, les différents documents ont été consultés auprès des Censeurs. Les données quantitatives ainsi collectées (*Tableau 1*) ont été dépouillées manuellement. Leur analyse a permis de questionner le taux d'exécution des travaux pratiques dans ces deux établissements professionnels hôteliers.

Tableau 2: Nombre de cahiers de textes consultés par classes, cours et établissements

MATIÈRES	LPHA		EHHM		TOTAL
	<i>Cahiers de textes</i>	<i>Classes</i>	<i>Cahiers de textes</i>	<i>Classes</i>	
Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie	02	A-B	02	A-B	04
Restaurant, Bar et Œnologie	02	A-B	02	A-B	04
Étage	02	A-B	02	A-B	04
TOTAL	06	06	06	06	12

Source : Données d'enquête, février 2020

2- Résultats de l'étude

La présentation des résultats de cette étude s'articule en trois points liés à la programmation d'enseignements identiques aux deux établissements à l'étude, à savoir le LPHA et l'EHHM. Les matières ainsi concernées sont Boulangerie, Cuisine, Pâtisserie, Restaurant, Bar, Œnologie et Étage.

2.1- Taux d'exécution des enseignements pratiques au LPHA

Dans les classes A et B, l'ensemble des volumes horaires attribués est respectivement de 445h (*Tableau 2*) et 430h (*Tableau 3*). Dans le même ordre, 225h (soit 50,56%) et 210h (soit 48,84%) sont prévues pour les TP. On note également que sur les 225h de TP prévues, 137h (60,89%) ont été exécutées dans la classe A. Dans la classe B, 148h (soit 70,48%) sur les 210h de TP prévues ont été réalisées. Qu'en est-il spécifiquement au niveau des matières dans chacune des deux classes ?

Tableau 3: Volumes horaires pratiques prévus et exécutés dans la classe A

MATIÈRES	Volumes horaires prévus			Volumes horaires exécutés		
	CT (h)	TP (h)	TP (h)%	CT (h)	TP (h)	TP (h)%
Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie	70	75	51,72	46	52	69,33
Restaurant, Bar et Œnologie	70	75	51,72	48	35	46,67
Étage	80	75	48,39	65	50	66,67
TOTAL	220	225	50,56	159	137	60,89

Source : Données d'enquête, février 2020

Dans la classe A, la supériorité des horaires affectés aux TP sur celui des CT n'est pas constatée au niveau de toutes les matières au programme. Si en Boulangerie, Cuisine et Pâtisserie d'une part et Restaurant, Bar et Œnologie d'autre part, un total de 145h est identiquement affecté, dont 75h de TP (soit 51,72%), il n'en est pas de même en Étage où l'on note 155h dont 75 (48,39%) pour les TP.

Les données du tableau 2 indiquent également que plus de la moitié des horaires de TP prévus a été réalisée aussi bien en Boulangerie, Cuisine et Pâtisserie qu'en Étage. Ces proportions sont respectivement de 69,63% (soit 52h sur les 75h prévues) et 66,67% (soit 50h des 75h prévues). Par contre en Restaurant, Bar et Œnologie, cette proportion est en-dessous de la moyenne (46,67%, soit 35h sur les 75h prévues).

Dans la classe B, si le volume horaire attribué aux CT (220h) est supérieur à celui des TP (210h) comparativement en A, la programmation horaire respecte le même ordre. En effet, en Boulangerie, Cuisine et Pâtisserie d'une part et en Restaurant, Bar et Œnologie d'autre part, 75h de TP (soit 51,72%) sont prévues contre 70h de CT. En Étage cependant, 80h de CT contre 60h (soit 42,86%) de TP sont prévues. Par ailleurs, 70,48% (soit 148h sur 210h prévues) du volume horaire affecté aux TP a été exécuté. Aussi, l'exécution des horaires affectés aux TP en Boulangerie, Cuisine et Pâtisserie (soit 80% des 75h prévues) et en Étage (soit 83,33% des 60h affectées) sont supérieurs à la moyenne. Ce qui n'est pas le cas en Restaurant, Bar et Œnologie où 50,67% des 75h prévues est réalisé.

Tableau 4: Volumes horaires pratiques prévus et exécutés dans la classe B

MATIÈRES	Volumes horaires prévus			Volumes horaires exécutés		
	CT (h)	TP (h)	TP (h)%	CT (h)	TP (h)	TP (h)%
Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie	70	75	51,72	52	60	80,00
Restaurant, Bar et Œnologie	70	75	51,72	42	38	50,67
Étage	80	60	42,86	62	50	83,33
TOTAL	220	210	48,84	156	148	70,48

Source : Données d'enquête, février 2020

En définitive, le taux d'exécution des horaires de TP au LPHA est supérieur en B qu'en A. On note également que dans les deux classes, la proportion des heures de TP réalisée en Restaurant, Bar et Œnologie est inférieure comparativement aux autres matières enseignées.

Comment se présentent les résultats à l'EHHM ?

2.2- Taux d'exécution des enseignements pratiques à l'EHHM

À l'EHHM, le volume horaire total prévu dans la classe A est de 415h (Tableau 4), soit 205h (soit 49,40%) de TP. Dans la classe B, le volume horaire affecté à l'ensemble des enseignements dans les matières retenues est de 320h (Tableau 5), dont 160h (soit 50%) de TP. Dans le même ordre, 58,54% des heures prévues pour les TP en A, soit 120h sur 205h, a été exécuté. Dans la classe B, cette proportion est de 53,78%, soit 86h sur 160h prévues.

Tableau 5: Volumes horaires pratiques prévus et exécutés dans la classe A

MATIÈRES	Volumes horaires prévus			Volumes horaires exécutés		
	CT (h)	TP (h)	TP (h)%	CT (h)	TP (h)	TP (h)%
Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie	70	75	51,72	42	38	50,67
Restaurant, Bar et Œnologie	70	60	46,15	38	22	36,67
Étage	70	70	50,00	52	60	85,71
TOTAL	210	205	49,40	132	120	58,54

Source : Données d'enquête, février 2020

Dans la classe A, le nombre d'heures prévu en Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie est de 125 dont 75 (soit 51,72%) pour les TP. En Restaurant, Bar et Œnologie d'une part et en Étage d'autre part, les volumes horaires accordés sont respectivement de 130h, dont 60h (soit 46,15%) et 140h dont 70h (soit 50%) pour les TP. En termes d'exécution, si cette proportion est largement au-dessus de la moyenne en Étage (85,71%, soit 60h sur les 70h prévues), il en est autrement pour les deux autres matières. En Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie, cette proportion est de 50,67%, soit 38h sur les 75h prévues. En Restaurant, Bar et Œnologie, le taux d'exécution des TP est de 36,67%, soit 22h sur les 60 prévues.

Dans la classe B, le nombre total d'heures prévu pour les CT est égal à celui réservé aux TP, soit 160h par catégories de cours. Au niveau des matières, on note 110h dont 60h (54,55%) de TP en Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie. En Restaurant, Bar et Œnologie, le nombre d'heures réservé est de 70h dont 30h (42,86%) pour les TP. En Étage,

il est de 140h, dont 70h de TP (50%). Concernant l'exécution de ces horaires, l'on note 53,75% (soit 86h) des 160h prévues pour les TP. En Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie (24h sur 60h prévues) d'une part et Restaurant, Bar et Œnologie (12h sur 30h prévues) d'autre part, le taux d'exécution des heures accordées aux TP est de 40% pour chacune des matières. Par contre en Étage, ce taux est de 71,43%, soit 50h sur les 70h réservées.

Tableau 6: Volumes horaires pratiques prévus et exécutés dans la classe B

MATIÈRES	Volumes horaires prévus			Volumes horaires exécutés		
	CT (h)	TP (h)	TP (h)%	CT (h)	TP (h)	TP (h)%
Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie	50	60	54,55	26	24	40,00
Restaurant, Bar et Œnologie	40	30	42,86	20	12	40,00
Étage	70	70	50,00	62	50	71,43
TOTAL	160	160	50,00	108	86	53,75

Source : Données d'enquête, février 2020

En somme, on retient que le taux d'exécution des heures affectées aux enseignements pratiques à l'EHHM est bas dans les deux classes. Il est dans l'ensemble autour de 50%. Cependant, considéré selon les matières, ce taux se situe entre 36,67% et 85,71%.

3- Discussion

Les résultats de la consultation des cahiers de textes et des emplois du temps des douze (12) classes identifiées montrent que le taux d'exécution des TP au LPHA est supérieur à celui qui est à l'œuvre à l'EHHM. Dans le premier établissement, ce taux se situe au-dessus de la moyenne et varie entre 60,89% et 70,48%. Dans le second par contre, il se situe certes au-dessus de la moyenne, parce que variant entre 53,75% et 58,54%, il reste cependant faible. En outre, les volumes horaires affectés aux enseignements théoriques et pratiques du LPHA sont supérieurs à ceux de l'EHHM. Ils se situent entre 430h et 445h au LPHA et entre 320h et 415h à l'EHHM.

3.1- Insuffisance du temps de formation pratique, un facteur d'inefficacité interne

En effet, le volume horaire de cours annuel garantissant un enseignement de qualité défini par le Ministère de l'Éducation Nationale est de 960 heures (RCI, 2016) réparties comme suit : 1^{er} trimestre : 330h, 2^{ème} trimestre : 300h et 3^{ème} trimestre 330h. Or, un diagnostic de l'efficacité interne du secteur Éducation/Formation montre qu'au niveau du Secondaire général, le volume horaire moyen pratiqué par semaine dans les classes par les enseignants est inférieur à la norme internationale. Ce volume est de 14,2h par enseignant et par semaine contre 21h au premier cycle du Secondaire général selon les normes et de 11,6h contre 18h au second cycle (MENETFP et MESRS, 2017). Au regard des données du LPHA et de l'EHHM présentées par la présente étude, nous sommes bien loin de pouvoir respecter ces normes conventionnelles relatives aux contenus de formation et au quantum horaire. Toute chose impliquant évidemment les conditions de travail inadéquates qui impactent également l'efficacité interne de l'enseignement professionnel, notamment dans ces deux établissements hôteliers. Or le temps de la formation pratique qui se trouve réduit du fait de l'insuffisance du volume horaire global (théorique et pratique) joue un rôle crucial, à plusieurs égards, dans la transmission et l'acquisition des connaissances (Hirtt, 2014).

En effet, les travaux pratiques facilitent non seulement la mise en exergue des transferts et des expériences à l'œuvre dans les établissements de formation technique et professionnelle, mais aussi l'adaptation des supports pédagogiques en tenant compte des techniques apprises. Cette insuffisance du volume horaire, consacré surtout aux travaux pratiques dans le système de la formation professionnelle, impacte la qualité de la production des diplômés sur le terrain, et par ricochet, l'amenuisement de leurs chances d'obtenir des emplois rémunérateurs pour des diplômés peu ou pas qualifiés, s'ils sont recrutés (Gbato, 2016). Pourtant, l'objectif visé par le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est plus centré sur la recherche d'une qualification facilitant l'acquisition d'une part, d'un emploi rémunérateur et d'autre part, d'une autonomie certaine du diplômé (Fourniol, 2004 ; Gbato, 2016). Selon Lavigne *et al.* (2019), plusieurs auteurs (Oketch, 2007 ;

Akoojee, 2016 ; Lolwana, 2017) sont unanimes sur l'idée que le non-respect du volume horaire conventionnel dans les établissements de l'enseignement technique et professionnel, qui devraient viser la fourniture de savoir-faire valorisé sur le marché de l'emploi, est révélateur de la dévalorisation de ce secteur par l'État ivoirien.

Afin de garantir cette efficacité interne du système de formation dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le METFPA (2023) a imposé pour l'année scolaire 2023-2024, un volume horaire de 1 280h réparties sur trente-deux (32) semaines, à raison de 640h pour seize (16) semaines par semestre. Cette disposition vise à favoriser la mise en œuvre du Décret 96-286 du 3 avril 1996 (art. 2) qui dispose que le temps de formation pratique en entreprise est d'au moins 75% et celui de la formation théorique à l'école est de 25%. Pour faire face aux difficultés de mener des travaux pratiques, Caisse (1984) et Valois (1982) suggèrent que soit confiée la responsabilité des activités de formation pratique à une structure à laquelle seraient rattachés des enseignants. Aussi, ils recommandent une participation effective des apprenants aux activités de formation pratique dans lesquelles ils s'exerceront à poser directement des actes professionnels ou par simulation.

3.2- De l'équilibre entre théorie et pratique en formation professionnelle

Certains auteurs soutiennent la thèse qu'il n'y a pas de théorie sans pratique et vice versa. Aussi une théorie en désaccord avec la pratique est-elle sans fondement (Muglioni, 1990). Il est donc inconcevable de dissocier ou d'opposer les apprentissages théoriques et pratiques dans l'enseignement (Théberge *et al.*, 1997). Cette opposition n'a aucun sens vu le lien dialectique qui existe entre ces deux pôles de la formation dont l'un ne peut remplacer l'autre. Si la formation pratique produit et alimente la théorie, cette dernière lui sert également d'élément indissociable des « savoir-faire ». Il n'y a donc pas de rapport de supériorité à dresser entre ces deux types de formation (Hirtt, 2014).

En effet, l'apprentissage en tant que mode de formation qui vise l'acquisition de savoir-faire par l'exercice d'une activité professionnelle permettant aux apprentis d'avoir une qualification

favorisant leur insertion professionnelle, associe les formations théorique et pratique en entreprise. Si de façon globale, toute la pratique professionnelle s'acquiert en situation de travail réel en Entreprise, la formation théorique soutenant l'exercice du métier est tenue par l'École (METFP, 2016). Cette approche de la formation permet le respect des volumes horaires réglementaires de 75% et 25%. Toutefois, l'équilibre entre l'enseignement théorique et la formation pratique dans l'approche ivoirienne ne doit pas se comprendre en termes d'égalité de volume horaire. Il faut plutôt l'appréhender comme un équilibre qui consacre plus de temps à la participation des apprenants à des activités pratiques permettant des exercices d'actes professionnels réels ou par simulation sous la supervision d'un enseignant.

En fait à l'École, les apprenants acquièrent les connaissances de base (concepts clés, principes fondamentaux et contexte général) dont ils ont besoin pour comprendre un sujet. Sans une base théorique solide, les apprenants pourraient avoir du mal à comprendre pourquoi certaines tâches sont effectuées de telle ou telle manière, voire à tel moment précis de la chaîne. Dans l'Entreprise, la pratique leur permet de mettre en œuvre les connaissances acquises dans des situations réelles. Elle les aide à développer leurs compétences, à gagner en confiance et à voir comment les concepts théoriques de base acquises doivent s'appliquer dans le monde réel. Sans expérience pratique, les apprenants peuvent avoir du mal à transférer leurs connaissances à des situations réelles de travail. L'importance de cet équilibre réside dans le fait que la théorie sans pratique peut conduire à un apprentissage abstrait et déconnecté de la réalité, tandis que la pratique sans théorie peut manquer de profondeur et de contexte.

Cette thèse se rapproche de la conception d'interaction de Hunt (1989) cité par Théberge *et al.* (1997) qui établit une réciprocité explicite entre la pratique et la théorie. De la position de Hunt, se dégagent trois conceptions de la formation. Dans la première où la théorie précède et influence la pratique (*top-down*), l'apprenant doit privilégier la compréhension et l'intégration des concepts qui faciliteront sa pratique en salle de classe. La seconde où la pratique précède et sert la théorie (*bottom-up*), propose que la théorie soit issue des habiletés pratiques. Quant à la dernière qui privilégie une interaction (*back anal*

forth), elle met en valeur l'importance de l'apport réciproque de la pratique et de la théorie.

Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, la difficulté réside aussi bien dans la nécessité de l'articulation de la théorie et de la pratique (Perrenoud, 1994 ; Paquay *et al.*, 1996) que dans l'environnement où cette formation a lieu (Théberge *et al.*, 1997). En effet, la formation pratique bute encore sur les défis d'accessibilité aux équipements, de leur insuffisance, de leur précarité et de leur vétusté au regard de la croissance des populations d'apprenants depuis plusieurs décennies (Barussaud, 2023). Ainsi, même si l'État augmente le volume horaire consacré aux travaux pratiques, très peu d'apprenants, qui du reste sont inscrits dans des établissements privés, ont l'opportunité d'accéder aux équipements et de les manipuler.

En définitive, l'équilibre entre la théorie et la pratique est un élément clé pour assurer une formation professionnelle efficace. En intégrant ces deux aspects de manière équilibrée et complémentaire, les formateurs peuvent créer des expériences d'apprentissage riches et significatives qui favorisent une application réelle et efficace des connaissances sur le terrain.

Conclusion

La qualité des travaux pratiques exécutés dans les établissements d'enseignement professionnel hôtelier participe de celle de la formation et donc de la qualité du produit final au seuil du marché du travail. Cependant, cette qualité ne peut exister sans la coordination de la théorie et de la pratique. Si l'apprentissage théorique permet aux apprenants d'acquérir les connaissances de base, la formation pratique quant à elle, leur assure la mise en œuvre de ces connaissances acquises dans des situations réelles. Aussi faut-il tenir compte du rôle prépondérant des travaux pratiques comme le recommande le Décret 96-286 du 3 avril 1996. Pourtant, le Lycée Hôtelier Professionnel d'Abidjan (LPHA) et l'École Hôtelière Hamanieh de Marcory (EHHM) ont un volume horaire globalement très faible qui se situe entre 430h et 445h au LPHA et entre 320h et 415h à l'EHHM. Par conséquent, il importe d'appliquer dans l'ensemble des établissements de l'enseignement technique et de formation professionnelle,

notamment ceux de l'hôtellerie, le volume horaire d'au moins 75% de travaux pratiques en atelier ou en Entreprise et 25% de théorie à l'École dans les salles de classe.

Certes, notre étude met en exergue la problématique de l'insuffisance du temps consacré à l'enseignement pratique dans nos établissements professionnels, elle n'aborde cependant pas celle de la condition de mise en œuvre de ce type de formation, surtout la disponibilité des équipements devant servir à la formation pratique. Pour cela, il importe de questionner outre les apprenants et les formateurs, les responsables d'établissements et d'ateliers. Une telle étude pourrait trouver réponse, non pas à l'insuffisance des volumes horaires, mais plutôt à l'inutilisation du peu de temps prévu pour les travaux pratiques dans ces établissements.

Références bibliographiques

Akojee Salim (2016), « Private TVET in Africa : Understanding the Context and Managing Alternative Forms Creatively ». *Journal of Technical Education and Training*, 8(2), pp. 38-51.

Caisse Maurice. (1984), « La formation pratique dans la formation initiale des enseignants ». *Revue des sciences de l'éducation*, 10(1), pp. 29-41. Doi10.10202/900434ar, 6 septembre 2023.

Commission d'étude sur les universités (mai 1979), *Formation et perfectionnement des enseignants*. Rapport du Comité d'étude. Québec : Éditeur officiel du Québec.

Fourniol Jackie (2004), *La formation professionnelle en Afrique Noire : pour une évolution maîtrisée*, Paris, L'Harmattan.

Gbato Maninga (avril 2016), « Construire un système de formation professionnelle ». *Revue internationale d'éducation de Sèvres*. URL : <http://journals.openedition.org/ries/4637>; DOI : <https://doi.org/10.4000/ries.4637>. Consulté le 22 juin 2020.

Hirtt Nico (septembre 2014), « Intelligences, savoirs, pédagogies... Réconcilier la théorie et la pratique ». *L'école démocratique*, 59. pp. 1-33.

Hunt David (1989), *Beginning with Ourselves in Practice, Theory and Human Affairs*. Cambridge, MA: Brookline Books.

Kouadio Aska (2007), « L'enseignement général et l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire : Quelle articulation pour quels enjeux ? ». *Carrefours de l'éducation*, 24(2), pp. 217-232.

Lavigne Éric, Jafar Aiman, Moodie Gavin et Wheelahan Leesa (octobre 2019), *L'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire*. Rapport préliminaire, Recherche Internationale de l'Éducation, Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, Université de Toronto.

Leselbaum Nelly, Cormier Roger, Lessard Claude, Valois Paulo (1987), « Les enseignantes et enseignants du Québec. Une étude sociopédagogique 1979-1985 ». *Les professions de l'éducation : recherches et pratiques en formation*. (2). pp. 141-143. https://www.persee.fr/doc/refor_0988-1824_1987_num_2_1_1958_t1_0141_0000_1

MENETFP et MESRS (avril 2017), Plan sectoriel Éducation/Formation 2016-2025, Abidjan, Côte d'Ivoire : Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle/Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Merle Pierre (1998), « L'efficacité de l'enseignement ». *Revue française de sociologie*. 39(3). pp. 565-589. https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1998_num_39_3_4817.

METFP (2010), Efficacité interne et efficience du système de formation publique du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle : Cas du programme enseignement technique et du programme formation professionnelle. Abidjan, Côte d'Ivoire.

METFP (novembre 2016), Plan stratégique 2016-2025 : *Réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle 2016-2025*, Document de diagnostic et d'orientation stratégique. Abidjan, Côte d'Ivoire : Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

METFP (2023), Décision N°1618/METPA/CAB du 08 septembre 2023 portant découpage de l'année de formation 2023-

2024. Abidjan, Côte d'Ivoire : Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage.

Muglioni Jean-Michel (juillet 2014), *Emmanuel Kant, théorie et pratique*, 1^{ère} édition : janvier 1990, Philosophie, Paris, Hatier.

Oketch Moses (mars 2007), « To Vocationalise or not to Vocationalise ? Perspectives on Current Trends and Issues in Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Africa ». *International Journal of Educational Development*, 27(2), pp. 220-234.

Paquay Leopold, Altet Marguerite, Charlier Évelyne et Perrenoud Philippe (1996), *Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ?* Bruxelles : De Boeck/Larcier.

Peliwe Lolwana (2017), « Technical and Vocational Education and Training in Sub-Saharan Africa : The Missing Middle in Post-school Education ». In Friedhelm Eicker, Gesine Haselof, and Bernd Lennartz (Eds.). *Vocational Education and Training in Sub-Saharan Africa: Current Situation and Development*. Bielefeld, Germany., W. Bertelsmann Verlag, pp. 11-24.

Perrenoud Philippe (1994), *La formation des enseignants entre théorie et pratique*. Paris : L'Harmattan.

République de Côte d'Ivoire (Juin 2016), *Examen national 2016 sur l'application de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine dans l'enseignement portant sur la période 2012-2015*. Rapport sur la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.

République de Côte d'Ivoire. Décret 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l'apprentissage. *Journal officiel de Côte d'Ivoire*. Abidjan.

République de Côte d'Ivoire. Décret N°2018-874 du 22 novembre 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des établissements de formation professionnelle. *Journal officiel de Côte d'Ivoire*. Abidjan.

République de Côte d'Ivoire. Loi N°77-584 du 18 août 1977 portant Réforme de l'enseignement. *Journal officiel de Côte d'Ivoire*. Abidjan.

République de Côte d'Ivoire. Loi N°95-696 du 07 septembre 1995 relative à l'enseignement telle que modifiée par la Loi N°2015-635 du 17 septembre 2015. *Journal officiel de Côte d'Ivoire*. Abidjan.

Simon Barussaud, Stéphane Reuse et Franck Dago (2023), *L'enseignement et la profession enseignante dans le monde numérique*. Document d'information. Côte d'Ivoire, Genève : Bureau international du Travail, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Théberge Mariette, Bourassa Michelle, Lauzon Yves et Huard-Watt Ginette (1997), « Vers un modèle de cohérence entre formation pratique et formation théorique ». *Revue des sciences de l'éducation*, 23(2), pp. 345-370. <https://doi.org/10.7202/031920ar>

Valois Rosane (décembre 1982), *Proposition d'un instrument d'évaluation des étudiants en stage pratique de formation des maîtres au CEUAT*. Mémoire de maîtrise, Centre d'études universitaires d'Abitibi-Temiscamingue, Université du Québec.

Walther Richard, Savadogo Boubakar et Foko Borel (2008), *Les coûts de formation et d'insertion professionnelles*. Conclusion d'une enquête terrain en Côte d'Ivoire, Edition AFD, Paris.

Mobilisation partisane dans la ville de Maroua à l'extrême-nord Cameroun et révolution des charters dans un contexte médiatique nouveau.

Stanislas, VROUMSIA BAMHIRIMOU
Doctorant, Université de Maroua (Cameroun)
vrouma@gmail.com

Résumé

L'Extrême-nord du Cameroun compte aujourd'hui environ 4.186 844 habitants, soit 18% de la population totale du pays, pour environ 70% de jeunes ayant moins de 30 ans (Bucrep, 2017). Cette région constitue aux yeux des hommes politiques un bassin électoral très important. L'avènement du multipartisme au début des années 1990 suivi de l'organisation des premières élections pluralistes en 1992 avaient suscités beaucoup d'espoir particulièrement chez les jeunes. En effet, les acteurs politiques d'antan en l'absence d'un champ médiatique pluriel, se sont illustrés forts malheureusement par des pratiques antidémocratiques pour se maintenir aux affaires. Or, la démocratie et le contexte géopolitique d'aujourd'hui marqué par l'omniprésence de nouveaux médias appellent à un changement de paradigmes dans la gouvernance. Les acteurs politiques sont désormais astreints aux respects de certains principes de l'orthodoxie démocratique dans la gestion de la cité. L'objectif est de documenter et d'analyser les stratégies de mobilisation partisane des jeunes dans un contexte où les réseaux sociaux imposent aux gouvernants de nouveaux comportements vis-à-vis des citoyens. Une démarche fondamentalement qualitative qui repose sur l'observation directe, et des entretiens semi directifs nous a permis de collecter les données afin d'opérer des analyses objectives. Une étude menée auprès des leaders politiques locaux, des responsables en charges de l'organisation des élections dans la ville de Maroua ont constitué nos cibles principales. Les résultats et conclusions qui découlent de cette étude montrent que, l'omniprésence du numérique aujourd'hui dans l'arène politique n'est plus favorable aux phénomènes des charters et contraint les acteurs politiques à s'arrimer à la modernité et à la dynamique géopolitique.

Mots clés : Mobilisation partisane, charters, contexte médiatique.

Abstract

The Far North of Cameroon today has approximately 4,186,844 inhabitants, or 18% of the country's total population, for nearly 70% young people under 30 (Bucrep, 2017) and constitutes, in the eyes of politicians, a huge electoral basin. The advent of the multiparty system in the early 1990's followed by the

organization of the first pluralist elections in 1992 had raised a lot of hope, particularly among young people. Indeed, the political actors of yesteryear, in the absence of a plurality of the media field, very unfortunately became known for undemocratic practices to stay in office. However, democracy and the geopolitical context today marked by the omnipresence of new media call for a paradigm shift in governance. How are political actors now required to respect certain principles of democratic orthodoxy in the management of city affairs? The objective this study is to document and analyze the partisan mobilization strategies of young people in a context where social networks impose new behaviors on leaders towards citizens. A fundamentally qualitative approach based on direct observation and semi-structured interviews allowed us to collect data in order to carry out objective analyses. A study carried out among local political leaders and those responsible for organizing elections in the city of Maroua constituted our main targets. The findings and conclusions resulting from this study show that the omnipresence of digital technology today in the political arena is no longer favorable to the charter phenomena and compels political actors to align with modernity and geopolitical dynamics.

Keywords : Partisan mobilization, charters, media context.

Introduction

La géopolitique sans cesse dynamique appelle aujourd’hui l’ensemble des acteurs politiques mondiaux à un ajustement permanent face aux nouveaux défis à la fois sécuritaires, économiques, sanitaires, environnementaux, stratégiques et politiques. L’Afrique particulièrement polarise tous les enjeux au regard de sa population de plus en plus croissante et l’énorme richesse naturelle dont elle dispose. Selon le rapport des nations Unies sur la situation régionale en 2017, les jeunes constituent le moteur de la prospérité collective et l’Afrique dans moins de trois générations, devrait compter plus de 40 % de la jeunesse mondiale. Ce potentiel humain au Cameroun et singulièrement dans la ville de Maroua interpelle les décideurs locaux à se pencher sur les problématiques des jeunes aujourd’hui. Ainsi, au lendemain de l’effondrement du mur de Berlin en 1990, en passant par les programmes d’ajustement structurels (PAS) imposés par le Fond Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale aux Etats Africains, suivi de la sévère récession économique en 2008, et aujourd’hui la technologie du

numérique qui n'échappe à aucun secteur, impose aux acteurs sociaux des réajustements dans la gouvernance.

Ainsi donc, la décennie 1990 marque l'avènement du multipartisme au Cameroun comme dans la plupart des Etats Africains. Périodes malheureusement jonchées de pratiques antidémocratiques entretenues par l'élite politique pour se maintenir aux affaires notamment lors des différents scrutins organisés. L'une des pratiques justement qui polarise notre attention dans la présente étude c'est le phénomène des charters. Il consiste effectivement à la mobilisation et au transport de jeunes vers les bureaux de votes périphériques afin que ces derniers puissent voter en lieu et place des citoyens répondant aux conditions prévues par la loi. Cette pratique a prospéré pendant toute la décennie 1990 du fait de l'absence des réseaux sociaux par exemple comme cela est le cas aujourd'hui. Le contexte généralisé du numérique avec internet et les médias sociaux rendent la tâche très ardue pour la reproduction et la perpétuation de cette pratique. Des innovations technologiques et communicationnelles quasi incontournables certes pour la mobilisation des masses, mais aussi une véritable épée de damoclès au-dessus de la tête des gouvernants et puissants vecteurs de transformations sociales. Le constat qui se dégage c'est que l'omniprésence et la pluralité des medias depuis le début des années 2000 a changé fondamentalement la manière de consommer l'information, et cela a eu non seulement comme conséquence l'accès permanent à l'information, mais également a créé une véritable addiction des jeunes aux téléphones androids particulièrement.

Dans cette dynamique tout azimut, les jeunes demeurent au cœur de ces problématiques tant ils usent au quotidien ces nouveaux instruments de communication parfois sans retenue. Ainsi, « la quantité incommensurable d'informations sur le Web crée un effet de bruit de fond où les informations pertinentes sont noyées dans une mer de désinformation, d'informations redondantes ou contradictoires et de divertissement » (Yu *et al.*, 2006). Il est donc claire que l'ensemble des activités humaines reste liées au NTIC, l'arène politique elle aussi n'échappe au contexte tant elle s'en sert en termes de mobilisation des masses, que dans la déstabilisation des adversaires politiques.

La juxtaposition de toutes ses réalités nous amène à poser un regard critique sur une problématique transversale au regard du contexte tout azimut du numérique, mais davantage à la gouvernance contemporaine des politiques. Dans ce sillage, deux questions ont constitué les axes majeurs de notre analyse à savoir :

1- Comment à partir des nouveaux médias, la gouvernance politique a-t-elle été contrainte à s'ajuster tant au niveau de la mobilisation citoyenne qu'au niveau de certaines pratiques antidémocratiques ?

2- Les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le champ socio-politique constituent-elles pour les acteurs sociaux un moyen de contrôle des politiques ? La réponse à ces questions nous a permis de fournir à termes une documentation sur les réalités socio-politiques vécues aux premières heures de la démocratie, mais aussi à la rupture qui s'en est suivie dès l'avènement des TIC dans les années 2000 au Cameroun.

La clarification des concepts demeure l'une des exigences clés en sciences sociales et selon (Durkheim, 1979), elle est la première démarche à entreprendre pour le sociologue afin que l'on sache bien de quoi il est question. Ainsi donc, le concept de « charters » dans la présente étude renvoie à la mobilisation physique et au transport des personnes vers des bureaux de votes périphériques afin que ces derniers votent en lieu et place des citoyens régulièrement inscrits sur le fichier électoral. Il s'agit d'une fraude électorale à grande échelle orchestrée par l'élite politique centrale et locale. L'objectif étant de booster, d'augmenter quantitativement les suffrages au profit de ce qui les commandites. La mobilisation partisane en revanche renvoie elle à l'action de convaincre, d'amener de potentiels membres à adhérer à l'idéologie, voire à la cause d'un parti politique. Ainsi défini, la Sociologie dynamiste et générative de George Balandier, nous a permis de montrer l'impact des « dynamiques du dehors » sur le comportement de l'élite politique dirigeante aujourd'hui dans un contexte du numérique et de nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Une démarche méthodologique essentiellement qualitative qui repose sur l'observation directe, des entretiens semi-directs afin de parvenir à une analyse objective. En effet, dans les sciences sociales de manière générale et particulièrement en Sociologie, l'observation directe est considérée comme la technique de collecte de données la

plus fondamentale tant elle permet d'entrer en contact direct avec le fait social étudié ou avec la réalité sociale en question. Ainsi, notre observation directe s'est focalisée sur trois principes à savoir : « percevoir, mémoriser et noter les faits » (Beaud et Weber, 1997).

Il a été question pour nous d'observer justement que la pratique des charters ayant cours pendant la décennie 1990 jusqu'au début des années 2000, n'est plus courante de manière systématique. Les scrutins législatifs et municipales couplés de 2020 et même la présidentielle de 2018 telles que vécues dans la ville de Maroua en est une parfaite illustration. Il a été également observé que les jeunes d'aujourd'hui s'informent davantage à partir des smart phones, des réseaux sociaux ce qui amène les acteurs politiques de plus en plus à utiliser ces instruments de communication pour leur adresse et même pour leur visibilité. Le changement d'attitudes et de prudence des acteurs politiques face au phénomène des charters est évident à l'observation.

Les entretiens semi-directifs quant à eux nous ont permis à travers un guide d'entretien préalablement conçu, de nous entretenir en tête à tête avec les catégories cibles suivantes : les leaders politiques choisis sur la base de leur représentativité sur l'échiquier politique local, les chefs d'antenne Elecam et quelques élites politiques dans la ville de Maroua pour un échantillon de 15 enquêtés. Il ressort globalement que l'ère du numérique au début des années 2000 a révolutionné véritablement les comportements et les attitudes sociales, mais aussi impacté sur la gouvernance politique et électorale.

Les données recueillies après transcriptions ont été regroupées par items dans une matrice, puis ont fait l'objet d'une analyse. Cette opération a consisté spécifiquement à classer les données en fonction des différents thèmes afin de faciliter l'interprétation des différents résultats de terrain. De façon générale, si selon une opinion, l'impact du numérique sur le plan politique est certain et indéniable, il n'en demeure pas moins que ces nouveaux médias constituent des avancées en termes de gouvernance électorale. Nous avons confronté cette idée aux données récoltées sur le terrain afin d'en tester la validité. Les différents moyens d'informations et d'attractions des acteurs demeurent ainsi le téléphone android à travers les plateformes, les réseaux sociaux, les tweets, et les posts video etc..

Cette étude s'est déroulée au Cameroun, dans la région de l'Extrême-Nord et plus précisément dans la ville de Maroua, constituée de trois arrondissements en l'occurrence l'Arrondissement de Maroua 1^{er}, l'Arrondissement de Maroua 2^{ème}, et enfin l'Arrondissement Maroua 3^{ème}. Une ville qui s'étend sur une superficie de 4140 Km² avec une population d'environ 444 559 habitants (MINEPLAT, 2019).

I. Libéralisation du champ politique au Cameroun

1.1. L'avènement du multipartisme

Profondément marqué par des crises et revendications sociales, le début des années 1990 reste une année charnière dans l'histoire du Cameroun tant elle pose les jalons de la démocratie et marque une certaine rupture. La loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association va conduire effectivement le Cameroun non seulement vers le multipartisme, mais vers ses premières élections concurrentielles dès 1992. Cela va drainer évidemment avec elles une série de conséquences dont l'une des plus importantes est la création en cascade de partis politiques et aujourd'hui l'on en dénombre trois cent trente-deux partis politiques légalement autorisés (MINAT, 2021). Dans ce contexte, la participation électorale des citoyens au regard de cet environnement politico-médiatique nouveau connaîtra également d'énormes mutations. Mutations à la fois des mentalités, des attitudes, des comportements, mais davantage l'on observera résurgence de clivages communautaires et des ruptures aux seins des familles. Les villes mortes, les appels à l'incivisme fiscal, les memoranda etc. vont meubler et rythmer la vie politique nationale, avec comme acteurs de premier plan des jeunes motivés, optimistes, mais aussi à bien des égards instrumentalisés. Manipulés ou boucs émissaires, les jeunes vont jouer un rôle central dans cette dynamique en dépit d'une situation où le chômage atteint sa vitesse de croisière, et où aucune alternative n'est toujours pas possible si ce n'est le secteur informel constitué de petits métiers qui s'offre à eux.

Le Cameroun loin de vivre en vase clos et replié sur lui-même, est animé sur la scène politique interne jusqu'à la fin de la décennie 1980 par un seul parti politique l'Union Nationale Camerounaise (Unc).

Par la suite, il s'est vu progressivement submergé par de vives concurrences avec plusieurs formations politiques dès le début des années 1991 qui augurait une nouvelle ère et n'aspiraient qu'au changement, ainsi, « les acteurs ne doivent pas se réduire à un rôle mécanique d'électeurs ; au contraire, leurs activités politiques doivent produire des satisfactions ». (Nna, 2001). Cette renaissance démocratique il faut le dire, a été marquée par une réticence des acteurs politiques en place face aux « dynamiques du dehors » pour reprendre Balandier notamment l'avènement de la démocratie. Tout changement étant par ailleurs difficile, les pressions viendront des pays occidentaux, des institutions tels la banque mondiale et le Fond Monétaire International avec plusieurs conditionnalités liées aux financements des projets de développement et de la problématique de la dette.

1.2. Perception du multipartisme par les acteurs locaux

La perception que les acteurs ont de la démocratie et du processus démocratique au Cameroun à cette époque demeure contradictoire à leur idéologie qui repose sur des stéréotypes visant fondamentalement au partage du pouvoir. Hostiles aux idées contradictoires, l'élite dirigeante va effectivement être confrontée aux soubresauts divers, ce qui évidemment va créer des frustrations et des contestations dans tout le pays. Villes mortes, incivismes fiscales, grèves diverses font ainsi naître et contraindre les dirigeants en place à se soumettre et d'accepter la contradiction. La perception naît aussi de cette réticence du partage et du contrôle du pouvoir politique, mais aussi des mécanismes d'accès aux positions privilégiés et à l'exercice de ce pouvoir indépendamment des moyens d'accessions etc. Cette propension au pouvoir politique, au refus de la contradiction et par conséquent au multipartisme sera combattue mais réussira son chemin contre vent et marée. Ainsi,

L'Africain aime singulièrement le trône. Il considère le pouvoir comme une fin en soi. Il adore les commandes et l'autorité. Il aime souverainement donner des ordres et se faire obtempérer. Il aime qu'on lui tarde des éloges et des louanges qu'il sanctionne en retour par des largesses financières. Il vénère qu'on le vénère. Et à force d'être adulé, il finit toujours par se forger un mythe autour de lui, ce qui lui permet d'inspirer la peur auprès de ses semblables, afin

de mieux conforter et maintenir sa posture d'autorité.
(Babou, Diatta, 2012).

1.3 L'environnement socio-politique

L'environnement socio-politique dans la ville de Maroua reste marqué par une dynamique à la fois structurelle, mais aussi des acteurs dans un contexte de crise de confiance et de suspicion tout azimut. Les séquelles des embastillements et des tortures du régime colonial et post colonial encore présentent dans les esprits s'estompent progressivement. L'on retrouve dans la ville de Maroua une dizaine de formations politiques qui entretiennent plus ou moins des rapports sincères, mais aussi vicieux et belliqueux. L'administration jouant à cet effet un rôle de contrôle et d'encadrement qui, pour certains observateurs se fait à géométrie variable. Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc) parti au pouvoir, anime avec le Front du Salut National Camerounais (Fsnc) de Monsieur Tchiroma, de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (Undp), de Bello Bouba Maigari, de l'Alliance pour la Démocratie et le Développement (Add) de Monsieur Garga Haman Adji, de l'Alliance Nationale pour la Démocratie et le Développement (Andp) de Monsieur Hamadou Moustapha, et le Mouvement pour la Défense de la République (Mdr) de Monsieur Dakolé de regretté mémoire la scène politique au niveau de la ville de Maroua etc.. L'échiquier politique local connaît cependant une reconfiguration depuis les récentes élections législatives et municipales couplées de 2020. Par exemple, le conseil municipal de la commune de Maroua 1^{er} connaît à la suite de ces récentes élections, dix-neuf nouvelles figures sur les trente-cinq Conseillers municipaux avec une moyenne d'âge de 30 ans contrairement à l'exécutif de 2015 (déclaration d'un Conseiller municipal de cette Commune). Trois partis politiques coexistent au sein de ce conseil nonobstant l'hégémonie du Rdpc. Par contre l'exécutif municipal de la Commune de Maroua 2^{ème} bascule en 2020 entièrement aux mains du Fsnc en même temps que la députation dans le Diamaré centre. L'un des grands barons est ainsi déboulonné après plus d'une quarantaine d'année aux affaires à la tête de cette section et député par ailleurs.

1.4 Elite politique locale et pratiques

Le concept d'élite a connu ces trente dernières années de profondes mutations suscitant plusieurs débats sur la qualité, mais aussi sur le rôle de cette catégorie sociale privilégiée. Ainsi, ce concept prend en compte aussi bien le milieu (social, territorial, entre autres) d'où est issue l'individu, que les acteurs qui la composent, ou encore le terrain au sein duquel elle manifeste sa prééminence. Selon Kadiatou Diallo, il existe presque conventionnellement en Afrique trois catégories d'élites à savoir l'élite intellectuelle, l'élite traditionnelle et enfin l'élite politique. Cette dernière est celle qui a infiltré l'appareil de l'Etat et donc mérite dans ce cadre d'étude un intérêt particulier. Cette nomenclature correspond bien à la réalité du type d'élite que nous observons sur le plan local dans la ville de Maroua singulièrement et, au Cameroun en général. L'élite politique dont il est question dans cette étude désigne in fine la minorité de ceux qui dirigent ou qui exercent un pouvoir d'influence sur les affaires publiques.

En réalité dans notre société, l'élite politique à tendance à se confondre à l'élite économique. Cette seconde catégorie du fait de son capital économique important, doit pouvoir faire les « yeux doux » au politique en contribuant au financement du parti pour que prospère ses affaires et être ainsi loin des tracasseries fiscales et autres. C'est ce que Gaetano (1896) qualifie de "classe politique dirigeante" pour montrer cette minorité qui détient le pouvoir dans la société. La réalité dans la ville de Maroua pour illustrer ces analyses, c'est la présence de certains opérateurs économiques, membres influents du parti au pouvoir qui, à travers leurs attitudes sont à même d'orienter certaines politiques publiques vers tel ou tel localité. Ils cooptent où parrainent des jeunes par exemple dans les cercles de décisions ou dans certains concours administratifs se déroband de la compétence etc..

II. Le phénomène des charters comme stratégie politique

La remise en question permanente du code électoral souhaité par certains acteurs politiques et une partie de la société civile camerounaise, la question de la transparence et de la crédibilité des élections est une réalité et se pose depuis quelques années. Seulement, au lendemain des premières élections pluralistes dès

1992, ces différentes récriminations à l'endroit du pouvoir centrale ont parallèlement fait l'objet des contentieux post électoraux. C'est dire qu'au-delà de cette imperfection dans la gouvernance électorale, il s'est construit le phénomène des charters comme stratégie politique pour gagner frauduleusement les élections. Fondé sur la mobilisation d'électeurs non-inscrits ou sans cartes de vote, que l'on transporte à bord de bus et de camions en vue de voter généralement dans des localités de banlieues avec pour seule finalité l'augmentation du suffrage. C'est ainsi que l'on a observé qu'avant l'instauration de la biométrie par Elecram en 2016, certaines personnes pouvaient, détenir plusieurs cartes d'électeurs et voter plusieurs fois sans s'être inquiété surtout pour le parti au pouvoir etc... L'on ne dit pas ici à propos que cette pratique a disparue fondamentalement, mais elle a été considérablement réduite à sa simple expression au regard de nouveaux mécanismes de contrôles et l'omniprésence des médias tels internet et ses variantes. Le bourrage des urnes reste cependant décriée par certains partis de l'opposition, ainsi que la falsification des procès-verbaux etc..mais il n'en demeure pas moins que seul un véritablement engagement politique des jeunes et des femmes peuvent impulser le changement par-delà tout. Il faut dire également que cette pratique a prospéré (charters) parce que les jeunes particulièrement sont plus malléables, instrumentalisés et ne comprennent pas toujours les enjeux politiques.

II.1 La Carte Nationale d'Identité (CNI), un préalable clé à la participation politique

Pièce majeure et même indispensable à la citoyenneté après l'acte de naissance, la Carte Nationale d'Identité dont l'importance n'est plus à démontrer à la fois sur le plan personnel et politique se pose avec acuité en termes d'acquisition dans la ville de Maroua. Son obtention constitue un véritablement parcours du combattant dans notre pays depuis une dizaine d'année. Le lancement en août 2016 de la nouvelle Carte Nationale d'Identité dite informatisée, illustre certes la volonté des autorités à renforcer la sécurité sur le territoire en luttant en particulier contre l'usurpation d'identité et la fraude documentaire, mais elle n'en constitue pas une garantie transparente pour de nombreux observateurs. Il n'est pas anodin d'observer qu'aujourd'hui plusieurs Camerounais possèdent autant de Cartes

Nationale d'Identité que l'on se demande si son obtention est encore sécurisée comme le disent les autorités. Ce glissement à vouloir offrir ce sésame à tous les camerounais en âge de voter dès 2011 à la veille d'une élection présidentielle, a ainsi ouvert un boulevard à toutes les fraudes et usurpation d'identité possible.

Ainsi, la production gratuite de la Carte Nationale d'Identité en 2011 a permis d'enrôler plusieurs étrangers dont le but sous-jacent pour le politique était de gagner une légitimité politique lors de cette élection. La communauté internationale et certains observateurs avaient fait observer en son temps que gagner une élection présidentielle en 2011 avec un pourcentage de 56% (Onel, 2011) manquait de légitimité populaire et donc non crédible. La création et la décentralisation de postes d'identification de ce précieux sésame constitue certes un avantage pour de nombreux jeunes ayant atteint l'âge électoral et de pouvoir s'inscrire sur le fichier électoral. Cependant, plusieurs jeunes dénoncent le fait qu'ils ont du mal à entrer en possession de l'original de cette pièce malgré l'authenticité des documents fournis. Il est important de relever que dans la ville de Maroua, il existe trois postes d'identification pris d'assaut tous les jours par des citoyens en quête de ce précieux document. Si la prolifération des documents falsifiés tels que les actes de naissances ont gagné en intensité, la production et la délivrance de la CNI butte du fait qu'à la base également, certains camerounais détiennent plusieurs identités nous a confié un officier de police, chef de poste d'identification dans la ville. C'est pourquoi l'on observera que certains citoyens disposent d'un ou plusieurs récépissés avec des prolongements interminables de date d'expiration (entretien réalisé le 21 mai 2021 avec un officier de police, chef de poste d'identification). Les différents chefs d'antennes Elecama nous ont également confié à la suite que l'absence de la Carte Nationale d'Identité constituait un facteur très limitant aux inscriptions pour plusieurs citoyens dans le fichier électoral (entretien réalisé avec un responsable d'Elecama, Maroua, 17 juin 2021).

II.2. L'argent, un appât politique

La place de l'argent en politique a toujours et continue encore de susciter un réel intérêt chez les observateurs et acteurs de la vie politique nationale et internationale. L'évocation de l'argent dans la

sphère politique, provoque chez les citoyens les plus éclairés à parler de corruption, de pots de vin, de discriminations, de traitement inéquitable etc... Au-delà des promesses sommes toutes démagogiques faites aux populations pendant les périodes de campagnes électorales, l'argent circule en espèces sonnantes et trébuchantes. S'il est vrai et établi que l'argent est nécessaire pour mener une campagne, pour réaliser certaines activités, il faut admettre également qu'il est susceptible d'écarter des candidats compétents faute de disposer de ce capital financier. Dans ce mélémélo, se dégage inopportunistement un sentiment de corruption, d'achat de conscience, d'injustice et particulièrement chez les jeunes sans emplois et davantage désœuvrés.

Dans ce contexte socio-politique et économique où la circulation de l'argent a laissé apparaître une expression très populaire dans le jargon camerounais, le « farotage », qui signifie générosité financière spontanée manifestée en général lors des cérémonies et de grands événements. Ainsi, les cérémonies de Tegal où mariage en langue locale, les meetings politiques, les cérémonies d'installation des autorités etc sont les moments privilégiés du farotage. Cette pratique d'exhibition du capital financier s'étend aussi dans les associations collectives comme les tontines ou dans les comités de développement. Sur le plan local, il est généralement observé qu'après une cérémonie, l'élite politique particulièrement, est assailli par les griots qui chantent ses louanges à l'effet de se faire « faroter ». L'analyse du phénomène du farotage en lien avec l'action politique, contribue à maintenir les populations dans la nécessité permanente. Cette montée en puissance de l'argent dans notre société, pose un enjeu majeur sur le plan de la pratique politique en termes de conviction. Les partis politiques dans leur grande majorité admettent que l'argent occupe certes une place prépondérante dans le jeu politique, mais il est davantage mis en exergue par l'élite gouvernante ignorant au passage les notions d'éthiques et de morales. L'argent est utilisé pour acheter les consciences et les voix, ce qui est une manifestation notoire de la corruption. Dans ces conditions, le politique et les différents acteurs gagneraient à transcender cette pratique pour s'élever et mettre sur pied de véritables politiques

publiques de développement, en adéquation avec les aspirations de leurs administrés.

II.3 L'ascension sociale sous contrôle de l'élite politique

L'émergence d'un jeune dans quelques domaines que ce soient demeure plus ou moins observée sous prisme d'une impulsion politique. C'est en effet, comme si le mérite et l'effort personnel des individus restait tributaire de la volonté de l'élite du village où de la communauté. C'est du moins ce qui explique la tendance à la paresse, à la cooptation, au parrainage, au lobbyings etc.. qui n'encourage plus les jeunes à rêver dans une ville où le lien ethno-religieux demeure encore bien puissant.

III. La politique à l'ère de la digitalisation

L'ère du numérique constitue l'une des périodes les plus fondamentales de la transformation du monde après la révolution industrielle de 1789. Encore appelé ère de l'information, l'ère du numérique ou l'ère de l'informatique marque une période historique qui débute au milieu du XXe siècle et qui est caractérisée par un passage rapide de l'industrie traditionnelle établie par la révolution industrielle à une économie basée sur la technologie de l'information et de la communication (TIC). En réalité, le numérique fait référence à un ensemble de pratiques sociales, voire à un univers de réseaux complexes au travers desquels circulent des informations et des idées qui organisent la connaissance dans un monde devenu village planétaire. C'est au début des années 2000 que ces « dynamiques du dehors » rentrent et bousculent le comportement et les attitudes des camerounais. Il s'agit d'une véritable culture qui prend en compte les enjeux sociaux, éthiques et politiques. A cet effet, le champ politique à travers cet instrument de communication, l'on observe que les différents acteurs développent de nouvelles stratégies politiques sur le terrain.

III.1. Modernisation du marketing politique

Les Technologies de l'Information et de la Communication ont ce potentiel de changer significativement la façon de mobiliser les citoyens de nos jours. Pour certains auteurs, la mobilisation

partisane en ligne est perçue comme non légitime ou du moins comme une version moins importante et moins efficace qu'une mobilisation hors ligne. Le déploiement des stratégies de communication politique et électorale demeure intimement lié au développement des technologies de communication aujourd'hui. Les partis politiques et les élites politiques les utilisent en vue de maximiser leurs chances de succès à l'occasion des différents scrutins par exemple. La dématérialisation progressive de l'interaction entre citoyens et leaders politiques est consécutive de la transformation du monde par le numérique. Plus besoin toujours de se déplacer en permanence, certains leaders politiques à travers des posts et des twettes etc.. parviennent à échanger avec leur base, à faire passer leur communication, à convaincre les indécis. Les grandes affiches et banderoles que l'on retrouve le long des artères ont certes leur place, mais à travers les réseaux sociaux, les images captent davantage l'attention tant les esprits restés figés devant les téléphones à longueur de journée.

III.2. La gouvernance électorale

La gouvernance électorale renvoie à la transparence et à la bonne gestion d'un processus électorale. Généralement évaluée par des organisations comme Transparency International où l'Open Government Partnership, la gouvernance de manière générale constituent des normes internationales qui peuvent d'ailleurs faire l'objet d'une évaluation. Au Cameroun, le concept de « transparence » dans la gestion des affaires est presque devenu un slogan politique creux, un argument politique majeur de l'élite politique dirigeante auprès de l'électorat et notamment des citoyens. C'est régulièrement les récriminations que font la société civile et certains acteurs politiques avertis à l'endroit des gouvernants à l'issu des scrutins organisés dans ce pays. Les contentieux post-électorales permanent en sont une illustration évidente.

Nous avons du mal à croire à la sincérité de nos dirigeants concernant l'organisation transparente du scrutin dans la mesure où l'ensemble des membres d'Elecam sont issus du Rdpc parti au pouvoir. Comment dans ces conditions, ils peuvent avouer et reconnaître la victoire de l'opposition ? Nos militants de plus en plus n'y croient plus, mais on espère

désormais que internet va les dévoiler. (Entretien avec un leader de parti politique, Maroua, 12 juillet 2023).

La transparence dans la gouvernance, dans le management, dans l'organisation des élections ect.. constituent les aspirations permanentes des acteurs politiques au Cameroun surtout de l'opposition. C'est l'implémentation qui semble-t-il est assez difficile sur le terrain. Les frontières de cette transparence en constante évolution dépendent de la volonté politique des acteurs, de la pression de la société civile, mais aussi de l'influence des médias aujourd'hui. Il n'est pas superflu de rappeler en cette circonstance qu'il existe au Cameroun sur le plan formel et institutionnel, plusieurs organes en charge d'œuvrer pour la transparence, et donc de lutter contre la corruption et les abus. L'on peut évoquer ainsi la Commission Nationale de lutte contre la Corruption, (CONAC), l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF) etc... A l'observation, certains édifices administratifs disposent des boîtes à suggestions et des observatoires avec des numéros téléphoniques verts aux fins de dénonciations des actes de corruptions. Sur le plan politique, Elecram, au regard de la composition de ses membres, malgré les principes objectives qui guident leurs actions, demeure aux yeux de l'opinion questionnable. Selon nos enquêtes sur le terrain, plusieurs citoyens ont tendance à confondre Elecram (organe en charge de l'organisation des élections) au Rdpc parti politique au pouvoir. Cette suspicion est de nature à décourager plusieurs citoyens à participer aux différents scrutins.

Chaque que fois que nous nous déployons sur le terrain pour effectuer les enrôlements biométriques, nous avons toujours cette question des électeurs qui nous revient. Entre Elecram et le Rdpc n'est-ce-pas la même chose ? Un citoyen me disait d'ailleurs que le Rdpc et Elecram c'est le père et le fils. (Entretien avec un responsable d'Elecram, Maroua, le 20 avril 2022).

➤ Les débats sur l'alternance politique, sur l'intérêt général se pose également dans un contexte de gouvernance électorale remise en question. L'alternance politique est un sujet qui, en dépit d'un traitement médiatique constant, est devenu quasiment banal au gré des épisodes électoraux. La longévité des hommes politiques au

pouvoir, mieux de la classe politique sans véritable rupture, est de nature à créer une sclérose, une lassitude aux yeux des citoyens et donc des tensions, voire des crises interminables. L’alternance politique, sujet éminemment politique, ne fait pas toujours l’objet de débat public et même à l’intérieur des formations politiques, mais en réalité constitue une problématique centrale en démocratie. Depuis que je suis né, c’est les mêmes têtes de dirigeants que je vois à la télévision et on nous demande toujours d’aller voter. J’ai 46 ans aujourd’hui et je risque prendre encore ma retraite avant ces vieux actuellement au pouvoir. (Entretien avec un enseignant, 46 ans, Maroua, 17 Août 2023).

L’intérêt général comme pilier de gouvernance électorale au cœur de la pensée politique des veilles démocraties figure dans tous les discours des acteurs politiques aujourd’hui. Cette notion qui donne lieu à de multiples interprétations, est-elle toujours d’actualité est-on tenté de nous poser la question ? Lorsque l’on observe de près notre société, plusieurs dérives telles le favoritisme, le tribalisme, la corruption, les détournements des biens publics, l’égoïsme, l’égocentrisme etc où l’idée de l’intérêt général a progressivement supplanté la morale qui, jusque-là constituait la fin ultime de la vie sociale. L’intérêt général, exige finalement le dépassement des intérêts particuliers. De ce point de vue, l’élite politique dirigeante par qui et en qui est fondé toute la charge de garantir le bien-être de tous, demeure la véritable responsable des dérives observées. Le développement exponentiel de la corruption, des détournements de fonds publics, etc...sont l’expression d’une société en dérive où l’intérêt général semble être mis en berne. Le retard qu’accuse le développement de la ville de Maroua au-delà des effets causés par la secte boko haram depuis 2014, est d’abord et avant tout le manque de solidarité et l’égoïsme de l’élite politique locale qui place ses intérêts au-dessus de l’intérêt des populations. Le piétinement dans la construction définitive de l’Université de Maroua en est une parfaite illustration de l’égoïsme des acteurs après plus d’une quinzaine d’année de sa création.

III.3. Influence des acteurs nouveaux

Partant du fait que la politique touche à tout et que tout est politique par ailleurs, l'interaction entre les acteurs classiques que sont leaders de partis politiques, chefs traditionnels, acteurs de la société civile, leaders des différents segments communautaires, reste marquée par un jeu d'influence à la fois vertical et horizontal. Cette influence s'exerce dans tous les cercles bien fermés du pouvoir politique central où plusieurs chapelles ésotériques s'affrontent et se neutralisent pour le contrôle de ce pouvoir.

➤ Les lobbyings

Le lobbying est une stratégie menée par un groupe d'intérêt, groupe de pression ou groupe d'influence, appartenant à un même secteur d'activité professionnelle et cherchant à défendre ses propres intérêts auprès des décideurs politiques. Le lobbying est aujourd'hui assimilé à toute activité d'influence des décideurs publics par un groupe d'intérêt ou groupe de pression. De ce point de vue, l'élite politico-économique et même intellectuelle participe à juste titre à le faire prospérer tant elles influent et orientent la participation politiques des jeunes notamment. Ce jeu s'explique par la volonté de développer des pratiques de corruption, mais aussi de manière plus large par l'utilisation et l'entretien des relations personnelles à diverses fins. Leur but est alors soit de favoriser des proches à travers des appuis financier notamment et le plan triennal spécial jeune (PTS) mis en œuvre par le gouvernement camerounais pour financer les projets des jeunes en est une parfaite illustration. Pour bénéficier de cet appui gouvernemental, il faut être introduit où proche des cercles de pouvoirs, à défaut d'avoir un parrain politique car comme il se dit prosaïquement dans le jargon camerounais « pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un quelque part où être derrière quelqu'un ».

III.4. L'émergence des influenceurs politiques

Un influenceur est une personne qui, grâce à son exposition sur internet particulièrement, exerce une influence sur les internautes qui le suivent et sur leurs décisions. Les influenceurs sont donc par exemple ces relais, ces intermédiaires entre leaders politiques et partisans. Le boom des réseaux sociaux et des blogs dans les années 2000, a fait apparaître ce nouveau type d'acteurs politiques au

Cameroun même si leurs actions ne sont toujours pas bien comprises des populations. Les stratégies d'influence apparaissent dès lors comme des moyens de mobiliser un l'électorat disparate et volatile. Les influenceurs politiques de plus en plus nombreux sur internet se concentrent sur des décryptages pour la plupart politiques et bien orientés, tant pour le compte du parti au pouvoir que pour les acteurs politiques de l'opposition.

Le développement des technologies de communication couplé au multipartisme, voire à la démocratie, laisse observer désormais que la politique en soi est redevenue factice et que le paradigme électif a muté d'un modèle d'élection « sans choix » (Sindjoun, 1997) à un modèle d'élection concurrentielle où tous les supports sont mis à contribution. Ainsi au regard des choix médiatiques multiformes, l'on a observé que lors les élections présidentielles de 2018 par exemple au Cameroun, la plupart des candidats ont mis à contribution ces intermédiaires que sont les influenceurs pour convaincre certains indécis. Les jeunes particulièrement affectionnent les réseaux sociaux et les différentes plates-formes numériques.

IV. Les acteurs institutionnels

IV.1. Elecam, acteurs et enjeux

Les élections constituent des moments importants dans une démocratie, ils sont aussi l'occasion et le moyen d'expression par excellence du pouvoir du peuple. Au Cameroun, c'est Elecam (Election Cameroon) qui est l'organe chargé de l'organisation, de la gestion, et de la supervision de l'ensemble du processus électoral. La création de cette structure huit ans après l'Observatoire National des Elections du Cameroun (Onel), s'est posé avec acuité dès le lendemain des résultats des élections présidentielles de 1997. Outre l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales portée par Elecam qui, aujourd'hui est biométrique il faut le rappeler, la question de la transparence et de l'intégrité morale des acteurs qui sous-tendent ce processus est de plus en plus remise en question. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral est certes une avancée notable dans l'identification des personnes en âge de voter, mais c'est la qualité morale, intègre et impartiale des

personnels d'Elecam qui est problématique. En effet, elle permet de singulariser chaque électeur tout en réduisant les inscriptions multiples où des doublons qui constituent dans de nombreux cas, un obstacle à la transparence des élections entre autres.

La décentralisation des postes d'identification à l'effet de susciter l'établissement des Cartes Nationales d'Identités aux citoyens dans l'arrière-pays, ainsi que de nombreuses antennes communales Elecam dans chaque arrondissement sont de nature à encourager la participation politique des jeunes. Les campagnes de proximité s'agissant des inscriptions sur les listes électorales ont permis selon Elecam en fin d'année 2021, au niveau de Maroua 1^{er} par exemple d'enregistrer 90 % de jeunes en âge de voter (chef d'antenne Elecam Maroua 1^{er}), tandis qu'au niveau de Maroua 2^{ème}, l'on a dépassé les 70% de jeunes enrôlés à la même période (chef d'antenne Maroua 2^{ème}). En revanche, pour un responsable local d'un parti politique de l'opposition à Maroua, si les autorités veulent que les Camerounais s'inscrivent massivement, il faut davantage rendre gratuite l'établissement des actes de naissance et la Carte Nationale d'Identité pour tous les Camerounais.

IV.2. Le Conseil National de la Jeunesse (CNJ)

Il s'agit d'un observatoire dédié à rassembler les jeunes âgés entre 18 et 35 ans pour des idéaux de citoyenneté responsable avec bien évidemment quelques appuis divers assorties des conditionnalités. Sous la supervision du Ministère Camerounais de la jeunesse et de l'éducation civique, cet observatoire apparait de plus en plus comme un instrument politique au regard de son fonctionnement. Pour juguler le taux de chômage au Cameroun selon l'Institut Nationale de la Statistique qui est de l'ordre de 6,1%, (INS, 2021), une chose est de créer et de multiplier les structures d'encadrement et d'accompagnement des jeunes à l'auto-emploi, une autre et la plus complexe d'ailleurs est de financer ces projets. Partant du Projet d'Appui à la Jeunesse Urbaine et Rurale (PAJERU) au début des années 2000, jusqu'au plan triennal spécial jeune (PTS) aujourd'hui, l'on observe qu'effectivement il y'à des jeunes qui bénéficient d'appui financier important pour réaliser leurs projets, mais également selon certains analystes, la clé de répartition et le mode de

sélection sont fonctions de plusieurs paramètres informels, discriminatoires et politiques. Pour le cas de certains jeunes de la ville de Maroua ayant souscrits au financement de leurs projets notamment dans le cadre de ce programme, la tendance générale est celle qu'il faille appartenir ou prêcher pour la chapelle du parti au pouvoir comme conditionnalités informelles.

Après avoir mis sur pied mon projet et soumis celui-ci pour son financement à l'observatoire national de la jeunesse, ils m'ont dit d'emblée que si mon projet est retenu, je dois laisser 10% du montant sollicité sans que je sache pourquoi. Devant ce refus, l'on m'a demandé de quel parti politique je milite et qui m'envoie vers eux ? Autrement dit, qui est derrière moi comme on le dit prosaïquement au Cameroun. (Entretien réalisé avec un jeune ayant soumis son projet, 31 ans, Maroua, 15/07/2023).

Dans un tel environnement, comment les citoyens sans moyens, sans parrains politiques, peuvent-ils s'émanciper et avoir confiance en leurs élites politiques ? Le politique tient ainsi sa jeunesse nécessaire afin de la coopter généralement dans des réseaux ésotériques, car comme on le sait, c'est celui qui donne qui commande..

IV.3. Les associations ethno-communautaires

Si l'on considère les associations comme les maillons importants pour la consolidation de la démocratie, l'intérêt de prendre cette composante institutionnelle dans l'analyse de la mobilisation partisane n'est plus à démontrer tant elles constituent même l'essence de la démocratie. La notion d'association renvoie dans un sens large à tout regroupement de personnes au sein d'une collectivité territoriale donnée qui, ayant un certain nombre de valeurs à promouvoir œuvre pour la défense de leurs intérêts particuliers. Un autre angle de l'analyse est qu'à partir de là, l'on interroge l'impact de ces dynamiques associatives dans un contexte de promotion de la politique « par le bas ». Le besoin de se sentir avec les siens afin de promouvoir sa culture est en soi une action positive du point de vue social. Cependant, le constate qui se dégage au fil du temps, c'est que sous la bannière culturelle, les associations dans leurs immenses majorités, virent à trois cent degré vers la sensibilisation et à la

promotion d'un leadership politique. C'est d'ailleurs ce que relève Djaligué et al., évoquant le cas de l'association culturelle Guiziga (A.C.GUI) à Maroua qui, par extrapolation reflète l'image d'autres entités :

« La lutte d'influence qui s'est posée au sein de la communauté *Guiziga*, particulièrement à Maroua, opposant les fils et filles *Guiziga*. Chacun voulant voir sa progéniture se hisser au-devant de la scène, pose des stratagèmes pour annihiler les efforts communs, ils ont ouvert un autre front en interne, fragilisant et divisant ainsi cette communauté » (Djaligué, Oumarou, *et al.*, 2021)

La floraison des memoranda que l'on observe aujourd'hui épouse cette posture revendicatrice du « gâteau national » par les communautés non pas surtout de la base, mais davantage pour l'intérêt de l'élite politique local. Dans ce contexte, l'ethnie et la tribu apparaissent comme des leviers aux enjeux essentiels, surtout dans un pays comme le Cameroun où cohabitent plus de deux cinquante groupes ethniques. Une prise en compte de tous ces différents segments communautaires constituent un enjeu politique majeur dans la construction et la consolidation de la démocratie.

Conclusion

Au terme de cette étude, il a été question pour nous d'analyser et de mettre en exergue l'impact des nouveaux medias en lien avec le changement de paradigmes de l'élite politique observé aujourd'hui au Cameroun en termes de gouvernance de manière générale. Il ressort de cette analyse que les acteurs politiques qui, hier en l'absence d'un champ médiatique pluriel, diversifié et multiforme, se sont illustrées par des pratiques peu orthodoxes dans la gouvernance électorale pour se maintenir au pouvoir. Le phénomène des charters ayant prospéré quasiment pendant près de deux décennies dès l'avènement du multipartisme en 1990, a été pris de cours depuis les années 2000 par ce que Balandier appelle les « dynamiques de dehors ». L'ère du numérique avec les réseaux sociaux ont fondamentalement changé les stratégies de mobilisation partisane, les comportements et la gouvernance électorale et politique, à contribuer à l'éveil de conscience des masses etc..

L'omniprésence des NTIC notamment en matière d'information a contraint les acteurs politiques et même l'ensemble du corps social à un réajustement, à de nouveaux paradigmes en matière de vision et de gestion. Le défi et les enjeux futurs pensons-nous est de canaliser dans le sens de la promotion du développement ces instruments de communication en vue de maintenir la cohésion sociale.

Références bibliographiques

Balandier Georges (1986), *Sens et Puissance, les dynamiques sociales*, Paris, PUF

Beaud Stéphane et Weber Florence (1997), *Guide de l'enquêteur de terrain*, Paris, La Découverte.

Beaud Michel, (2006), *L'Art de la thèse*. La Découverte, Paris, nouvelle édition,

Bucrep : Bureau central de recensement de la population

Djaligué oumarou, tchinabi Pierre, Ada djabou (2021), *Renaissance culturelle Guiziga, état des lieux et perspectives*, Paris, l'Harmattan

Durkheim Emile (1979), *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, P.U.F 14e Ed

Loi n° 90/053/ du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association au Cameroun,

Loi n° 90/056 du 19 Décembre 1990 portant sur la création des partis politiques au Cameroun.

Loubet Del Bayle Jean-Louis (2000), *Initiation aux méthodes des Sciences Sociales*, Paris Montréal, L'Harmattan.

Nna Mathurin (2001), « Le paradigme de la minorité politique au Cameroun : stratégie d'intégration ou d'exclusion politiques de la jeunesse », In Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération, n°1-2001

Rapport des Nations Unies, commission économique pour l'Afrique « L'Afrique, sa jeunesse et ses perspectives de développement inclusif », 2017, n° 70

Rapport principal, élaboration du Schéma d'Aménagement et de Développement durable du Territoire de la Région de l'Extrême-nord, Rainbaw, 2019

Sindjoun Luc (1997), *Le paradigme de la compétition électorale dans la vie politique : entre tradition de monopole politique*, Paris, L'Harmattan

Tchoupie, (2004), « *L'ouest dans la conjoncture de libéralisation politique au Cameroun (1990-2004). Genèse et usages socio-politiques contextuels d'un champ régional* » Thèse de doctorat, Université de Yaoundé 2-Soa

Yu Zhang (2006), « *Decoding information from noisy, redundant, and intentionally distorted sources. Physica A : Statistical Mechanics and Its Applications* », 371, n° 2

Mutations territoriales dans le Cavally ivoirien : l'exemple des Dan du canton Bougalou : 1980-2010

VAH Achille César

Enseignant-Chercheur

Maitre-Assistant en Histoire Contemporaine

Université Jean-Lorougnon Guédé de Daloa (République de Côte d'Ivoire)

vah.achillecesar@yahoo.com

SORO Doyakang Fousseny

Enseignant-Chercheur

Maitre-assistant en Histoire contemporaine

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (République de Côte d'Ivoire)

doyakangsoro@yahoo.com

Résumé

Les mutations territoriales à grande échelle, entraînant de nos jours de nombreuses crises tant socioéconomique, environnementale qu'écologique sur le continent africain, nous emmènent à nous interroger sur tous les facteurs afférents. C'est le cas dans le Cavally ivoirien ; vaste et riche région forestière abritant une forte colonie agricole Dan. Installés progressivement à partir des années 80, ces Dan ou Yacouba occupent de vastes propriétés foncières dans cette zone supposée de peuplement Wê. Ils y ont même créé un canton : le canton Bougalou dans le département de Bloléquin. Si la densité du couvert végétale et une forte demande de mains d'œuvres des populations aux vocations agricoles ont été les motifs des migrations de peuples vers cette zone, la présence des Dan y est très remarquable surtout à travers ce canton. Ce qui n'est pas sans conséquences. Seule la récurrence des litiges fonciers, autour des années 2010 n'a pu réduire le flux migratoire. L'objectif de cette communication est de montrer à travers l'exemple du canton bougalou, comment l'occupation territoriale des peuples Dan a contribué aux mutations socioéconomiques et environnementales dans le Cavally ; une région supposée appartenir aux peuples Wê. L'examen de la littérature existante ainsi que des enquêtes oralement menées nous ont permis d'avoir des informations requises. Il ressort de cette communication que les Dan ont migré massivement dans le Cavally pour diverses raisons. Aussi leur forte présence dans le département de Bloléquin a non seulement entraîné l'émergence de leur colonie, avec à la clé la création d'un canton, mais également cette présence a modifié l'économie locale et impacté le couvert végétal.

Mots clés : Mutations, territoriale, colonie, Dan, Wê, Bougalou

Summary

Large-scale territorial changes, leading today to numerous socio-economic, environmental and ecological crises on the African continent, lead us to question all the related factors. This is the case in the Ivorian Cavally; vast and rich forest region sheltering a strong Dan agricultural colony. Installed gradually from the 1980s, these Dan or Yacouba occupy vast land holdings in this supposed Wê settlement area. They even created a canton there: the Bougalou canton in the Bloléquin department. If the density of plant cover and a strong demand for labor from populations with agricultural vocations were the reasons for the migration of people to this area, the Dan presence is very remarkable, especially across this canton. This is not without consequences. Only the recurrence of land disputes around the 2010s was unable to reduce the migratory flow. The objective of this communication is to show, through the example of the Bougalou canton, how the territorial occupation of the Dan peoples contributed to socio-economic and environmental changes in Cavally; a region believed to belong to the Wê peoples. The review of existing literature as well as oral surveys allowed us to obtain the required information. It appears from this communication that the Dan migrated massively into Cavally for various reasons. Also their strong presence in the department of Bloléquin not only led to the emergence of their colony, with the creation of a canton, but also this presence modified the local economy and impacted the plant cover.

Keywords : Mutations, territorial, colony, Dan, Wê, Bougalou

Introduction

Vaste et riche région forestière située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Cavally est depuis la fin du premier miracle économique de ce pays, l'une des destinations privilégiées des populations venues d'horizons divers. Si la densité du couvert végétale et une demande en mains d'œuvres de populations aux vocations agricoles ont été les motifs de fortes migrations de peuples vers cette zone, la présence d'allogènes Dan y est très remarquable, non seulement de par leur nombre, mais aussi de par leurs activités économiques. Installés progressivement à partir des années 80, ces Dan ou Yacouba occupent aujourd'hui de vastes propriétés foncières dans cette zone supposée de peuplement Wê. Ils y ont même créé un canton : le canton Bougalou dans le département de Bloléquin, ce qui n'est pas sans conséquences. Les nombreuses mutations tant économiques, sociales qu'environnementales qui découlent de cette présence Dan dans le Cavally ivoirien suscitent diverses interrogations. Cette communication vise donc à montrer à travers l'exemple du canton

bougalou, les effets des mutations multiformes survenues à la suite de l'occupation territoriale des peuples Dan dans le Cavally ivoirien ; une région supposée appartenir à leurs voisins Wê. L'interrogation majeure que soulève l'article est donc de savoir comment la présence d'allochtones Dan du canton Bougalou dans le département de Bloléquin a entraîné de nombreuses mutations dans la région du Cavally ? Cette question emmène d'abord à réfléchir sur les motifs du choix de cette zone par les allogènes Dan, puis à montrer les effets de leur présence sur pratiquement toute la région. L'examen de la littérature existante ainsi que des enquêtes oralement menées nous ont permis d'avoir des informations requises. Ainsi, pour compléter les informations issues de cette littérature, nous avons procédé par des entretiens directifs et semi-directifs avec des personnes ressources à travers tout le département. Concernant le recueil de données littéraires, nous avons passé en revue des ouvrages, des articles et des données ministérielles en lien avec notre sujet d'étude.

Le tout est bâti autour de trois axes. Si le premier axe s'intéresse aux raisons de la présence des Dan dans le Cavally, le deuxième axe met en exergue leurs différentes activités menées depuis leur arrivée et le dernier présente les conséquences de leur présence dans cette zone.

1- Les Dan dans le Cavally : une présence motivée depuis les années 80

La remarquable présence des peuples Dan ou Yacouba dans la région du Cavally aujourd'hui a été motivée par diverses raisons depuis les années 80. Ces raisons se veulent essentiellement économiques. Ainsi, outre des facteurs naturels attrayants, la recherche d'un mieux-être a constitué l'une des raisons fondamentales de cette présence.

1-1- Des facteurs naturels attrayants dans le Cavally

La région du Cavally est située à l'ouest du pays et elle jouxte le Liberia et la Guinée. Elle tire son nom du fleuve Cavally qui forme ici la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire (MINEDD, 2020, 8). C'est une région extrêmement fertile et favorable à de nombreuses activités économiques (Bioforce, 2019). Le climat y est de type tropical chaud et humide favorisant une pluviométrie abondante et

régulière. Ce qui lui donne une végétation luxuriante propice à l'agriculture. La région est abondamment arrosée par plusieurs cours d'eau, dont le fleuve Cavally et de grandes rivières : N'zo, Douihi, N'zé, Niyon et Goin. Ce qui favorise également la pêche traditionnelle. Elle présente également d'immenses plaines, de nombreux et larges bas-fonds et des collines et la végétation est de type forestier dense et humide. La région dispose d'aires protégées dont les plus importantes sont les suivantes : la forêt classée du Goin Débé (133 170 ha), la forêt classée du Cavally (64 200 ha). (Bioforce 2019). Le sol y est de type ferrallitique riche. La région dispose également d'un riche potentiel minier avec des indices de Cobalt, Nickel, d'or et de diamant. Cette région du Cavally offre donc aux migrants de nombreux atouts naturels favorables à leur installation ainsi qu'à leurs activités socioéconomiques.

La région du Cavally est dotée d'une vaste couverture végétale naturelle bien arrosée. Elle regorge également de nombreux espaces exploitables, propices aux activités de tout genre (MINEDD, 2020). Ces facteurs naturels la positionnent parmi les destinations privilégiées, depuis le début des années 80, tant pour les populations allogènes qu'allochtones (VAH et DEA, 2022, 4). Toutefois, dans l'accueil de ces populations, le département de Bloléquin se distingue non seulement par l'importance des communautés Dan, mais surtout par leurs activités économiques. Qu'est-ce qui a motivé particulièrement le choix massif de ce département par les Dan ?

1-2- La double crise de l'Etat paysan à partir des années 80

La double crise qui a frappé le monde paysan ivoirien après la période dite de miracle ivoirien a été un facteur important du départ massif des Yacouba ou Dan vers le Cavally. En effet, au lendemain de l'indépendance, les dirigeants ivoiriens avec à la tête Félix Houphouët Boigny, misent sur le développement agricole pour le décollage économique du pays sans anticiper une nécessaire diversification et entamer le développement du secteur minier (Côte d'Ivoire ; 2017). Cette politique encourage les populations à plus s'investir dans l'agriculture. Les peuples Dan ne restent pas en marge de cette situation. Toutefois, confrontés au problème de l'épuisement forestière dans la plupart de leurs zones d'occupation, ils s'orientent

en grand nombre vers le Cavally voisin (VAH et DEA, 2022, 7). Dans ce choix du Cavally comme destination, le département de Bloléquin¹¹⁶ (voir carte) a été privilégié en raison non seulement de sa proximité mais également de l'existence d'une forte réserve non encore exploitée. Aussi, après cette période glorieuse de l'économie ivoirienne, le pays fit face à sa plus grande crise économique. Cette crise économique des années 1980 va provoquer la chute de l'emploi en milieu urbain (EKANZA, 2020, 50). Elle fait prôner par les autorités ivoiriennes, une politique du retour à la terre, pour trouver une solution au chômage des jeunes (Bonne case, 2001, 11). Cela entraîne partout et intensément en pays Yacouba une remise en cause des contrats signés auparavant entre les parents et les manœuvres d'antan : ce qui entraînait régulièrement des conflits (Anicet Gouali, 2012, 13). Cette autre situation jette de nombreux ressortissants Dan sur le chemin de la migration en direction du département de Bloléquin dans le Cavally, à la recherche de nouvelles terres cultivables à proximité¹¹⁷

¹¹⁶ Bloléquin est une déformation langagière de « Gboè kin » qui signifie en langue Wè à côté de la rivière Bôô.

¹¹⁷ Nous rappelons que les Dan sont les voisins immédiats des Wè, installés plus dans l'extrême ouest du pays.

Carte 1 : La région du Cavally et son département de Bloléquin

Source : MEDD 2017.

Attirés par les potentialités naturelles, mais majoritairement poussés par une double crise dans l’Etat paysan, de nombreux allochtones Dan ont fait de la région du Cavally leur direction privilégiée à partir des années 1980. Toutefois, ces migrants se sont massivement dirigés vers

le département de Bloléquin qui leur offrait encore plus d'espaces exploitables dans cette région du Cavally. Quelles activités vont-ils y mener ?

2- Les Dan du Bougalou : de la chasse à l'agriculture

Les principales activités menées par les Dan dans le canton Bougalou depuis leur arrivée, vont de la chasse à l'agriculture extensive.

2-1- La chasse première activité des migrants Dan dans le Bougalou

En plus d'être très riche en flore, la région du Cavally demeure aussi une zone très riche en faune terrestre (MINEDD, 2017). Avant les signes précurseurs de la déforestation auxquelles on assiste aujourd'hui, son écosystème se prêtait au développement de grands mammifères tels les éléphants, les chimpanzés, les biches et les singes. On y trouvait également des céphalophes à bandes dorsales noires, des mangoustes brunes, des petits mammifères (genette, chauves-souris, des rongeurs), (Groupe de la Banque Africaine de développement, 2015). Cette diversité faunistique a beaucoup attiré les voisins Dan, dont les premiers se sont érigés en chasseurs. « Si certains petits groupes se sont donnés au trafic des ivoires, la majorité pratiquait une chasse de subsistance. Leurs butins étaient d'abord destinés à la consommation, puis ils vendaient ensuite le surplus sur le marché local pour subvenir aux premiers besoins¹¹⁸ ». Cette période de braconnage intense des Dan a donné des noms comme « Boya Bieuzoeuh, Tangasseu Bieuzoeuh : qui signifie en langue Dan Boya/Tagasseu ; tueur d'éléphant ». Il y avait aussi Doé, un libérien réputé dans l'abattage des plus gros et plus féroces des éléphants. Doé seul a abattu dans ce département plus de 15 redoutables éléphants, affirme BAN Blaise¹¹⁹. D'après la tradition orale dan de cette zone, lorsqu'un éléphant résistait aux plus grands braconniers de la zone, ils s'organisaient pour faire venir Doé. Celui-ci marchait depuis le

¹¹⁸Douè Pierre, Fondateur du village de Douèpleu, village Dan dans le Bougalou. Entretien réalisé en avril 2022.

¹¹⁹Entretien avec Ban Blaise, fils de Ban Jeannot, l'un des premiers chasseurs Dan dans le village de Zehipleu.

Libéria pour venir abattre l'animal. Cette même tradition raconte que Doé avait une potion magique qu'il soufflait sur les traces de l'éléphant qui lui permettait de vite retrouver l'animal et de l'abattre. « Lorsque Doé abattait un éléphant, il emportait l'ivoire et on partait dépecer l'animal pour se partager la viande¹²⁰ ». Les braconniers se frayaient des chemins à travers la forêt pour aller à des soixantaines de kilomètres des premiers campements, à la recherche de gibiers. Chacun pouvait rentrer dans une période de cinq (5) à dix (10) jours avec des trentaines d'animaux séchés, destinés à la vente sur le marché local. Oukando « Bombardier » confirme ces dits en ces termes : « Ils partaient à pied à plus de 70 Km pour des parties de chasse. Certains pouvaient y restés des mois et en revenaient avec de la viande séchée, des dents d'animaux féroces, des peaux d'animaux etc. D'autres ont fini par s'installer durablement¹²¹ ». Ce qui a fait dire par notre interlocuteur « Les appâtâmes de fortune qu'ils ont construits çà et là à travers la forêt sont devenus pour la plupart, des campements et de gros villages aujourd'hui¹²² ». Il y avait dans la zone une rivière appelée « Siô », où les animaux venaient s'abreuver. Cette rivière est restée la référence en matière de chasse. Il eut des moments où les chasseurs s'y donnaient des rendez-vous pour des parties de chasses (VAH et DEA, 2022, 9).

Ainsi, si la présence de nombreux animaux a converti quelques migrants Dan en chasseurs de circonstance, la progressive disparition de la faune a contraint nombreux autres Dan à plus s'investir dans l'agriculture.

2-2- L'agriculture : principale activité des migrants Dan

La plupart des Dan qui se sont dirigés vers Bloléquin l'on fait pendant une période d'épuisement intense de la réserve forestière autour des plus grands villages des départements de Zouan-Hounien et Danané, alors qu'il existait encore ici de grandes réserves de forêt explique Zéhi Bernard¹²³. L'existence d'une grande réserve de forêt non encore exploitée dans le Cavally et particulièrement dans le département de

¹²⁰ Entretien avec Noutoua Mady Française, ménagère à Zehipleu, janvier 2022.

¹²¹ Tangasseu Oukado dit Bombardier, fils de d'ancien chasseur.

¹²² Bagui Koya, fils d'ancien chasseur, entretien réalisé en mars 2022 à Baguipleu.

¹²³ Zéhi Bernard

Bloléquin, a donc attiré en grand nombre les voisins immédiats Dan ainsi que de nombreux autres peuples. Ainsi, après la chasse, les Dan vont s'investir rapidement dans l'agriculture. Avec le temps celle-ci est devenue leur principale activité économique dans le secteur. « Puisqu'il y avait encore de la forêt alors que les animaux étaient en voie de disparition » nous dit M. Ziao¹²⁴. La technique agricole majoritairement adoptée est la culture extensive. Celle-ci consistait à produire une même culture sur de grands espaces, sur une ou deux ans. Ainsi, d'une agriculture de subsistance au départ, ces Dan ont progressivement migré vers les cultures de rente avec l'introduction des cultures comme le café, le cacao, l'hévéa et le palmier à huile. Cette interlocutrice nous l'explique bien en ces termes :

« Au départ, nous faisons de grands champs de riz qui pouvaient s'étendre sur cinq (5) à dix (10) hectares. Les récoltes étaient destinées à notre consommation annuelle. Sur le même espace, on mettait les plants de café ou de cacao et à la fin de la récolte du riz on entretenait nos plantations de café ou de cacao¹²⁵».

Ainsi, depuis des années, en plus des cultures vivrières telles que le riz, le manioc, l'igname, le taro, la banane plantin, les Dan du canton Bougalou s'adonnent de plus en plus aux cultures de rentes que sont le café, le cacao, le palmier à huile et plus récemment l'hévéa cultures, dans ce département de la région du Cavally. L'agriculture dans ce département a donné par exemple des noms de grands planteurs Dan tels que Gbieu Jocket de Finneu, Vah Victor de Zéalé, Douè Pierre de Zéalé, BaguiGohogbeu de Téapleu, Méango Georges de Zolé (...).

À la question de savoir comment sont-ils devenus des propriétaires de forêt, Medy Christophe répond en ces termes : « *Certains de nos parents ont reçu les parcelles de terres par amitié et d'autres ont acheté les leurs avec leurs amis Guérés*¹²⁶ ». Ainsi donc, si certains premiers venus en pays Wê ont acquis des terrains après avoir lié des amitiés durables avec certains propriétaires terriens Wê, d'autres ont

¹²⁴Ziao Gaston, fils de la région du Cavally, entretien réalisé le 12 septembre 2022 à Chantier Colonel, village du Canton Bougalou.

¹²⁵Zéli Antoinette, ménagère à Zèhipleu, village du canton Bougalou, entretien réalisé en février 2022.

¹²⁶Medy Christophe, fils d'un ancien planteur du canton Bougalou, entretien réalisé en mars 2022 à Tieupleu, village du canton Bougalou.

acquis des parcelles après les avoir achetées dans les mains des propriétaires (BABO et DROZ, 2008, 14). Devenus des propriétaires terriens soit par amitié ou par achat dans cette zone Wê, les allochtones Dan vont véritablement s'investir dans l'agriculture et dominer l'économie agricole. « *Ici dans le département et particulièrement dans le canton Bougalou, 80% des plantations appartiennent aux Dan et aux Burkinabés* », révèle VAH Marcelin¹²⁷. Cette quasi domination des allochtones Dan de l'économie agricole du département de ce secteur Bougalou impacte fortement son tissu socio-économique et environnemental, depuis la fin des années 90.

3- Les Dan dans le Bougalou : une influence socioéconomique et environnementale accrue

La présence massive des Dan dans ce vaste secteur du Cavally ivoirien a non seulement entraîné la naissance d'une forte colonie agricole Dan, mais aussi, elle a entraîné une drastique réduction du couvert végétal.

3-1- Naissance de fortes colonies agricoles Dan

Une colonie agricole est l'ensemble de personnes étrangères à un endroit d'un même pays, qui séjournent à demeure dans une autre région, dans un autre département ou dans une ville autre que la leur, à l'effet d'y pratiquer l'agriculture (CHAUVEAU, 2000, 23). C'est donc une réunion de population à l'effet de défricher des terrains incultes ou non encore exploités, dans une nouvelle installation. C'est le cas de nombreuses colonies agricoles créées par les peuples Dan dans ce département de Bloléquin, fief du peuple Wê ou Guéré. L'existence de grandes réserves forestières y ayant fortement attirés de nombreux migrants Dan (VAH et DEA, 2022, 4), ceux-ci y séjournent à demeure depuis des décennies. Ce qui favorise dans cette zone, une véritable prolifération de colonies agricoles Dan. Ainsi, à la suite d'incessants mouvements migratoires, il y a eu une installation progressive et à long terme de nombreux peuples Dan venus d'horizons divers. « *Si certains sont venus des départements de Man et*

¹²⁷Vah Marcelin, entretien déjà cité.

ou de Logoualé, tels que les Blounmin, la majorité de cette population Dan du secteur Bougalou est originaire des départements de Danané et de Zouan-Hounien¹²⁸ », Leur progressive installation a entraîné donc une forte densité démographique à travers la création de nombreux villages Dan dans ce département Wê. On trouve par exemple depuis la limite du fleuve Cavally jusqu'à Doké (voir carte ci-dessous), de nombreuses colonies agricoles Dan. Ces colonies sont fixées par de nombreux et gros villages tels que Miangopleu, Goya 2, Baguipleu, Zehipleu, Guézahi, Sopleu, Tomimpleu, Yipoueta, Blounpleu, Chantier colonel, Bahpleu, appartenant aux Dan. Tous ces villages Dan sont des anciens campements créés par les premiers chasseurs et agriculteurs Dan venus dans la zone, nous a confié M. Zehi¹²⁹.

Ainsi, cette forte présence Dan a permis la délimitation d'un canton entier : le canton Bougalou considéré comme un canton Yacouba, révèle Wagnin Sam¹³⁰. Dans ce canton, 90% de la population est constituée de Dan. Cette communauté Dan forme donc la plus grande entité ethnique dans ce secteur. Elle y a mis en place une organisation sociopolitique de sa société d'origine. Cette forte présence de colonie agricole Dan a également impacté fortement le tissu économique puis le couvert végétal de ce département.

3-2- Impact économique et environnemental des Dan dans le Bougalou

La forte présence de communautés Dan de vocation agricole dans le département de Bloléquin au Cavally, depuis de nombreuses décennies impacte non seulement l'économie locale, mais aussi le couvert végétal. Colonies de vocation agricole, ces Dan se sont plus investis dans les cultures de rente que sont le café, le cacao, l'hévéa, le palmier à huile etc., pour booster l'économie locale. Ce qui entraîne dans ce département, le développement de l'économie de plantation. Car les populations de ce secteur ne vivent que de l'agriculture. Ainsi, en plus d'avoir fait de cette zone, une zone riche en café culture dans

¹²⁸Gonli Pierre, chef du village de Zèhipleu, entretien réalisé en février 2022 à Zèhipleu.

¹²⁹Zehi Bernard, op cit.

¹³⁰Wagnin Sam, chef de terre de Zèhipleu, village du Bougalou.

les années 1990, le département de Bloléquin se compte depuis les années 2000, parmi les plus grandes zones productrices de cacao en Côte d'Ivoire (MINEDD, 2020). « Ce département produit environ 100 milles tonnes de cacao et 80 mille tonnes de café », nous a confié un opérateur économique¹³¹. Des planteurs peuvent avoir jusqu'à 15 voire 20 à 30 hectares de café ou cacao et ils sont des milliers de petits planteurs de ce genre. Ces plantations ont été et restent les principales sources de revenus de ces communautés (BONNECASE, 2001). Les cultures de rente, produites dans cette zone par les Dan en vue de la commercialisation, sont souvent opposées aux cultures vivrières autoconsommées. Toutefois, les cultures vivrières deviennent parfois des cultures de rente (riz, manioc, maïs). Les cultures d'exportation, quant à elles, sont opposées aux cultures produites en vue d'approvisionner le marché local et national. Ce qui booste positivement l'économie de ce département à travers une prolifération et un développement de dynamiques marchés ruraux (EKANZA, 2007, 45).

Aussi, cette forte présence dans les forêts de Bloléquin entraîne également une disparition drastique du couvert végétal, car les techniques culturales utilisées sont dévoreuses de forêt (MINEDD, 2020, 14). En effet, ces communautés Dan utilisent encore des méthodes et techniques archaïques aux conséquences multiples sur le couvert végétal. Ainsi, du défrichage des forêts, à la brulure en passant par l'abattage des bois, ces méthodes sont dévoreuses de forêt (VAH et DEA, 2022, 4). La conséquence immédiate de ces traditionnelles méthodes régulièrement utilisée est une rapide déforestation. Le GCF du Cavally le confirme en ces termes : « La dynamique de l'utilisation des terres montre que la région du Cavally est en proie à une déforestation accélérée de son couvert végétal, suivant la tendance nationale (16 millions d'ha en 1960 à 3,4 millions d'ha en 2015 : BNETD, 2015). De plus en plus, ces zones protégées sont gravement menacées par les activités anthropiques. Aujourd'hui, nous assistons à un processus de destruction des forêts classées en raison de l'extension des terres cultivées dans les réserves forestières. La forêt est fortement

¹³¹ Entretien avec M. Abass, ressortissant libanais, acheteur de produits (café-cacao), dans le département de Bloléquin, réalisé en mars 2022.

attaquée par les agriculteurs qui viennent s'y installer pour cultiver (KOUASSI et N'DRIN, 2017). Ainsi, dans cette région du Cavally, nombreux sont les moteurs de déforestation et de dégradation de l'environnement. On note entre autres l'expansion de l'agriculture (cacao culture, caféiculture, hévéaculture), l'exploitation frauduleuse de bois, la production de charbon de bois et de bois de chauffe..., le tout renforcé par les facteurs démographiques dont les migrations et l'accroissement naturel de la population (MAFF, 2016). Les agriculteurs sont à l'origine de la perte de la forêt (Ministère de l'environnement et du développement Durable 2017). (Voir carte N.2).

Carte 2 : Cartographie de l'utilisation des terres dans le Cavally

Source : FAO et SEP-RED, 2016.

Cette carte montre les effets de l'utilisation excessive des terres et surtout de la forêt, dans tous les départements du Cavally. Ainsi, pouvons-nous dire que la présence des colonies agricoles Dan dans le secteur Bougalou au Cavally a contribué certes au développement socio-économique de la région, mais leur grand nombre dans les forêts, avec à leur actif, l'usage de méthodes et techniques dévastatrices de forêt a aussi contribué fortement à la déforestation à grande échelle.

Conclusion

Depuis la fin de la période caractérisée de miracle ivoirien, 1960-1980, les Dan ou Yacouba sont massivement présents dans la région du Cavally et particulièrement son département de Bloléquin. Ayant migré dans cette zone supposée de peuplement Wê pour des raisons majoritairement économiques, ces Dan ont fini par opter pour l'agriculture comme activité économique de base, après quelques essais à la chasse. Leur domination tant sociale qu'économique d'un secteur de ce département leur a non seulement valu l'octroi d'un canton entier dénommé Bougalou, mais aussi elle a contribué au recul du couvert forestier, à cause de l'intensité de leurs activités agricoles, et ce jusqu'à de récentes périodes.

Au moment où nous nous penchons sur la reconfiguration territoriale des échelles d'intervention, nous pensons que cet exemple de reconfiguration territoriale doit être aussi connu.

Sources et références bibliographiques

Sources Orales

N°	Noms et Prénoms	Âges	Fonction ou statut	Dates et lieu	Thème
1	Ban Blaise	50 ans	Planteur	Décembre 2021	Les activités des Dan du Cavally
2	Douè Pierre	94 ans	Fondateur de village	Décembre 2021	Fondation des villages dan du Cally
3	Gonli Gbieugbeu	81 ans	Chef de village	01 février 2022	Les migrations dans le Cavally
4	M. Abass	47 ans	Libanais acheteur de produits agricoles	Mars 2022	Importance économique du département de Bloléquin

5	Noutoua Françoise	72 ans	Ménagère	Mars 2022	Les activités des Dan du Cavally
6	Tangasseu Oukado dit « Bombardier »	46 ans	Fils d'ancien chasseur Dan	26 mars 2022	Les activités des Dan du Cavally
7	Medy Christophe	44 ans	Fils d'ancien planteur du Bougalou	Mars 2022	Les activités des Dan du Cavally
8	VAH Marcelin	45 ans	Président des jeunes	02 février 2022	Les migrations Dan le Cavally
9	Zehi Bernard	92 ans	Fondateur du village de Zehipleu	Janvier 2022	Le processus de fondation des villages
10	Zeli Antoinette	71 ans	Ménagère	Janvier 2022	Les activités des Dan du Cavally
11	Bagui Koya	57 ans	Fils de fondateur de village	Mars 2022	Importance sociale des Dan du Bougalou
12	Ziao Gaston	77 ans	Chef de terre	Mars 2022	Processus d'acquisition des terres
13	Wagnin Sam	64 ans	Chef de terre	Mars 2022	Les activités économiques dans le canton Bougalou

Références bibliographiques

BABO Alfred et DROZ Yvan, (2008), « *Conflits fonciers. De l'ethnie à la nation. Rapport interethnique et dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire* » « Ivoirité », Editions de l'EHESS| Cahiers d'études africaines, 2008/4 - n° 192, pp 741 à 764.

Bonne case Vincent (2001), *Les étrangers et la terre en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale*, Montpellier, IRD, 57p.

Chauveau Jean Pierre (2000), *Question foncière et construction nationale en Côte d'Ivoire : Les enjeux silencieux d'un coup d'État*, Montpellier, IRD, 32p.

Côte d'Ivoire (2017), *Le conflit foncier en zone rurale*, OFPRA, Paris, 44p.

Ekanza Simon Pierre, (2007), Côte d'Ivoire : *De l'ethnie à la nation, une histoire à bâtir*, Abidjan, CERAP, 88p.

Gaouli Bi Anicet Patrice (2012), *Tutorat et conflits fonciers ruraux dans l'ouest ivoirien : Le cas de Fengolo dans la Sous-Préfecture de Duékoué*, Dakar, CODESRA, 52p.

Groupe de la Banque Africaine de Développement, *Projet ; Programme d'aménagement de routes et de facilitation des transports au sein de l'union du fleuve mano (par-ft/ufm), pays : Côte d'Ivoire, Guinée, Liberia.*

Institut National de la Statistique (INS-SODE), *Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2014, Répertoire des localités, Région de Cavally, Département de Bloléquin.*

Kouassi N'goran François, et N'drin Beugré Anselme, (2016), « *Conflits fonciers intercommunautaires et fracture sociale dans les Régions du Guémon et du Cavally à l'Ouest de la Côte d'Ivoire* », European Scientific journal, Vol 12, p 240.

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD), (2017), *Plan stratégique de production agricole zéro-déforestation dans la région du Cavally*, Abidjan, 44p.

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD), (2020), *Cadre de gestion des ressources culturelles*, Abidjan, 111 p.

Vah Achille Caesar, Dea Lekpea Alexis, « *Agricultural Migration and Socio-environmental Recomposition* », in the *Ivorian Cavally : Case-Study of the Department of Bloléquin: 1980-2000*, History Research. Vol. 10, No. 2, 2022, pp. 88-94. doi: 10.11648/j.history.20221002.13

[Dynamique d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè (Bénin)]

Hippolyte Nonvidé ADESSE

*Doctorant, Département de Géographie et d'Aménagement du Territoire
Laboratoire des Géosciences de l'Environnement et de la Cartographie (LaGECa)
Campus universitaire de Parakou/Bénin
+229 95561627
adessenonvidehippolyte@gmail.com*

Jean Bosco Kpatindé VODOUNOU

*Doctorant, Département de Géographie et d'Aménagement du Territoire
Laboratoire des Géosciences de l'Environnement et de la Cartographie (LaGECa)
Campus universitaire de Parakou/Bénin
+229 95561627
vjanbosco@gmail.com*

Béranger MEDETON

*Laboratoire d'Ecologie, de Botanique et de Biologie Végétale (LEB), Faculté
d'Agronomie, Université de Parakou, Bénin
mberanger90@yahoo.fr*

Résumé

Les zones humides constituent des écosystèmes sensibles et font partie du patrimoine naturel de la République du Bénin. Cependant, les pressions anthropiques sur ces écosystèmes "fragiles", contribuent à la réduction de leur superficie et par conséquent, à une perte de leur biodiversité. L'objectif de cette étude est de faire une cartographie des unités de l'occupation du sol, de 2000 à 2040, afin d'identifier les diverses pressions subies par les écosystèmes humides dans la Commune de Ouessè. Des images Landsat OLI-2000, 2020 et une projection sur 2040 puis le fond topographique 2016 ont été utilisées pour établir cette cartographie sur la base d'une classification supervisée par maximum de vraisemblance dans le logiciel ERDAS. Il a été ensuite procédé à la cartographie des unités d'occupation des sols des zones humides dans le logiciel ArcGIS. Différentes unités d'occupation des sols sont identifiées dans la Commune. Les résultats obtenus ont révélé globalement que de 2000 à 2040, l'espace agricole a évolué de 15,92 % contrairement à l'espace naturel qui s'est émiété de -18,47 % ; l'espace urbain évoluerait de -2,13 % durant la même période.

Mots-clés : Dynamique, Zones humides, Occupation du sol, Ouessè

Abstract

The ecosystems of wet areas are the ecosystems weak and are taken into account into the natural heritage in Benin Republic. Nonetheless, the anthropic pressures on these sensible ecosystems leads to the reduction of their size and thus to a loss of their biodiversity. The aim of this research is to realise the unities cartography of the soil occupation from 2000 to 2040 so as to identify the different pressures undergone by the wet ecosystems in Ouessè's township. The pictures Landsat OLI 2000, 2020 and a projection on 2040 then the topographic fund 2016 have been used to establish this cartography on the basis of a supervised clasification by high likeliness in the software ERDAS. In addition, it has been proceeded the unities cartography of soil occupation of wet areas in ArcGIS software. Different soil unities occupation have been identified in the township of Ouesse. The results obtained have revealed globally that from 2000 to 2040, the agricultural space has increased of 15,92 % contrary to the natural space which has decreased of -18,47 % ; the urban space would increase to -2,13 % during the same period.

Keywords : Dynamic, Wet areas, Soil occupation, Ouessè

1.-Introduction

1.1-Problématique

Les zones humides constituent des sites d'importance pour la vie sur la terre et la lutte contre les changements climatiques puisqu'elles abritent des écosystèmes particuliers remplissant une multitude de fonctions comme les fonctions hydrologiques, les fonctions écologiques et les fonctions biogéochimiques (Houessou et al., 2019). Ainsi, les facteurs de dégradation des zones humides sont non seulement liés aux aléas climatiques mais surtout aux activités anthropiques (Detrioux et al., 2000). Les fonctions écologiques fondamentales de ces zones humides en tant qu'habitat d'une flore et d'une faune, constituent d'ailleurs le fondement de l'adoption et de la mise en œuvre de la convention relative aux zones humides (Convention de Ramsar, 1999).

L'Afrique est l'un des continents les plus vulnérables aux changements climatiques en raison de sa forte exposition, de sa faible capacité d'adaptation (Niang, 2014) et de sa grande dépendance vis-à-vis des secteurs sensibles, comme l'agriculture aux aléas climatiques (Stern, 2007). En considérant seulement les ressources en eau, il est prévu qu'en Afrique, les changements climatiques auront un impact sur presque tous les éléments du système hydrologique. Ils affecteront

les niveaux de stockage de l'eau dans les lacs et les réservoirs, le ruissellement de surface et l'humidité du sol. Ils auront un impact sur la quantité, la qualité et la demande en eau (Laban, 2009).

En République du Bénin, il existe quatre (04) sites Ramsar : les sites Ramsar 1017 (Sud-Ouest) et 1018 (Sud-Est) et les sites 1668 (complexe Parc W) et 1669 (rivière Pendjari) situés respectivement au sud et au nord du Bénin, dans le domaine soudanien de la zone guinéenne (ABE, 2010).

La dynamique actuelle des formations végétales des écosystèmes humides est guidée par l'interaction de trois principaux facteurs : les facteurs naturels dominés par l'évolution du climat ; les facteurs anthropiques marqués par une intense activité agricole et pastorale et le contexte historique et politique (Tenté, 2005). Elles servent également à de mouvements internes de population à la conquête de bonnes terres à des fins agricoles et occupent une forte population (Brun, 2012).

Les écosystèmes humides sont très convoités par différents acteurs. Les fortes migrations en direction de ces zones entraînent une surexploitation systématique de toutes les ressources naturelles : terres rizicoles de plus en plus aménagées, surpâturage de ces zones, surexploitation de produits halieutiques par des techniques inappropriées, utilisation d'engins de pêche non réglementaires conduisant à la disparition de certaines espèces de poissons (Lalayè, 1997). Pour un développement soutenable, conservation des ressources naturelles doit tendre vers un équilibre entre les besoins de l'homme et l'aménagement de ces ressources naturelles renouvelables impliquent leur utilisation avec un rendement soutenu, c'est - à - dire sans dégradation.

Dans un milieu géographique, caractérisé par la récurrence des sécheresses et les effets de la désertification et menacé par les changements climatiques, les zones humides deviennent des milieux hautement « stratégiques » au plan économique (Adams, 1993). Elles constituent une grande variété de paysages dont les écosystèmes sont fortement influencés par l'eau (Wood, 2013), attirent une multitude d'acteurs en leur permettant d'exercer diverses activités (Blench, 1998) : agriculture, élevage, pêche, etc. L'attractivité de ces zones

humides est liée au fait qu'en plus de la fertilité de leur bassin, elles conservent également de l'eau et/ou de l'humidité plus longtemps après la saison des pluies et parfois tout au long de la saison sèche et contribuent de différentes manières aux moyens de subsistance de millions de personnes en Afrique subsaharienne (Zare, 2015). Cependant, en raison des pressions, à la fois climatiques et anthropiques, exercées sur les écosystèmes des zones humides, ceux-ci se dégradent et sont aujourd'hui parmi les plus menacés au monde malgré les fonctions écologiques ainsi que les valeurs économiques, culturelles, scientifiques et récréatives qu'elles regorgent (Castro et al., 2002).

Il est important de souligner que les unités d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè connaîtraient une évolution. Ce postulat, est bien à l'origine du choix de la thématique abordée dans la présente étude. Elle constituera un outil de prise de décision pour la protection, la conservation, voire l'aménagement des écosystèmes naturels que représentent les zones humides.

1.2.-Méthodologie

L'approche méthodologique utilisée se réduit à trois principales étapes. Ce sont la sélection des données, l'analyse statistique et le traitement cartographique. Cette approche méthodologique a permis d'avoir connaissance de la dynamique spatio-temporelle des unités d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè

2.-Développement

2.1.-Contexte

Les zones humides constituent des sites extrêmement importants pour la vie sur la Terre et la lutte contre les changements climatiques. Elles abritent des écosystèmes particuliers qui remplissent une multitude de fonctions comme les fonctions hydrologiques, les fonctions écologiques et les fonctions biogéochimiques.

Au regard de l'importance des zones humides, le Bénin a affiché sa volonté d'œuvrer pour la conservation de ces zones en devenant Etat signataire de la convention Ramsar depuis le 24 mai 2000.

En dépit de la volonté politique traduite par la ratification de cette convention et l'élaboration des directives de gestion des zones humides, le Bénin continue à assister à une dégradation accélérée de ces zones humides. Les zones humides de la commune de Ouessè ne sont pas à l'abri de cette dégradation sans précédent. C'est ainsi que conscient de cette réalité que s'inscrit le présent thème intitulé: **Dynamique d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè** dont le but est d'évaluer l'évolution spatio-temporelle des unités d'occupation des sols de ces écosystèmes sensibles.

2.2.-Méthode

2.2.1.-Sélection des données d'étude

Pour l'étude de la dynamique d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè, nous avons sélectionné des photographies aériennes des années 2000, 2020 et une estimation sur 2040 ainsi que les images satellitaires.

2.2.2.-Analyse statistique

Après l'établissement des cartes de l'occupation du sol de 2000 (T_1), 2020 (T_2), et de 2040 (T_3), une analyse comparative des trois états T_1 ; T_2 et T_3 a été faite. L'analyse de l'évolution des différentes unités d'occupation des sols entre 2000 et 2040 a été faite grâce au protocole $\Delta = S_1 - S_2$ avec S_1 la superficie d'occupation par une unité en instant récent, S_2 la superficie d'occupation du sol de la même unité en un instant plus ancien et T_e la variation de cette superficie entre T_1 et T_2 .

Si :

$\Delta = 0$ alors, il y a **stabilité** ;

$\Delta > 0$ alors, il y a évolution **progressive** ;

$\Delta < 0$ alors, il y a **régression**.

Cette méthode a été utilisée pour apprécier globalement l'aire d'occupation des différentes unités des sols de 2000 à 2040. Ainsi, le bilan (Δ) est calculé par la formule :

$\Delta = (1 / (t_2 - t_1)) \times \ln (S_2 / S_1)$ avec Δ_1 , Δ_2 et Δ_3 , correspondant respectivement à la superficie d'une catégorie d'occupation des sols en année T_1 , T_2 et T_3 ; T le nombre d'années d'évolution (FAO, 1996). Dans l'objectif de bien suivre la transition observée au niveau des unités l'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè de 2000 à 2040, le logiciel Map Comparaison Kit version 3.2 a été utilisé. Ce logiciel aide à faire la comparaison des cartes raster. Par ailleurs, la méthode Hierarchical fuzzy pattern matching développée par Power *et al.* (2001) et utilisé par Brun *et al.* (2018) a servi de comparaison des cartes réalisées cellule par cellule.

La validation des résultats a été effectuée par la validation visuelle dans Google Earth Pro © pour vérifier l'effectivité des unités de l'occupation du sol dans la zone d'étude. Elle a été fondée sur des observations de terrain, d'anciennes cartes topographiques, des cartes précédentes illustrant certaines caractéristiques du paysage antérieur de la zone d'étude et des entretiens semi-structurés même informels soient-ils sont effectués auprès des différents acteurs des zones humides de la commune de Ouessè rencontrés lors des travaux de terrain.

L'analyse des aires des classes d'occupation du sol obtenues s'est faite avec le calcul du taux d'expansion (T_e) donnée par la formule proposée par le FAO (1996) :

$T_e = t_1 - t_0$ où t_1 et t_0 représentent respectivement le taux d'évolution de l'aire d'une classe d'occupation du sol de l'année la plus récente et de l'année la plus ancienne. Ce taux t est obtenu par la formule :

$t = \frac{\text{Surface d'une classe d'occupation}}{\text{Surface totale du secteur}} \times 100$. Si $T_e > 0$, il y a une **progression** de cette classe d'occupation du sol concernée. Par contre, lorsque $T_e < 0$, il y a une **régression** de cette classe d'occupation. $T_e = 0$ implique une **stabilité** de la même classe d'occupation du sol.

2.2.3.-Traitement des données

L'acquisition des données est suivie de leur traitement. Nous avons donc géo-référencé et calibré les images, phase indispensable de l'analyse diachronique. En effet, l'approche cartographique est axée sur l'étude diachronique des cartes de l'occupation du sol de la Commune de Ouessè entre 2000, 2020 et une estimation sur 2040. Des

logiciels de traitement des images, du SIG et d'analyse statistique ont été utilisés. Il s'agit de :

-Logiciel ERDAS Imagine 2011 version 11.0.2, un logiciel de traitement numérique des images de Leica Geosystems Geospatial Imaging. Il est utilisé dans : les corrections radiométriques et géométriques ; l'assemblage des bandes ; le mosaïquage ; le découpage de notre zone d'étude ; la classification supervisée des images satellitaires et l'évaluation de la classification.

-Logiciel ArcGIS version 10.1 a été utilisé dans ce travail pour : la création, l'habillage et l'édition des cartes ; la détection de changement entre les différentes images satellitaires ; l'analyse de quelques données statistiques.

-Map Source et If an View (respectivement pour le téléchargement des informations du GPS et l'extraction puis l'importation des images des cartes réalisées pour leur insertion dans le texte)

Par ailleurs des logiciels d'analyse statistique, d'importation et de conversion des données en l'occurrence le tableur Excel est utilisé pour la représentation graphique des statistiques extraites des résultats cartographiques, la conversion et l'importation ou l'exportation des données sous d'autres formats compatibles avec d'autres programmes informatiques tels que la conversion des données GPS en format.xlsx.

L'étude de la dynamique d'occupation du sol des zones humides dans la Commune de Ouessè au cours de la période (2000-2040) a consisté initialement en une classification supervisée de chaque image satellite. Les classifications ont été suivies par une analyse de détection de changement pixel-par-pixel afin d'identifier et de corriger les trajectoires improbables. Une fois que ces images ont été classifiées et corrigées, la qualité du post- traitement a été évaluée afin de valider ou non les corrections faites. Les grandes lignes de la méthodologie utilisée pour la mise en place de la cartographie diachronique d'occupation du sol dans la Commune de Ouessè de 2000 à 2040 sont présentées sur différentes cartes.

Des travaux de contrôle terrain ont été effectués dans la zone d'étude. L'objectif primordial est de faire une confrontation des résultats de

l'interprétation des images aux réalités de terrain. Des corrections ont été faites avant la production finale des cartes de l'occupation du sol. Ces travaux ont consisté à relever au GPS les unités d'occupation du sol pré-identifiées sur la carte de l'occupation du sol à divers instants (T).

3. Résultats

3.1. Etat d'occupation du sol des zones humides de la commune de Ouessè

3.1.1. Occupation du sol de 2000 à 2020

La carte d'occupation du sol (Figure 2) des zones humides et le tableau I d'évolution des unités d'occupation du sol des zones humides de 2000 à 2020 de la commune de Ouessè montrent une dynamique des différentes classes d'occupation du sol de la zone.

Ainsi, de 2000 à 2020, il y a globalement une extension de l'espace agricole estimée à 10,51 % et une réduction compensatoire de l'espace naturel de -10,88 %. L'espace urbain a évolué de 0,37 % durant la même période. En considérant chaque unité d'occupation du sol (tableau I), on remarque que les forêts claires et savanes boisées (-15,45 %) ont connu plus de régression suivie des savanes arborées et arbustives (-5,18 %) et des forêts galeries (-0,61 %). Par contre, les mosaïques de champs et jachères (9,49 %), les plantations (1,02 %) et les agglomérations (0,37 %) ont connu de progression.

Figure 2 : Cartes d'occupation des sols des zones humides de la Commune de Ouessè de 2000 à 2020.

Source : Adessé, 2022

Tableau I : Evolution des unités d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè de 2000 à 2020

Unités d'occupation	Superficie (ha) 2000	Superficie (ha) 2020	Taux d'évolution 2000-2020	Appréciation
Forêt galerie	33,25	15,24	-0,61	Régression
Forêt claire et savane boisée	782,53	327,40	-15,45	Régression
Savane arborée et arbustive	1491,42	1644,00	- 5,18	Progression
Sous total 1	2307,20	1986,64	-10,88	Régression
Plantation	172,63	202,64	1,02	Progression
Mosaïque de champ et jachère	454,29	733,80	9,49	Progression
Sous total 2	626,92	936,44	10,51	Progression
Agglomération	10,91	21,95	0,37	Progression
Sous total 3	10,91	21,95	0,37	Progression
Total	2945,03	2945,03	00	

Source : Landsat OLI, 2022

Espace naturel= Forêt galerie + Forêt claire et savane boisée +Savane arborée et arbustive

Espace agricole= Plantation + Mosaïque de champs et jachère

Espace urbanisé ou bâti = Agglomération

3.1.2. Occupation du sol de 2020 à 2040

La carte de l'évolution de l'occupation du sol (Figure 3) des zones humides et le tableau II d'évolution des unités d'occupation du sol des zones humides entre 2020 à 2040 illustrent clairement une dynamique des différentes unités d'occupation du sol du secteur. En se référant au tableau II, on note une augmentation de l'espace agricole estimée à 5,41 % et une réduction de l'espace naturel de -5,47 %. L'espace urbain a progressé de 0,05% durant la période de 2020 à 2040. Par unité d'occupation, on remarque une régression plus avancée des savanes arborées et arbustives (-4,12 %), suivi des forêts claires et savanes boisées (-1,07 %) et des forêts galeries (-0,28 %). Au même

moment on note la progression des mosaïques de champs et jachères (3,13 %), des plantations (2,28%) et des agglomérations (0,05 %).

Figure 3 : Cartes d'occupation des sols des zones humides de la Commune de Ouessè de 2020 à 2040

Source : Adessé, 2022

Tableau II : Evolution des unités d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè de 2020 à 2040

Unités d'occupation	Superficie (ha) 2020	Superficie (ha) 2040	Taux d'évolution (%) 2020-2040	Appréciation
Foret galerie	15,24	6,97	-0,28	Régression
Foret claire et savane boisée	327,40	295,85	-1,07	Régression
Savane arborée et arbustive	1644,00	1522,74	-4,12	Progression
Sous total 1	1986,64	1825,56	-5,47	Régression
Plantation	202,64	269,87	2,28	Progression
Mosaïque de champ et jachère	733,80	826,05	3,13	Progression
Sous total 2	936,44	1095,92	5,41	Progression
Agglomération	21,95	23,55	0,05	Progression
Sous total 3	21,95	23,55	0,05	Progression
Total	2945,03	2945,03	00	

Source : Landsat OLI, 2022

3.1.3. Occupation du sol de 2000 à 2040

La carte de l'évolution de l'occupation du sol (Figure 4) des zones humides, le tableau III d'évolution des unités d'occupation du sol des zones humides et la figure 5 du bilan du taux d'évolution des formations végétales et autres unités d'occupation du sol de 2000 à 2040 illustrent bien une dynamique des différentes unités d'occupation du sol du secteur. D'après les figures 4 et 5 et le tableau III, on constate une extension de l'espace agricole estimée à 15,92% et une réduction de l'espace naturel de -18,47 %. L'espace urbain a progressé de 0,42 % puis on note globalement un émiettement de -2,13 % de l'ensemble des classes d'occupation du sol du milieu d'étude durant la période de 2000 à 2040. L'analyse par unité d'occupation du sol (tableau III et figure 5) révèle une forte régression des forêts claires et savanes boisées au détriment des mosaïques de champs et jachères (12,62 %).

Globalement, on note à travers cette étude, une augmentation des superficies fortement anthropisées au détriment des zones couvertes par la végétation naturelle.

Figure 4 : Cartes d'occupation des sols des zones humides de la Commune de Ouessè de 2000 à 2020

Source : Landsat OLI, 2022

Tableau III : Evolution des unités d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè de 2000 à 2040

Unités d'occupation	Superficie (ha) 2000	Superficie (ha) 2040	Taux d'évolution (%) 2000-2040	Appréciation
Forêt galerie	33,25	6,97	-0,89	Régression
Forêt claire et savane boisée	782,53	295,85	-16,52	Régression
Savane arborée et arbustive	1491,42	1522,74	1,06	Progression
Sous total 1	2307,20	1825,56	-18,47	Régression
Plantation	172,63	269,87	3,30	Progression
Mosaïque de champ et jachère	454,29	826,05	12,62	Progression
Sous total 2	626,92	1095,92	15,92	Progression
Agglomération	10,91	23,55	0,42	Progression
Sous total 3	10,91	23,55	0,42	Progression
Total	2945,03	2945,03		-2,13

Source : Landsat OLI, 2022

Le bilan du taux d'évolution différentes formations végétales et autres unités d'occupations des sols des zones humides de la commune de Ouessè se présente comme suit.

Figure 5 : Bilan du taux d'évolution des formations végétales et autres unités d'occupation des sols des zones humides de la commune de Ouessè (2000 à 2040)

Source : Adessé, 2022

4. Discussion

L'analyse diachronique de l'occupation du sol montre une régression de l'espace naturel des zones humides de -10,88 % pour les années 2000 et 2020 sur l'ensemble du milieu d'étude. Cette réduction s'est faite au profit de l'espace agricole qui s'est progressé de 10,51 % et l'espace urbain a aussi progressé de 0,37 %. De même, de 2020 à 2040, l'espace naturel a régressé de -5,47 % sur l'ensemble du milieu d'étude. Cette réduction s'est faite au profit de l'espace agricole qui s'est progressé de 5,41 % et l'espace urbain a aussi progressé de 0,05 %. Cette tendance évolutive des superficies des unités d'occupation du sol, concerne particulièrement les mosaïques de champs et jachères, les plantations et les agglomérations à l'issue de la simulation de l'occupation du sol à l'horizon 2040. Ainsi, on note globalement de 2000 à 2040 que l'espace agricole évoluerait de 15,92 % contrairement à l'espace naturel qui serait régressé de -18,47 % ; l'espace urbain évoluerait de -2,13 % en raison des intempéries climatiques actuelles et futures. Des actions anthropiques notamment les activités du monde rural expliqueraient le recul de la couverture végétale naturelle des zones humides de la Commune de Ouessè. C'est exactement ce qui aurait valu à la Commune le « Grenier du département des Collines en matières des cultures de subsistance ». Par ailleurs, l'aspect de ces écosystèmes humides était dominé par des formations végétales naturelles. Cette tendance s'est totalement inversée avec la dominance des mosaïques de champs et de jachères qui gouvernent quasiment tout le secteur d'étude en raison des variabilités climatiques auxquelles les populations riveraines sont soumises pour des fins agricoles. Les formations végétales naturelles du secteur d'étude connaissent une évolution régressive. Les forêts claires et savanes boisées, savanes arborées et arbustives ont été entièrement converties en d'autres unités d'occupation du sol. Ces résultats sont similaires à ceux de Tovidé, (2013) obtenus dans la commune de Djidja qui ont prouvé que la végétation de cette commune a subi de fortes pressions humaines et que l'aire des formations végétales naturelles est passée de 82,27 % en 1974 à 41,50 % en 2010 au profit des champs et des jachères dont la superficie est passée de 8,77 % à 53,17 %. De même les résultats cartographiques de recherche de Hounto *et al.* (2019) sur l'étude d'implications socio-

environnementales de la dynamique d'occupation du sol des zones humides du site RAMSAR 1017, sud-Ouest du Bénin ont indiqué que 63,64% des classes d'occupation des terres ont diminué davantage entre 2006 et 2016. Cette diminution des superficies forestières s'est faite au profit des milieux agricoles et bâtis qui ne cessent de conquérir de nouvelles terres forestières. La simulation de l'occupation du sol des zones humides de la commune a permis de prédire l'occupation du sol pour les années 2040. Elle indique que les tendances actuelles de régression des superficies des formations végétales naturelles et d'expansion des mosaïques de champs et jachères, des plantations et des agglomérations se poursuivront à l'avenir. Cette prédiction est similaire à celle faite par Hounto *et al.* (2019). Même si la technique agricole est basée sur une agriculture itinérante et extensive, les incidences observées sont pour le moment, dans le contexte des changements climatiques actuels vulnérables aux composantes environnementales. Il faudra que les autorités à divers niveaux prennent des mesures respectueuses de l'environnement pour un développement durable de la Commune de Ouessè.

5. Conclusion

La dynamique de l'occupation du sol dans les zones humides de la Commune de Ouessè au centre-Bénin est la conséquence des diverses pressions que subissent les éléments de l'environnement. L'analyse diachronique des cartes d'occupation du sol issues des traitements d'images satellites, a montré que les zones humides ont connu une dégradation graduelle au cours de la période allant de 2000 à 2020 et une projection à l'horizon 2040. Cette dégradation se caractérise par une extension progressive de l'espace agricole et une régression du couvert végétal naturel (forêt-galerie, savanes et autres). Le développement des activités du monde rural, ainsi que les extrêmes climatiques (notamment les sécheresses récurrentes) sont des facteurs importants de cette dynamique spatio-temporelle. Seule l'adoption d'une approche holistique et globalisante, respectueuse de l'environnement incluant les différentes conventions sur la diversité biologique et le programme d'aménagement des zones humides s'avère indispensable pour un développement durable des écosystèmes humides très vulnérables de la commune de Ouessè.

L'évaluation des facteurs responsables de la dynamique d'occupation des sols de ces zones humides et l'étude de la résilience climatique de la population riveraine sont des paramètres à prendre en compte pour un développement durable.

Bibliographie

Houessou Laurent Gbénato ; Lougbegnon Toussaint Olou (2019). *Projet de restauration, conservation et gestion durable des zones humides côtières du Bénin et du Costa Rica face au changement climatique. Plan de gestion des zones humides de la Commune de Ouidah, Bénin*, 75p.

Detriex Véronique, Andrieu Julien ; Alexandre Frédéric & Méring Cathérine (2000). *Enjeux socio-économiques et écologiques des milieux humides. Rapport d'activité, Bénin*, 32 p.

Convention de Ramsar, (1999). *La convention sur les zones humides. Brochure faite à partir d'une série de publication à l'occasion du 25^{ème} anniversaire de Ramsar en Février 1998*, 25 p.

Niang Isabelle ; Ruppel Olivier ; Abdrabo Mohamed ; Essel Ama ; Lennard Chris ; Padgham Jonathan & Urquhart Penny (2014). *Africa, climate change 2014: Impacts, adaptation and vulnerability- Contributions of the Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. 1199–1265.

Stern Nicholas (2007). *The Economics of Climate Change : The Stern Review*. Cambridge University Press, UK.

Laban Ogalo (2009). *Climate variability and change in Africa : a review of potential impacts on terrestrial water resources. In Groundwater and climate in Africa. Proceedings of the Kampala Conference, Uganda, 24-28 June 2008* (pp. 47-51). IAHS Press.

ABE (Agence Béninoise pour l'Environnement), 2010. *Projet de gestion communautaire de la biodiversité marine et côtière. Mise en place de la base des données géo-référencées sur la zone côtière et les zones humides. Phase 3. Rapport définitif*, 223 p.

Tenté Brice (2005). *Recherche sur les facteurs de la diversité floristique des versants du massif de l'Atacora : secteur Perma-Toucountouna (Bénin). Thèse de Doctorat unique, Université d'Abomey-Calavi*, 252 p.

Brun Estelle ; Gibigaye Moussa & Tenté Brice., (2012). *Incidences de la dynamique des écosystèmes humides sur l'environnement et le*

développement socio-économique dans la commune d'Allada. *Ben Géo* : 46-58.

Laleyè Philippe (1997). *Inventaire des poissons menacés de disparition du Bénin. Rapport d'étude sur les poissons d'eaux douces et saumâtres du Bénin : Inventaire, distribution, statut, conservation. Coopération Bénino-Néerlandaise-Ambassade des Pays-Bas*, 95 p.

Adams (1993). *Indigenous use of wetlands and sustainable development in West-Africa. Geographical journal*, 159(2), 209 - 218.

Wood Adrian ; (2013). *People-centred wetland management. In: Wetland Management and Sustainable Livelihoods in Africa. Taylor & Francis*, pp.1-42.

Blench Roger (1998). *Resource conflict in semi-arid Africa: An essay and annotated bibliography, ODI Research Study. Overseas Development Institute*.

Zare Aïda., (2015). *Variabilité climatique et gestion des ressources naturelles dans une zone humide tropicale : Une approche intégrée appliquée au cas du delta intérieur du fleuve Niger (Mali) [PhD Thesis]. Université de Montpellier ; institut international de l'eau et de l'environnement*.

Castro Gonzalo., Chomitz Kenneth. & Thomas Timothée (2002). *The Ramsar Convention: Measuring its Effectiveness for Conserving Wetlands of International Importance. World Bank and World Wild Life Fund. Ramsar COP 8*.

FAO, (1996). *Evaluation des ressources forestières en pays tropicaux. Rome*, 153 p.

Conrad Power ; Simms Alvin & White Roger (2001). *Hierarchical fuzzy pattern matching for the regional comparaison of land use map. International Journal of Géographical Information Science* 15(1) : 593-596

Tovidé Gérald., (2013). *Déterminant de la dynamique sédimentaire dans le bassin versant du petit KOUFFFO, sous bassin du Zou. UAC/Bénin. Mémoire de Maîtrise en Géographie Physique*, 58p.

Hounto Gyslain., Mouzoun Sévérin. & Ibouaïma Yabi. (2019). *L'étude d'implications socio-environnementales de la dynamique d'occupation du sol des zones humides du site RAMSAR 1017, sud-Ouest du Bénin. Afrique Science* 15(4) (2019) 317 – 329.

L'impact de la transition urbaine sur les conditions et qualité de vie des personnes âgées dans le village d'Anono, commune de Cocody (Abidjan)

Antoine DROH

*Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS)
Abidjan, (Côte d'Ivoire)
antoinedroh@yahoo.fr*

Résumé

A l'instar, des villes africaines, la ville d'Abidjan, s'urbanise en même temps que sa population vieillit. Ces deux phénomènes (urbanisation et vieillissement) bouleversent les modes de vie des habitants. L'objectif de la présente étude est d'analyser l'influence de la transition urbaine sur les conditions et qualité de vie des personnes âgées dans le village d'Anono. L'étude a utilisé une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives pour recueillir les données auprès de 80 enquêtés. Les résultats révèlent que le principe de socialisation structurant les habitants a disparu et la dimension urbaine affecte négativement les rapports et la tranquillité des aînés. En plus, 70% des séniors disent ne plus se sentir actifs et créatifs. Ceci pourrait être un appel dont les autorités devront tenir compte pour adapter leur stratégie d'aménagement urbain aux besoins de la population âgée.

Mots clés : conditions et qualité de vie, impact, personnes âgées, transition urbaine.

Summary

Like African cities, the city of Abidjan is urbanizing at the same time as its population is aging. These two phenomena (urbanization and aging) are disrupting the lifestyles of residents. The objective of this study is to analyze the influence of urban transition on the conditions and quality of life of elderly people in the village of Anono. The study used a combination of qualitative and quantitative methods to collect data from 80 respondents. The results reveal that the principle of socialization structuring the inhabitants has disappeared and the urban dimension negatively affects the relationships and tranquility of the elderly. In addition, 70% of seniors say they no longer feel active and creative. This could be a call that the authorities will have to take into account to adapt their urban planning strategy to the needs of the elderly population.

Key words : conditions and quality of life, impact, elderly people, urban transition.

Introduction

La vie des humains est l'objet d'un processus de développement caractérisé par une succession d'étapes : l'enfance, l'adolescence, l'adulte et la vieillesse. Chacune de ces étapes, constitue une période de grandes transformations qui modifient l'étape antérieure afin de déboucher sur une nouvelle étape. La vieillesse, qui est la dernière étape de cette transformation biologique, est caractérisée par une diminution des capacités physiques, fonctionnelles et un rétrécissement des réseaux relationnels de l'individu. Cet individu, vit dans un espace géographique qui se métamorphose sans cesse. Dans la région des Lagunes comme dans de nombreuses régions du monde, l'urbanisation rapide a entraîné des changements significatifs dans les modes de vie des populations, en particulier les personnes âgées. Les villes en développement, telles qu'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, connaissent une transition urbaine accélérée, caractérisée par une croissance démographique rapide, une urbanisation informelle qui entraîne avec elle une transformation des structures sociales et spatiales (P. Bocquier & S. Traoré, 2000).

Au sein de la commune de Cocody, située dans la vibrante métropole d'Abidjan, s'érige le village d'Anono, témoin d'une évolution urbaine sans précédent. Cette évolution métamorphose le paysage traditionnel en une réalité urbaine en constante mutation, où la modernité s'entremêle avec les vestiges d'une époque révolue. Dans ce contexte en perpétuelle transformation, l'attention se porte aujourd'hui sur un groupe de citoyens vulnérables, témoins du passé et gardiens de la mémoire collective : les personnes âgées. Ces individus, « sages » par leur expérience et riches de leurs savoirs, sont confrontés à des défis sans précédent alors que les fondations de leur existence sont secouées par cette transition urbaine.

La transition urbaine en cours actuellement, semblent de façon empirique et variable influencer le logement dont les chambres sont relativement exigües au regard de la taille du ménage (insalubrité, déficit d'accès en hauteur pour les personnes en perte d'autonomie, etc.), les moyens de transports (coût élevé, insécurité, etc.), la dynamique des liens de solidarité entre les membres de la famille

(mobilisation, tensions sociales, gouvernance, confiance, etc.) et l'économie (baisse du pouvoir d'achat). Mise à part ce qui précède, des opérations de libération des espaces publics bouleversent parfois la qualité de vie des personnes âgées. Ces opérations, conduites dans le cadre de la transformation de terrains considérés, au moins en partie, comme relevant du domaine public, occasionnent des déplacements souvent forcés des populations. Sont concernés des riverains se trouvant en situation d'illégalité n'ayant pas de documents de propriété foncier (attestation de concession définitive et de permis de construire).

De ce fait, la question urbaine devient problématique et la relation entre changement démographique et transition urbaine prend une importance particulière grandissante. Ainsi, la ville et le village longtemps opposés, sur la base d'une ouverture à la modernité pour la ville et d'un attachement à des traditions pour le village se métamorphosent. Alors, l'on observe ici et là, à une grande diversité de cadres et conditions de vie avec lesquelles les populations âgées doivent composer. Dans un tel environnement, lorsque l'avancée en âge d'un parent a pour corollaire l'apparition d'une situation de troubles cognitifs ou auditifs, la qualité de vie de ce dernier peut être affectée.

L'Organisation Mondiale de la Santé définit la qualité de vie comme la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes (OMS, 1996). Il s'agit d'un concept multidimensionnel qui englobe différents aspects de l'existence humaine, tels que la santé, le bien-être psychologique, le niveau d'indépendance, les relations sociales, les croyances et la relation avec l'environnement (D. Moreau V. Polomeno & M. C. Ranger, 2018). L'aménagement de l'environnement mal contrôlé, c'est-à-dire l'aménagement de l'espace public urbain caractérisé par l'absence d'infrastructures et de lieux de vie adaptés aux personnes âgées, et ne favorisant ni sa mobilité ni une vie sociale épanouie. Pour les personnes âgées, la qualité de l'environnement revêt donc une importance particulière, car la personne âgée peut être confrontée à des changements physiques, sociaux et émotionnels liés non seulement à la transition urbaine mais

aussi à son propre état de vieillissement. Comprendre les facteurs qui contribuent à une meilleure qualité de vie chez les personnes âgées, est essentiel pour promouvoir leur bien-être global. Cela revient à faire des cités urbanisées, des villes désireuses de devenir « Villes amies ». Une ville amie des aînés est une ville qui se développe en s'adaptant au mieux aux besoins de ses personnes âgées de façon à exploiter le potentiel que celles-ci représentent pour leur famille, société et pour l'humanité (OMS,2007).

Pour autant, et malgré les encouragements d'organisations internationales telles que le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap et HelpAge International) ou l'OMS (2016), en faveur de la prise en compte de la spécificité des besoins des personnes âgées, force est de constater que la vieillesse est loin d'être une priorité face au poids démographique élevé des jeunes générations et ses répercussions (notamment en matière d'électorat ou de potentiel révolte) (M. Sajoux,, & E. Macia, 2017). La complexité et la multiplicité de cette problématique en Côte d'Ivoire, expliquent pour partie que si les questions liées à la transition urbaine préoccupent les dirigeants, celles relatives au vieillissement démographique, bien qu'officiellement prises en compte dans la politique sociale du gouvernement, se voient bien souvent reléguées, au second plan par les pouvoirs publics. Cependant, face aux défis des répercussions de la vieillesse sur la génération future, il est important de concevoir des environnements urbains et résidentiels qui favorisent l'inclusion et répondent aux besoins des personnes âgées. De ce qui précède, émergent des questionnements. Quelles sont les construits sociaux que les personnes âgées se font eux-mêmes de l'urbanisation et de la qualité de vie ? Comment faire des villes ivoiriennes en développement des partenaires constructifs du vieillissement réussi ? les éléments de réponses à ces interrogations conduiront à analyser l'influence de la transition urbaine sur les conditions et qualité de vie des personnes âgées dans le village d'Anono.

1. Méthodologie

L'étude s'est déroulée à Anono. Village Ébrié, situé à l'Est dans la Commune de Cocody à Abidjan. Ce village s'étend sur une

superficie de 154,52 hectares pour une population d'environ 15713 habitants (INS, 2014). Sous l'influence de la transition urbaine le village présente une suite de maisons modernes en rectangle à l'image des forteresses des rois de l'époque très ancienne. Il bénéficie d'infrastructures de bases (centres de santé, instituts de formation) et enregistre une multitude d'activités économiques pour la plupart informelles (B. A. Constance, & D. G. Desmos. 2020, p.56).

La présente réflexion menée dans ce village, porte sur l'impact de la transition urbaine, les conditions et qualité de vie des personnes âgées dans vivant dans cette partie de la commune de Cocody, De ce fait, la population cible soumise à l'étude est composée essentiellement des autochtones du village. Notre recherche s'inscrit dans le champ de la gérontologie sociale. Nous avons utilisé la technique du choix raisonné pour la sélection des enquêtés. A cet effet, nous nous sommes intéressé aux autochtones du village, à savoir les personnes âgées de 60 ans ou plus et les personnes ressources de donner des informations pour atteindre les objectifs de notre travail. Il s'agit : des leaders d'opinions et des aidants familiaux. Sur cette base, nous avons du 1er Mars au 30 Juin 2023, recueilli auprès de 80 adultes dont 50 séniors, 20 aidants familiaux et 10 leaders d'opinion y compris le chef du village des informations relatives à notre étude. Le recueil des données s'est fait dans le strict respect de la confidentialité, de l'éthique et la de dignité des participants.

L'étude est transversale à visée descriptive et s'appuie sur une approche mixte (qualitative et quantitative). Elle a utilisé trois (3) outils de technique d'enquête à savoir le questionnaire le guide d'entretien et la recherche documentaire. Le questionnaire a été adressé aux personnes âgées, le guide d'entretien aux personnes ressources et nous a permis de recueillir des informations sur la perception des enquêtés relative à l'urbanisation et les conditions de vie des séniors. La recherche documentaire a permis d'approfondir les connaissances sur la transition urbaine, la qualité de vie, de recenser un certain nombre d'écrits en rapport avec le sujet

Les données qualitatives ont été saisies, retranscrites sur ordinateur, traitées et analysées à l'aide de l'analyse thématique de contenu (L. Negura, 2006). Ce procédé a permis de disséquer les discours, les idées et d'établir des liens entre eux afin d'appréhender ce qu'ils révèlent de communs et de divergents. Quant aux données

quantitatives, elles ont été traitées avec le logiciel SPSS. Cela a abouti aux résultats ci-après.

2. Résultats

Les informations recueillies sur le terrain se regroupent autour de quatre axes essentiels : (1) les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés, (2) les perceptions des enquêtés sur la transition urbaine et les conditions de vie des aînés (3) et les effets de la transformation urbaine sur le vécu quotidien des personnes âgées dans le village d'Anono

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des personnes âgées enquêtées

Les variables choisies sont le sexe, l'âge, le niveau d'instruction, la situation matrimoniale, le nombre d'enfants en charge et la profession.

2.1.1. Sexe

Figure 5: Répartition des personnes âgées selon le sexe

Source : Résultat de terrain, Mars à juin 2023

La figure ci-avant montre la prédominance du sexe masculin (75%) sur le sexe féminin (25%) dans le village.

2.1.2. Ages

Figure 6: Age des personnes âgées

Source : Résultat de terrain, Mars -Juin, 2023

Il ressort de ce graphique, que l’âge des personnes âgées enquêtées dans le village, est compris entre 62 ans et 78 ans.

2.1.3. Niveau d’instruction des personnes âgées

Figure 3 : Niveau d’instruction des personnes âgées

Source : Résultat de terrain, Mars-juin, 2023

Un regard synoptique sur la figure révèle que la majorité des personnes âgées enquêtées soit 60% n’a pas été scolarisée, 3% a atteint le niveau primaire et 10% secondaire.

2.1.5. Situation matrimoniale

Figure 4 : Situation matrimoniale des personnes âgées

Source : Résultat de terrain, Mars-Juin, 2023

Cet histogramme met en évidence que 75% des séniors vivent en couple, 15% sont veufs (ves) et 10% sont divorcés(es). Parmi les veufs, l'enquête a relevé 12 % de femmes et 3% d'hommes.

2.1.4 Nombre d'enfants des personnes âgées

Concernant le nombre d'enfants en charge, plus de la moitié des séniors affirment avoir au moins 1 à 4 enfants en charge. Il s'agit des enfants qui sont socialement dépendants.

2.1.5 Profession exercée par les femmes

Figure 5 : profession exercée par les femmes

Source : Résultat de terrain, Mars-Juin, 2023

En abordant la question de la profession exercée, les femmes enquêtées (95%) disent qu'elles ont été femmes au foyer en tant que ménagères et 5% ont déclaré avoir été fonctionnaires (institutrices, employée à la poste et télécommunication ou sages femmes).

2.1.6 Profession exercée par les hommes

Figure 6 : profession exercée par les hommes

Source : Résultat de terrain, Mars-Juin, 2023

Quant aux hommes, 50% affirment de leur part, avoir exercé un métier libéral. Il s'agit de : la pêche, le commerce, plombier, tailleurs ou planteur, etc. et 33% disent avoir exercé à la fonction publique en tant que : administrateurs, enseignants, et 17% dans le secteur privé.

Par ailleurs, avec l'avancée en âge, Près de 70% des personnes âgées enquêtées ne sont plus en activité et vivent dans le village grâce à leur pension, loyers de leur construction ou du soutien de leurs enfants contre 30% qui affirment s'être reconverties en commerçants ou éleveurs de volailles après la retraite.

2.2. Perceptions des enquêtés sur la transition urbaine et les conditions de vie des personnes âgées

En évoquant les deux paramètres de notre étude, les personnes interviewers parlent d'une situation complexe qui interagit avec l'environnement physique, social et culturel dans lequel vivent les

habitants du village d'Anono au sein de la commune de Cocody. Les propos ci-après étayent la question.

Y.H 70 ans : « *Nous avons souhaité avoir un village moderne grâce à l'urbanisation, mais aujourd'hui, on construit sans tenir compte de nous. Plus d'espace aéré ni de place aménagée pour les personnes âgées cela devient étouffant et nous met à l'écart* ».

Un étudiant interrogé ne partage pas cet avis. Il affirme que leurs parents ont eu une vision trop restreinte de la transition démographique qui est devenu une réalité avec l'augmentation accélérée du nombre des personnes âgées, plusieurs difficultés se combinent lorsqu'on s'intéresse aux conditions de vie de nos parents et grands-parents. Il s'exprime en ces termes :

« *Hier quand ils étaient à la gouvernance du village, ce sont eux qui vendaient à vil prix les terrains urbains sans trop chercher à comprendre ce que demain sera fait. Aujourd'hui, ils estiment que le plan d'urbanisme ne tient pas compte de leur état de vieillesse et qu'ils se sentent être isolés* » (K.L. étudiant en master I.)

Aux dires de certains enquêtés, l'isolement des aînés n'est pas forcément du fait de la modernité ou de la transition urbaine mais aussi de la perte d'un proche. A ce sujet, **R.G. âgée de 77 ans** veuve déclare :

« *Chaque décès d'une connaissance d'enfance ou de jeunesse, constitue un rétrécissement de l'environnement social et comme il faut du temps pour se faire un cercle de connaissances on peut se sentir seule isolé* ».

Si le décès laisse le survivant généralement dans la peine, à cette peine s'ajoute bien souvent les états morbides et les situations de grande pauvreté. C'est ce qui revient régulièrement dans les discours recueillis sur le terrain.

Les temps sont difficiles témoigne une aidante **Q. P** :

« *Avant, le fils de la veille nous envoyait des choses en nature et aussi de l'espèce. Depuis un certain temps, il envoie seulement de l'argent pour les soins et la nourriture. Même pour payer mon salaire ça devient compliqué* ».

De façon générale, les séniors pour certains vivent dans des conditions de vie difficiles par contre d'autres vivent dans l'aisance malgré leur état de santé et l'existence de certaines barrières physiques liées à l'urbanisation (escaliers, pentes, transport, feux tricolores etc.). Face à cela, nous avons investigué sur la qualité de vie des personnes âgées.

2.3. Effets de la transformation urbaine sur la qualité de vie des personnes âgées dans le village d'Anono

La qualité de vie revêt d'une importance particulière pour les personnes âgées, car elles peuvent être confrontées à des changements physiques, sociaux et émotionnels liés au processus de vieillissement et de réaménagement de l'environnement. A cet effet, les domaines tels : santé physique et mentale, relations sociales et soutien, environnement physique et accessibilité, autonomie et services à domicile, ont été investigués.

2.3. 1. Santé physique et mentale

Sur 50 séniors enquêtés, 20 personnes, soit 40% disent ne pas se sentir en bonne santé physique et font l'objet de suivi médical. Les maladies énumérées sont le paludisme, l'arthrose, le diabète, l'hypertension artérielle et l'opacité du cristallin (cataracte). 57% déclarent se sentir physiquement et mentalement en bonne santé et 3% se plaignent d'oubli fréquent. Outre le paludisme qui peut être transmis par l'anophèle femelle du fait de l'insalubrité observée dans une partie du village, la cataracte quant à elle, trouverait son étiologie dans le vieillissement du cristallin. Par contre, la survenu des pathologies chroniques trouverait son explication non seulement dans le vieillissement des organes, mais surtout dans les habitudes de vie moderne apportées par l'urbanisation.

2.3. 2. Relations sociales et soutien

Dans le village, plus de la moitié des personnes âgées ne se sentent pas seules et bénéficient du soutien des membres de la famille. Cet état de fait est exprimé par **G.S, âgé de 68 ans** :

« Je ne me sens pas seul. Mes enfants, petits fils et les voisins m'apportent beaucoup de joie, d'amour. Ils me comblent vraiment et m'apporte de soutien financier en cas de besoin.

Par contre il y a parmi nous d'autres qui souffrent vraiment ».

Il en est de même pour **T. R âgé de 72 ans** :

« Ma profession m'a permis de nouer des liens avec des personnes. Nous échangeons beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Aussi, des jeunes continuent de me rendre visite et de m'assister ».

Si certaines personnes âgées se réjouissent de la bonne qualité des relations sociales et du soutien qu'elles reçoivent des proches, il n'en est pas ainsi pour d'autres. En effet, une franche des personnes enquêtées vivent seules sans aucune personne pour les assister. Ces dernières, dénoncent l'ingratitude de la part de leur employeur et des membres de leur famille. **D. B., 66 ans** :

« Pendant que je travaillais, le comptable de notre société ne versait pas régulièrement notre part de cotisation à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Etant à la retraite aujourd'hui, je ne perçois pas la totalité de ma pension. Aussi, ceux que tu as scolarisé hier, aujourd'hui ils te tournent. Plus personne ne te rend visite. C'est méchant ».

Cette méchanceté a été abondamment dénoncée par les enquêtés.

2.3. 3. Environnement physique et accessibilité

La transformation urbaine dans le village d'Anono a nécessité le déguerpissement des habitants. Ces opérations aux dires des enquêtés, ont rendu vulnérables les personnes âgées comme l'atteste **Q.S., 69 ans** :

« Ces réaménagements du village ont rétréci notre environnement et disloqué la famille, mettant ainsi en mal les solidarités en place ».

Une septuagénaire, la voix enrouillée enchérit :

« Je me perds dans mes déplacements comme si j'étais allogène dans mon propre village. Ton voisin n'est plus ton parent d'hier. Mais un boutiquier préoccupé par son commerce ».

Les aînés se sentant dans l'insécurité, perdent leurs réseaux relationnels dans les déplacements avec pour répercussion la perte de leur statut social. Le discours de **G.F, 75** ans revient dans les propos entendus sur le terrain :

« Comment ? Malgré les prouesses de l'urbanisation dans les différents domaines, le système nous a mis dans un environnement d'insécurité et d'instabilité permanentes. Quand tu fais ton commerce, tu deviens la proie des bandits ; à une certaine heure tu ne peux pas rendre visite à quelqu'un de peur d'être agressé ».

2.3. 4. Autonomie et services à domicile

Les réponses obtenues révèlent que la quasi-totalité des personnes âgées interrogées sont autonomes et accomplissent leurs activités quotidiennes sans aide. Cependant, une fine proportion environ 4% sont dépendantes et bénéficient à domicile du soutien des aidants.

Pour apprécier la portée de ce qui précède, nous allons les confronter aux données obtenues par d'autres auteurs qui ont travaillé sur la thématique.

3. Discussion

La confrontation de nos résultats avec ceux des autres chercheurs, se fera autour de trois axes stratégiques ; Caractéristiques sociodémographiques des personnes enquêtées, leurs Perceptions sur la question de transition urbaine et les conséquences de cette transformation urbaine sur leur qualité de vie au sein du village d'Anono

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des personnes âgées enquêtées

Les personnes âgées du sexe masculin vivant au sein de la communauté villageoise d'Anono représentaient 75% de notre échantillon contre 25% de sexe féminin. Ces données ne correspondent pas à celles de la littérature générale. En effet, du fait de leur plus grande longévité, la part des femmes croît avec l'âge.

Ainsi, selon une étude réalisée en France sur le portrait social des séniors, 57 % des participants étaient du sexe féminin INSEE (2019). Le niveau d’instruction de nos aînés est faible. Ceci se retrouve dans les travaux de A. Nsiamalembe, et al., sur les Vieillesse urbaines et rurales au Gabon. Ils affirment que le niveau d’instruction est faible chez les habitants âgés de Libreville et chez ceux qui résident dans la province de la Ngounié. Ces derniers connaissent mal les institutions et leur fonctionnement ; la plupart d’entre eux ayant travaillé dans le secteur informel ou dans l’agriculture et ne percevant aucune retraite. (A. Nsiamalembe, & L. Nowik, 2019).

Concernant le statut marital, nos résultats montrent que 75% des séniors vivent en couple et 3% des hommes sont veufs contre 12% des femmes. Nos résultats sont conformes à ceux de N. Benlahrech, *al.* (2001) sur la mobilité des personnes âgées : Dans leur synthèse, ils rapportent qu’un tiers des séniors interrogés vivaient seuls et les femmes sur-représentées, formaient les trois quarts des personnes vivant seules. Le rapport conclut qu’avec l’avancée en âge, le risque de veuvage touche davantage les femmes que les hommes. Dans une autre étude menée sur la Santé et bien-être des personnes âgées au Burkina Faso, les chercheurs ne s’écartent pas de cette réalité sociale : le statut marital diffère le plus entre les hommes et les femmes après 50 ans. En effet, plus de 9 hommes sur 10 sont mariés tandis que la majorité des femmes sont veuves. La différence s’accroît avec l’âge : parmi les plus de 70 ans, 84 % des hommes sont encore mariés contre seulement 13 % des femmes (Y. Onadja, S. Randall & V. Léger. 2019).

3.2. Perceptions des enquêtés sur la transition urbaine et les conditions de vie des aînés

Dans leur quête de modernité, les personnes aînées du village d’Anono ont occulté le phénomène du vieillissement rapide de la population. Si bien que le plan directeur de l’urbanisation de la cité n’a pas prévue les aires aérées pour personnes âgées. Les résultats font ressortir que les enquêtés âgés vivent cette situation dans les conditions difficiles et se sentent isolés. Si nos résultats attribuent en partie la cause de l’isolement des personnes âgées à la transition urbaine, Dion M. (2016) relève plutôt comme facteur les décès dans

la cohorte d'âge des personnes âgées. Les données de son étude disent clairement que :

« les complicités tout au long de la vie, se font principalement entre gens des mêmes générations, qui ont vécu en commun les mêmes événements, bons ou mauvais, et qui se sont ainsi forgés des points d'ancrage et de mémoire. La disparition de ceux avec lesquels on se comprenait, presque instinctivement, génère le sentiment de solitude car plus personne n'est capable de donner la réplique, de se souvenir d'un autre temps, d'évoquer le passé et surtout de vous rappeler le temps de la jeunesse » Dion M. (2016, op. cit.).

S'agissant de la politique de l'urbanisation qui ne tient pas compte des réalités démographiques et culturelles du terroir, ce point de vue est largement partagé par plusieurs études dont celle de R. K. Oura (2012). Il aborde la question de cette manière :

« La forte urbanisation d'Abidjan perturbe la politique environnementale. Les arbres longeant les rues sont majoritairement détruits au profit des activités informelles d'installation anarchique. Il est évident que le parc du Banco ne sera sauvé que si les mesures nécessaires en termes d'aménagement de l'espace urbain sont prises et respectées ».

F. Lauginie (2007) déplore aussi l'absence d'un plan national de conservation de la nature et le trop fréquent manque d'appui de la part des autorités administratives et politiques, les faibles encadrements du personnel et suivi des actions sur le terrain lorsqu'il indexe le laxisme dans le contrôle et la planification de l'utilisation des ressources naturelles ».

La perception qu'ont les Ebrié d'Anono de l'extension de leur village est contraire aux besoins des dirigeants. Là-dessus, nos résultats ne corroborent aux données de P. Antoine & L. Savané (1990) qui témoignent que s'il est vrai que l'existence des villes est un phénomène très ancien en Afrique, il n'en reste pas moins que la colonisation lui a imprimé le caractère qu'elle connaît encore de nos jours. Les grandes villes actuelles ont été fondées par le pouvoir colonial en fonction des considérations liées aux besoins de la colonisation. Ainsi, à partir de l'époque du percement du canal de

Vridi, l'urbanisation de la ville d'Abidjan va se cristalliser autour des activités portuaires donc lucratives.

3.3. Effets de la transformation urbaine sur la qualité de vie des personnes âgées dans le village d'Anono

En termes de qualité de vie, l'étude de la qualité de vie et des pathologies associées chez les personnes âgées de la province d'El Jadida, au Maroc, a révélé que sur un échantillon aléatoire de 537 personnes, âgées de 60 ans et plus, seulement 8,8 % des enquêtés se perçoivent en bon état de santé, alors qu'un quart de la population souffre d'insomnie et d'anxiété (A., Ahaji, et *al.* 2020). Nos résultats ne sont pas superposables à ceux de leurs recherches. En effet, la quasi-totalité des séniors interrogés à Anono, disent avoir une bonne qualité de vie au plan des relations sociales et soutien, de l'autonomie et services à domicile. Néanmoins, au plan de santé physique, santé physique et mentale 40% disent ne pas se sentir en bonne santé physique et font l'objet de suivi médical

Par ailleurs, au niveau de l'environnement physique et accessibilité, les aînés habitant à Anono se sentant dans l'insécurité, perdent leurs réseaux dans les déplacements avec pour répercussion la perte de leur statut social. Ces propos sont conformes aux écrits de M. Sajoux et *al.* (2017). Selon ces chercheurs, les réaménagements urbains sont à l'origine de la réduction de la superficie des logements et de l'éparpillement des familles, mettant ainsi en difficulté les solidarités en place. Les anciens perdent leur enracinement et leurs réseaux dans ces déplacements ; s'ensuit une perte potentielle de leur rôle et de leur statut socio-économique.

Conclusion

La qualité de vie des aînés est un domaine d'étude important qui nécessite une approche holistique et multidimensionnelle. Les résultats de recherches scientifiques récentes soulignent l'importance de prendre en compte les aspects de la santé physique et mentale, des relations sociales et de l'environnement physique pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Il est essentiel de mettre en place des politiques et des interventions ciblées qui favorisent le bien-être et

l'épanouissement de la population. En comprenant et en répondant aux besoins spécifiques des personnes âgées, l'Etat ivoirien pourra contribuer à créer des communautés plus inclusives et à promouvoir une meilleure qualité de vie pour tous les individus tout au long de leur vie.

Références bibliographiques

AHAJI, Azzelarab, MZIWIRA, Mohamed, NACIRI, Kaoutar, et al. (2020), Étude de la qualité de vie et des pathologies associées chez les personnes âgées de la province d'El Jadida. *Pensée plurielle*, vol. 52, no 2, p. 147-161.

Antoine, Philippe., & Savané, Landing. (1990). Urbanisation et migration en Afrique. *The role of migration in African development: issues and policies for the 90s*, p.55-81.

BENLAHRECH, Nathalie, LE RUYET, Anne, LIVEBARDON, Christian, et al. (2001). La mobilité des personnes âgées Analyse des enquêtes ménages déplacements. Thèse de doctorat. Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU).

BOCQUIER, Philippe et TRAORÉ, Sadio. Urbanisation et dynamique migratoire en Afrique de l'Ouest : la croissance urbaine en panne. *Urbanisation et dynamique migratoire en Afrique de l'ouest*, 2000, p. 1-154.

CONSTANCE, BOKA Abéto et DESMOS, DAKOURI Guissa (2020). Les raisons de la persistance de l'insalubrité du quartier Anono Extension dans la commune chic de Cocody.

Dion, Michèle. (2016), L'isolement et la solitude des personnes âgées au prisme du regard démographique. *Gérontologie et société*, vol. 38, no 1, p. 55-66.

INS (2014) Principaux résultats du Recensement Général de la Population et de l'Habitat en Côte d'Ivoire, p 5.

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE, 2019), <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238381?sommaire=4238781>, consulté le, 08 avril 2023.

KOUADIO OURA, Raphaël (2012), Extension urbaine et protection naturelle. La difficile expérience d'Abidjan. VertigO, vol. 12, no 2.

LAUGINIE Francis (2007) Conservation de la nature et aires protégées en Côte d'Ivoire. CEDA/NEI, p..668.

MOREAU, Denise, POLOMENO, Viola, et RANGER, Marie-Christine (2018), Expérience de conciliation travail-famille de parents francophones de la région d'Ottawa : étude pilote. Reflets, vol. 24, no 2, p. 97-123.

NEGURA, Lilian (2006). L'analyse de contenu dans l'étude des représentations sociales. SociologieS,

NSIAMALEMBE, Annie-Christiane et NOWIK, Laurent (2019), Vieillesse urbaines et rurales au Gabon. Gérontologie et société, vol. 41, no 1, p. 23-40.

ONADJA, Yentéma, RANDALL, Sara, et LÉGER (2019), Vincent. Santé et bien-être des personnes âgées : appréciation qualitative et approche par les limitations fonctionnelles. Inégalités de santé à Ouagadougou. Résultats d'un observatoire urbain de population au Burkina Faso. Paris : Ined Éditions, coll.«Grandes enquêtes»(sous presse)

SAJOUX, Muriel et MACIA, Enguerran (2017), Hétérogénéité territoriale des vieillissements en Afrique : approche globale et études de cas au Sénégal. Retraite et société, no 1, p. 89-114.

World Health Organization, (1996). What Quality of Life ? World Health Forum, in, Geneva,
[https ://apps.who.int/iris/bistream/handle/10665](https://apps.who.int/iris/bistream/handle/10665), consulté le 30 mars 2023.

World Health Organization. (2007). Guide mondial des villes-amies des aînés. World Health Organization.

Universités ouest-africaines face aux défis de la mondialisation : limites dans l'enseignement de la géographie en ce contexte du système LMD à L'UCAD

Abibe SÈNE

Enseignant au département de géographie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal
abibousene83@gmail.com

Résumé

Avec la mondialisation de l'enseignement supérieur, l'université ouest-africaine devrait faire face aux exigences pédagogiques internationales en termes de réformes. Ces changements interviennent au moment où le système classique était sujet à beaucoup d'inefficacités et se caractérisent par des dysfonctionnements surtout dans les établissements publics africains. Ce qui va entraîner et d'une façon vertigineuse le boom du secteur privé. Cette appropriation locale du système LMD, bien maîtrisé dans l'espace européen, s'observera d'une façon diversifiée et se buttera sur plusieurs obstacles en Afrique. Dans la même foulée, le Sénégal et plus particulièrement l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) entre dans la danse en guise d'harmonisation de ses cursus. Ainsi, le département de géographie constitue notre baromètre d'évaluation de l'application du système LMD et malgré son adoption, les difficultés persistent. Les limites notées sont surtout liées aux effectifs pléthoriques, à l'inadéquation des curricula, aux enseignements trop théoriques... en tant que science sociale.

Mots-clés : Ouest-africain, LMD, enseignement supérieur, espace européen, département de géographie.

Abstract

With the globalization of higher education, the West African university should face international educational requirements in terms of reforms. These changes come at a time when the traditional system was subject to many inefficiencies and are characterized by dysfunctions, especially in African public establishments. This will lead to a vertiginous boom in the private sector. This local appropriation of the LMD system, well mastered in the European area, will be observed in a diversified way and will come up against several obstacles in Africa. In the same vein, Senegal and more particularly the Cheikh Anta Diop University of Dakar (UCAD) enters the dance by way of harmonizing its courses. Thus, the geography department is our barometer for evaluating the application of the LMD system and despite its adoption, the difficulties

persist. The limits noted are above all linked to the overstaffing, the inadequacy of the curricula, the teaching that is too theoretical... as a social science.

Keywords: West African, LMD, higher education, European space, department of geography.

Introduction

Avec l'essoufflement de l'État providence et la crise du système éducatif en Afrique, les crédits publics ne suffisaient plus pour assurer un enseignement adéquat à une pléthore de nouveaux étudiants affluant chaque année sur le marché de l'université public. L'appropriation locale du schéma européen du Processus de Bologne¹³² oblige les universités ouest-africaines à intégrer la réforme du système LMD et sa mise en œuvre demeure multiforme selon la nature des institutions universitaires. De ce fait, l'africanisation du LMD à travers sa transposition dans les politiques de l'enseignement supérieur participe d'une volonté de coller au wagon européen, d'autant que la reconnaissance sociale des étudiants et cadres africains passe encore souvent par la normalisation européenne (Éyébiyi, 2011, p. 43-59).

Face à ces exigences et standards internationaux dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), dans le but de maintenir son image de vitrine en Afrique et dans le monde, adopte le système LMD (Licence Master Doctorat). Ce système tripartite, taillé sur mesure, prôné et maîtrisé au sein de l'espace européen, constitue un paradigme d'harmonisation des cursus au niveau de l'enseignement supérieur. Mis en place aux années 2000 et officiellement par la loi n° 201-05 du 30 Mars 2011, son application ne semble pas résoudre certaines difficultés liées à l'enseignement-apprentissage au département de géographie de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UCAD. Malgré sa mise en place, l'enseignement de la géographie reste toujours miner par les effectifs

¹³²Le processus de Bologne est un système de rapprochement des systèmes d'études supérieures européens amorcé en 1998 et qui a conduit à la création en 2010 de l'espace européen de l'enseignement supérieur, constitué de 48 États. Cet espace concerne principalement les États de l'Espace économique européen ainsi que, notamment, la Turquie et la Russie.

pléthoriques, l'inadéquation des curricula, la formation des enseignants et surtout l'aspect très théorique des enseignements...

De ces constats découlent les questions suivantes : L'enseignement supérieur ouest-africain et sénégalais en particulier est-il prêt à adopter le Processus de Bologne ?

Malgré l'application du système LMD, l'université ouest-africaine butte toujours sur des difficultés socio-pédagogiques. La réussite des activités d'enseignement-apprentissage est tributaire des méthodes, outils et démarches adoptés par l'enseignant et l'apprenant. Ainsi, l'enseignement de la géographie à l'UCAD est-il approprié pour atteindre les objectifs fixés ? Dans tous les cas, malgré ces réformes, plusieurs facteurs constituent des contraintes pour la réussite de ses activités.

Pour la conduite de cette étude, une méthode mixte (qualitative et quantitative) a été employée, avec l'interrogation de l'ensemble des acteurs qui constitue le système éducatif du département de géographie et la consultation d'une bonne partie des ouvrages qui s'interrogent sur ce thème, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest et au Sénégal.

Et à l'issue de cette étude, nous avons pu noter d'abord que l'université ouest-africaine peine à digérer le processus de Bologne, compte tenu des difficultés rencontrées. Et puis, le département de géographie de l'UCAD constitue un baromètre d'évaluation de ces limites et se caractérisent par leur diversité et leur complexité.

1. Contexte

Cette étude intervient au moment où le Sénégal est en pleine application du système LMD, compte tenu de l'essoufflement du système classique, jugé inadéquat vis à vis des urgences de l'heure dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ce processus est toujours inachevé, cause pour laquelle se pose le problème de la documentation scientifique qui traite concrètement la question dans le contexte sénégalais. Et les auteurs qui en ont parlé, (Diop, 2016 ; Niane, 1992 ; Ndior, 2013 ; Ndoye, 2009), ont perçu avec beaucoup de diversité l'élaboration et l'application du système LMD au Sénégal. La plus grande partie de la littérature disponible est

composée de rapports d'activité, de séminaires et de lois. Par ailleurs, la documentation sur le plan international est abondante et diversifiée. Ce que ces sources montrent est que, même en Europe où la réforme a été initiée, le processus est toujours en cours, (Diop, 2016, p. 3).

Au Sénégal, la réforme LMD est arrivée à un moment où le débat sur la refonte du système d'enseignement supérieur est à l'ordre du jour. C'est dans un contexte où le modèle d'enseignement supérieur en place hérité de la colonisation, n'était plus en mesure de répondre de manière efficace aux besoins du pays. En effet, l'adoption du système LMD oblige les institutions universitaires du « Sud » à réformer de fond en comble leurs systèmes jugés inadaptés aux besoins du marché de l'emploi (Eyebiyi 2011, p. 44). C'est pourquoi la mise en place de la réforme LMD va transformer plusieurs aspects et considérations du système.

Il faut noter que ce reforme, en guise d'harmonisation des curricula a été accueillie avec beaucoup d'espoir au Sénégal et un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais les résultats obtenus ne sont pas proportionnels aux ambitions escomptées. Et de loin, l'alignement et la lisibilité tant souhaité par Feudjio, (2009, p. 141-157), n'est de mise que de nom et que l'université occidentale, continue de dominer l'enseignement supérieur, occasionnant chaque jour la « fuite des cerveaux ».

Malgré tout, les difficultés persistent et elles sont de divers ordres et continuent de miner l'enseignement supérieur sénégalais, plus particulièrement celui de la géographie, notre champ d'étude. Ces contrecoups du système LMD sont liés à des questions pédagogiques, organisationnelles, sociales et infrastructurelles. À cela s'ajoutent divers acteurs aux intérêts parfois antagonistes qui sont souvent difficiles à concilier. Ces problèmes, liés non seulement aux changements opérés, mais aussi à une certaine précipitation et aux manquements des autorités dans la mise en œuvre de la réforme, ont fini par accentuer les contradictions. En effet, dans tout processus de mise en place d'une réforme, la question de l'information est essentielle, or, les données de l'enquête révèlent que les tentatives de mise en place du LMD ont été opérées dans une situation de faible implication des acteurs. Ainsi, l'espace universitaire devient le lieu de cristallisation de toutes les tensions aussi bien dans l'espace social que pédagogique (Diop, 2016, p. 4).

2. Méthodes et outils

Le recueil des données s'est fait à travers une méthode mixte, alliant la recherche qualitative et celle quantitative. Les données quantitatives nous ont permis surtout d'avoir des informations relatives aux effectifs. Et pour celles-ci, l'administration au même titre que les étudiants a été interrogée. Les données qualitatives se basent sur quatre modes d'intervention selon les principes de l'enquête de terrain socio-anthropologique (Olivier de Sardan, 2003): L'analyse documentaire, l'observation participante, les entretiens individuels formels ou informels et les focus group.

2.1. *L'observation participante*

Olivier de Sardan (2003), définit l'observation participante comme « le cœur même du terrain ethnographique ». Le travail de terrain est un des plus grands investissements en temps. L'interaction prolongée avec les acteurs *in situ* (dans leurs sites naturels, dans leurs conditions naturelles de vie) produit deux types d'effets :

-Le premier, le plus visible, le plus formel, est le carnet de terrain, qui retrace les observations, les écoutes, les bavardages, les discussions, dans un flux social quelconque.

-Un second effet est également important, c'est l'imprégnation : c'est à dire tout une série de processus informels par lesquels un enquêteur s'accoutume à comprendre l'ensemble des codes sociaux et des logiques sociales de comportement à leur niveau le plus impalpable, le plus quotidien. Ainsi, afin de saisir un certain nombre de processus sociaux dans leur contexte social et naturel, de nombreuses visites ont été programmées au département de géographie grâce au secrétariat et aux responsables des étudiants.

2.2. *Les entretiens individuels formels et informels*

Les entretiens formels et informels ont constitué notre principal outil de collecte d'information. Dans une interaction prolongée, les entretiens tendent à se rapprocher au maximum de la conversation. C'est une stratégie considérée comme centrale pour l'anthropologue de terrain, (Olivier de Sardan, 2003) que de « laisser l'entretien aussi près que possible des formes naturelles d'interlocution courantes dans la société locale ». De façon classique, nous avons distingué deux

registres dans nos entretiens : celui où l'on prend l'interlocuteur comme un « consultant » et celui où on le prend comme un « récitant ». La demande formulée au consultant était de parler du système LMD d'une manière générale, du déroulement des enseignements vis-à-vis de ces réformes ainsi que les manquements, etc., comme on le demanderait à un expert (ou à une « personne ressource »). Ces personnes ressources ont été, pour certaines consultées plusieurs fois. En revanche, à l'interlocuteur pris comme récitant, on a demandé de témoigner en faisant appel à une séquence biographique, c'est à dire à ce qu'il a vécu en tant qu'étudiant, dès l'avènement de ce système. D'où la nécessité de passer par des « récits de vie » universitaires.

2.3. Le focus group

Cette technique permet de diversifier les discours des acteurs afin d'évaluer les besoins, les attentes, les satisfactions et/ou de mieux comprendre le sens qu'ils donnent à leurs opinions, leurs motivations et leurs comportements. Trois focus group ont été effectués, pour chaque cycle (Licence, Master et Doctorat) et ce travail a été possible grâce aux responsables des amphithéâtres. Lors du premier focus, on a tenté de discerner les contraintes liées aux effectifs pléthoriques, plus observables au premier cycle, les infrastructures d'accueil et les conditions de déroulement des cours. Dans le deuxième focus, on a mis l'accent sur la capacité de faire de l'étudiant, en tant que futur ingénieur après le master, la qualité de l'encadrement des mémoires, l'accès à la documentation et les perspectives de stage, compte tenu des exigences du système LMD. Le troisième focus, destiné aux doctorants, met l'accent sur la durée et les conditions de réalisation de la thèse, l'accès aux universités étrangères en guise de bourse de mobilité et à une documentation digne.

3. Résultats et analyse

3.1. L'Université ouest-africaine à l'épreuve du système LMD

3.1.1. Des effectifs pléthoriques face à une ligne budgétaire faible

Avec l'essoufflement de l'État providence et la crise du système éducatif en Afrique (Hugon, 1994, p. 4), les crédits publics ne suffisaient plus pour assurer un enseignement adéquat à une pléthore

de nouveaux étudiants affluant chaque année sur le marché universitaire public. Si les effectifs étudiantins ont augmenté au Bénin, entre 1994 et 2007, de 354 %, passant à 50 000 étudiants dans le public (Banque mondiale, 2009) pour 696 enseignants (dont 49,4 % d'assistants), l'enseignement supérieur privé a connu plus de 1 000 % de croissance, passant de 751 à 7 782 étudiants en 2005, et cette tendance se maintient, ainsi que le confirme Marone (2001). Il faut constater que la concurrence des universités privées n'a pu interférer avec la dégradation du système public : faiblesse des lignes budgétaires, déficit d'infrastructures et de matériels didactiques, problème de formation des enseignants et enlisement de la recherche lorsqu'elle existe. Le Bénin consacre ainsi 3,09 % de son PIB au secteur de l'éducation, dont seulement 17 % à l'enseignement supérieur respectivement 4,56 % et 25 % en Côte d'Ivoire, et 3,17 % et 23 % au Sénégal pendant que le Niger alloue 2,79 % de son PIB à l'éducation dont 20 % au sous-secteur de l'enseignement supérieur (UEMOA, 2004, p. 15).

« L'université Cheikh Anta Diop Dakar a initié beaucoup de politiques éducatives et les stratégies de financement consistent dans une large mesure à augmenter les ressources disponibles de l'UCAD. Pour un budget global de moins de dix-sept milliards, c'est une enveloppe à peine suffisante pour le fonctionnement de l'institution. Surtout que plus de 90% de ce budget est consacré à payer les salaires. Très peu de ressources sont destinées à la recherche et à l'enseignement » (Ndior, 2013, p. 197).

3.1.2. Qualité de la formation et lisibilité des diplômes

En fait, la démocratisation de l'enseignement supérieur public a eu des répercussions sur la qualité de la formation, en dépit de la bonne volonté de certains enseignants et responsables de filières qui, de plus, ont assisté à la réduction de leurs budgets qui ne répondent plus à des besoins toujours croissants. C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'ouverture du champ universitaire, avec l'entrée de promoteurs privés sur un marché autrefois exclusivement du ressort du système public. Bien sûr, officiellement, la plupart de ces structures obtiennent des autorisations du ministère en charge de l'enseignement, mais on peut constater que ni le suivi, ni le contrôle des programmes, ni l'adéquation des profils des enseignants avec les curricula ne sont

toujours assurés. Une certaine marchandisation de l'enseignement en Afrique de l'Ouest plus généralement, favorise le développement de normes parallèles, lesquelles ne peuvent être contrôlées de façon efficiente par un État depuis fort longtemps désengagé, voire disqualifié (Niane, 1992, p. 13-25). En clair, les changements annoncés sont de nature à bouleverser non seulement les modes habituels d'élaboration des curricula ainsi que des parcours, mais aussi la construction des savoirs dispensés aux apprenants. Dans cette logique, Éyébiyi, (2011, p. 55) parle d'universités « mal préparées », de « bricolage » dans l'adoption du système et de manque de « lisibilité » pour les diplômés.

« Les universités du Sud, incapables de s'approprier efficacement le LMD, produiront des diplômes approximatifs, « illisibles » et discutables dans le champ international. Ceci augmentera davantage la fracture scientifique déjà existante entre le Sud et le Nord. Avec des diplômes discutables, les jeunes africains se trouveront encore dans une situation de dépendance continue face aux divers choix stratégiques et aux grands défis politiques, économiques, sociaux et culturels qui interpellent la communauté internationale » (Feudjio, 2009, p. 153).

Il faut souligner également une absence de modernisation des curricula et des parcours en guise de conformité avec les exigences du système LMD. « Pour l'essentiel, le mode d'organisation et de gestion administrative, les parcours pédagogiques et les principaux contenus d'enseignement semblent bien être encore des survivances du passé » (Sall, 2009, p. 220).

3.2. Système LMD et ses contrecoups : cas du département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

3.2.1. Le nombre pléthorique d'étudiants

L'espace universitaire est caractérisé par son trop plein d'étudiants. En effet, ce nombre important d'étudiants constitue aussi une contrainte majeure pour un bon déroulement des activités d'apprentissage. « Aujourd'hui, les effectifs sont partout pléthoriques [...] Le déséquilibre est pourtant intolérable entre la capacité d'accueil et le nombre effectif d'étudiants, avec pour images frappantes des amphithéâtres surpeuplés » (Feudjio, 2009, p. 149)

Dans le cadre de leur suivi dans la recherche en master, chaque enseignant peut se retrouver facilement avec plus de 10 étudiants. En 2016 par exemple, le professeur Amadou Abdoul Sow¹³³ s'était engagé à encadrer plus de 20 étudiants en hydrologie.

Figure n° 1 : Les effectifs au premier cycle

Source : Enquêtes de terrain, 2021

En première année, les effectifs sont si importants que l'administration se voit obliger de repartir les étudiants cohortes. Les effectifs des étudiants sont pléthoriques (en moyenne 2000 étudiants en L1/année) selon le rapport de l'ANAQ-SUP¹³⁴, (2021). L'importance de cet effectif peut avoir comme conséquence des difficultés d'aisance en situation de classe au niveau des étudiants qu'au niveau des professeurs. C'est ce que l'étudiant Abdoul Aziz Teuw évoque quand il parle :

« D'amphis surchargés et des chaises qui manquent en permanence. Et pour un cours qui doit se tenir 15 heures, je suis obligé de venir à 8 heures pour réserver une place, sinon je vais faire le cours par terre, avec cette chaleur insupportable. C'est difficile pour nous, les étudiants qui ne sont pas logés au campus ».¹³⁵

¹³³ Professeur Titulaire en hydrologie au département de géographie de l'UCAD, au paravent doyen de la faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) et actuel directeur de l'enseignement supérieur.

¹³⁴ ANAQ-Sup : Autorité Nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur, l'évaluation externe de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) en vue de l'habilitation institutionnelle, Juillet 2021.

¹³⁵ Entretien semi structuré avec A.A. Teuw, un étudiant en licence 2 au département de géographie réalisé le 10 septembre 2022.

Image 1 : Pléthore d'étudiants lors des séances d'enseignement

Source : Mamadou Ndione,

Cours biogéographie de L3 du 23 juillet 2021

La norme établie par l'UNESCO (1998) sur le ratio enseignants/étudiants suppose 1 enseignant pour 30 étudiants, alors qu'en 2014 le ratio estimé à l'UCAD est d'un enseignant pour 172 étudiants. Quant à l'encadrement des mémoires de master, un professeur se retrouve avec plus d'une dizaine, en lieu et place de 3 à 4 étudiants à encadrer.

« Mais, les maux qui gangrènent l'UCAD sont demeurés : massification, faiblesse du taux d'encadrement, manque d'efficacité interne et externe et absence d'efficience. L'Université Cheikh Anta Diop a continué à utiliser des méthodes d'enseignement et des modalités d'évaluation qui ne favorisent pas la réussite des étudiants » (Ndoye, 2009, p. 195).

Les étudiants ont le profond sentiment que la manière dont la mise en place de la réforme s'est déroulée dans les différentes universités et structures académiques favorise plutôt la réduction du nombre des apprenants. La traduction ironique qu'ils font du sigle LMD en langue wolof en est révélatrice. Selon l'étudiant M. Thiaw, le LMD signifie *Légui Ma Dakhla*, ce qui se traduit en français par « Je vais te virer de l'université bientôt »¹³⁶. Ce sont ces interprétations diverses qui ont

¹³⁶ Entretien semi structuré avec M. Thiaw, étudiant en première année de thèse en géographie physique, réalisé le 10 septembre 2022.

fini par semer la confusion et les conflits entre les différents acteurs. C'est pourquoi, si ce n'est pas les étudiants qui montent au créneau pour fustiger certaines pratiques et mesures, c'est au tour des enseignants ou du personnel administratif technique et de service.

3.2.2. La défaillance des méthodes d'enseignement

Au département de géographie comme dans une bonne partie des autres structures, la démarche adoptée dans le cadre universitaire est globalement frontale ou verticale. C'est-à-dire que le professeur, le magistère est l'émetteur et l'étudiant, le récepteur, étant entendu que le récepteur émet rarement. Parmi les limites identifiées, on peut noter :

Le manque de syllabi et la centralité de l'enseignant, qui constituent un réel blocage dans le déroulement des programmes. Les syllabi sont des supports destinés à éclairer l'action pédagogique. L'enseignant y décline entre autres, ses objectifs, ses stratégies d'enseignement-apprentissage et ses modalités d'évaluation. Ils expriment ainsi un contrat didactique explicite entre l'enseignant et l'apprenant. Cependant, l'absence de syllabi ou leur non disponibilité auprès des apprenants constitue une contrainte majeure de la bonne mise en œuvre des programmes.

Si une bonne partie des étudiants dispose de syllabi, 33 % d'entre eux n'en disposent pas. Nous avons également constaté que cette part non négligeable est particulièrement constituée par les étudiants du second cycle alors que tous les étudiants du premier cycle sollicités sur la question disent en disposer.

Figure n° 2 : Étudiants disposant ou non des syllabi

Source : Enquêtes de terrain, 2021

D’ailleurs, certains étudiants du second cycle consultés disent ne même pas comprendre de quoi il s’agit. L’absence de syllabus est attestée par le rapport de l’ANAQ-SUP de 2021.

« Le syllabus! C’est un livre ? Non moi j’en n’ai jamais entendu parler et pourtant je suis à ma quatrième année universitaire. Et si c’est une exigence ou une bonne pratique du système LMD, nous devrions être imprégnés de son existence ou de son fonctionnement et c’est sûr qu’il y a des étudiants qui sont dans la même situation que moi ».¹³⁷

Par ailleurs, dans la formulation des syllabi, nous allons porter des observations sur celui du cours de cartographie et SIG de la licence3 (L3). L’objectif général (OG) défini pour ce cours est le suivant : acquérir des connaissances de base en cartographie et en système d’information géographique (SIG). Parmi les trois objectifs spécifiques (OS), on peut citer le deuxième : Comprendre les outils et les démarches utilisés en cartographie et SIG. En effet, la formulation de l’OS avec le verbe comprendre (verbe équivoque) est très discutable car elle ne permet pas de savoir d’une manière opératoire ce qui est attendu. Comment comprendre, est la question que l’OS devrait se charger de formuler.

Dans le système d’apprentissage établi sous forme de tableau (voir syllabus), chaque OS est éclaté en activités (A1, A2...).

Tableau 1 : Éclatement des OS en activités (syllabus, cartographie et SIG L3)

OS	Activités
OS1 : Définir les concepts de cartographie et SIG	A1-1 : Définir les objectifs du cours et les concepts de cartographie et SIG
	A1-2 : Comprendre l’évolution parallèle de la cartographie et de la géomatique
OS2 : Comprendre les outils et les démarches utilisés en cartographie et SIG	A2-1 : Connaître les outils et méthodes de conception des cartes et des SIG
	A2-2 : Analyser les évolutions actuelles de la cartographie et du SIG en rapport avec le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC)

Source : Enquêtes de terrain, 2021.

¹³⁷ Entretien semi structuré avec M. Fall, étudiant en master 1, géographie humaine, réalisé le 10 septembre 2022.

Si les intentions pédagogiques formulées en activités (A1-2 et A2-2) restent encore opératoirement vagues, elles obscurcissent l'action pédagogique identifiée (OS). La formulation des stratégies pédagogiques n'éclairent pas aussi les activités des acteurs. Autrement dit, si le système d'apprentissage traduit les activités des apprenants, définir les objectifs du cours revient-il aux apprenants ? Bien que des efforts soient mis en œuvre pour éclipser la centralité de l'enseignant en situation pédagogique, mais ce constat reste encore net, même si d'aucuns refusent l'évidence.

En outre, le niveau d'interactivité entre professeur et étudiant en situation pédagogique est faible. Ainsi, pour mieux illustrer ce constat, nous avons, au-delà de notre expérience vécue en tant qu'étudiant du département, assisté à quelques activités d'enseignement dans le cadre de cette recherche. En utilisant la grille d'observation (comme instrument de base), nous allons étayer les remarques particulièrement sur deux cours L3 : la géomorphologie et formations superficielles et sur les écosystèmes : productions, prélèvements et valorisations.

Le déroulement du cours sur les « écosystèmes : productions, prélèvements et valorisations » a été particulièrement illustratif de la centralité de l'enseignant en situation de « classe ». En effet, l'enseignant parcourt tout un chapitre où aucune mise en activité des apprenants n'est attestée, encore moins de jauger leur niveau de compréhension. Après donc 50 minutes d'oral, l'insatisfaction est visiblement affichée par les étudiants. Au moment de passer à un autre chapitre, l'enseignant se heurte finalement à la toute première question glissée sur papier. C'est cette question qui a déclenché par la suite une avalanche de questions.

Pour une séance tenue le 16 mai 2021 à partir de 14 heures à l'amphi A, le professeur est arrivé trois minutes après. Le début normal du cours est 14 heures 15 minutes. Les outils utilisés sont le micro, l'ordinateur et le vidéoprojecteur. Le cours se déroule dans une atmosphère de chaleur constante. Les étudiants disposant du support de cours, font une prise de notes. Le professeur explique et se déplace dans l'amphithéâtre. Durant le cours, c'est son oral qui domine mais quelques tentatives de mise en activité des apprenants sont attestées par un jeu de questions. Une vingtaine de questions sont posées aux apprenants. Ces derniers ont tenté de répondre à sept reprises.

Toutefois, ce qui nous paraît un peu étrange, c'est qu'une bonne partie des questions n'ont jamais obtenu de réponse. Autrement dit, quand le professeur sollicite les étudiants sur une question et qu'ils ne répondent pas, il passe en disant « de toute façon vous allez répondre le jour de l'examen ».

Mais il faut reconnaître que certains professeurs, malgré l'effectif pléthorique, arrivent de manière stratégique à mettre en activité ses apprenants. Par exemple en L3, la stratégie mise en œuvre par le professeur Pascal Sagna¹³⁸ à l'occasion des situations d'enseignement-apprentissage en climatologie tropicale en fournit une illustration. Disposant au préalable du support de cours (fascicule), plusieurs centaines d'étudiants sont ainsi obligés de s'activer compte tenu de la manière dont le fascicule est conçu. Celui-ci en tant que tel est constitué de calculs à faire, de tableaux à remplir, de figure à réaliser, de croquis à dessiner, entre autres, de cartes à habiller et à faire parler. C'est ainsi qu'en situation d'apprentissage, tous les étudiants s'activent.

À l'occasion du premier séminaire du programme « apprentissage et réussite : outils de gestion des apprentissages » tenu au département de géographie, on pouvait résumer parmi certaines interventions d'étudiants que les stratégies d'apprentissage sont parfois commandées par les démarches d'enseignement. Le psychologue-conseiller Gorgui Kébé, tentant de cerner cette question rappelle aux étudiants que « le professeur vous apprend à apprendre ». Bien entendu, la démarche de l'enseignement est en cours de reconsidération depuis ces dernières années.

3.2.3. Déficit d'activités pratiques et cadre pédagogique non approprié

Cette situation, rend l'enseignement de certains processus ou phénomènes naturels très complexe car l'appropriation de certains de ces derniers ne peut être effective théoriquement. La géographie est une science descriptive et explicative (Biro, 1960, p. 508) et dire qu'un ressaut est « une simple rupture de pente à faible dénivellation

¹³⁸ Sagna Pascal est un professeur de climatologie tropicale au département de géographie de l'UCAD, cours qu'il donne en licence 3.

» et que l'inféroflux¹³⁹ est « un écoulement linéaire sous le chenal d'un cours d'eau où le fond rocheux vallée est masqué par un manteau alluvial grossier », ne saurait garantir une compréhension effective de ces concepts.

Ainsi, à l'absence de visite de terrain, projeter des images illustratives et mieux diffuser des vidéos pourraient conséquemment participer à faire comprendre les concepts et processus de la géographie physique. Cette absence de pratique et les curricula non adaptés ne font que contribuer à l'augmentation des diplômés chômeurs. « L'offre de formation dans les facultés n'avait aucune articulation avec les besoins du marché mise à part la faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontostomatologie et, dans une moindre mesure, la faculté de Droit » (Sall 2012, p. 20).

**Figure n° 3 : Étudiants ayant une fois participés
Ou non à une sortie d'étude**

Source : *Enquêtes de terrain, 2021.*

Plus de la moitié de la population estudiantine n'a jamais participé à une sortie pédagogique. Certains d'entre eux ont évoqué leurs difficultés à comprendre la « stratification des roches » et d'autres « leur nature ». Donc, l'enseignement de la géographie n'est pas accompagné d'activités pratiques qui auraient mieux aider l'étudiant

¹³⁹ Un inféroflux, qu'on peut assimiler à une nappe sous-fluviale, désigne le mouvement de l'eau à travers une couche perméable sous le lit d'une rivière. En hydrologie, l'inféroflux est un écoulement sous une rivière, qui coule dans la masse de ses alluvions perméables, comme un *sous-écoulement*.

à s'appropriier les contenus d'enseignement de la discipline. Il est aussi un travail de groupe, d'équipe. Pourtant chez les étudiants, cette initiative ne nous paraît pas de manière effective prise en compte.

**Figure n° 4 : Étudiants membres ou non
D'une cellule pédagogique**

Source : *Enquêtes de terrain, 2021.*

Même en dehors des activités pédagogiques de classe, les étudiants, notamment ceux de même parcours devraient engager des cadres d'échanges pour mieux comprendre leur discipline et saisir l'utilité de leur apprentissage. Nous constatons que 80 % des étudiants interrogés sur la question, ne travaillent pas en groupe. Si cette activité n'est pas observée chez les étudiants c'est peut-être parce qu'en situation pédagogique de classe, ils ne le font pas et ne sont pas encouragés à le faire.

D'autre part, il faut noter une absence de prise en charge des opinions des acteurs qui constituent l'enseignement supérieur, plus particulièrement les étudiants. « En effet, dans tout processus de mise en place d'une réforme, la question de l'information est essentielle [...] les tentatives de mise en place du LMD ont été opérées dans une situation de faible implication des acteurs. À partir de ce moment, l'espace universitaire devient le lieu de cristallisation de toutes les tensions aussi bien dans l'espace social que pédagogique » (Diop, 2016, p. 4).

4. Discussion

Les résultats présentés dans cet article montrent la complexité et les nombreux enjeux auxquels la réforme LMD est confrontée. Face aux exigences au plan international dans le cadre de l'éducation, l'université ouest-africaine adopte ce système, mais l'accommodation reste problématique, compte tenu des velléités, à l'image des déficits budgétaires et les effectifs pléthoriques, qui minent l'enseignement supérieur (Diop, 2016, p. 23).

Ainsi, à la suite de sa massification à partir des années 1980, l'enseignement supérieur sénégalais s'est installé dans une spirale de crises répétitives qui a fini par anéantir le système dans son fonctionnement et son efficacité interne et externe. Dans les années 2000, le LMD présenté comme le modèle d'enseignement supérieur de référence et une panacée des maux récidivistes qui fragilisent l'université, est adopté par le Sénégal.

Le département de géographie de l'UCAD, constitue notre baromètre dévaluation du système LMD car elle fait partie des disciplines les plus scientifiques de la faculté des lettres et sciences humaines et les effectifs sont beaucoup moins importants dans cette filière que les autres filières. Contrairement à Koné (2008, p. 1-13), qui conçoit le système LMD comme une lueur d'espoir pour l'enseignement supérieur malien, en faisant une description appuyée des cycles à travers une réduction de leur durée en opposition au système classique. Le métier de géographe est assimilé à des « savoirs engagés dans l'action » (Camara, 2015, p. 4), en insistant sur la notion de compétence. Ce travail révèle l'aspect trop théorique de l'enseignement de la géographie et qui devait aller de pair avec la pratique, pour que les étudiants soient plus compétents et que leurs diplômes deviennent beaucoup plus « lisibles », au plan national et international (Feudjio, 2009, p. 141-157).

Conclusion

Par ailleurs, l'élargissement du processus de Bologne au Sénégal est d'abord le fruit d'une évolution des études supérieures qui doit tenir compte d'un contexte international où la règle est l'uniformisation des systèmes d'enseignement supérieur. Elle est, d'autre part, le résultat

d'une dégradation d'un système d'enseignement supérieur national qui a atteint ses limites faute d'un manque de renouvellement pour faire face aux besoins locaux. Aujourd'hui, bien que la réforme LMD soit appliquée dans toutes les universités publiques du pays le climat social ne semble pas être apaisé. La réclamation de meilleures conditions d'études au niveau pédagogique et social continue d'occuper une place centrale dans les revendications des étudiants. Ainsi, La réussite des activités d'enseignement-apprentissage et par conséquent l'atteinte des objectifs de formation sont notamment tributaires d'un ensemble de ressources matérielles, pédagogiques et didactiques. En plus, l'enseignement de la géographie est parcellaire. Il éclipse parfois le rapport fort entre l'homme et son milieu, étant entendu que l'homme est le maître de l'espace, il y agit, le transforme et de là, influence significativement sur les phénomènes et processus physiques. Ce défaut de prise en compte du rapport homme-milieu notamment en hydrologie, en biogéographie fait de la géographie physique une science entièrement à part.

Références bibliographiques

ANAQ-SUP, (2021), Rapport d'évaluation externe du programme de licence de géographie de la FLSH de l'UCAD, version numérique, 87 pages.

Birot Pierre, (1960), « Précis de géographie physique générale », *Annales de Géographie*, n°375, 1960, pp. 508-515.

Camara El Hadji Habib, (2015), « Quelles compétences en géographie pour l'enseignement scolaire au Sénégal », *cyber géo : European Journal of Geography*, 27 pages.

Diop Babacar, (2016), « La réforme LMD au Sénégal : le point de vue des étudiants », *JHEA/RESA*, Vol. 14, No. pp. 21-48.

Diop Babacar, (2016), « Réformer l'enseignement supérieur au Sénégal : Conception, mise en œuvre et conséquences du L.M.D », Thèse de doctorat, n°631 FPSE, Genève.

Éyébiyi Eliethe, (2011), « L'alignement de l'enseignement supérieur ouest-africain », *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs* [En ligne], Hors-série n° 3, mis en ligne le 15 juin 2013, consulté le 07 octobre 2022, URL : <http://cres.revues.org/109>.

Feudjio Yve Bertrand Djouda, (2009), « L'adoption du « système LMD » par les universités du Cameroun : enjeux, contraintes et perspectives », *JHEA/RESA*, Vol. 7, pp. 141-157.

Koné Maimouna, (2008), « Une étude sur le système LMD au Malie », *ACTU-DROIT*, pp. 1-13.

Marone Sergio, (2001), « Enseignement supérieur : le boom du privé », *Le Soleil*, Samedi 1^{er} décembre, Dakar, Sénégal, consulté le 25 Mars 2002.

Niane Boubacar, (1992), « Le transnational, signe d'excellence, Le processus de disqualification de l'Etat sénégalais dans la formation des cadres », *In Actes de la recherche en sciences sociales*, Vol. 95, décembre 1992, Savoir et pouvoir, pp. 13-25.

Ndior Badara, (2013), « Les universités publiques à l'épreuve de la professionnalisation des études dans la réforme LMD : Le cas du Sénégal », Thèse Unique : Sciences de l'éducation, Université de Strasbourg, 511 pages.

Ndoye Abdou Karim, (2009), « Stratégie de mise en œuvre de la réforme LMD à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar », *Academia : Louvain-la-Neuve* (ISBN:978-2-87209-942-9), pp. 192-208.

Olivier De Sardan Jean Pierre, (1995), « La politique du terrain », Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 15 octobre 2022, France. URL : <http://enquete.revues.org/263> PEDIDAS <http://www.pdidas.org/fr>.

Sall Abdou Salam, (2012), *Les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique, Le cas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)*, Paris, Harmattan, 199 pages.

SALL Hamidou Nacuzon, (2009), « Enjeux et perspectives d'une réforme institutionnelle : les universités africaines face au processus de Bologne », *Academia : Louvain-la-Neuve* (ISBN:978-2-87209-942-9), pp. 208-226.

UEMOA, (2004), Étude sur l'enseignement supérieur dans les pays de l'UEMOA, Pour une nouvelle vision de l'enseignement supérieur : Intégration, Pertinence et Qualité, phase 1, Synthèse et options d'appui, p. 15.

UNESCO, (1998), *L'enseignement supérieur au XXIe siècle : vision et actions*, Paris.

Impacts environnementaux et socio-économiques du projet routier de contournement de la ville de savè au Bénin

HOUINSOU Tognidè Auguste¹

Maître de Conférences

NASSIHOUNDE Cocou Blaise¹

Docteur

SIDI ALI Mouhamadou Tadjou Din

Doctorant¹

¹*Université d'Abomey-Calavi (UAC)*

Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS),

Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT),

Laboratoire d'Aménagement du Territoire,

d'Environnement et du Développement Durable (LATEDD)

nassihoundeblaise@gmail.com

Résumé

Le transport est un sous-secteur important dans cette ère de la globalisation. Mais, il ne peut véritablement jouer son rôle sans la disponibilité d'infrastructure de qualité et la mise en place de cette dernière engendre souvent des conséquences au plan environnemental et humain. La présente recherche vise à analyser les impacts environnementaux et socio-économiques du projet routier de contournement de la ville de Savè. L'approche méthodologique adoptée s'articule autour des points suivants : la collecte de données, le traitement de ces données et l'analyse des résultats. Au total 202 personnes ont été enquêtées sur le terrain. A l'issue des travaux de terrain, 74 Personnes Affectées par le Projet (PAP) soient 36,7 % ont été identifiées et recensées dans l'emprise du projet. Cependant 57 PAP soient 77,02 % possédant des champs, cultures et plantations agricoles ont été identifiées. Les collectivités locales disposant des terres représentent 4 soient 5,41 % des PAP. Enfin, 13 parcelles non loties soit 17,57 % des PAP ont également été recensées. Les résultats obtenus de cette recherche montrent que les impacts négatifs les plus significatifs sont la destruction du couvert végétal prenant en compte les pertes d'une partie de champs, cultures et plantations. Ils ont été également exprimés par 178 enquêtés soit 88,1 % ; l'expropriation de terres avec 187 enquêtés soit 92,5 % ; les bruits et poussières (102) soient 50,49 % ; les accidents de travail (65) soient 32,17 % et l'insécurité sur les personnes et les biens. Les impacts positifs les plus significatifs se résument à la création d'emplois. Ils sont aussi exprimés par 198 enquêtés soit 98 % ; le développement d'activités génératrices de revenus (153) soit 75,6 % ; le développement et l'expansion de la ville par la définition de ses nouvelles entrées

(185) soit 91,5 % ; l'amélioration de la valeur du foncier (124) soient 61,3 %. Une importance particulière est attachée à l'environnement et à l'aspect social qui comprend les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs.

Mots clés : Ville de Savè, impacts environnementaux, projet routier de contournement, amélioration des conditions et de cadre de vie

Abstract

Transport is an important sub-sector in this era of globalization. However, it cannot truly play its role without the availability of quality infrastructure and the establishment of the latter often has environmental and human consequences. This research aims to analyze the environmental and socio-economic impacts of the Savè city bypass road project. The methodological approach adopted revolves around the following points: the collection of data, the processing of these data and the analysis of the results. A total of 202 people were surveyed in the field. At the end of the fieldwork, 74 People Affected by the Project (PAP) or 36.7% were identified and listed in the project area. However, 57 PAPs or 77.02% owning agricultural fields, crops and plantations have been identified. Local communities with land represent 4 or 5.41% of PAPs. Finally, 13 undeveloped plots, i.e. 17.57% of the PAPs, were also identified. The results obtained from this research show that the most significant negative impacts are the destruction of the vegetation cover, taking into account the loss of part of the fields, crops and plantations. They were also expressed by 178 respondents, i.e. 88.1%; the expropriation of land with 187 respondents or 92.5%; noise and dust (102) or 50.49%; accidents at work (65) i.e. 32.17% and insecurity of persons and property. The most significant positive impacts come down to job creation. They are also expressed by 198 respondents, i.e. 98%; the development of income-generating activities (153) or 75.6%; the development and expansion of the city by defining its new entrances (185) or 91.5%; improving the value of land (124) or 61.3%. Particular importance is attached to the environment and the social aspect which includes the measures to be implemented to mitigate the negative impacts and maximize the positive impacts.

Keywords : City of Savè, environmental impacts, bypass road project, improvement of living conditions and environment

Introduction

« De nos jours, avec la concentration de la population et des activités de plus en plus nombreuses dans les agglomérations urbaines, la ville occupe de plus en plus des superficies importantes, et l'étalement urbain prend de l'ampleur » (Vernay C., 2013). « Au cours de cette dernière décennie, près de la moitié de la population mondiale vit en

zone urbaine et en 2025 ce chiffre dépassera 60 %, soit cinq milliards de personnes » (Ndadoum N., 2013). « Cette croissance humaine génère un accroissement considérable du trafic au sein des aires urbaines.

La gestion de la mobilité est en conséquence l'un des éléments critiques de la gestion d'une ville » (Ndadoum N., 2013). « Dans les villes africaines, ce secteur comporte des spécificités. Dans un premier temps, la croissance démographique accélérée, crée une importante sollicitation de déplacements qui demande à être satisfaite, et dans un second, le caractère non maîtrisé de l'urbanisation, extensive et consommatrice, provoque une occupation incontrôlée des espaces, un allongement des distances à parcourir pour rejoindre la ville » (Debizet G., 2011).

« Vers la fin de l'année 2017, la population de la Commune de Savè est estimée à 97 832 habitants contre 87 177 habitants en 2013. Le taux d'accroissement intercensitaire est de 3,26% entre 2002 et 2013 » (INSAE, 2013). « La croissance de la population dans la Commune de Savè a entraîné une croissance spatiale très importante qui à son tour a multiplié les difficultés quotidiennes que la population connaît déjà » (Igué J. P., 2010). « L'une des conséquences de cet accroissement est la difficulté que rencontrent de nombreux citoyens à se déplacer. Une telle croissance ne manque pas d'ajouter d'importantes pressions sur le réseau routier urbain existant » (Vernay C., 2013). Ainsi parmi les nombreuses obstructions auxquelles les riverains sont confrontés dans leur quotidien, il a été enregistré des difficultés de déplacement, surtout pour rejoindre le centre-urbain. A cela s'ajoutent les conditions de circulation ardues en l'absence de véritable voie d'accès, les conditions de circulation difficiles, l'incompatibilité du camionnage au centre-ville ; puisque les différentes voies d'accès à la voie principale sont défectueuses et presque impraticables pendant les périodes pluvieuses de l'année.

Les infrastructures de transport et les services liés à ces dernières sont le préalable à la facilitation des échanges et à la circulation des biens et des personnes. Longtemps perçues comme un outil d'accessibilité pour les échanges commerciaux mondiaux dans un environnement international en pleine mutation, les infrastructures de transport restent l'un des piliers du développement en vue de l'accélération de la croissance et de la réduction de la pauvreté (BLANC M. O., 2002).

Dans le cadre de cette recherche, le projet de contournement de la ville va générer des effets sur les espaces agricoles, les parcelles occupées, et donc la modification du paysage. « La prise de conscience dans les années 1970 de l'urgente nécessité de protection de la nature s'est concrétisée dans la plupart des pays comme le nôtre par des lois obligeant à réduire les nuisances et pollutions, et à atténuer les impacts des grands projets » (Handy F., 2001).

Cependant, « il faut constater qu'un projet de contournement d'une agglomération apporte une modification structurante de l'environnement économique et territorial du milieu (Alligand G., 2017). Le contournement d'une agglomération a un impact structurant sur l'aménagement et l'occupation du territoire (Semoud B., 2009). Les projets d'infrastructures routières sont aussi, par leur nature, susceptibles d'impacter l'environnement, directement par la fragmentation et la consommation des espaces, mais aussi indirectement par leur exploitation et par leurs effets induits » (Sangala S. E., 2015).

« Les villes béninoises doivent résoudre la question de l'insuffisance de services de voirie, de réseaux de drainage et d'assainissement, et d'une manière générale celle liée au caractère obsolète de leur stock d'infrastructures. En effet, dans les centres urbains, ils se posent avec le plus d'acuité les défis d'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations » (Gnélé J. E., 2020). Pour ce faire, le gouvernement béninois a initié un grand projet d'aménagement, qui a pour ambition l'aménagement et la réhabilitation des voies urbaines primaires, secondaires et tertiaires, dans les grandes villes et celles secondaires du Bénin dont le projet routier de contournement de la ville de Savè .

La réalisation de ces projets routiers est généralement accompagnée d'impacts négatifs qui peuvent être importants quand les dispositions adéquates ne sont pas prises au préalable. En effet, à côté des effets bénéfiques des routes, leur construction et leur exploitation font rompre des continuités et des équilibres biophysiques et humains. Lorsque ces infrastructures ne détruisent pas directement la végétation et la faune, le bruit, la pollution et autres perturbations associées ont des impacts importants sur les milieux naturels et humains (Sperllerberg I. F., 1998).

La préoccupation qui sous-tend la présente recherche est de comprendre que l'exécution du projet routier de contournement constitue une menace pour l'environnement et les biens des populations de la ville de Savè au Bénin. Les dégâts causés à l'environnement de par de nos activités économiques tout comme les projets de développement en général et ceux d'aménagement routier en particulier, ayant pour corollaire des perturbations climatiques, méritent une réflexion approfondie dans le contexte du développement durable.

La présente recherche est structurée en trois parties : l'approche méthodologique, la présentation du milieu de recherche, les résultats et la discussion.

1-Approche méthodologique

Elle concerne les données collectées, les outils / matériel et techniques de collecte des données, l'échantillonnage, le traitement des données, le commentaire et l'analyse des résultats.

1-1-Donnes collectées

Elles sont liées relatives aux conditions socio-économiques des populations de la ville de Savè, aux composantes environnementales et biens affectés par la réalisation du projet routier de contournement et au dédommagement desdits biens à leurs propriétaires.

1-1-1-Outils / matériel et techniques de collecte de données

Ils sont constitués de la grille d'observation qui a permis de relever les espèces et biens affectés par le projet, questionnaire adressé aux groupes cibles pour avoir des informations socio-économiques ainsi que celles liées à leurs biens et au dédommagement. Le guide d'entretien a été utilisé lors de la réalisation des entretiens avec les personnes ressources, promoteurs et cadres techniques sur les responsabilités de chacun dans la mise en œuvre du projet d'une part et des enjeux des activités à réaliser puis les actions à entreprendre pour son organisation d'autre part. En ce qui concerne le matériel, la carte topographique au 200 000 (IGN, 1992) qui a servi de base pour la réalisation des cartes thématiques et celle routière du Bénin,

CENATEL, 2016 ayant permis de réaliser les cartes des rues du milieu de recherche, un appareil photo numérique a été utilisé pour les prises de vue sur le terrain.

1-1-1-2-Echantillonnage

L'échantillonnage a tenu compte de la présence des différentes unités d'occupations du sol des populations dans la zone d'emprise du projet. Cette technique est basée sur le choix des populations cibles. Le projet de contournement de la ville de Savè, est une voie en latérite à réaliser ayant les caractéristiques suivantes. Elle est longue de 5,6 kilomètres avec une largeur de 7 mètres. Elle est une piste locale traversant les trois arrondissements urbains, et contourne la ville de Savè passant derrière les collines.

Au total onze quartiers (11) ont été pris en compte dans les arrondissements de la ville de Savè (Boni, Adido, et Savè-Plateau). L'échantillon est constitué des différents acteurs au niveau de la population. Les principaux groupes sont constitués de : chefs de ménages et personnes ressources, cadres techniques ayant en charge la réalisation de l'ouvrage, maître d'ouvrage constitué des membres du service technique et environnement de la mairie de Savè.

Au niveau de la population, les principales cibles sont constituées de: personnes affectées par le projet (PAP), collectivités familiales autochtones, propriétaires des parcelles dans la zone d'emprise du projet. En raison de l'importance de la problématique, es enquêtes ont couvert onze quartiers desservis par le projet et la technique de choix des enquêtés est raisonnée et basée sur les critères non cumulatifs suivants : avoir au moins trente-cinq (35) ans et résident dans l'un des quartiers des arrondissements d'intervention du projet ; être un chef de ménage ou riverain habitant, disposant d'un bien situé de la zone d'emprise du projet ou compris entre 20 à 50 mètres ; être une personnes ressources impliquées dans la gestion des ressources de la commune ; être un élu ou une autorité locale (chef d'Arrondissement, chef quartier ou village, etc.) ; être ou faisant partie d'une des collectivités familiales autochtones dont le bien est affecté par le projet dans le milieu de recherche. Ainsi, la taille de l'échantillon par groupe cible est présentée dans le tableau I.

Tableau I : *Catégories socio-professionnelles des personnes enquêtées*

N°	Catégories des personnes enquêtées	Effectifs	Proportion (%)
1	Personnes affectées par le projet (PAP)	74	36,7
2	Collectivités familiales autochtones	04	1,9
3	Population riveraine	110	54,4
4	Personnes ressources	5	2,4
4	Maître d'ouvrage et cadre techniques	9	4,4
Total	5	202	100

Source : Travaux de terrain, février 2021

Il ressort de l'analyse du tableau I que 202 personnes dont 188 ont été soumises aux enquêtes socio-économiques et 14 personnes ressources interviewées. Parmi ces dernières, il est dénombré 74 personnes affectées par le projet soit un taux de 36,7 %. La population riveraine compte 110 enquêtés avec un taux de 54,4 %. Les personnes ressources (élus locaux, maître d'ouvrage, cadres techniques intervenant à divers niveaux dans le cadre du projet. Le tableau I présente le récapitulatif des populations riveraines enquêtées par quartier dans les arrondissements que prend en compte le projet de contournement.

Tableau II : *Récapitulatif des personnes enquêtées*

Arrondissements	Quartiers	Enquêtés	Taux (%)
Savè-Boni	Adjégounlè	17	15,4
	Aafin	09	8,1
	Agbaigodo	9	8,1
	Ayinsi	14	12,8
	Assounian	11	10
	Djangbé	5	4,5
Adido	Agbaboué	16	14,5
	Kingou	6	5,4
	Oké-Odo	12	10,9
	Djaloumon	9	8,1
Savè-Plateau	Gbèdégbé 2	02	1,8
Total	12	110	100

Source : Travaux de terrain, février 2021

Il ressort de l'analyse du tableau II que 110 populations riveraines ont été enquêtées dans les quartiers des trois (3) arrondissements de la ville. Cet effectif couvre les 11 quartiers choisis dans la zone du projet. Adjégounlè, Ayinsi, et Agbaboué comptent respectivement 17, 14, et 16 personnes enquêtées soit une proportion respective de 15,4 %, 12,8 % et 14,5 % parce qu'ils sont plus proches de la voie de contournement et c'est dans ces quartiers que les personnes affectées par le projet ont été considérablement identifiées et recensées.

1-1-2-Méthode d'acquisition et traitement des images

L'opération aboutissant à l'identification des unités d'occupations du sol dans le milieu de recherche à travers la méthode de superposition cartographique passe par plusieurs travaux scientifiques et techniques appropriées.

1-1-2-1-Regroupement des bandes

Les images obtenues ont subi plusieurs traitements. A cet effet, il a été fait le regroupement des bandes (Stacking). C'est une opération qui consiste à mettre ensemble les bandes ayant la même résolution afin d'obtenir un seul bloc multi bande renfermant les informations contenues dans chaque bande. Cette opération facilite la manipulation de l'image dans les opérations ultérieures.

1-1-2-2-Interpretation visuelle

C'est l'identification et la reconnaissance des détails des éléments contenus sur les images satellitaires à l'œil nu. Le tableau III fait état de la clé utilisée pour l'interprétation visuelle en vue de la classification de l'image.

Tableau III : Eléments caractéristiques de la clé d'interprétation visuelle

Entités	Couleurs d'interprétation
Bâti / installations humaines	Bleu clair, Cyan
Zones humides ou marécageuses	Bleu foncé tirant sur du violet
Plan d'eau	Bleu foncé, Noir
Végétation / champs et jachère	Rouge, rose, et blanc avec forme géométrique

Source : Travaux de terrain mars 2021

L'interprétation visuelle consiste à la reconnaissance et la différenciation des unités d'occupations du sol. Cette exploration se fait à partir d'une clé d'interprétation indiquant chaque objet correspondant à une couleur spectrale. L'interprétation s'est faite également à partir d'autres éléments comme la forme, la taille, la structure, la texture, la couleur.

1-1-2-3-Classification supervisée

La classification d'une image consiste à identifier à partir des éléments d'interprétation visuelle (la taille, la forme, le ton (ou nuance), la couleur, la texture, le motif, le voisinage etc.), des groupes homogènes de pixels représentant différentes entités d'occupation du sol. Dans le cadre de cette recherche, les unités écosystémiques identifiées comprennent la végétation, les champs, cultures et plantations, les cours d'eau, les bâtis.

1-1-3-Méthodes d'identification des impacts du projet traitement des données

La méthodologie d'identification des unités d'occupations du sol affectées par le projet à travers la méthode de superposition cartographique consiste à effectuer plusieurs opérations et traitements scientifiques appropriés.

1-1-3-1-Traitement post-classification

Dans cette phase de post-classification, avant la représentation cartographique de la classification, le Filtre Médian majoritaire 3 x 3 a été appliqué à chaque image classifiée pour la généralisation et le lissage de certains éléments. La vectorisation a suivi cette phase. Elle consiste en la transformation de l'image de format raster en format vecteur et a abouti à la création d'une base de données de l'occupation du sol en format vecteur en vue de la réalisation des cartes thématiques montrant les différentes unités d'occupations du sol. Cette opération consiste à créer les formes suivantes : **Points** : qui représentent les éléments ponctuels sans dimensions. **Lignes** : La ligne ou segment de ligne est un élément à une dimension. Sa localisation est déterminée par les coordonnées des deux extrémités du segment. L'épaisseur du trait ou la forme du trait apporte une information supplémentaire sur

sa signification thématique. **Polygones** : La surface ou zone est l'espace limité par une ligne fermée ou un polygone. Du point de vue cartographique, c'est un élément à deux ou plusieurs dimensions. On crée une nouvelle unité cartographique (Shapefile) que l'on nomme selon sa forme qu'on choisit dont la fonction : l'extraction (« Extract ») avec le « Clip » et « Select ». Ensuite, on définit le système de projection correspondant à la zone de recherche. Après ceci, il faut faire la mise en édition avant la numérisation de fonds de cartes ou de photographies aériennes, la digitalisation et le géocodage de données de terrain, harmonisation spatiale, temporelle et structurelle des données. Dans le cadre de cette recherche, les éléments ou les unités d'occupation du sol considérées comprennent : la végétation, les plantations, champs et cultures, les cours d'eau, les bâtis.

1-1-3-2-Traitement numérique des images

Le traitement numérique consiste aux opérations d'extraction des différentes unités d'occupations du sol dans le secteur de recherche.

1-1-3-3-Identification et délimitation de la zone d'emprise

Cette technique consiste à faire le buffer autour de la voie du contournement. C'est une opération cartographique qui consiste à définir un couloir mesurable (en mètre) de part et d'autre de la voie du contournement. C'est donc à l'intérieur de cette zone créée (buffer) que toutes les autres opérations d'identification et d'extraction des différentes unités d'occupation du sol vont s'effectuer.

1-1-3-4-Extraction de la végétation, plantations, champs et cultures

L'opération consiste à créer une base de données au format polygone qui prendra en compte chacune des différentes unités d'occupations du sol correspondantes (végétation, plantations, champs et cultures). Cependant toutes ces unités d'occupations du sol sont extraites dans la zone d'emprise du projet. Cette opération finale permet d'aboutir à des cartes thématiques sur les éléments extraits.

1-1-3-5-Extraction des cours d'eau

L'extraction des cours d'eau consiste à créer une couche linéaire qui représente le cours d'eau identifié dans la zone d'emprise du projet. Elle permet d'aboutir à des cartes thématiques sur les régimes hydrologiques de la zone.

1-1-3-6-Extraction des bâtis et installations humaines

Elle a permis d'extraire les installations humaines sous la forme polygone à partir des différentes images obtenues. Elle a pour finalité de disposer d'une carte thématique sur les bâtis, installations humaines et en général l'urbanisation.

Superposition des cartes de base et identification des unités d'occupations du sol

L'opération finale consiste en la superposition de toutes les cartes de bases ou cartes thématiques sur les différents paramètres de l'environnement. Elle permet d'aboutir à un document de synthèse qui met en évidence les éléments de ces composantes pouvant être affectés par des interventions humaines dans le cadre de l'exécution du projet. Toutefois, elle permet d'identifier les enjeux environnementaux majeurs physique et humain, les potentialités et contraintes du milieu récepteur de l'infrastructure (Koyo A., 2000). Cependant, elle est complémentaire aux visites de terrain pour une meilleure appréciation afin d'aboutir aux meilleurs résultats.

1-1-3-7-Traitement cartographique et matériel utilisé

Les cartes réalisées dans le cadre de cette recherche résultent de l'utilisation des méthodes des Systèmes d'Information Géographique (SIG) notamment ArcGIS 10.6. Les différentes cartes sont élaborées à partir des images satellitaires Landsat 8 de format Géo Tiff, datant du 13/01/2018 d'une résolution spatiale de 15 m, obtenue gratuitement sur le site internet www.glovis.usgs.org ; et les données collectées sur le terrain à travers le GPS.

Les matériels utilisés prennent en compte : un ordinateur portable Core i3, le logiciel de Cartographie ArcGIS 10.6, le logiciel SAS. Planet. Nightly.190426.9895.

1-1-4-Analyse des données

Le traitement des données collectées à l'aide du logiciel de cartographie Arc GIS 10.6 a permis d'obtenir des cartes de base, des cartes thématiques sur les différents paramètres de l'environnement. Ces différentes cartes sont ensuite analysées et commentées afin d'identifier les composantes de l'environnement qui sont impactées par les différentes activités liées à l'exécution du projet routier de contournement.

2-Milieu de recherche

Le milieu de recherche est situé dans la commune de Savè dans le département des Collines, entre 7°55' et 8°15' de Latitude Nord et 2°25' ; 2°40 de Longitude Est et s'étend sur une superficie de 2 228 km². Il emprunte une partie des trois arrondissements de la ville. Il est limité au Nord par l'arrondissement de Sakin, au Sud par l'arrondissement de Bessé, à l'Ouest par l'arrondissement de Offè, à l'est par l'arrondissement de l'Okpara. La figure 1 présente la situation géographique dans le secteur d'étude.

Figure 1 : Situation géographique du milieu de recherche

La route du contournement, objet de cette recherche traverse Savè dans ses parties Sud-Est, et Nord-Est. Du centre urbain, elle passe par les arrondissements du Plateau, de Boni, et d'Adido plus précisément dans les quartiers Savè-Nouveau extension, Kara, Dangui, Douane, Adjégounlè, Ayinsi, Agbaboué, Mandinan. La commune de Savè en général subit les influences du climat tropical sud soudanien et celle du climat subéquatorial. Ce qui confère à cette zone le caractère du climat de transition. « Les valeurs pluviométriques annuelles dans le secteur de recherche sont comprises entre 685 et 1702 millimètres » (Ogouwalé R., 2013). Ce facteur doit être pris en compte dans la réalisation des travaux pour plus d'efficacité. En cas de fortes pluies, les travaux pourraient être bloqués. Les sols du secteur de recherche sont de différents types.

2-1-Infrastructures routières de la ville

L'état des lieux dans ce secteur a indiqué qu'en 2011, l'évaluation pour la commune un total de 69,30 Km dont la majorité est en mauvais état de praticabilité et que la commune a bénéficié de 40 km de voies ouvertes en milieu urbain et de 6 800 mètres linéaires de pavage de rue réalisés entre 2010 et 2015 (Mairie de Savè, 2018-2022). La figure 4 présente les infrastructures routières du milieu de recherche.

Figure 4 : Réseau routier du milieu de recherche

La ville de Savè est traversée par un réseau routier international dont la Route Inter-Etats Cotonou –Niamey (RNIE2) connaît un trafic très important. La RNIE 2 est bitumée et la RNIE 5 qui ne l’est pas est annoncée par le gouvernement pour recevoir le bitume ; ce qui confèrera à la Commune et particulièrement son chef-lieu de ville carrefour (INSAE, 2013). L’aménagement de ces voies donnera une nouvelle vocation à la commune dans les transactions transfrontalières avec le Nigéria. Cependant, ce réseau routier est dans son ensemble en mauvais état de praticabilité en période de pluies. C’est dans cette perspective d’ouverture, d’aménagement que le projet de contournement urbain a été initié à la demande des populations.

2-2-*Caractéristiques socio-démographiques*

« La dynamique de population crée un lien entre démographie et développement. Ce paradigme est actuellement étendu pour prendre en compte les effets induits par la dynamique du groupe sur les éléments liés ou concomitants de l’environnement, de l’organisation sociale, du domaine économique et des rapports divers » (INSAE, 2013). La figure 5 montre l’évolution de population de la commune de Savè.

Figure 5 : Evolution de l’effectif de la population

Source : INSAE / RGPH4

De l'analyse de la figure 5, il ressort que la population de la commune de Savè a connu une augmentation ces dernières années. En effet, l'effectif de la population est passé de 69 134 habitants en 2002 à 88 447 habitants en 2013. Cet effectif qui selon la projection de l'INSAE est de 97 832 en 2019 et atteindra 105 375 en 2025. Les arrondissements urbains regorgent une population très dynamique et qui est en forte croissance depuis quelques décennies. Ce qui a sans doute un impact sur l'occupation des terres, le développement et l'extension des nouveaux quartiers résidentiels. L'augmentation de la population et l'extension spatiale de la ville de Savè résultent en grande partie des phénomènes migratoires que la ville a connus. Ceux-ci ont largement contribué à l'extension de l'espace urbain de Savè d'une manière générale et en particulier celui des quartiers périphériques.

2-2-1-Avis de la population sur les principaux impacts du projet de contournement

La mise en place de tout projet dans un milieu récepteur est une opportunité d'emplois pour la population locale. Ce point a été vivement souhaité par les populations ainsi que les autorités locales à divers niveaux. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de contournement de la ville de Savè, les populations ont donné leur point de vue sur les différents impacts du projet. Les résultats des travaux de collecte de données à cet effet sont présentés dans le tableau IV.

Tableau IV : Avis des riverains sur les impacts du projet

Avis des riverains	Effectif	Taux (%)
Oui (aux impacts positifs)	123	60,89
Non (aux impacts négatifs)	76	37,61
Je ne sais pas	3	1,47
Total	202	100

Source : Travaux de terrain, mars 2021

Il ressort de l'analyse du tableau IV que parmi les 202 riverains enquêtés, 123 soit 60,89 % affirment que les activités du contournement de la ville pourraient permettre aux jeunes de trouver

un emploi pendant cette période. Ils souhaitent également la priorité aux mains d'œuvre locale. Cet avis est également partagé par quelques élus locaux consultés lors des entretiens. Par ailleurs, 76 personnes soit un taux de 37,61 % ont évoqué des problèmes comme la destruction et l'expropriation de leur parcelle que la construction de la route pourrait engendrer.

3-Résultats

3-1-Perception des impacts du projet par la population

La construction et l'exploitation de la route du contournement de la ville auront des impacts sur plusieurs éléments des composantes de l'environnement. La sensibilisation des riverains a permis d'informer ces derniers des activités qui vont s'opérer sur leur terroir et de leur expliquer les différents enjeux liés à ces activités. Le tableau V présente la proportion des perturbations ou dommages induits par les activités sur les riverains.

Tableau V : Impacts causés par le projet

Nature d'impacts	Types d'impacts	Effectif	Taux %
Négatifs	Bruits et Poussière	102	50,49
	Expropriation des terres	187	92,5
	Destruction du couvert végétal (Champs, Cultures, Plantations)	178	88,1
	Accidents de travail	65	32,17
	Insécurité	63	31,1
Positifs	Création d'emplois	198	98,01
	Développement d'Activités Génératrices de Revenus (AGR)	153	75,6
	Développement et Expansion de la ville	185	91,5
	Amélioration des conditions de vie	201	99,5
	Amélioration de la valeur du foncier	124	61,3

Source : Travaux de terrain, mars 2021

Il ressort de l'analyse du tableau V que la destruction des champs, plantations et cultures est exprimé par plus 170 riverains parmi les 202 enquêtés soit un taux de plus 88 % comme impact le plus ressenti. Certains ont déclaré aussi que la réalisation du contournement en latérite pourrait engendrer des impacts directs sur la santé des hommes, et les restaurants, au bord de la voie d'accès seront submergés des poussières rendant inconfortable leur fréquentation. Ces poussières détériorent également la qualité des bâtiments sur le trajet de ces camions.

3-2-Impacts potentiels pendant les travaux de construction et d'exploitation de la voie du contournement

L'exécution du projet routier de contournement à Savè, affectera directement, indirectement les différentes composantes de l'environnement. La figure 6 présente les différentes sections le long du tronçon de la route du contournement. Au niveau de chaque section, des différentes unités d'occupations du sol ont été identifiées.

Figure 6 : Différentes sections le long du tronçon

Source : Travaux de terrain, avril 2021

La figure 6 présente le tronçon de la route du contournement de la ville de Savè. Ce dernier est subdivisé en des couches appelées sections. Les sections ont été définies sur le terrain lors des travaux de reconnaissance et en ont fait objet de représentation cartographique. Ces sections représentent les différents segments de la route de

contournement. A chaque section, une analyse et un traitement cartographique ont été réalisés pour permettre la visualisation de la route du contournement sur les différents éléments des composantes du milieu de recherche. Les cartes de synthèse de chaque section de la route du contournement sur le milieu ont été réalisées et présentées.

3-3-Perte du couvert végétal

Pendant les travaux de construction, il sera enregistré la perte de plusieurs espèces végétales. La figure 7 fait montre des différentes unités d'occupations dans le secteur.

Figure 7 : Plantations de tecks, d'Anacardiens et Néré affectés (Section 1)

Source : Travaux de terrain, avril 2021

Il ressort de l'analyse de la figure 7 que la végétation et une partie des plantations seront touchées. Il s'agit de : *Tectona grandis* (teck), *Anacardium occidentale* (anacardier), *Vitellaria paradoxa* (figure 8).

Figure 8 : Plantations de tecks et autres arbres affectés dans l’emprise (Section 2)

Source : Travaux de terrain, avril 2021

La figure 8 renseigne sur les plantations de Tecks, d’anacardiens. La route-projet côtoie les champs des riverains surtout dans les quartiers Assounian, Kingou, Oké-Odo, Adjégounlè Ayinsi et Agbaboué. Il est également noté quelques arbres isolés qui sont susceptibles d’abattage pour les besoins des travaux. Le tableau VI donne une idée sur les principales espèces ligneuses qui seront affectées et leur nombre.

Tableau VI : Estimation quantitative des arbres à abattre dans les emprises

Désignation Espèces	Nombre total
<i>Tectona grandis</i> (Teck)	829
<i>Parkia biglobosa</i> (Néré)	4
<i>Anacardium occidentale</i> (Anacardier)	362
<i>Vitellaria paradoxa</i>	116
<i>Manguifera</i> (Manguier)	38
<i>Daniellia oliveri</i>	16
<i>Adansonia digitata</i>	01
<i>Anogeissus leiocarpus</i>	08

Source : Travaux de terrain, avril 2021

L'analyse du tableau VI révèle que plusieurs espèces végétales seront détruites lors des activités de projet. Les espèces présentes dans l'emprise, seront détruites lors des travaux, dont certaines, classées sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Il s'agit par exemple de *Adansonia digitata* (Baobab). La planche 1 présente l'aspect de la végétation qui serait détruite lors des travaux de réalisation.

Photo 1. Plantation d'anacardium susceptible d'être impactée dans un champ derrière les collines

Photo 2. Plantation de *Tectona grandis* susceptible d'être affectée à Ayinsi

Photo 3. Champ de haricot et deux parcelles susceptible d'être affectés derrière Agbaboué

Photo 4. Champ de gombo susceptible d'être affecté à Fatchodjonin

Planche 1. Vues partielles des plantations, champs et cultures impactés par le projet

Prise de vues : HOUINSOU T. A., février 2021

La planche 1 présente les différentes unités d’occupations du sol notamment les formations végétales sur la zone d’emprise de la route du contournement. Ainsi, les champs du haricot, de gombo, et autres situés dans la zone d’emprise du projet seront détruits du fait des travaux. La figure 9 présente les champs, les cultures et la végétation naturelle qui seront affectés par les activités du projet lors de son exécution.

Figure 9 : *Savanes arbustives et champs à exproprier dans l’emprise (Section 2)*

Source : Travaux de terrain, avril 2021

La figure 9 présente plusieurs unités d’occupations du sol qui sont susceptibles d’être affectées lors des travaux. Il s’agit notamment des champs de manioc, quelques pieds d’anacardiens, un manguiers. Il s’agira à ce niveau d’exproprier de terre, de détruire ces plants de manioc de manioc. Il y a également dans la zone d’emprise deux parcelles non loties appartenant à Monsieur Mamadou. Il y également est noté quelques arbres isolés qui sont susceptibles d’abattage pour les besoins des travaux. Il y a par exemple : *Daniela oliveri*, *Vitellaria paradoxa*, *Magifera indica*, *Parkia bliglobosa*.

La méthode cartographique utilisée a aussi par ailleurs permis de déterminer les superficies des champs et cultures impactés. Elles ont été déterminées par le buffer effectué. Elles sont ensuite traitées, analysées et extraites de la table attributaire dans l’environnement du logiciel de cartographie ArcGIS10.6. Le tableau VII montre les

superficiés en ha des différentes unités et formations affectées dans la zone d'emprise du tronçon.

Tableau VII : Superficie en ha des différentes formations dans l'emprise de la voie

Formations	Superficie en ha
Cultures, et Jachères	2,66
Galeries forestières	0,29
Habitations	0,26
Plantations	6,17
Savane arborée et arbustive	10,58

Source : Travaux de terrain, avril 2021

Le tableau VII présente les superficies en ha des unités d'occupations dans la zone d'emprise du projet. Il ressort de celui-ci que parmi les unités d'occupation du sol identifiées, les savanes arborées et arbustives occupent la première place en termes d'espace avec une superficie de plus de 10,58 ha. Les plantations arrivent en deuxième position avec une superficie de 6,17 ha. Les cultures, champs et jachères ont une superficie de 2,66 ha (figures 10 et 11).

Figure 10 : Champs de gombo, du haricot et d'anacardiés affectés (Section 3 et 4)

Figure 11 : Champ, cultures et savanes arbustives affectés dans l'emprise

Source : Travaux de terrain, avril 2021

Les figures 10 et 11 présentent les champs, cultures et plantations dans la zone d'emprise du projet. Il s'agit notamment du champ de Monsieur OKE Louis. Les cultures identifiées sont le manioc, le maïs, et quelques pieds d'anacardières. L'anacardier remplit d'autres rôles à caractères socio-économiques majeurs pour le paysan. Ainsi, quatre fonctions sont identifiées par le paysan concernant l'anacardier : l'anacardier comme affirmation du statut foncier ; l'anacardier comme mode de transfert du capital à la descendance ; l'anacardier comme source certaine du revenu et l'anacardier comme gage dans les transactions monétaires. Sur le plan socio-économique, la vente des noix d'anacardier permet aux producteurs de disposer de gain financier complémentaire. La culture de l'anacardier est génératrice de devise à l'Etat. De plus, la pharmacopée populaire utilise presque toutes les parties de l'anacardier pour soigner diverses maladies. Le teck (*Tectona grandis*) est l'une des plantes d'importance socio-économique au Bénin. Il constitue l'essence essentielle des plantations des bois d'œuvre au Bénin. Le teck est précieux et utilisé pour la fabrication de meubles et autres. Le Néré (*Parkia biglobosa*), est une espèce de la famille des *Leguminosae*. L'importance socio-économique du néré s'explique par ses multiples fonctions alimentaires, agroforestières, médicinales et culturelles. Répartis à travers les champs et les jachères en zone soudanienne, les

peuplements de néré jouent un rôle important dans l'amélioration de la fertilité des sols et dans leur protection contre l'érosion éolienne et pluviale. Les graines fermentées riches en protéines et acides aminés essentiels et la pulpe de néré riche en carbohydrates, sont largement consommées par les populations rurales et urbaines et leur vente génère des revenus substantiels, pour de nombreuses femmes en particulier. La figure 12 présente l'emplacement où le pont doit être

Figure 12 : *Identification du pont à réaliser sur le cours d'eau principal (Section 6)*

Source : Travaux de terrain, avril 2021

La figure 12 expose le principal cours d'eau dans la zone d'emprise du projet. Deux cours d'eau importants sont traversés par le projet. Le cours d'eau Ahin et le ruisseau principal qui alimentent le cours d'eau Agbo dont les eaux proviennent des rochers des collines. La réalisation de ce pont sera également de source d'impacts négatifs sur l'environnement.

Au niveau du milieu humain

De façon générale, les impacts significatifs des activités du projet de contournement se feront sentir et enregistrer sur les différents biens matériels des populations.

Impacts sur les biens des populations locales

La mise en œuvre du projet entraînera la destruction des biens des populations. Il s'agit notamment des parcelles et quelques bâtiments se trouvant dans l'emprise de l'infrastructure. La figure 13 expose ces biens.

Figure 13 : *Habitation, domaines de collectivités et parcelles affectées (Section 8)*

Source : Travaux de terrain, avril 2021

La figure 13 présente les domaines des collectivités familiales et une habitation dans la l'emprise de la voie. La planche 2 présente les biens qui seront affectés lors des travaux.

Photo 5. Parcelle de M. Fatokou susceptible d'être affectée à Adjégounlè

Photo 6. Habitation inachevée susceptible d'être affectée à Fatchodjonin

Planche 2. Parcelle de M. Fatokou et habitation inachevée susceptibles d'être affectées à Adjégounlè puis Fatchodjonin

Photo 7. Habitation susceptible d'être affectée à Suru-Léré

Photo 8. Domaine de la Omon-Oké susceptible collectivité d'être affectée

Planche 3. Vue partielle des biens des populations affectés par le projet de contournement

Prise de vues : HOUINSOU T. A., février 2021

Les planches 2 et 3 présentent les différents biens des populations qui sont affectés dans l'emprise de la voie du contournement. Il y trouve des bâtiments, habitations inachevées, parcelles à construire et des domaines de la collectivité des Omon-Oké de Savè.

3-6-Discussion

Cette recherche a mis en exergue les impacts négatifs comme positifs que le projet routier de contournement est susceptible d'engendrer au plan environnemental, économique, sociale voire humain. Ces activités sont essentiellement : la libération de l'emprise de la route, les opérations de terrassements, d'ouverture des carrières latéritiques, des transports, et de construction dans le cadre dudit projet. Celles-ci vont générer de nombreux impacts la destruction de la végétation, les différentes pollutions sur les composantes vitales du cadre de vie, l'amélioration des conditions de vie de la population et la revalorisation du centre-ville.

Les travaux de (Ilboudo J. N., 2013) et son équipe sur le contournement de la ville de Parakou ont évoqué les mêmes impacts identifiés par leurs résultats. Ces résultats confirment les travaux de (Beaucire P., 2009) du Ministère des Transports du Québec (Ministère

des Transports du Québec, 2006), sur la voie du contournement urbain de Nîmes, de même que ceux obtenus par (Hamaoui J., 2005) sur le contournement des villes du centre. Les mêmes résultats ont été obtenus à Fès-Oujda au Maroc par (Kinane M., 2014) lorsqu'il indique que « les opérations allant dans le sens de réalisation d'un aménagement routier modifient régulièrement et considérablement le paysage environnant en exposant des sols, les eaux, la végétation et le cadre de vie des hommes qui étaient précédemment intacts ». En outre, les résultats de (Guillot L. S. (2012) sur le contournement de la ville de Tobrouk en Libye témoignent que les déversements et fuites des huiles à moteurs et autres matières dangereuses associés aux dépôts de poussières contaminées fouettées par le vent peuvent conduire à la contamination du sol, des eaux superficielles et souterraines.

Eu égard à tout ce qui précède, des mesures d'atténuation et de bonification sont envisagées par la loi pour réduire les impacts négatifs et bonifier ceux positifs en vue de la sauvegarde environnementale et sociale. La présente recherche soutient que le projet d'aménagement routier de contournement de Savè, bien qu'il permette d'améliorer les conditions de vie socio-économique voire les besoins liés aux déplacements des populations à Savè, il est aussi un facteur de dégradation de l'environnement de la ville de Savè.

Conclusion

La problématique de développement pousse les dirigeants à divers niveaux à entreprendre les projets d'aménagement des villes. Ce qui explique, les chantiers des projets actuellement en cours au Bénin et en particulier dans la ville de Savè. Cette recherche a permis une meilleure connaissance des facteurs justifiant la réalisation du projet routier de contournement. Ceux-ci sont la croissance démographique, le mode d'occupation des espaces d'habitations, les potentialités et la capacité de la ville à accueillir de nouvelles zones résidentielles, le développement de nouveaux quartiers avec l'absence de routes d'accès, la revalorisation du centre-ville, les problèmes techniques et géométriques de la route existante, les besoins de services etc. sont les idées percussives qui ont justifié auprès des autorités communales la création de cette voie. La construction de la route du contournement de la ville passe par l'exécution d'un certain nombre d'activités par

phase du projet. Ces activités constituent les principales sources d'impacts du projet de contournement. Les principaux impacts négatifs du projet sont la destruction du couvert végétal, l'expropriation des terres et parcelles, la destruction des cultures, les pollutions, la perturbation des activités locales au cours des travaux de réalisation. Au plan socio-économique, l'exécution du projet, objet de la présente recherche, va contribuer à coup sûr, à l'amélioration des conditions de vie socio-économiques et des besoins liés aux déplacements des population du milieu de recherche. De nouveaux quartiers seront créés autour de l'infrastructure. Cette étude a mis en exergue les impacts environnementaux dus au projet routier de contournement de la ville de Savè. Il faut désormais respecter et appliquer effectivement la loi n°98-030 du 12 février 1999 portant Loi-Cadre sur l'Environnement en République du Bénin et son décret d'application n°2022-390 du 13 juillet 2022 portant organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale en République du Bénin. En effet, ces textes réglementaires prévoient des mesures compensatoires en cas d'atteintes à l'environnement voire les pertes des biens lors de la réalisation des projets de développement dont celui routier de contournement.

Références bibliographiques

Alligand Gurvan (2017), Evaluation environnementale : Infrastructures de transport et urbanisation, 160 p.

Arseneau Dave Charron (2014), Pistes méthodologiques d'évaluation des impacts sur la cohésion sociale des communautés d'accueil, 142 p.

Blanc Marie Odile (2002), Structuration de l'espace et dynamiques territoriales par les infrastructures : le cas des corridors de développement en Afrique australe, Université de Paris X-Nanterre, CERED FORUM, 206 p.

Beaucire Friedrich (2009) : Les projets d'infrastructures confrontés au débat public : la délicate construction des consentements partagés, l'Information Géographique 67 P.

Centre National de Télédétection et de Suivi du Couvert Forestier (CENATEL) (2016) : Données et images landsat sur les unités d'occupation du sol à Savè

Debizet Gaston (2011) : L'évolution de la modélisation des déplacements urbains en France 1960-2005. Le poids de l'organisation institutionnelle des transports, Flux, n° 85-86, 154 p.

Décret N° 2022-390 du 13 Juillet 2022 portant organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale en République du Bénin

Gnèlé José Edgard (2020), « Dimensions socio- économiques de l'aménagement des rues dans la ville de Natitingou au nord-ouest du Bénin », Revue Territoires, Environnement et Sociétés (TES), Editée par le Laboratoire d'Aménagement du Territoire, d'Environnement et de Développement Durable, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), pp.123-140.

Guillot Stéphanie Lehéis (2012), La ville et sa rocade : un projet d'infrastructures au risque du temps long : le cas de Marseille, 456 p.

Hamaoui Jean (2005), Mise à jour du volet circulation et sécurité routière de l'étude d'impact sur l'environnement du projet de contournement de Saint-Félix-de-Valois - route 131, 29 p.

Handy Finchum (2001), L'évaluation des impacts d'un projet routier : l'utilité de l'aide multicritère à la décision, 52 p.

Igué John Peter (2010), Les perspectives commerciales entre le Nigéria et les voisins, 169 p.

Ilboudo Jean Noël (2013), Projet de transport urbain à Parakou (Bénin), 169 p.

Koyo Asahi (2000), *Application Géomatique pour la cartographie de la vulnérabilité environnementale engendrée par les déchets miniers de la mine ferrifère de Nador* (Nord du Maroc), 73 p.

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) (2013) : Recensement Général de la Population et de l'habitation, 017 p

Kinane Modeste (2014), Rapport d'Etude d'impact sur l'environnement du projet de construction de l'autoroute Fès-Oujda phenixa@phenixa.com. 19 p.

Loi N° 986030 du 12 février 1999 portant Loi-Cadre sur l'Environnement en République du Bénin, 64 p

Mairie de Savè (2018-2022), Plan de développement communal de Savè, 177 p.

Ministère des Transports du Québec (2006) : *Projet de contournement de la Ville de La Tuque (route 155) par le ministère des Transports*, 147 p.

Ndadoum Nadmian (2013), *Croissance urbaine et problèmes de déplacements dans les quartiers périphériques de N'Djamena : cas des quartiers chagoua et dembe*, 136 p.

Ogouwalé Romaric (2013), *Changements climatiques, dynamique des états de surface et perspectives sur les ressources en eau dans le bassin versant de l'Okpara à l'exutoire de Kaboua*. Thèse de doctorat, UAC/FLASH, 203 p.

Sangala Stephen Elmer (2015), *Problématique de la mobilité urbaine et de l'insécurité routière à Dakar*, 99 p.

Semoud Bouziane (2009), « Appropriation et usage des espaces urbains en Algérie du Nord ». Volume 53, Numéro 148, 74 P.

Sperlllerberg Ian Frederick (1998), *Ecological effects of roads and trafic : a literature review*, *Global Ecology and Biogeography Letter*, Vol. 7 N° 5, pp. 317-333.

Vernay Commelle (2013), *Etudes des contournements Sud-Ouest du Conseil Général de LOIRE*, 54 p.